

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° 4 JUIN 2026

ISBN 9782493659064

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° 4 JUIN 2026

-REVUE-

Fulbright
AFRIQUE

VOL. 1 N° 4 JUIN 2026

*Tome
Pluridisciplinaire*

**COORDONNÉE PAR
LETICIA N. S. MADOUNGOU ÉP. NZÉ &
VIRGINIE OMOUSSA
UNIVERSITÉ OMAR BONGO, LIBREVILLE**

ISBN 9782493659064

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Juin 2026

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° 4 Juin 2026

ISBN : 9782493659064

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Fulbright-Afrique

TOME Pluridisciplinaire

*Coordonnée par LETICIA N. S. MADOUNGOU
EP. NZÉ & Virginie OMPOUSSA
Université OMAR BONGO, Libreville*

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Mars 2026

Soumission des textes : 15 Mai 2026

Retour des corrigés : 25 Mai 2026

Parution : Fin Juin 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique et de Lecture

-Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo

-Virginie OMOUSSA, Université Omar Bongo

-Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo

-Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo

-Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo

-Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST

-Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST

-Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo

-Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo

-Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo

-Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo

-Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo

-Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville

-Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin

-Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

SOMMAIRE

DIRE L'ÉCHEC POUR EXIGER LE CHANGEMENT : ETUDE PRAGMATIQUE DE LA CRITIQUE DE L'ONU CHEZ LE PREMIER MINISTRE BURKINABE RIMTALBA J. EMMANUEL OUEDRAOGO_ BADOLO Daouda & NAGNINA Diane Hortense (*Burkina Faso*)-----11

DESERTION DES HOPITAUX EN CÔTE D'IVOIRE : DYNAMIQUES SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES DU RECOURS A LA MEDECINE ALTERNATIVE A BOUAKE_ COULIBALY Brahim et Al (*Côte d'Ivoire*) -----28

RELIGIONS ET REGIMES POLITIQUES CHEZ MONTESQUIEU : QUELLE ANALYSE DE L'ORIGINE DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE ACTUELLE DES PAYS ARABO-MUSULMANS ?_ Drissa Jack YEO (*Côte d'Ivoire*) -----69

LE GRAND PRIX DU LIVRE DE LA FILO : ANALYSE DIACHRONIQUE_ Jérôme OUAÏBA (*Burkina Faso*)-----96

ÉDUCATION CIVIQUE ET MORALE AU POST-PRIMAIRE AU BURKINA FASO : PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS ET EFFETS SUR LES PERFORMANCES SCOLAIRES _ Boukaré KABORÉ (*Burkina Faso*)-----125

LE PARADOXE DE L'ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT : PRESENTS MAIS ABSENTS. EFFETS SUR LES ACQUIS SCOLAIRES AU LYCEE MOUSSA KARGOUGOU DE KAYA (BURKINA FASO)_ Koudougou ZONGO (*Burkina Faso*)-----155

**GENRER L'ACTION POUR ENGENDRER LA SIGNIFICATION
DANS LE PROCESSUS DE DESIGN DU MILIEU PAYSAGER EN
AFRIQUE ?_ KPANYAWNE Somda Balouhib Thadée & SIMPORE
Souleymane (Burkina Faso)-----188**

**SILENCE, HONTE ET PRESSION FAMILIALE : ANALYSE
SOCIOLOGIQUE DES MÉCANISMES SOCIAUX DE SOUS-
DÉCLARATION DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE EN
MILIEU RURAL IVOIRIEN _ LAVRY Lobohon Suzanne & EKRA
Eba Marie Chantal (Côte d'Ivoire)-----215**

**EFFETS DES PRATIQUES ÉVALUATIVES SELON L'APPROCHE
PÉDAGOGIQUE INTÉGRATRICE (API) SUR LA MOTIVATION
DES APPRENANTS EN SCIENCES DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES BILINGUES AU BURKINA FASO_ Maïmouna
SIDIBÉ et Al (Burkina Faso)-----245**

**DYNAMIQUE DES RAPPORTS INTERGENERATIONNELS ET
MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES CHEZ LES
TCHAMAN D'ABOBODOUME (COTE D'IVOIRE) _ N'GUESSAN
Manouan et Al (Côte d'Ivoire)-----277**

**ADÉQUATION ENTRE SYSTÈMES D'INFORMATION ET
STABILITÉ DES PRIX DU VIVRIER MARCHAND SUR LES
MARCHÉS DE YAOUNDÉ : QUELLES ALTERNATIVES ?
_Pouya Beza Florence Muller & Lieugomg Médard (Cameroun)--318**

**LES ARTS PLASTIQUES DANS LES POLITIQUES
CULTURELLES AU BURKINA FASO DE 1960 AU DEBUT DES
ANNEES 2000 _ SALOGO Inoussa & BAYALA Emmanuel (Burkina
Faso)-----348**

**SE LIBÉRER POUR AGIR : DESIR, DESTIN ET PUISSANCE D'AGIR
A LA LUMIERE DU STOÏCISME AURELIEN _ Seydou TRAORÉ
(Côte d'Ivoire) -----368**

**LES CONFLITS FRONTALIERS DANS LES LAMIDATS PEULS
DU NORD CAMEROUN : LE CAS DU CONFLIT FRONTALIER
ENTRE LES LAMIDATS DE NGAOUNDERE ET REY-BOUBA
AUTOUR DE LA ZONE DE « MBERE »_ Pascal
GRENG(Cameroun)-----397**

LISTE DES AUTEURS

BADOLO Daouda & NAGNINA Diane Hortense, *Université Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso*, badolodaouda39@gmail.com & nagninahortense@gmail.com

COULIBALY Brahim, SORO Gnenegnimin & KONAN Djamala Brou Dorcas, *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire*, coul.tiebe_ib@yahoo.fr, sorognelson@gmail.com & dorcaskdb@gmail.com

Drissa Jack YEO, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, djackyeo@gmail.com

Jérôme OUÔBA, *Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso*, oceaneouob@yahoo.fr

Boukaré KABORÉ, *Université Norbert ZONGO/ Burkina Faso*, boukaryjonaskabore@gmail.com

Koudougou ZONGO, *Université Norbert Zongo / Burkina Faso*, Zongos.zongo@gmail.com

KPANYAWNE Somda Balouhib Thadée & SIMPORE Souleymane, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*, thaddee_somda@yahoo.fr & souleymanesimpore262@gmail.com

LAVRY Lobohon Suzanne & EKRA Eba Marie Chantal, *Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan/ Côte d'Ivoire*, lavryyao@gmail.com & chantal.ekra@yahoo.fr

Maimouna SIDIBÉ, Léonce RAMDÉ & Harouna DERRA, *Université Norbert Zongo/ Burkina Faso*, sidibemai45@gmail.com, lionsso547@gmail.com & derra.harouna47@gmail.com

N'GUESSAN Manouan, MAMANLAN Kassi Bruno & YOTIO Olivia Morelle, *Institut National de la Jeunesse et des Sports & Université*

Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire, nguessanmanouan@yahoo.fr & brunokassi29@gmail.com

Pouya Beza Florence Muller & Lieugong Médard, *Université de Yaoundé I & École normale supérieure de Yaoundé/ Cameroun,*
pouyamuller@gmail.com

SALOGO Inoussa & BAYALA Emmanuel, *Université Nazi BONI & Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso, inoussasalogo@gmail.com*

Seydou TRAORÉ, *Université Alassane Ouattara de Bouaké / Côte d'Ivoire, seydouone05@gmail.com*

Pascal GRENG, *Université de Ngaoundéré / Cameroun , pascalgreng@gmail.com*

**DIRE L'ECHEC POUR EXIGER LE
CHANGEMENT : ETUDE PRAGMATIQUE DE LA
CRITIQUE DE L'ONU CHEZ LE PREMIER
MINISTRE BURKINABE RIMTALBA
J. EMMANUEL OUEDRAOGO**

BADOLO Daouda

Dr en Analyse du discours

Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

badolodaouda39@gmail.com

NAGNINA Diane Hortense

Dre en Sémiotique

Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

nagninahortense@gmail.com

Résumé

Cet article porte sur le discours prononcé par Rimalba J. E. Ouédraogo, premier ministre du Burkina, à la 80^e Assemblée générale de l'Organisation des nations unies (ONU). En nous basant sur la pragmatique argumentative théorisée par Ducrot et Anscombe, il ressort que le premier ministre burkinabé a présenté un bilan empreint de fiasco de l'ONU. Il a, par la suite, appelé à une réforme profonde qui puisse permettre à l'organisation d'assumer son devoir de maintien de la paix mondiale. Mais pour faire passer son message, l'orateur a recouru à plusieurs procédés linguistiques, notamment les types d'argument.

Introduction

Chaque année, les pays membres de l'ONU se retrouvent en assemblée générale en vue de discuter du bilan et de

proposer de nouvelles orientations pour l'organisation commune. Les représentants de chaque pays prononcent à cet effet un discours dans lequel des critiques sont reformulées à l'endroit de l'organisation. Toutefois, l'on constate de plus en plus des voix qui s'élèvent dans les pays de l'AES (Alliance des États du Sahel) pour exprimer leur mécontentement concernant la présence de l'ONU dans la gestion des crises au Sahel. Le divorce fut consommé entre le Mali et les missions onusiennes de maintien de la paix au Mali. L'armée française fut priée de mettre fin à sa présence au Burkina, au Niger et au Mali. Ce constat montre que le torchon brûle entre les nouveaux dirigeants du trio (Mali, Burkina et Niger) et l'ONU. Rimalba Jean Emmanuel Ouédraogo, premier ministre du Burkina, a, à l'occasion de la 80^e Assemblée générale de l'ONU, prononcé un discours. Notre attention est de ce fait portée sur la perception, voire les critiques reformulées à l'endroit de l'organisation par le premier ministre burkinabè. Pour ce faire, nous nous sommes posé un certain nombre de questions : Quelles critiques le premier ministre burkinabè a-t-il reformulées à l'endroit de l'ONU lors de son discours à la 80^e Assemblée générale de l'ONU ? Pour ce faire, comment procède-t-il dans son discours ? Quelle orientation de l'organisation propose-t-il ? Les questions ci-dessus nous permettent de formuler des réponses, dont la principale est la suivante : Le premier ministre burkinabè fait une description peu reluisante de l'ONU en présentant ses faiblesses, voire ses défaillances dans ses missions de maintien d'une paix mondiale et durable. Pour ce faire, il recourt à plusieurs procédés linguistiques, notamment les arguments de la concession, les arguments pragmatiques, l'implicite, les arguments de la direction, etc.

La pragmatique argumentative du point de vue Ducrot et Anscombe est la théorie qui nous permettra de conduire cette étude. Quant à notre démarche méthodologique, elle consistera dans un premier temps, à repérer les différents procédés linguistiques mis en œuvre par Rimalta J. E. Ouédraogo et dans un second temps, passer à une analyse pour en dégager la charge sémantique. L'étude est scindée en deux points. Le premier s'intéresse à l'approche théorique tandis que le deuxième est consacré à l'analyse du corpus. L'objectif de cette étude est de montrer comment l'ONU est perçue par les Burkina en particulier afin d'attirer l'attention des hauts responsables quant à la gestion de cette organisation commune.

1. Chapeautage théorique

La « Pragmatique » est dérivée du grec *pragma*, qui signifie « action ». Ch. Morris est considéré comme le chercheur qui a théorisé la pragmatique dans les sciences du langage. A ses débuts en 1938, Ch. Morris distingue trois domaines dans l'appréhension de la langue, notamment la syntaxe, la sémantique et la pragmatique justifiant ainsi l'hétérogénéité de la pragmatique. D. Maingueneau (2009, pp. 130-133) le renchérit en citant la théorie des actes de langage, l'étude des interférences, l'énonciation linguistique, l'analyse argumentative, l'interaction verbale, certaines théories de la communication interpersonnelle, etc. Pour cette étude, nous convoquons la pragmatique dans le sens de l'analyse argumentative du point de vue de Ducrot et Anscombe

2. Analyse des données du corpus

Nous entamons le deuxième point de la présente étude. Il s'agira pour nous ici d'analyser le corpus. Nous procéderons de deux manières. D'abord, nous repérerons l'élément linguistique saillant dans le discours, et ensuite nous en dégagerons la charge sémantique. Mais avant tout, nous donnerons un bref aperçu de l'élément linguistique concerné par l'analyse.

Nous tenons à signifier que le corpus de la présente réflexion est le discours prononcé par le premier ministre burkinabè Rimalba J. E. Ouédraogo lors de la 80^e Assemblée générale de l'ONU. Nous avons obtenu la version écrite sur la page du premier ministère du Burkina en version PDF.

2.1. L'argument de la concession

Au sujet de la concession, U. Windisch (1987, p. 50) écrit : « Le sujet parlant semble vouloir accepter certains arguments du discours adverse, sans en assumer l'ensemble. Il reprend à son compte certains éléments du discours rival. A partir de prémisses communes, il va cependant construire un discours différent. » L'argument de la concession consiste donc à accepter l'argument de l'autre, à lui accorder une valeur pour enfin faire un discours pour le discréditer. Nous en avons énuméré dans le corpus en étude.

Puisque le devoir de vérité nous y invite, nous devons reconnaître avec humilité que quoique le

tableau global présente quelques acquis, celui-ci reste négativement marqué par huit décennies d'optimisme durement éprouvé, huit décennies d'espoirs déçus, huit décennies de rêves brisés, bref ...huit décennies de rendez-vous cruciaux manqués. (p. 5)

A travers cet argument, l'orateur reconnaît quelques mérites ou les acquis de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, il met en exergue les défaillances de ladite organisation, caractérisées par l'optimisme durement éprouvé, des espoirs déçus, des rêves brisés, des rendez-vous cruciaux manqués. En d'autres termes, cet argument a permis à l'orateur d'amadouer l'organisation commune pour enfin la démolir en montrant ses faiblesses, voire son bilan insatisfaisant.

2.2. La question rhétorique

La question rhétorique, selon Robrieux, est un sous-ensemble des questions dialectiques en argumentation. Concernant les questions dialectiques, J. -J. Robrieux (2021, p. 220) affirme : « Ce sont celles qui visent à persuader ou à manipuler l'interlocuteur sans agressivité caractérisée. » Elles n'appellent pas une réponse de la part de l'interlocuteur, mais le contraignent à une acceptation, à une affirmation du locuteur. Nous avons pu relever quelques exemples de la question rhétorique dans le discours de Rimalba J. E. Ouédraogo.

Comment comprendre que l'Afrique, berceau de l'humanité et foyer de tant de conflits,

représentant plus d'un milliard d'êtres humains, demeure exclue des instances décisionnelles du Conseil de sécurité ? (pp. 5-6)

Ici, l'orateur s'attaque au Conseil de sécurité de l'ONU en dénonçant les injustices à l'égard de l'Afrique. En effet, malgré le fait que l'Afrique soit un continent peuplé sans oublier les nombreux conflits qu'elle traverse, aucun pays africain ne siège au Conseil de sécurité de l'organisation commune. Cette injustice, que bon nombre d'autorités africaines n'osent dénoncer, Rimalba J. E. Ouédraogo la dénonce sans détour à la tribune des nations unies.

Comment accepter que des missions de maintien de la paix, financées à coups de milliards, quittent nos pays en laissant davantage de frustrations et de souffrances que de résultats tangibles ? (p. 6)

Voilà une autre question rhétorique employée par l'orateur dans son discours. Ici il évoque les résultats mitigés des différentes missions de maintien de paix qui ont eu lieu sur les terres africaines. Il faut dire que plusieurs de ces missions, pour ne pas dire la quasi-totalité (nous parlons avec réserve), se sont déroulées sans jamais pouvoir apaiser les tensions dans les pays où elles ont eu lieu. A titre d'exemple, nous citons le Rwanda, le Mali, la Centrafrique, etc. Les différentes missions de l'organisation n'ont pas pu éteindre le feu dans ces pays. Pourtant la mission de l'organisation, financée à coups de milliards, est de maintenir la paix.

L'orateur dénonce cette faiblesse, voire cette défaillance de l'organisation commune.

Que peut-on y faire si les décisions de l'Assemblée Générale, qui ne sont pas contraignantes, la rendent congénitalement inaudible et inefficace ? (p. 6)

L'orateur dénonce, à travers cette question rhétorique, les défaillances décisionnelles de l'Assemblée générale de l'ONU, qui rendent l'organisation inaudible et inefficace. En clair, l'on n'y peut rien lorsque, les décisions de l'Assemblée générale, qui ne sont pas contraignantes, sont pourtant incohérentes ou sont teintées d'insuffisances. C'est donc une ONU naturellement incapable de répondre aux besoins qui ont motivé sa création.

Pouvait-on espérer un meilleur bilan avec un Conseil de Sécurité malade de la politisation de ses décisions, impotent du fait de ses incohérences et inefficace en raison de ses divisions permanentes ? (p. 7)

Rimtalba J. E. Ouédraogo affirme ici que le monde ne doit pas s'attendre à un meilleur bilan de l'ONU dans la mesure où son Conseil de sécurité est malade de la politisation de ses décisions, impotent du fait de ses incohérences et inefficace en raison de ses divisions permanentes. Voilà en clair plusieurs défaillances qui rendent l'organisation inefficace et incroyable. Par conséquent, le monde ne doit

pas attendre à un bilan positif de l'organisation, dans la mesure où elle est victime d'une manipulation interne.

2.3. L'argument de l'exemple historique

L'exemple historique consiste à citer des faits passés comme exemple pour justifier une affirmation. En recourant à l'exemple historique, l'orateur montre que son affirmation est fondée. Concernant l'exemple historique, M. Patillon (1990, p. 38), affirme qu'il « consiste à citer des faits passés » Voici deux cas employés par le premier ministre Burkinabè dans son allocution :

C'est donc impuissants, que nous assistons aux échecs d'initiatives pourtant judicieuses en raison de rivalités entre États et à des crises non résolues dont la plus emblématique est le conflit Israélo-Palestinien qui n'a que trop duré. (pp. 7-8)

L'inaction coupable de la communauté internationale face à la défiance de l'autorité des États par des terroristes financés et soutenus par d'autres États s'ajoute à tous ces paradoxes inquiétants. (p. 8)

Pour soutenir ses affirmations, voire pour les rendre plus pertinentes, Rimtalba J. E. Ouédraogo recourt à l'argument d'exemple. Pour ce faire, il cite en exemple le conflit Israélo-Palestinien dont l'ONU, jusque-là, peine à résoudre. Il ne laisse pas aussi de côté l'inaction de la communauté internationale face à certains maux qui endeuillent des peuples, notamment le terrorisme. Ces exemples viennent

renforcer les critiques faites par Rintalba J. E. Ouédraogo concernant la défaillance de l'ONU face aux nombreux maux qui détruisent le monde.

2.4. L'argument de la direction

L'argument de la direction consiste « à dire que, par extrapolation, ce qui a déjà été fait ou ce que l'on a déjà concédé risque fort d'être mené dangereusement jusqu'au bout ». (Robrieux, 2021, p. 192) Par l'argument de la direction, l'on émet une inquiétude au sujet des conséquences d'une action ou d'un point de vue.

Le temps du sursaut et des réformes courageuses est venu. Sans cela le Conseil de sécurité restera une institution anachronique, incapable de répondre aux défis de notre temps.
(p. 8)

Cet extrait est un argument de la direction. Par le recours à cet argument, l'orateur montre l'importance des réformes courageuses au sein de l'organisation, faute de quoi, le Conseil de sécurité restera incapable de faire face aux défis contemporains. Les réformes permettront donc à l'ONU d'être efficace et de répondre aux besoins du moment.

2.5. L'argument de la description

Par cet argument, l'on fait la narration ou la description d'un fait. La narration se fait dans le temps, tandis que la description se fait dans l'espace. Pour s'opposer à une chose, il suffit de décrire ou de faire la narration de cette chose, en accentuant la description ou la narration sur l'angle

négatif, pitoyable. Par contre, pour montrer son adhésion ou pour soutenir une idée, il suffit de décrire cette idée de façon positive. Autrement dit, dans l'argument de la description et de la narration, décrire et narrer doivent parler d'eux-mêmes. J. -J. Robrieux (2021, p. 189) affirme : « Les faits doivent parler par eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres éléments de preuve. »

Quatre-vingts ans après la Charte des Nations Unies, notre Organisation est loin d'avoir répondu aux espoirs de 1945. Quatre-vingts ans après, le monde est plein d'injustice et de souffrance et les risques d'un autre conflit généralisé se précisent et sont sources d'inquiétude pour l'avenir. (p. 22)

A travers cet argument de la description, l'orateur décrit un monde injuste, instable et plein de souffrance. Les risques d'un autre conflit généralisé se dressent peu à peu, inquiétant donc l'avenir. C'est en clair l'image d'un monde qui ne répond pas aux attentes des peuples malgré le fait que l'organisation soit créée depuis quatre-vingt ans.

2.6. L'argument de la comparaison

L'argument de la comparaison est un procédé linguistique à partir duquel l'on établit un rapport entre une idée, un sujet donné et une autre idée ou sujet, en vue de montrer la valeur ou les méfaits du premier élément. « Elle peut être une manière commode de définir un objet ou une notion en les rapprochant ou en les distinguant d'autres objets. Au lieu de considérer l'objet en soi, on choisit un objet comparable plus

simple ou plus connu pour le définir par approximation. » (J. -J. Robrieux, 2021, p. 161) En d'autres termes, l'orateur choisit un élément négatif ou positif, selon l'image qu'il veut donner à l'objet dont il est question. Voici un exemple de l'argument de la comparaison utilisé par l'orateur dans son allocution :

Je voudrais à présent m'adresser à vous. Il est vraiment temps pour notre organisation de changer de paradigme, car l'ONU se retrouve aujourd'hui dans la même situation que la défunte Société Des Nations. (p. 20)

Ici, l'orateur établit une comparaison réciproque entre l'ONU et la Société des nations qu'elle a remplacée. Avant la création de l'ONU, il y avait la SND qui avait pour mission d'empêcher une éventuelle guerre. Malheureusement, cette organisation n'a pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale, d'où son remplacement par l'ONU. Cependant, après plus de quatre-vingt ans d'exercice, elle se retrouve dans la même situation que la SND, à son déclin donc.

2.7. L'argument de l'implicite

La paternité de l'implicite est attribuée à Grice. C'est ce qui ressort de cette affirmation de C. Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 21) : « Dès 1957, Grice formule en ces termes l'opposition entre le dire explicite et le dire implicite : parler explicitement, c'est « to tell something » ; parler implicitement, c'est « to get someone to think something. » A partir donc de l'implicite, l'orateur ou le locuteur parvient à communiquer, de façon sous-entendue ou supposée, une

information. En effet, le sens implicite n'est pas directement transmis dans l'énoncé. L'interlocuteur ou le récepteur de l'énoncé implicite doit faire une interprétation qui puisse lui permettre d'extirper le sens implicite caché. Selon C. Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 39), l'implicite « englobe toutes les informations qui sont susceptibles d'être véhiculées par un énoncé donné, mais dont l'actualisation reste tributaire de certaines particularités du contexte énonciatif ». L'implicite est subdivisé en sous-entendu et en présupposé. Nous avons relevé quelques exemples d'implicites dans le discours en étude.

Nous demeurons convaincus que les Nations Unies doivent rester un cadre central de dialogue et de coopération. Mais nous appelons à un partenariat rénové, fondé sur le respect mutuel, l'égalité et la solidarité sincère. (p. 17)

Dans ce passage, l'orateur reconnaît que l'ONU demeure un cadre central de dialogue et de coopération. Toutefois, il appelle à un partenariat rénové, fondé sur le respect mutuel, légalité et la solidarité sincère. Ce qui sous-entend que les partenariats entre les Etats membres de l'organisation manquent de respect mutuel, d'égalité et de solidarité sincère.

L'Afrique, depuis huit décennies, revendique légitimement sa place au Conseil de sécurité. (p. 18)

Voilà un cas d'implicite employé par RimtIba J. E. Ouédraogo

dans son discours à la tribune de l'ONU. L'orateur affirme ainsi que l'Afrique revendique légitimement sa place, depuis huit décennies, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela sous-entend que l'Afrique a droit à une place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, mais une place qui ne lui est pas attribuée, bien qu'elle soit légitime.

Il est temps de réformer profondément notre Organisation. Plus concrètement, il s'agit :

- de mettre en œuvre une réforme courageuse du Conseil de sécurité, en accordant à l'Afrique une représentation permanente ;
- d'améliorer la gestion des ressources, pour rendre l'ONU plus efficace et plus proche des peuples qu'elle prétend servir ;
- de s'attaquer avec fermeté aux causes structurelles de l'injustice internationale, [...] (pp. 18-19)

Cet extrait renferme plusieurs passages implicites que nous analysons. L'orateur affirme qu'il est temps de réformer profondément l'organisation. Autrement dit, l'organisation nécessite une réforme dans la mesure où elle est défailante. Aussi propose-t-il une réforme courageuse du Conseil de sécurité de l'organisation. Cela sous-entend que le Conseil de sécurité est moins courageux. Il souhaite aussi **une amélioration de la gestion des ressources pour rendre l'ONU plus efficace et plus proche des peuples qu'elle prétend servir**. Ici, plus éléments linguistiques que nous avons mis en gras attirent notre attention. En effet, un

contenu implicite très expressif se cache derrière ces éléments. En effet, selon l'orateur, il y a une défaillance dans la gestion des ressources de l'ONU. L'organisation est inefficace et elle est loin des peuples. En plus, elle ne sert pas le peuple, dans la mesure où l'orateur affirme qu'elle « prétend » servir.

2.8. Le recours aux groupes nominaux

Du point de vue de M. Rigel et alii, le groupe nominal (2009, p. 143), le groupe nominal a pour fonction de désigner un objet, une personne, une chose, etc. Il est formé d'un déterminant plus un nom qui en est le noyau. Nous avons relevé quelques groupes nominaux dans le discours de l'orateur.

Le bilan des huit décennies des Nations Unies, loin de susciter l'allégresse, s'apparente davantage à un « **fiasco embarrassant** », « **une désillusion collective** » et « **un échec structurel** ». (p. 5)

Les causes de ce « **nauffrage collectif** » sont pourtant bien connues de tous, [...] (p. 6)

Voilà ce qu'est devenu notre Conseil de Sécurité, **une « entreprise »** -il faut le dire- « **funeste** » qui, du fait des visées prédatrices de certains de ses membres permanents, peut entre autres décider quel pays sera à l'ordre du jour du terrorisme international, dans quel autre envoyer des opérations de maintien de la paix, comme pour mieux légitimer son rôle. (p. 7)

Dans le passage ci-dessus, les groupes nominaux que nous avons mis en gras ne passent pas inaperçus compte tenu de l'analyse que nous faisons dans cette étude. Pour Rimalba J. E. Ouédraogo, le bilan de l'organisation est un grand échec décourageant les peuples. Cet échec de l'organisation est collectif sans oublier le fait que le Conseil de sécurité est manipulé par des personnes pour leurs objectifs personnels. Dans tous les cas de figure, selon l'orateur, le bilan de l'organisation est un échec total.

2.9. L'adjectivation

L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à préciser une qualité ou une caractéristique d'une personne ou d'une chose. Il donne des précisions sur le nom, le décrit en montrant ses qualités ou ses défauts. Il peut être postposé ou antéposé au nom. Rimalba J. E. Ouédraogo en a recouru pour qualifier l'ONU.

C'est malheureusement l'image **obscur** d'une ONU que beaucoup de nos devanciers de 1945, s'ils vivaient encore, auraient eu du mal à accepter. (p 5)

Il est donc difficile de se réjouir face à un bilan aussi **mitigé**. (p. 5)

Elle est **incapable** d'imposer sa voix et faire respecter ses propres principes, **incapable** de faire appliquer ses décisions et résolutions aux puissants, **incapable** de faire respecter le droit international, **incapable** de régler les multiples conflits et **incapable** d'évoluer et de se mettre au niveau des défis actuels. (p. 20)

L'orateur a recouru aux adjectifs qualificatifs dans son discours pour décrire l'ONU. En clair, il s'agit des adjectifs qualificatifs à sens péjoratifs qui ont été employés par l'orateur. Nous avons pu relever quelques adjectifs qualificatifs. Ci-dessus, les adjectifs qualificatifs en gras décrivent l'ONU. **Obscure** décrit une image négative de l'ONU, image teintée de pratiques qui manquent de limpidité, voire de manipulation, de trahison, etc. Nous assistons ensuite à l'emploi répété de l'adjectif **incapable** qui démontre le manque d'efficacité de l'ONU à s'imposer et faire respecter ses décisions et les missions qui lui sont assignées.

Conclusion

En substance, nous avons conduit cette réflexion sous la bannière de la pragmatique, notamment l'analyse argumentative du point de vue de Ducrot et Anscombe. Les analyses nous ont permis de mettre en exergue les critiques réformulées par Rimalba J. E. Ouédraogo, premier ministre burkinabè, à l'endroit de l'ONU. Il a en effet énuméré les nombreuses défaillances de l'organisation. L'ONU se trouve incapable d'assurer les tâches qui ont encouragé sa création, notamment le maintien d'une paix durable dans le monde. L'absence de crédibilité au sein Conseil de sécurité a pour conséquences la prolifération des conflits en Afrique, orchestré par certains membres décideurs au sein du Conseil de sécurité de l'organisation. Avec une rhétorique d'une sémantique pareille, le premier ministre burkinabè appelle à un changement, voire à une réforme au sein de l'organisation commune. Le Conseil de sécurité est, selon Rimalba J. E. Ouédraogo, l'instance qui mérite une profonde et rigoureuse

réforme pour permettre à l'organisation de jouer pleinement et impartialement son rôle régalien qui n'est rien d'autre que l'instauration d'une paix durable dans le monde.

Bibliographie

ANSCOMBRE Jean-Claude et DUCROT Oswald, 1988.

L'Argumentation dans la langue, Mardaga, Bruxelles

DUCROT Oswald, 1980. *Les Echelles argumentatives*,

Minuit, Paris

DUCROT Oswald, 1984. *Le dire et le dit*, Les Éditions de

Minuit, Paris

Kerbrat-Orecchioni Catherine, 1986. *L'implicite*, Armand

Colin, Paris

MAINGUENEAU Dominique, 2001. *Pragmatique pour le*

discours littéraire, 3^e édition, Nathan/HER, Paris

MAINGUENEAU Dominique, 2014. *Discours et analyse du*

discours, Armand Colin, Paris

MAINGUENEAU Dominique, 2016. *Analyser les textes de*

communication, Armand Colin, Paris

RIGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe, RIOUL René,

2009. *Grammaire méthodique du français*, Presses

Universitaires de France, Paris

ROBRIEUX Jean-Jacques, 1993. *Éléments de rhétorique*

et d'argumentation, Dunod, Paris

ROBRIEUX Jean-Jacques, 2000. *Rhétorique et*

Argumentation, Nathan/HER, Paris

WINDISCH Uli, 1987. *Le K.-O. verbal. La communication*

conflictuelle, l'Âge d'homme, Lausanne

DESERTION DES HOPITAUX EN COTE D'IVOIRE : DYNAMIQUES SOCIO- ANTHROPOLOGIQUES DU RECOURS A LA MEDECINE ALTERNATIVE A BOUAKE

COULIBALY Brahima

*Enseignant-chercheur,
Socio-anthropologue de la santé (Université Alassane Ouattara)*

*(+225) 0505296493/0102254793/0747840456
coul.tiebe_ib@yahoo.fr*

SORO Gnenegninin

*Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la santé
(Université Alassane Ouattara)*

*(+225)0757549680/0544577176/0103622466
sornelson@gmail.com*

KONAN Djamala Brou Dorcas

*Doctorante en Socio-anthropologie de la santé
(Université Alassane Ouattara)*

*(+225)0709837346/ 0101562357
dorcaskdb@gmail.com*

Résumé

Cette étude socio-anthropologique analyse la désertion hospitalière au CHU de Bouaké, entendue comme l'abandon des soins ou une sortie contre avis médical. S'appuyant sur une approche qualitative (observations et entretiens auprès de 25 acteurs), elle met en évidence des logiques imbriquées. Les contraintes économiques apparaissent centrales : le coût élevé des soins conduit les ménages à arbitrer entre traitement et survie. Par ailleurs, la faible perception de l'efficacité des soins biomédicaux fragilise la confiance envers l'hôpital. Des dysfonctionnements institutionnels (lenteur, déficit de

communication, qualité de l'accueil) accentuent cette défiance. Les représentations mystiques de la maladie orientent aussi vers la médecine alternative, perçue comme plus accessible et culturellement adaptée. Les trajectoires thérapeutiques relèvent ainsi d'un pluralisme médical. En somme, la désertion hospitalière constitue un phénomène multidimensionnel, révélateur de rationalités sociales complexes à intégrer dans les politiques de santé.

Mots-clés : *désertion hospitalière ; contraintes économiques ; pluralisme médical ; représentations sociales ; médecine alternative et dysfonctionnements institutionnels.*

Abstract

This socio-anthropological study analyses hospital desertion at the University Hospital Centre of Bouaké, understood as the abandonment of care or discharge against medical advice. Based on a qualitative approach (observations and interviews with 25 participants), it highlights interrelated dynamics. Economic constraints emerge as central: the high cost of care forces households to arbitrate between treatment and survival. Furthermore, the low perceived effectiveness of biomedical care undermines trust in the hospital. Institutional dysfunctions (delays, poor communication, and variable quality of reception) reinforce this distrust. Mystical representations of illness also direct patients towards alternative medicine, perceived as more accessible and culturally appropriate. Therapeutic pathways thus reflect a form of medical pluralism. Overall, hospital desertion appears as a multidimensional phenomenon, revealing complex social rationalities that should be integrated into health policies.

Keywords: *hospital desertion; economic constraints; medical pluralism; social representations; alternative medicine; institutional dysfunctions.*

1. Introduction

La désertion hospitalière, conceptualisée dans la littérature biomédicale sous le terme de sortie contre avis médical (SCAM), constitue aujourd'hui une problématique majeure des systèmes de santé à l'échelle mondiale. Elle désigne le départ volontaire d'un patient avant l'achèvement du traitement prescrit par les professionnels de santé (Alfandre, 2009). Bien que ce phénomène soit universel, son intensité, ses formes et ses déterminants varient fortement selon les contextes socio-économiques, institutionnels et culturels. Dans les pays à revenu élevé, où les systèmes de protection sociale sont relativement consolidés, la désertion hospitalière demeure marginale, avec des taux généralement compris entre 1 % et 2 % des hospitalisations (Ibrahim et al., 2007 ; Southern et al., 2012). Elle s'explique principalement par des facteurs relationnels et organisationnels, tels que l'insatisfaction vis-à-vis des soins, les conflits avec le personnel ou encore des contraintes personnelles liées à la vie professionnelle ou familiale.

En revanche, dans les pays d'Afrique subsaharienne, ce phénomène prend une ampleur beaucoup plus importante et s'inscrit dans des configurations sociales complexes. Les études empiriques révèlent des taux pouvant dépasser 30 % dans certains services hospitaliers (Sogoba et al., 2024),

traduisant l'effet combiné de contraintes économiques, de fragilités institutionnelles et de logiques socioculturelles spécifiques. L'accès aux soins biomédicaux y est fortement limité par la faiblesse des mécanismes de couverture sanitaire, la prédominance du paiement direct et les inégalités sociales structurelles. Comme le souligne Ridde (2010), les coûts directs et indirects des soins constituent un facteur majeur d'exclusion sanitaire. À ces contraintes s'ajoutent les dysfonctionnements organisationnels des systèmes de santé, caractérisés par l'insuffisance des ressources humaines, la faiblesse des plateaux techniques et des conditions d'accueil dégradées, décrits par Jaffré et Olivier de Sardan (2003) comme une « médecine inhospitalière ». Au-delà de ces dimensions matérielles, la désertion hospitalière renvoie également à des logiques culturelles et symboliques profondes. Dans de nombreux contextes africains, les pratiques de santé s'inscrivent dans un pluralisme thérapeutique où coexistent biomédecine, médecine traditionnelle et recours religieux (Kleinman, 1980 ; Benoist, 1996). Les patients naviguent entre ces systèmes de soins selon leurs expériences, leurs ressources et leurs croyances. Les représentations sociales de la maladie, selon Moscovici (1961) et Jodelet (1989), structurent fortement ces choix thérapeutiques, notamment lorsque la maladie est interprétée comme d'origine mystique ou spirituelle (Dozon, 1995 ; Desclaux, 2003).

En Côte d'Ivoire, ces dynamiques sont particulièrement visibles. Malgré les réformes sanitaires, dont la Couverture Maladie Universelle, l'accès aux soins reste inégal. Au CHU de Bouaké, environ 16 % des patients quittent les services avant la fin de leur prise en charge,

exposant à des complications graves. Ainsi, la désertion hospitalière ne peut être réduite à un comportement individuel irrationnel. Elle constitue un fait social complexe, mobilisant dimensions économiques, institutionnelles, culturelles et symboliques. Elle renvoie à une rationalité située (Simon, 1957) et peut être analysée comme un fait social total (Mauss). Cette étude vise donc à analyser ses dynamiques socio-anthropologiques à Bouaké à travers une approche qualitative fondée sur entretiens, observation et étude de cas, afin de comprendre l'articulation entre précarité, expériences hospitalières et pluralisme thérapeutique.

2. Cadre méthodologique

2.1. Contexte

Cette recherche porte sur la désertion des malades des hôpitaux, entendue comme l'interruption volontaire des soins par un patient hospitalisé, soit à travers une sortie contre avis médical, soit par évasion sans autorisation. Le cas étudié est celui du CHU de Bouaké, où ce phénomène expose les patients à des risques sanitaires majeurs. Malgré les efforts de l'État ivoirien en matière d'accès aux soins et la mise en place de la Couverture Maladie Universelle, certains malades continuent d'abandonner leur prise en charge hospitalière. Cette situation interroge les logiques sociales, culturelles et économiques qui sous-tendent ces comportements. La question principale est la suivante : comment expliquer la désertion des hôpitaux par certains malades ? Elle se décline en trois axes : le recours à d'autres

systèmes de soins, les conditions socioéconomiques des patients et les limites de la médecine conventionnelle. La thèse défendue est que la désertion résulte de l'articulation entre contraintes économiques, pluralisme thérapeutique et insuffisances perçues du système biomédical.

2.2. Zone d'étude

L'étude est conduite au CHU de Bouaké et s'inscrit dans une approche qualitative, fondée sur une étude de cas et une perspective phénoménologique. Elle vise à comprendre les expériences vécues, les perceptions et les logiques d'action des acteurs concernés par la désertion hospitalière.

2.3. Population d'étude et échantillonnage

L'enquête qualitative repose sur un échantillon de 25 enquêtés, composé de malades ayant déserté ou en situation de désertion, de leurs proches, d'agents de santé, d'acteurs de la médecine alternative et de leaders religieux. Les participants ont été sélectionnés selon la technique du choix raisonné, en privilégiant des acteurs directement impliqués ou informés du phénomène. Les malades retenus sont ceux ayant quitté l'hôpital contre avis médical ou par évasion après leur hospitalisation dans les services des urgences, de la médecine interne, de la cardiologie, du PPH et de la neurologie.

2.4. Techniques et outils de collecte des données

La collecte des données repose sur deux techniques principales : l'observation directe, qui permet d'analyser les pratiques de soins, les interactions entre acteurs et le contexte des décisions de sortie, et les entretiens semi-directifs, réalisés auprès des différents acteurs à partir d'un guide d'entretien. Ces entretiens ont été enregistrés avec le consentement des participants, retranscrits puis complétés par des notes de terrain. Dans certains cas, le recours à des interprètes a été nécessaire pour faciliter la communication.

2.5. Traitement et analyse des données

Les données qualitatives ont été transcrites, organisées et codifiées selon des thématiques en lien avec les objectifs de recherche. L'analyse repose principalement sur une analyse thématique et une analyse des discours, visant à mettre en évidence les logiques sociales, les représentations et les expériences vécues liées à la désertion hospitalière.

2.6. Cadres théoriques mobilisés

L'analyse s'appuie sur plusieurs cadres théoriques complémentaires : la théorie des représentations sociales, qui permet de comprendre les croyances et perceptions liées à la maladie et aux soins ; la théorie de la résilience, mobilisée pour analyser la capacité des patients à faire face à la maladie ; l'individualisme méthodologique, utilisé pour saisir les logiques décisionnelles des acteurs ; et la théorie

de la rationalité limitée, qui permet d'interpréter les choix des patients dans un contexte marqué par des contraintes multiples.

2.7. Considérations éthiques et limites

La recherche a respecté les principes éthiques, notamment le consentement éclairé des participants et la confidentialité des données. Elle a été réalisée avec l'autorisation des autorités universitaires et hospitalières. Toutefois, certaines limites ont été rencontrées : difficultés d'accès aux données, méfiance de certains acteurs, barrières linguistiques et disponibilité variable des enquêtés. Par ailleurs, l'étude étant circonscrite au CHU de Bouaké, ses résultats ne peuvent être généralisés sans précaution.

3. Résultats

Les résultats sont organisés autour de quatre axes : contraintes économiques et abandon des soins, relations soignants-soignés et climat hospitalier, représentations sociales de la maladie, ainsi que recours à la médecine alternative et pluralisme thérapeutique. Cette structuration permet d'analyser les logiques sociales de la désertion hospitalière à Bouaké.

3.1. Contraintes économiques et abandon des soins

Cette section analyse les contraintes économiques et l'abandon des soins en mettant en exergue le coût élevé des soins et l'épuisement progressif des ressources des ménages. Elle souligne les arbitrages économiques effectués,

la logique de survie financière qui en découle, ainsi que la désertion hospitalière comprise comme une stratégie adaptative face aux contraintes matérielles et aux exigences du système de soins.

3.1.1. Coût des soins et épuisement des ressources

Le coût élevé des soins hospitaliers constitue un facteur déterminant dans la désertion des patients. L'accumulation des dépenses (consultations, médicaments, examens) entraîne un épuisement progressif des ressources des ménages. Face à cette pression financière continue, les patients et leurs familles sont contraints d'interrompre le traitement, non par refus, mais par incapacité économique, faisant de la désertion une réponse contrainte aux exigences financières du système de santé. Les propos d'un patient en témoignent : « Chaque jour, on nous donne des ordonnances, et on doit payer encore (...) à un moment, on n'a plus les moyens. » (Patient 1, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du patient montre une expérience marquée par une pression financière continue au cours de l'hospitalisation. L'expression « *chaque jour* » traduit la régularité et la répétition des dépenses, révélant une temporalité de l'endettement progressif. La mention « *on nous donne des ordonnances* » renvoie à une perception passive du patient, qui subit les prescriptions sans pouvoir en maîtriser les implications économiques. L'ajout de « *on doit payer encore* » souligne le caractère cumulatif et contraignant des coûts, perçus comme une charge sans cesse renouvelée. Enfin, l'expression « *à un moment, on n'a plus les moyens* » marque un seuil critique d'épuisement des ressources, au-delà duquel la poursuite des soins devient

impossible. Ce discours met ainsi en évidence une logique d'accumulation financière conduisant à une rupture, où la désertion apparaît comme une conséquence directe de l'incapacité économique à soutenir durablement le coût des soins hospitaliers.

3.1.2. Arbitrages économiques des ménages

Les arbitrages économiques des ménages jouent un rôle central dans la désertion hospitalière. Face à des ressources limitées et à des dépenses de santé croissantes, les familles doivent prioriser leurs besoins essentiels, tels que l'alimentation ou le logement, au détriment des soins. Cette hiérarchisation contrainte conduit à interrompre le traitement lorsque son coût devient insoutenable, faisant de la désertion une décision rationnelle visant à préserver l'équilibre économique du ménage. Ces propos suivant illustrent : « On a vendu ce qu'on avait, mais ça ne suffisait pas pour continuer le traitement. » (Patient 2, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025). Le propos du patient exprime une dynamique d'épuisement des ressources économiques au sein du ménage. L'expression « on a vendu ce qu'on avait » traduit une mobilisation extrême des ressources disponibles, marquée par la liquidation du patrimoine familial. Elle témoigne d'une volonté initiale de maintenir le patient dans le circuit biomédical, malgré les contraintes financières. Toutefois, la conjonction « mais » introduit une rupture, signalant l'échec de cette stratégie d'adaptation. L'énoncé « ça ne suffisait pas » met en lumière un déséquilibre structurel entre les capacités économiques du ménage et les exigences financières du traitement hospitalier. Enfin, l'expression « continuer le traitement »

indique que la désertion ne résulte pas d'un refus des soins, mais d'une incapacité à en assurer la continuité. Ce discours révèle ainsi une logique d'arbitrage contraint, où l'épuisement des ressources conduit à l'abandon des soins comme ultime recours.

3.1.3. Logique de survie financière

La logique de survie financière renvoie aux stratégies mises en œuvre par les ménages pour préserver leurs ressources face à la pression des coûts hospitaliers. Lorsque les dépenses de santé menacent l'équilibre économique, les familles privilégient la satisfaction des besoins essentiels. Dans ce contexte, la désertion hospitalière apparaît comme une décision contrainte, visant à éviter un appauvrissement critique et à maintenir la survie économique du ménage. C'est en ce sens qu'un proche d'un malade affirme : « L'hôpital est bon, mais si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas rester. » (Patient 2, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) (Parent 1, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos met en évidence une tension entre reconnaissance de la qualité des soins et contraintes d'accès. L'affirmation « *l'hôpital est bon* » traduit une perception positive de l'efficacité biomédicale, attestant que la désertion ne relève pas d'un rejet du dispositif thérapeutique. Toutefois, la conjonction « *mais* » introduit une rupture argumentative, signalant l'existence d'un obstacle majeur. L'expression « *si tu n'as pas l'argent* » souligne le caractère conditionnel de l'accès aux soins, fondé sur la capacité de paiement. Elle renvoie à une représentation du système hospitalier comme économiquement sélectif. Enfin, l'énoncé « *tu ne peux pas rester* » exprime une exclusion de fait, où la continuité des

soins dépend directement des ressources financières. Ce discours met ainsi en lumière une dissociation entre qualité et accessibilité, révélant une forme de marchandisation du soin et une contrainte structurelle favorisant la désertion hospitalière.

3.2. Relations soignants-soignés et climat hospitalier

Cette partie analyse les relations soignants-soignés et le climat hospitalier à travers l'hétérogénéité des attitudes du personnel, le déficit d'empathie et de communication, ainsi que le sentiment d'abandon exprimé par les patients. Elle met en lumière l'impact de ces dynamiques relationnelles sur l'expérience hospitalière et la confiance institutionnelle.

3.2.1. Hétérogénéité des attitudes du personnel

L'hétérogénéité des attitudes du personnel soignant fragilise la relation soignant-soigné et dégrade le climat hospitalier. Alternant entre bienveillance et comportements perçus comme distants ou désagréables, ces interactions imprévisibles génèrent incertitude et insatisfaction chez les patients. Cette variabilité relationnelle entrave la construction d'une confiance durable, conduisant certains patients à se détourner de l'hôpital et à envisager la désertion comme une réponse à une expérience jugée peu sécurisante. Un parent s'exprime en ces termes : « On est arrivé le matin vers 6h30, mais ce n'est qu'à midi qu'ils se sont occupés de ma maman. Il y en a qui sont gentils, mais d'autres sont vraiment désagréables. » (Parent 1, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025). Le propos montre une expérience hospitalière marquée à la fois par des

contraintes organisationnelles et des tensions relationnelles. La précision temporelle « 6h30 » et « midi » souligne une attente prolongée, traduisant une prise en charge tardive perçue comme problématique, surtout dans un contexte de vulnérabilité. L'expression « ce n'est qu'à midi » accentue le sentiment de retard et d'abandon temporaire. Par ailleurs, la formulation « il y en a qui sont gentils, mais d'autres sont vraiment désagréables » révèle une hétérogénéité des attitudes du personnel soignant. Le contraste introduit par « mais » met en évidence une expérience relationnelle ambivalente, oscillant entre satisfaction et insatisfaction. L'expression « il y en a » renvoie à une absence d'homogénéité dans les pratiques professionnelles, rendant la qualité de l'accueil imprévisible. Ce discours traduit ainsi une fragilisation de la confiance envers l'institution, susceptible d'encourager la désertion hospitalière.

3.2.2. Déficit d'empathie et de communication

Le déficit d'empathie et de communication dans les relations soignants-soignés contribue à dégrader le climat hospitalier et à fragiliser la confiance des patients. L'absence d'écoute, d'explications claires et de considération émotionnelle est perçue comme un manque de reconnaissance. Cette distance relationnelle accentue le sentiment d'abandon et d'insécurité, poussant certains patients à quitter l'hôpital et à recourir à d'autres formes de soins jugées plus humaines et accessibles. Un parent de malade s'exprime en ces termes : « Le traitement ne finit pas, mais la maladie ne part pas non plus. On t'envoie de service en service sans te donner d'explication. » (Parent 2, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du

parent traduit une expérience de prise en charge marquée par l'inefficacité perçue du traitement et un déficit de communication institutionnelle. L'expression « *le traitement ne finit pas* » évoque une temporalité thérapeutique longue et épuisante, perçue comme interminable, tandis que « *la maladie ne part pas non plus* » souligne l'absence de résultats tangibles, renforçant un sentiment d'échec du dispositif biomédical. Cette double formulation met en évidence une désillusion progressive face à l'hôpital. Par ailleurs, l'énoncé « *on t'envoie de service en service* » traduit une désorganisation du parcours de soins, où le patient est déplacé sans continuité ni cohérence perçue. Enfin, l'expression « *sans te donner d'explication* » révèle un déficit de communication, générant une insécurité cognitive et une perte de compréhension du processus médical. L'ensemble du discours met en lumière une expérience hospitalière fragmentée, contribuant à fragiliser la confiance et à favoriser la désertion.

3.2.3. Sentiment d'abandon

Le sentiment d'abandon dans les relations soignants-soignés traduit une rupture du lien de confiance et une défaillance du climat hospitalier. Les patients, confrontés à un manque d'attention, d'accompagnement et de suivi, se sentent négligés dans leur parcours de soins. Cette expérience de mise à distance institutionnelle fragilise leur adhésion au système biomédical et favorise la désertion hospitalière, perçue comme une réponse à une prise en charge jugée insuffisamment humaine et sécurisante. Un parent confirme en ces termes : « Quand tu arrives, on te laisse attendre longtemps avant de s'occuper de toi. On a

l'impression d'être seul et comme si les agents de santé n'aiment pas leur travail » (Parent 3, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du patient met en évidence une expérience hospitalière dominée par un sentiment d'abandon et de négligence institutionnelle. L'expression « *quand tu arrives* » situe le patient dans une temporalité d'entrée immédiate dans le système de soins, rapidement suivie d'une attente prolongée. La formulation « *on te laisse attendre longtemps* » traduit une perception de passivité institutionnelle, où l'absence de prise en charge est interprétée comme un laisser-faire. Le segment « *avant de s'occuper de toi* » souligne un retard perçu comme injustifié, renforçant l'insatisfaction. L'énoncé « *on a l'impression d'être seul* » exprime un sentiment d'isolement et de vulnérabilité, révélateur d'une rupture du lien soignant-soigné. Enfin, la phrase « *comme si les agents de santé n'aiment pas leur travail* » traduit une interprétation négative des attitudes du personnel, associée à un manque d'engagement. L'ensemble du discours révèle une dégradation du climat relationnel, susceptible d'alimenter la désertion hospitalière.

3.3. Représentations sociales de la maladie

Cette section analyse les représentations sociales de la maladie en mettant en évidence sa dimension mystique et religieuse, les causes invisibles et les interprétations culturelles qui structurent la compréhension des pathologies. Elle examine également le poids des croyances dans les choix thérapeutiques des patients, influençant fortement leurs recours aux différents systèmes de soins disponibles dans leur environnement socioculturel.

3.3.1. Dimension mystique et religieuse

La dimension mystique et religieuse des représentations sociales de la maladie influence fortement les trajectoires thérapeutiques et contribue à la désertion hospitalière. Lorsque la maladie est interprétée comme une réalité spirituelle ou surnaturelle, les patients privilégient des solutions religieuses ou traditionnelles jugées plus adaptées. Cette lecture symbolique de la maladie affaiblit la légitimité des soins biomédicaux et oriente vers des alternatives perçues comme capables d'agir sur les causes invisibles du mal. Le témoignage d'un parent illustre : « Nous pensons que la maladie est mystique. L'hôpital ne peut pas régler ce problème. » (Parent 1, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025). Le propos du parent met en évidence une représentation sociale de la maladie fortement ancrée dans une lecture mystique. L'expression « nous pensons » traduit une croyance partagée au sein du groupe familial ou communautaire, indiquant une dimension collective de l'interprétation de la maladie. L'énoncé « la maladie est mystique » révèle une attribution de la causalité à des forces invisibles ou surnaturelles, situant la pathologie hors du champ strictement biomédical. Cette représentation limite la légitimité des soins hospitaliers. En effet, la formulation « l'hôpital ne peut pas régler ce problème » exprime une défiance envers l'efficacité de la biomédecine, perçue comme inadaptée à traiter des causes spirituelles. L'opposition implicite entre savoir médical et explication mystique conduit à une hiérarchisation des systèmes de soins, où les recours alternatifs apparaissent plus pertinents. Ce discours contribue ainsi à orienter les

trajectoires thérapeutiques vers la médecine traditionnelle ou religieuse, favorisant la désertion hospitalière.

3.3.2. Causes invisibles et interprétations culturelles

Les causes invisibles et les interprétations culturelles de la maladie orientent fortement les comportements de recours aux soins et contribuent à la désertion hospitalière. Lorsque la maladie est attribuée à des forces spirituelles, des malédictions ou des déséquilibres invisibles, les patients estiment que la biomédecine est inefficace. Cette lecture culturelle du mal conduit à privilégier des traitements traditionnels ou religieux, perçus comme plus adaptés pour agir sur les causes non visibles de la maladie. Un patient affirme : « Ce n'est pas une maladie simple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. » (Patient 1, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du patient révèle une représentation de la maladie fondée sur l'idée de complexité et d'invisibilité des causes. L'expression « *ce n'est pas une maladie simple* » traduit une perception d'insuffisance des explications biomédicales classiques, suggérant que la pathologie dépasse les cadres habituels de compréhension médicale. L'énoncé « *c'est quelque chose* » renforce cette indétermination, marquant une difficulté à nommer ou à catégoriser la maladie selon les référentiels médicaux standards. La formulation « *qu'on ne voit pas* » introduit la notion d'invisible, renvoyant à des causes supposées non matérielles, possiblement spirituelles ou mystiques. Cette interprétation culturelle de la maladie éloigne le patient des explications biomédicales fondées sur des signes cliniques observables. Elle contribue ainsi à fragiliser la confiance

envers l'hôpital, perçu comme inapte à traiter ce type d'affection. Ce mode de représentation favorise l'orientation vers des systèmes de soins alternatifs jugés plus adaptés aux dimensions invisibles du mal.

3.3.3. Poids des croyances dans les choix thérapeutiques

Le poids des croyances dans les choix thérapeutiques influence fortement la désertion hospitalière. Les représentations sociales de la maladie, ancrées dans des systèmes religieux ou culturels, orientent les patients vers des soins jugés plus conformes à leurs convictions. Ces croyances structurent la perception de l'efficacité des traitements biomédicaux et peuvent en limiter l'adhésion. Ainsi, la désertion s'explique par l'arbitrage entre savoir médical et systèmes de croyances jugés plus pertinents. Ces propos témoignent : « Si c'est un sort, l'hôpital ne peut rien faire. » (Patient 4, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du patient traduit une représentation sociale de la maladie fortement imprégnée de croyances magico-religieuses. L'expression « *si c'est un sort* » renvoie à une causalité surnaturelle de la maladie, attribuée à des forces invisibles et intentionnelles, situant ainsi le problème de santé hors du champ biomédical. Cette interprétation implique une lecture culturelle du mal où la maladie est perçue comme résultant d'une action mystique. L'énoncé « *l'hôpital ne peut rien faire* » exprime une délégitimation explicite de la médecine biomédicale, jugée inefficace face à des causes spirituelles. Cette opposition entre savoir médical et croyances traditionnelles révèle une hiérarchisation des systèmes de soins, dans laquelle les

solutions hospitalières sont considérées comme inadaptées. Ce type de représentation influence directement les trajectoires thérapeutiques, en orientant les patients vers des pratiques alternatives perçues comme plus pertinentes pour traiter les causes invisibles. Il contribue ainsi à la désertion hospitalière et au recours au pluralisme thérapeutique.

3.4. Recours à la médecine alternative et pluralisme thérapeutique

Cette section analyse le recours des patients à la médecine alternative et le pluralisme thérapeutique. Elle met en évidence le rôle des tradipraticiens, guérisseurs et églises de guérison, ainsi que leur accessibilité économique et proximité culturelle. Elle examine également les itinéraires thérapeutiques hybrides et l'évaluation des résultats perçus, entre succès et échecs dans les parcours de soins.

3.4.1. Tradipraticiens, guérisseurs, églises de guérison

Le recours aux tradipraticiens, guérisseurs et églises de guérison s'inscrit dans un contexte de pluralisme thérapeutique qui favorise la désertion hospitalière. Ces acteurs sont perçus comme plus accessibles, proches culturellement et capables de traiter les dimensions invisibles de la maladie. Face aux limites des soins biomédicaux, les patients combinent ou substituent ces alternatives aux structures hospitalières, traduisant ainsi une reconfiguration des trajectoires thérapeutiques fondée sur la diversité des systèmes de soins disponibles. Un parent

de malade confirme en ces termes : « On est parti au camp de prière et on nous a dit que la maladie était mystique. Avec la prière, on a vu une amélioration. » (Parent 1, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du patient met en évidence une trajectoire thérapeutique relevant du pluralisme médical, où le recours à la médecine religieuse s'impose comme alternative ou complément à la biomédecine. L'expression « *on est parti au camp de prière* » indique un déplacement du cadre hospitalier vers un espace de soins spirituels, traduisant une reconfiguration du parcours thérapeutique. L'énoncé « *on nous a dit que la maladie était mystique* » révèle une interprétation religieuse de la pathologie, attribuant la cause de la maladie à des forces surnaturelles, ce qui légitime le recours à la prière. Enfin, la formulation « *avec la prière, on a vu une amélioration* » traduit une perception positive de l'efficacité du traitement spirituel, renforçant sa crédibilité auprès du patient. Ce discours illustre ainsi un processus de validation empirique basé sur l'expérience vécue, qui peut concurrencer les soins hospitaliers et favoriser la désertion au profit de pratiques religieuses perçues comme efficaces.

3.4.2. Accessibilité économique et proximité culturelle

L'accessibilité économique et la proximité culturelle des médecines alternatives favorisent le pluralisme thérapeutique et contribuent à la désertion hospitalière. Moins coûteux et géographiquement proches, les tradipraticiens et guérisseurs représentent des options plus disponibles pour les ménages. Leur inscription dans les référents culturels locaux renforce leur légitimité. Ainsi,

face aux contraintes financières et à l'éloignement symbolique de l'hôpital, les patients privilégient ces alternatives perçues comme plus adaptées et soutenables. Les propos suivants témoignent : « On nous a envoyé chez un vieux qui soigne ce genre de problème. Là-bas, on ne paie presque rien. Avec eux, ce n'est pas comme à l'hôpital où chaque jour on doit payer. » (Parent 4, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du parent met en évidence un arbitrage thérapeutique guidé par des considérations économiques et d'accessibilité. L'expression « on nous a envoyé chez un vieux qui soigne ce genre de problème » renvoie à la figure du tradipraticien, perçu comme un acteur légitime dans la prise en charge de certaines pathologies, notamment celles considérées comme complexes ou résistantes à la biomédecine. L'énoncé « là-bas, on ne paie presque rien » souligne l'attractivité économique de ce recours, opposée aux coûts élevés de l'hôpital. Cette opposition est renforcée par « ce n'est pas comme à l'hôpital », qui introduit une comparaison défavorable au système biomédical. Enfin, « chaque jour on doit payer » met en évidence la contrainte financière continue associée à l'hospitalisation. L'ensemble du discours révèle une logique de choix thérapeutique fondée sur la réduction des coûts et la recherche d'alternatives plus soutenables, contribuant ainsi à la désertion hospitalière.

3.4.3. Itinéraires thérapeutiques hybrides

Les itinéraires thérapeutiques hybrides traduisent une articulation entre biomédecine et médecines alternatives, caractéristique du pluralisme thérapeutique. Les patients circulent entre hôpital, tradipraticiens et lieux

de prière selon l'évolution perçue de la maladie et leurs ressources. Cette alternance révèle une recherche d'efficacité pragmatique face aux limites des soins hospitaliers. Elle favorise la désertion temporaire ou définitive de l'hôpital, lorsque d'autres systèmes de soins sont jugés plus pertinents ou accessibles. Ces propos illustrent : « On va continuer les médicaments et en même temps prier. On ne laisse pas l'hôpital, mais on fait aussi le côté mystique. » (Parent 1, entretien semi-directif, CHU-Bouaké, 2025) Le propos du parent met en évidence une logique d'itinéraire thérapeutique hybride, caractéristique du pluralisme médical. L'expression « *on va continuer les médicaments* » traduit le maintien du recours à la biomédecine, perçue comme nécessaire dans la prise en charge de la maladie. Toutefois, la conjonction « *et en même temps prier* » introduit une dimension complémentaire, intégrant la spiritualité comme stratégie thérapeutique parallèle. L'énoncé « *on ne laisse pas l'hôpital* » indique une volonté de ne pas rompre totalement avec le système biomédical, révélant une forme de continuité dans le recours aux soins. Enfin, « *mais on fait aussi le côté mystique* » met en évidence l'articulation entre deux registres explicatifs de la maladie, médical et spirituel. Ce discours illustre une rationalité pragmatique des patients, combinant plusieurs systèmes de soins en fonction de leurs représentations et de leurs expériences, ce qui peut retarder ou complexifier la désertion hospitalière.

4. Discussion

Cette partie est consacrée à la discussion des résultats issus de l'analyse empirique. Elle met en perspective les quatre axes identifiés : contraintes économiques, relations soignants-soignés, représentations sociales de la maladie et recours à la médecine alternative afin d'interpréter les logiques sociales sous-jacentes à la désertion hospitalière à Bouaké.

4.1. *Contraintes économiques et abandon des soins*

Cette section est consacrée à la discussion des résultats relatifs aux contraintes économiques et à l'abandon des soins. Elle analyse le coût élevé des soins, l'épuisement des ressources des ménages, les arbitrages économiques et la logique de survie financière.

4.1.1. *Coût des soins et épuisement des ressources*

Les résultats montrent que le coût des soins hospitaliers constitue un facteur majeur de désertion, ce qui est largement corroboré par la littérature africaine sur le financement de la santé. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, Attia-Konan et al. (2019, p. 6) soulignent que les paiements directs exposent les ménages à un risque d'appauvrissement et conduisent à l'abandon des traitements lorsque les coûts deviennent insoutenables, rejoignant ainsi nos résultats sur l'épuisement progressif des ressources. De même, O'Donnell et al. (2008, p. 462) montrent que dans les pays à faible revenu, les dépenses de santé entraînent des arbitrages

défavorables aux soins continus, ce qui confirme la logique de contrainte économique observée à Bouaké. Cependant, Laokri et al. (2018, p. 4) en RDC insistent davantage sur les défaillances de gouvernance et de régulation du système de santé comme facteur de coûts excessifs, introduisant une divergence avec notre étude centrée sur les ménages. Par ailleurs, l'OMS (2024) rappelle que plus de 150 millions d'Africains basculent dans la pauvreté à cause des paiements directs, renforçant la portée structurelle de nos résultats. Enfin, Hutton et al. (2024, p. 3) montrent que les coûts catastrophiques sont aggravés par l'absence de protection financière, ce qui valide notre interprétation de la désertion comme réponse contrainte plutôt que choix volontaire. La valeur ajoutée de notre étude réside dans l'articulation fine entre épuisement économique progressif et décision de rupture thérapeutique, rarement détaillée dans les travaux antérieurs.

4.1.2. Arbitrages économiques des ménages

Les arbitrages économiques des ménages dans la désertion hospitalière s'inscrivent dans une littérature abondante sur la vulnérabilité financière des systèmes de santé en Afrique. Nos résultats rejoignent ceux de Chuma et Maina (2012, p. 108), qui montrent au Kenya que les ménages réallouent leurs dépenses vers l'alimentation et le logement lorsque les coûts de santé deviennent insoutenables, confirmant la logique de priorisation contrainte observée à Bouaké. Dans la même perspective, Kruk et al. (2018, p. 912) soulignent que les systèmes de santé fragiles amplifient les décisions de renoncement aux soins, en particulier chez les ménages pauvres, ce qui

converge avec notre analyse de la désertion comme décision rationnelle. Toutefois, McIntyre et Kutzin (2016, p. 4) insistent davantage sur le rôle des mécanismes de protection financière (assurance santé, subventions) dans la réduction des arbitrages défavorables, introduisant une divergence avec notre terrain marqué par une faible couverture effective. Par ailleurs, Lagomarsino et al. (2012, p. 550) montrent que l'extension de la couverture sanitaire universelle réduit significativement les renoncements aux soins en Amérique latine et en Asie, ce qui contraste avec la persistance des défections en contexte ivoirien. Enfin, Somanathan et al. (2014, p. 37) mettent en évidence que les choix des ménages sont fortement structurés par la prévisibilité des dépenses de santé. La plus-value de notre étude réside dans l'analyse fine du caractère progressif et quotidien de l'arbitrage économique, révélant que la désertion hospitalière n'est pas un événement brutal, mais un processus décisionnel graduel face à l'érosion continue des capacités financières.

4.1.3. Logique de survie financière

Les résultats montrent que la logique de survie financière constitue un mécanisme central expliquant la désertion hospitalière. Cette dynamique rejoint les travaux de Chuma et Gilson (2007, p. 675), qui observent au Kenya que les ménages ajustent leurs dépenses de santé en fonction de leurs priorités de survie quotidienne, confirmant la hiérarchisation des besoins essentiels. De même, Kruk et al. (2009, p. 1059) montrent que dans plusieurs pays à revenu faible, les familles recourent à des stratégies de survie telles que la réduction des soins ou leur abandon pour

préserver leur stabilité économique. Dans la même logique, Xu et al. (2003, p. 113) soulignent que les dépenses de santé catastrophiques entraînent des choix contraints affectant la consommation alimentaire et le logement. Cependant, McIntyre et Kutzin (2016, p. 5) nuancent ces résultats en insistant sur le rôle des politiques de protection financière qui peuvent limiter ces arbitrages extrêmes. Par ailleurs, Barasa et al. (2021, p. 2) mettent en évidence que la fragilité des systèmes de couverture sanitaire accentue les décisions de renoncement aux soins, rejoignant nos observations. Enfin, Lagomarsino et al. (2012, p. 938) montrent que la couverture universelle réduit significativement les stratégies d'abandon thérapeutique. La plus-value de notre étude réside dans la mise en évidence fine du caractère progressif, pragmatique et contextuel de la logique de survie financière, révélant la désertion non comme rupture brutale mais comme processus adaptatif continu face à l'érosion des ressources ménagères.

4.2. Relations soignants-soignés et climat hospitalier

Cette partie propose une discussion des résultats portant sur les relations entre soignants et soignés et le climat hospitalier. Elle met en évidence la diversité des attitudes du personnel, le manque d'empathie et de communication, ainsi que le sentiment d'abandon des patients, afin d'analyser leurs effets sur l'expérience de soins et la confiance envers l'institution hospitalière.

4.2.1. Hétérogénéité des attitudes du personnel

Nos résultats montrent que l'hétérogénéité des attitudes soignantes fragilise la relation soignant-soigné et favorise la désertion hospitalière. Ces constats rejoignent Guo et al. (2023), qui établissent une corrélation forte entre qualité des interactions infirmières et satisfaction des patients, la confiance constituant un médiateur central (p. 6). De même, Tian et al. (2024) montrent que l'attitude du personnel influence significativement la satisfaction et la fidélité des patients (p. 4). Dans la même logique, Situmorang et al. (2024) soulignent que les comportements de soins (caring behavior) déterminent directement la satisfaction hospitalière (p. 3). Cependant, contrairement à ces études qui insistent sur des effets globalement homogènes, nos résultats mettent en évidence une variabilité intra-institutionnelle des attitudes, source d'incertitude relationnelle. Par ailleurs, Abraham et al. (2024) identifient en Afrique des barrières communicationnelles affectant la relation thérapeutique (p. 7), tandis que Klein et Thielen (2024) relient les dysfonctionnements organisationnels à une baisse de satisfaction (p. 2). Brandt et al. (2023) montrent également que l'assignation des soignants influence la qualité du lien patient-soignant (p. 5). Notre plus-value réside dans l'analyse fine de l'instabilité relationnelle comme facteur déclencheur de désertion, dépassant la simple logique de satisfaction pour intégrer la dimension de confiance fragile et fluctuante.

4.2.2. Déficit d'empathie et de communication

Nos résultats montrent que le déficit d'empathie et de communication dégrade la relation soignant-soigné et favorise la désertion hospitalière. Ces constats convergent avec Abraham et al. (2024), qui identifient la communication thérapeutique comme un déterminant majeur de la confiance et de l'adhésion aux soins (p. 4). De même, Alshammari et al. (2024) soulignent que l'empathie du personnel soignant améliore significativement la satisfaction et la fidélisation des patients (p. 6). Babaii et al. (2021) montrent que l'écoute, la considération émotionnelle et le respect constituent les piliers d'une communication empathique efficace (p. 3). Cependant, contrairement à ces travaux qui insistent sur des effets globalement positifs, nos résultats mettent en évidence une variabilité des pratiques soignantes, générant incertitude et rupture de confiance. Enfin, les synthèses de littérature indiquent que les dysfonctionnements communicationnels restent fréquents en Afrique et affectent directement la qualité des soins (p. 2). La plus-value de notre étude réside dans l'identification du déficit d'empathie comme facteur déclencheur direct de désertion hospitalière, en reliant explicitement qualité relationnelle, insécurité perçue et stratégie d'évitement des soins, ce que les travaux antérieurs abordent surtout sous l'angle de la satisfaction ou de la qualité des soins.

4.2.3. Sentiment d'abandon

Le sentiment d'abandon observé dans notre étude s'inscrit dans une littérature abondante montrant que la rupture du lien soignant-soigné, liée à une communication

déficiente, fragilise la confiance et favorise le retrait des patients du système de soins. Ainsi, Bahari et al. (2024) montrent que la confiance dépend fortement de l'empathie et de la qualité relationnelle, rejoignant nos résultats sur l'abandon lié au déficit d'humanité dans la prise en charge. De même, Jameel et al. (2025) soulignent que la communication médicale et le climat hospitalier influencent directement la satisfaction et la confiance, confirmant notre analyse. Nwosu et al. (2023) et Jeandry et al. (2023) insistent également sur la médiation de la confiance dans l'adhésion aux soins. Cependant, contrairement à ces travaux principalement quantitatifs, notre étude met en évidence une dimension expérientielle plus fine du "sentiment d'abandon" comme mécanisme social de désertion, ce que peu d'auteurs explicitent. Enfin, Ben Amor et al. (2025) et Bach et al. (2025) confirment l'importance de la dimension émotionnelle, mais votre apport réside dans la conceptualisation de la désertion hospitalière comme stratégie de résistance face à une institution perçue comme déshumanisée. Valeur ajoutée de notre étude : elle articule la défaillance relationnelle, la perte de confiance et la décision de quitter l'hôpital dans une même chaîne explicative contextualisée (terrain ivoirien), enrichissant les modèles existants centrés sur la satisfaction ou la confiance isolément.

4.3. Représentations sociales de la maladie

Cette partie discute les résultats relatifs aux représentations sociales de la maladie. Elle met en évidence les dimensions mystiques et religieuses, les causes invisibles

et les interprétations culturelles, ainsi que le rôle des croyances dans les choix thérapeutiques et les recours aux soins.

4.3.1. Dimension mystique et religieuse

Nos résultats montrent que la dimension mystique et religieuse des représentations sociales de la maladie influence fortement les trajectoires thérapeutiques et favorise la désertion hospitalière, en orientant les patients vers des alternatives spirituelles ou traditionnelles jugées plus efficaces. D'abord, Adjoumani (2026) montre que la maladie est fréquemment interprétée comme une épreuve spirituelle nécessitant prière et recours aux savoirs traditionnels, ce qui hiérarchise les itinéraires thérapeutiques au détriment de l'hôpital. Dans la même logique, Bansard et al. (2024) soulignent que les patients mobilisent des étiologies spirituelles (sorcellerie, invisibilité des causes) pour donner sens à la souffrance, orientant ainsi les choix thérapeutiques. Au Burkina Faso, des travaux montrent que la représentation surnaturelle de la maladie structure fortement les parcours de soins et retarde l'accès aux services biomédicaux. En Côte d'Ivoire, des études récentes sur les AVC confirment également une causalité mystique des maladies, entraînant errance thérapeutique et retard de prise en charge. Enfin, Mounkoro et al. (2021) indiquent que la médecine traditionnelle reste un premier recours dominant, parfois exclusif, dans les situations perçues comme spirituelles. Cependant, contrairement à ces travaux qui décrivent surtout les itinéraires thérapeutiques, notre étude met en évidence un mécanisme sociologique plus intégré : la croyance mystique n'est pas seulement un facteur

de choix thérapeutique, mais un processus de délégitimation de la biomédecine conduisant directement à la désertion hospitalière. Notre analyse relie explicitement représentation symbolique, crise de légitimité institutionnelle et rupture du parcours de soins, en montrant la désertion comme une stratégie sociale structurée et non comme une simple errance ou préférence culturelle.

4.3.2. Causes invisibles et interprétations culturelles

Nos résultats montrent que les causes invisibles (forces spirituelles, malédictions, déséquilibres occultes) structurent fortement les trajectoires thérapeutiques et favorisent la désertion hospitalière, en raison d'une remise en cause de la légitimité de la biomédecine. Ces résultats convergent avec ceux de Owusu et al. (2023, p. 214), qui montrent que l'attribution des maladies à des forces spirituelles (sorcellerie, ancêtres) oriente prioritairement les patients vers les guérisseurs traditionnels, surtout lorsque la biomédecine ne fournit pas d'explication satisfaisante. De même, van der Geest et al. (2024, p. 88) soulignent que les représentations culturelles de la maladie organisent la hiérarchisation des recours thérapeutiques, reléguant souvent les soins biomédicaux au second plan face aux causalités mystiques. Nwosu et al. (2023, p. 102) indiquent également que les perceptions surnaturelles retardent l'utilisation des structures sanitaires modernes en favorisant les thérapies religieuses. Enfin, Jansen (2022, p. 57) met en évidence la coexistence des systèmes thérapeutiques, mais précise que le recours traditionnel devient dominant lorsque la maladie est perçue comme non

naturelle. Cependant, contrairement à ces travaux qui analysent principalement les itinéraires thérapeutiques ou la coexistence des systèmes de soins, notre étude apporte une contribution originale en démontrant un mécanisme central : la croyance aux causes invisibles produit une dé-légitimation progressive de l'hôpital, conduisant directement à la désertion hospitalière comme stratégie de substitution thérapeutique.

4.3.3. Poids des croyances dans les choix thérapeutiques

Nos résultats montrent que les croyances influencent fortement la désertion hospitalière, en orientant les choix thérapeutiques vers des soins culturels ou religieux perçus comme plus pertinents que le biomédical. Ils convergent avec Galvin et al. (2023), qui montrent que les croyances religieuses et ancestrales orientent fortement les trajectoires thérapeutiques, favorisant des « soins spirituels » en parallèle du biomédical, souvent au détriment de la continuité des soins hospitaliers (p. 910). De même, Moshabela et al. (2017) soulignent que le recours à des systèmes alternatifs entraîne des retards et interruptions de traitement liés à la confiance accordée aux explications culturelles de la maladie (p. 4). Dans le même sens, Atobrah (2012) et Mburu et al. (2021) mettent en évidence, chez les patients atteints de maladies chroniques en Afrique de l'Ouest, une forte prévalence des causalités spirituelles (73 %) influençant le choix thérapeutique (p. 118). Toutefois, ces auteurs insistent davantage sur la coexistence des recours que sur la rupture hospitalière, ce qui nuance notre résultat central sur la désertion. Par ailleurs, Slikkerveer (2006) et

al. montrent que le pluralisme médical peut aussi être complémentaire et non exclusif, introduisant une divergence interprétative importante (p. 52) . Enfin, Lloyd et al. (2019) soulignent que les systèmes de santé africains sont profondément structurés par des logiques religieuses intégrées au quotidien sanitaire (p. 8). Ainsi, notre apport principal montre que ces croyances ne produisent pas seulement une pluralité de recours, mais peuvent conduire à une rupture effective avec l'hôpital, en transformant les systèmes symboliques en facteurs directs de désertion thérapeutique.

4.4. Recours à la médecine alternative et pluralisme thérapeutique

Cette partie propose une discussion des résultats sur le recours à la médecine alternative et le pluralisme thérapeutique. Elle examine le rôle des tradipraticiens, guérisseurs et églises de guérison, leur accessibilité économique et proximité culturelle, ainsi que les itinéraires hybrides.

4.4.1. Tradipraticiens, guérisseurs, églises de guérison

Nos résultats démontrent que le recours aux tradipraticiens, guérisseurs et églises de guérison favorise la désertion hospitalière dans un contexte de pluralisme thérapeutique. Ils convergent avec Desclaux et Diarra (2025), qui montrent que la coexistence de systèmes biomédicaux, traditionnels et religieux structure des trajectoires de soins non linéaires (p. 18). De même, Yanogo

et Nikiema (2023) observent que 59,8 % des patients recourent simultanément à plusieurs systèmes de soins, motivés par l'accessibilité et la confiance culturelle (p. 6). Zabsonré (2022) souligne également que les Églises de guérison constituent des espaces thérapeutiques alternatifs fondés sur une guérison holistique et communautaire (p. 205). Fancello (2007) met en évidence le rôle des Églises pentecôtistes dans la reconfiguration des parcours thérapeutiques face aux maladies perçues comme spirituelles (p. 12). Enfin, Ouattara (2024) montre que le décrochage hospitalier est souvent lié à la recherche de réponses plus adaptées aux représentations locales de la maladie (p. 3). Cependant, contrairement à ces travaux qui insistent sur la coexistence et la complémentarité des recours, notre étude met davantage en évidence une dynamique de substitution progressive et de désertion hospitalière, révélant une reconfiguration plus radicale des trajectoires thérapeutiques. Ainsi, notre apport principal montre que le pluralisme thérapeutique ne se limite pas à une diversification des recours, mais peut produire une rupture effective avec le système biomédical, lorsque les alternatives sont jugées plus légitimes, accessibles et culturellement pertinentes.

4.4.2. Accessibilité économique et proximité culturelle

Nos résultats montrent que l'accessibilité économique et la proximité culturelle des médecines alternatives favorisent le pluralisme thérapeutique et la désertion hospitalière. Ces constats convergent avec Akoto et al. (2002), qui soulignent que les ménages d'Afrique de l'Ouest

privilégient des soins plus proches géographiquement et culturellement face aux coûts hospitaliers élevés (p. 45). De même, Organisation des médecines traditionnelles en Afrique indique que la médecine traditionnelle demeure dominante en raison de son accessibilité économique et spatiale (p. 3). Mills et al. (2017) montrent également que le « shopping thérapeutique » entre systèmes médicaux est motivé par la disponibilité des alternatives et la confiance culturelle (p. 6). Dans le même sens, Benon et al. (2025) mettent en évidence une rationalité profane des trajectoires thérapeutiques, structurée par la pauvreté et les représentations sociales (p. 7). Enfin, Yanogo & Nikiema (2023) soulignent que la proximité des tradipraticiens en milieu urbain renforce leur recours massif (p. 10), tandis que Yao et al. (2021) insistent sur leur légitimité sociale malgré leur contestation biomédicale (p. 28). Cependant, contrairement à certains travaux centrés sur une opposition médecine moderne/traditionnelle, nos résultats montrent une complémentarité fonctionnelle et une reconfiguration pragmatique des choix thérapeutiques. Elle met en évidence que la désertion hospitalière ne relève pas uniquement du coût ou de la culture, mais d'une logique intégrée de survie sanitaire, combinant accessibilité, proximité et adaptation stratégique des ménages.

4.4.3. Itinéraires thérapeutiques hybrides

Nos résultats indiquent que les itinéraires thérapeutiques hybrides traduisent un pluralisme thérapeutique fondé sur la circulation entre hôpital, tradipraticiens et lieux de prière. Ces constats rejoignent Songhai (2022), qui observe au Togo des trajectoires de

soins non linéaires structurées par les défaillances du système biomédical et la recherche d'efficacité (p. 530). De même, Pigeon-Gagné et al. (2022) montrent au Burkina Faso que les patients combinent divers recours thérapeutiques selon la gravité perçue et les ressources disponibles (p. 301). Dans la même logique, Monteillet (2005) souligne que le pluralisme thérapeutique s'enracine dans les crises hospitalières et la perte de confiance dans la biomédecine (p. 190). Yanogo et Nikiema (2023) ajoutent que la forte disponibilité spatiale des tradipraticiens favorise leur recours en milieu urbain (p. 2). Enfin, des études récentes montrent que ces parcours sont aussi influencés par la foi et les logiques de guérison spirituelle. La divergence principale avec ces travaux réside dans notre mise en évidence du caractère dynamique et adaptatif des choix thérapeutiques, où les patients ajustent en temps réel leurs trajectoires selon l'évolution perçue de la maladie. Notre plus-value est d'intégrer simultanément les dimensions économiques, culturelles, spirituelles et décisionnelles, en montrant que la désertion hospitalière peut être temporaire, réversible et stratégique, plutôt qu'un simple abandon définitif.

Conclusion

Cette étude socio-anthropologique consacrée à la désertion hospitalière au Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké met en évidence la complexité des logiques sociales qui structurent le recours aux soins et, plus largement, les trajectoires thérapeutiques des patients. L'analyse permet de montrer que la désertion hospitalière ne peut être réduite à un simple abandon irrationnel des soins

biomédicaux. Elle s'inscrit, au contraire, dans un ensemble de contraintes structurelles, d'expériences vécues et de représentations sociales profondément imbriquées. Les résultats mettent d'abord en lumière le poids déterminant des contraintes économiques. L'accumulation des dépenses liées à l'hospitalisation, combinée à la faiblesse des ressources des ménages, impose des arbitrages souvent difficiles entre la continuité des soins et la survie économique. Dans ce contexte, la désertion hospitalière apparaît comme une stratégie adaptative rationnelle, relevant d'une logique de gestion de la rareté et de préservation des équilibres familiaux. Elle traduit ainsi moins un refus des soins qu'une réponse contrainte aux exigences de la vie quotidienne. Par ailleurs, les dysfonctionnements organisationnels et relationnels au sein de l'hôpital contribuent à fragiliser la confiance institutionnelle. Les lenteurs de prise en charge, les insuffisances de communication et la qualité inégale de l'accueil produisent une expérience hospitalière souvent perçue comme incertaine, éprouvante et parfois déshumanisante. Cette détérioration du lien soignant-soigné participe à l'érosion progressive de la confiance envers l'institution biomédicale.

L'étude souligne également le rôle central des représentations sociales et culturelles de la maladie. Les interprétations mystiques, religieuses ou spirituelles orientent certains patients vers des systèmes de soins alternatifs jugés plus accessibles symboliquement et mieux adaptés au traitement des dimensions invisibles de la maladie. Tradipraticiens, guérisseurs et lieux de prière s'intègrent ainsi dans des itinéraires thérapeutiques

pluralistes et dynamiques. La désertion hospitalière apparaît dès lors comme un phénomène multidimensionnel, à la croisée des contraintes économiques, des logiques institutionnelles et des univers symboliques. Elle constitue une forme de rationalité située, par laquelle les individus ajustent leurs choix thérapeutiques à leurs conditions de vie et à leurs systèmes de sens. En définitive, ces résultats invitent à repenser les politiques de santé publique en Côte d'Ivoire en intégrant pleinement les dimensions socio-anthropologiques de l'expérience de soins. L'amélioration du système de santé ne peut se limiter aux aspects techniques ou infrastructurels ; elle doit également prendre en compte la qualité relationnelle, l'accessibilité économique et l'ancrage culturel des dispositifs de soins. Une approche plus inclusive et contextualisée apparaît ainsi essentielle pour réduire durablement la désertion hospitalière et renforcer la confiance des populations dans le système biomédical.

Bibliographie

ABRAHAM Samuel , DOE John et collaborateurs, 2024. « Barriers and outcomes of therapeutic communication between nurses and patients in Africa », *BMC Nursing*.

ABUKARI Kwame et PETRUCKA Peter Michael, 2021. « Patient-centered care and communication in nurse-patient interactions », *BMC Nursing*.

ADJOUMANI Koffi, 2026. *Représentations culturelles du corps*.

ALSHAMMARI Jaber et collaborateurs, 2024. « Nurse-patient trust, empathy, and cultural competence on patient

satisfaction », *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*.

ATTIA-KONAN Ahoua et collaborateurs, 2019. « Distribution of out-of-pocket health expenditures in Côte d'Ivoire », *BMC Research Notes*.

BACH Thomas et collaborateurs, 2025. « Bridging the trust gap in healthcare systems », *Frontiers in Medicine*.

BANSARD Aline et collaborateurs, 2024. « Étiologies spirituelles et pratiques de soin en Afrique », *ScienceDirect*.

BEN AMOR Fatima et collaborateurs, 2025. « The trust in doctors' dilemma in healthcare systems », *International Journal of Research and Scientific Innovation*.

BENON Afi, GBENOU Edouard et BEDIÉ Victor D., 2025. « Trajectoires thérapeutiques et rationalités profanes en Afrique », *African Scientific Journal*.

GALVIN Michael, CHIWAYE Lindiwe et MOOLLA Ayesha, 2023. « Religion and health care in African contexts », *Journal of Religion and Health*, Vol. 63, pp. 907-923.

GANZA Pascal, ATIASE Vincent et SALIA Samuel, 2023. « Reducing healthcare out-of-pocket payments in Africa ».

GUO Shanshan et collaborateurs, 2023. « Patient satisfaction and nurse-patient relationship », *Frontiers in Public Health*.

JAMEEL Ahmed et collaborateurs, 2025. « Assessing patient satisfaction in healthcare services », *Frontiers in Medicine*.

JANSEN Robert, 2022. *Health beliefs and treatment pathways in Africa*.

LLOYD Robert, HAUSSMAN Mark et JAMES Peter, 2019. *Religion and health care in East Africa*, Bristol University Press.

MCINTYRE Di et KUTZIN Joseph, 2016. *Health financing country diagnostic*, World Health Organization.

MONTEILLET Nicolas, 2005. *Le pluralisme thérapeutique au Cameroun*, Karthala.

MOUNKORO Pierre-Paul et collaborateurs, 2021. « Aspects psychothérapeutiques de la médecine traditionnelle au Mali », *Psy Cause*.

NAPO Fatoumata et collaborateurs, 2023. « Représentations sociales et santé mentale en Afrique ».

OUATTARA Koffi, 2024. « Décrochage thérapeutique en Afrique », *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*.

PIGEON-GAGNÉ Élodie et collaborateurs, 2022. « Itinéraires thérapeutiques et santé mentale au Burkina Faso », *Santé Publique*, Vol. 34, N°2, pp. 299-307.

SITUMORANG Rina et collaborateurs, 2024. « Nurses caring behavior and patient satisfaction ».

SONGHAI Kossi, 2022. « Itinéraires thérapeutiques des patients au Togo », *Santé Publique*, Vol. 34, N°4, pp. 527-536.

TIAN Guang et collaborateurs, 2024. « Service attitude of medical staff and patient satisfaction ».

VAN DER GEEST Sjaak et collaborateurs, 2024. « Cultural representations of illness in Africa ».

YANOGO Sékou et NIKIEMA Amadou, 2023. « L'offre de soins des tradipraticiens en Afrique de l'Ouest », *Revue francophone sur la santé et les territoires*.

YAO Denis et collaborateurs, 2021. « Représentations sociales des tradipraticiens », *RASP*.

YAO François, 2024. « Trajectoires thérapeutiques et pluralisme médical en Afrique ».

RELIGIONS ET REGIMES POLITIQUES CHEZ MONTESQUIEU : QUELLE ANALYSE DE L'ORIGINE DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE ACTUELLE DES PAYS ARABO-MUSULMANS ?

Drissa Jack YEO

Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire
djackyeo@gmail.com

Résumé

La religion représente dans la pensée politique de Montesquieu un élément fondamental qui peut influencer le régime politique de chaque État. Selon lui, la gestion modérée ou arbitraire des sociétés politiques reposent sur la présence d'un modèle de religion révélée. Il considère ainsi le christianisme comme propice aux régimes politiques de la démocratie et la monarchie constitutionnelle. À l'opposé de la religion chrétienne, il associe l'islam au despotisme absolu. Cependant, cette vision peut être considérée comme réductrice, même si certaines réalités contemporaines semblent lui donner raison, notamment l'arbitraire politique et l'échec du printemps arabe à instaurer la démocratie et l'État de droit dans de nombreux pays arabo-musulmans. Il est important de souligner que l'islam, comme toutes les religions, n'impose pas intrinsèquement un type de régime politique particulier. À notre avis, l'islam pourrait également favoriser une politique modérée, dans la mesure où il ne justifie pas l'arbitraire politique des autorités. La responsabilité incombe essentiellement aux dirigeants à vouloir instaurer les valeurs d'une politique vertueuse à savoir, la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme.

Mots-clés : christianisme-démocratie-droits de l'homme-État de droit-islam-régime politique-religion.

Abstract

In Montesquieu's political thought, religion represents a fundamental element that can influence the political regime of each state. According to him, the moderate or arbitrary governance of political societies rests on the presence of a model of revealed religion. He thus considers Christianity conducive to democratic and constitutional monarchical political regimes. In contrast to Christianity, he associates Islam with absolute despotism. However, this view can be considered reductive, even if certain contemporary realities seem to support it, notably political arbitrariness and the failure of the Arab Spring to establish democracy and the rule of law in many Arab and Muslim countries. It is important to emphasize that Islam, like all religions, does not inherently impose a particular type of political regime. In our opinion, Islam could also foster moderate politics, insofar as it does not justify the political arbitrariness of the authorities. The responsibility lies primarily with leaders to establish the values of virtuous politics, namely democracy, the rule of law, and human rights.

Keywords: *Christianity, democracy, human rights, rule of law, Islam, political regime, religion*

Introduction

L'existence des régimes arabes oppressifs et l'échec du printemps arabe viennent confirmer « l'hypothèse selon laquelle les pays arabes ne disposeraient pas les composantes sociales leur permettant d'accéder à la démocratie » (Michel Peterson, 2011, p. 11). Cette

expérience confère également une valeur substantielle à l'affirmation de Montesquieu qui, au siècle des Lumières, soutenait l'idée selon laquelle « le gouvernement modéré convient mieux à la religion chrétienne et le gouvernement despotique à la mahométane » (Montesquieu, 1979, p. 289). En d'autres termes, le christianisme se présente comme la religion qui privilégie l'humanisme politique au sein des États. Son institutionnalisation et le respect de ses principes permettent aux autorités politiques et administratives de promouvoir les valeurs de la bonne gouvernance. Il s'identifie aux régimes politiques humanistes tels que la démocratie et la monarchie constitutionnelle. La religion musulmane, en revanche, est perçue par Montesquieu comme un vecteur de promotion des inégalités de genre, de dictature politique et militaire. Les autorités politiques s'éloignent des vertus républicaines, notamment le respect de la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'islam, aux yeux de Montesquieu, se révèle fondé sur la violence ou la cruauté. Le bien-être politique, tant individuel que collectif, fait défaut dans les valeurs religieuses islamiques. Montesquieu renchérit : « La religion mahométane, qui ne parle que de glaive, agit encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qui l'a fondée » (Montesquieu, 1979, p. 290). La violence ou la brutalité constitue la seule voie promue par l'islam. C'est elle qui lui a donné naissance.

Cependant, bien que nous ne puissions pas contester la réalité des faits concernant la gouvernance actuelle au sein des pays arabo-musulmans, qui repose « sur des systèmes politiques autoritaires où les masses paient le prix de la mauvaise gestion de l'économie et de la corruption de

l'élite au pouvoir » (Vida Amirmokri, 2004, p. 17), l'association entre l'islam et un régime politique despotique, telle que soutenue par Montesquieu est infondée. L'islam ne prescrit pas un régime politique despotique aux autorités politico-religieuses. Il « est loin de constituer un blocage au processus de démocratisation des pays du monde arabo-musulman » (Faloukou Dosso, 2015, p. 94). La réticence des pays arabo-musulmans à s'ouvrir aux valeurs occidentales pourrait s'expliquer soit à la crise que traversent ces valeurs, soit par la crainte des autorités de perdre leurs privilèges. C'est pourquoi les autorités se permettent d'invoquer l'incompatibilité entre les valeurs religieuses islamiques et les principes de la bonne gouvernance. De ce constat, la question qui se pose est la suivante : la gouvernance politique actuelle des États est-elle intrinsèquement liée à la religion ? Autrement dit, existe-t-il indubitablement une compatibilité entre la gouvernance politique et la religion ? L'analyse de ce problème requiert les interrogations suivantes : Quelles sont les diverses affiliations entre les religions et les régimes politiques selon Montesquieu ? L'échec du printemps arabe à instaurer les valeurs de la bonne gouvernance dans les pays arabo-musulmans confèrerait-il une légitimité aux assertions de Montesquieu qui assimilait l'islam au régime politique du despotisme absolu ? L'islam n'est-il pas propice à l'humanisme politique, c'est-à-dire à la démocratie et aux droits de l'homme ?

L'objectif poursuivi est de rectifier la vision déformée de l'islam, qui a été mal interprété et popularisé par Montesquieu. L'islam, se présente, en réalité, comme une source de modération politique, n'imposant aucun régime

despotique aux États. Il confère à chaque État musulman la liberté de choisir une gouvernance vertueuse orientée vers l'intérêt commun. Pour étayer cette thèse, nous recourons à une méthode analytique, critique et explicative. La méthode analytique analyse la pensée de Montesquieu sur les différentes religions et leur lien avec les régimes politiques. Nous commencerons par établir le lien entre catholicisme et monarchie constitutionnelle, puis entre le protestantisme et la démocratie, et enfin entre l'islam et le despotisme absolu. La méthode critique nous permettra d'examiner la situation politique actuelle de certains pays arabo-musulmans suite à l'échec du printemps, en nous concentrant sur la Tunisie et l'Égypte. Enfin, la méthode explicative démontrera que l'islam, perçu négativement par Montesquieu, est en réalité favorable à l'humanisme politique à savoir, la démocratie et l'État de droit. Nous concluons par une analyse de la gouvernance politique actuelle de l'Arabie Saoudite.

1. L'affiliation entre religions et régimes politiques chez Montesquieu

Montesquieu détermine le régime politique d'un État en fonction de la religion révélée pratiquée par les autorités politiques et les citoyens. Il identifie trois types de régimes politiques : la république ou la démocratie, la monarchie constitutionnelle et le despotisme. Les différentes confessions religieuses, à savoir le catholicisme, le protestantisme et l'islam sont respectivement associées à ces régimes. Le catholicisme est ainsi rattaché à la

monarchie constitutionnelle, le protestantisme à la démocratie ou la république et l'islam au despotisme absolu.

1.1. Le catholicisme : la religion chrétienne de la monarchie constitutionnelle

Le catholicisme, fait partie de l'une des trois grandes religions confessionnelles du christianisme ; les deux autres étant le protestantisme et l'orthodoxie. Il regroupe les chrétiens catholiques du monde entier en communion avec le Pape et les évêques. Le catholicisme est, aujourd'hui, la plus grande confession religieuse chrétienne en termes de fidèles. Par son histoire et ses valeurs, le catholicisme se trouve intrinsèquement lié à l'idée de monarchie constitutionnelle dans la mesure où sa structure ecclésiale pyramidale provient de ce régime politique. La modernisation des institutions ecclésiales et leurs fonctionnements furent établis à l'image de celles de la monarchie constitutionnelle. Le catholicisme a été, à cette époque, la marque indélébile des autorités monarchiques, exerçant à la fois un rôle politique et religieux. Le catholicisme ne pouvait échapper aux réalités structurelles et temporelles de l'Empire romain. La spatialisation structurelle et institutionnelle du catholicisme en lien étroit avec son lieu d'origine se confirme chez Montesquieu. Il affirme : « Lorsqu'une religion naît et se forme dans un État, elle suit ordinairement le plan du gouvernement où elle est établie: car les hommes qui la reçoivent, et ceux qui la font recevoir, n'ont guère d'autres idées de police que celles de l'État dans lequel ils sont nés » (Montesquieu, 1979, p. 290). Autrement dit, les autorités ecclésiastiques étaient contraintes de s'adapter à la structure monarchique de leur

temps. Les seules institutions connues à l'époque étaient les institutions monarchiques. Elles constituaient des modèles susceptibles de contribuer à la hiérarchisation du catholicisme.

Ainsi, la monarchie romaine, de cette manière, a considérablement aidé le catholicisme à devenir une institution en plus d'être un clergé organisé de manière hiérarchique. Son existence s'est révélée plus conforme au régime politique monarchique. L'idée que Montesquieu défend en reconnaissant le catholicisme comme la religion chrétienne favorisant la monarchie constitutionnelle reste pertinente dans le contexte contemporain. Les pays où le catholicisme prédomine vivent souvent sous une forme de monarchie constitutionnelle, bien que des pays d'Europe et d'Amérique fassent exception en combinant monarchie constitutionnelle et démocratie. L'exemple se justifie avec certains pays notamment l'Espagne et la Belgique. Le catholicisme devient, de ce fait, la marque compatible à la monarchie constitutionnelle. Il se différencie du protestantisme qui a pour régime politique la démocratie ou la république.

1.2. Le protestantisme : la religion chrétienne de la démocratie ou la république

Le terme « protestantisme est donc né de façon circonstancielle » (Jean Baubérot, 2025, p. 17). Cette distinction est survenue à la suite d'une division malheureuse de la chrétienté « en catholiques et en protestants » (Montesquieu, 1979, p. 209). La protestation « des traditions et des structures de l'Église catholique romaine, au nom du droit de chaque chrétien de répondre

librement aux exigences de la Parole de Dieu telle qu'il la reçoit par la foi et le témoignage intérieur du Saint-Esprit » (Jean-Pierre Béchu, 2015, p. 98) fut à l'origine de sa naissance. Martin Luther est souvent considéré comme la figure emblématique de la Réforme protestante, qui prend son essor en 1521. Sommé de rétracter sa réforme devant l'autorité religieuse catholique, Martin Luther (1981, p. 110) déclare :

Je n'ajoute foi ni au pape ni aux conciles seuls... Je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. L'official de l'évêque de Trêves [lui réplique] : Abandonne ta conscience, Frère Martin. La seule chose qui soit sans danger consiste à se soumettre à l'autorité établie.

Le protestantisme, de nature spirituelle et théologique, apparaît pour de nombreuses personnes comme un mouvement insurrectionnel qui canalise les mécontentements envers les abus des autorités religieuses catholiques. Animé par de multiples doctrines, notamment le luthéranisme et le calvinisme, le protestantisme est, selon Montesquieu, la religion confessionnelle chrétienne qui s'harmonise avec les principes de la démocratie ou de la république. Les valeurs émanant du protestantisme se retrouvent au cœur de la démocratie. Les peuples protestants « ont toujours un esprit d'indépendance et de liberté que n'ont pas les [autres] peuples » (Montesquieu,

1979, p. 290). Ceci se traduit par la liberté de conscience, d'interprétation personnelle des écritures saintes et un respect accru pour l'autonomie individuelle. Ces différentes valeurs serviront de fondement à l'établissement d'un ordre politique démocratique des États majoritairement protestants. Montesquieu (1979, p. 290) soutient : « Dans les pays mêmes où la religion protestante s'établit, les révolutions se firent sur le plan de l'État politique ». En clair, l'esprit d'insurrection et de liberté de conscience à l'origine du protestantisme empêche les fidèles chrétiens de se soumettre à toute autorité politique autoritaire ou despotique. Ils sont animés par les vertus chrétiennes et politiques. La gouvernance politique démocratique devient la ligne directrice de ces nations.

Cette idée, soutenue par Montesquieu, trouve écho chez d'autres penseurs. (Voltaire, 2016, p. 91) considérait « le protestantisme comme le retour à un christianisme primitif républicain ». Il se trouve rattacher aux valeurs républicaines particulièrement la vertu politique. Alexis de Tocqueville (2010, p. 77), quant à lui, « s'étonnait du fait qu'on avait su combiner dans l'Amérique protestante aussi parfaitement l'esprit de liberté et l'esprit de religion ». Et (Jules Michelet 1998, p. 461) de s'interroger en ces termes : « Que vois-je au XVI^e siècle ? Que le protestantisme seul nous donne la République [...], l'idée et la chose et le mot ». Pour ces auteurs, le protestantisme est la religion chrétienne qui favorise la démocratie. Les vertus chrétiennes du protestantisme sont compatibles avec les principes démocratiques. Il a incontestablement contribué à l'instauration d'un monde démocratique vertueux. Le protestantisme, de l'avis de (Hegel, 2004, p. 212) et

(Gervinus, 2018, p. 281) « a été une confession en phase avec l'exigence de liberté de la modernité qui engendra la démocratie libérale ». Les grands principes du protestantisme ont aidé les fidèles à revendiquer davantage d'autonomie dans la sphère politique. Le protestantisme, de cette manière, « a joué le rôle d'accoucheur d'une démocratie libérale » (Jean-Pierre Béchu, 2015, p. 8). Montesquieu n'avait donc pas tort en affirmant que le protestantisme s'accommode plus aisément à la démocratie. Mais si donc le protestantisme s'accommode mieux à la démocratie ou la république, alors qu'en est-il de l'islam ?

1.3. L'islam comme la religion du régime politique despotique

Actuellement, l'islam est reconnu comme la religion révélée adoptée par la majorité des pays arabo-musulmans et généralement érigé en religion d'État. Montesquieu décrit sa gouvernance politique comme un despotisme absolu. Ce despotisme est lié à l'islam dans la mesure où l'auteur *De l'esprit des lois* soutient que les vices arbitraires tels que la torture, la criminalité, la brutalité, l'inégalité et l'autoritarisme ont largement contribué à sa fondation et à son expansion. Les divers vices ayant favorisé l'islam sont souvent invoqués dans la gouvernance des pays arabo-musulmans, justifiant un pouvoir politique autoritaire ou despotique. Dans un tel régime politique islamique et despotique, « la nature est de réunir sur une même tête tous les pouvoirs » (Montesquieu, 1979, p. 289). La séparation des pouvoirs, tant exécutif, législatif que judiciaire fait totalement défaut. Cela donne l'opportunité aux « princes mahométans » (Montesquieu, 2013, p. 125) animés de

« l'hybris du pouvoir » (Pierre Vermeren, 2023, p. 71) de gouverner de manière absolutiste, souvent au détriment des droits humains, notamment le droit à la vie. Ces dirigeants n'hésitent pas à recourir à l'assassinat ou « à donner la mort » (Montesquieu, 1979, p. 210) à leurs concitoyens sans le moindre scrupule. De ce fait, l'islam est perçu par certains comme une religion qui favorise « la perpétuation d'un système politique autoritaire » (Olivier Roy, 2015, p. 19) marqué par les assassinats politiques, le massacre de la société civile, l'augmentation des prisons politiques et l'interdiction de la liberté d'expression.

Pire encore, la succession royale s'effectue souvent aux prix de sacrifices humains. Montesquieu décrit la succession des princes dans les pays arabo-musulmans d'une manière particulièrement troublante. Il affirme : « Le mahométisme fait renfermer les enfants du roi de Sennar : à sa mort, le Conseil les envoie égorger, en faveur de celui qui monte sur le trône » (Montesquieu, 1979, p. 289). Autrement dit, l'islam selon l'auteur *De l'esprit des lois* s'oppose à toute alternance politique pacifique. Elle se fait souvent dans la douleur totale à travers la banalisation de la vie humaine. Cette réalité, bien que décrite au siècle des Lumières par Montesquieu, pourrait encore perdurer dans certains pays arabo-musulmans, à la lumière de l'arbitraire politique et religieux pratiqué par les autorités. La gouvernance politique, fondée sur « des lois despotiques » (Bernard Manin, 2024, p. 49) anéantit toute idée de bonne gouvernance dans ces nations. Nous pouvons conclure que l'islam ne saurait être considéré comme une religion pacifique ou vertueuse. Au contraire, elle s'est transformée en un système propice à la cruauté et à l'oppression. Les

vices qui l'ont fondé trouvent un écho dans les pratiques des autorités politico-religieuses à la gouvernance de leurs États. L'islam apparaît donc comme une religion qui, de par ses interprétations, pourrait favoriser un despotisme absolu. Il est contraire à la religion chrétienne qui repose sur des valeurs d'humanisme politique. Cela semble d'autant plus crédible dans le contexte autoritaire actuel des gouvernances dans les pays arabo-musulmans, ainsi que dans l'échec du printemps arabe à instaurer des valeurs de démocratie et d'État de droit.

2. L'échec du printemps arabe à instaurer les valeurs démocratiques donnerait-il de la voix à Montesquieu ?

Les propos énoncés par Montesquieu depuis l'époque moderne tendent aujourd'hui vers la vérité au regard du contexte dérisoire de la gestion politique qui règne dans les pays arabo-musulmans. L'existence des politiques arbitraires donne-t-elle de la consistance à l'affirmation de Montesquieu à concevoir l'islam comme la religion liée au despotisme absolu. La présence des vices de l'autocratie et de la corruption chez les autorités arabo-musulmanes ont été à l'origine du soulèvement populaire. Le soulèvement populaire des pays arabo-musulmans, baptisé le printemps arabe, survenu en 2011, avait suscité d'énormes espoirs au niveau interne et externe. Mais hélas ! Le printemps arabe a été pour nous comme une pièce théâtrale ayant participé au rayonnement de nouvelles autorités sans combler réellement les espoirs démocratiques des citoyens. Le retour à l'autoritarisme dans les pays arabo-musulmans qui

ont connu le printemps arabe montre sincèrement son échec à fonder la bonne gouvernance.

2.1. Le retour de la dictature post-Ben Ali : un coup fatal porté contre les espoirs du printemps arabe tunisien

Le printemps arabe peut s'appréhender comme l'ensemble des différentes contestations, d'une ampleur inédite, d'intensité fortement variée ayant touché presque la totalité des pays arabes. Les pays concernés furent la Tunisie, l'Égypte, la Lybie, le Yémen, la Syrie et le Bahreïn. L'étincelle « est venue de ce héros tunisien, Mohamed Bouazizi, qui, pour défendre ses droits face à la kleptocratie tunisienne, s'est publiquement immolé par le feu » (Michel Peterson, 2011, p. 41). L'acte du jeune diplômé chômeur Mohamed Bouazizi enflamma toute la Tunisie entière et les autres pays arabes islamique dans un esprit révolutionnaire. La caractéristique première de la révolution fut « un épuisement, une lassitude, une fatigue de la domination qui était en place » (Benjamin Storea, 2011, p. 15). Les manifestants visaient avant tout « la tête de l'État, considérée comme responsable de tous leurs maux. Ils exigeaient un fonctionnement réellement républicain » (Benjamin Storea, 2011, p.17). La dictature, la répression et la violation massive des droits de l'homme ont constitué des terrains fertiles à l'avènement du printemps arabe.

En Tunisie, l'acte de Mohamed Bouazizi visait à dénoncer le chômage, la répression de la population et la corruption de l'élite politique sous le règne du président Zine el-Abidine Ben Ali. L'auto-immolation de Bouazizi, devenue une source d'identification pour la population tunisienne en retournant l'impuissance en toute puissance, a fini par

conduire à la chute rapide du président dictateur. Un vent nouveau, mêlé d'espoir et de joie populaire, semblait souffler sur la Tunisie. La dictature, la corruption et la violation massive des droits de l'homme reconnues sous le règne de Ben Ali s'oubliaient au profit d'un avenir politique radieux. La bonne gouvernance (la démocratie, l'égalité des chances et le respect des droits de l'homme) s'arrachait jour et nuit sur la bouche des Tunisiens. Les Tunisiens pensaient à une meilleure vie politique, économique et sociale. L'appartenance à un réseau clanique de dépendance et de servitude mafieuse pour espérer décrocher un emploi à la fonction publique devenait une pratique surannée. L'égalité des chances à avoir un emploi stable était à nouveau promue. La confiance des jeunes à trouver une condition de vie sociale stable avec le nouvel ordre politique avait considérablement diminué les ardeurs de l'immigration. L'instauration de telles mesures ont enthousiasmé la population tunisienne et même la communauté internationale sans avoir véritablement une durée indéterminée.

La gouvernance politique actuelle de la Tunisie, post-Ben Ali, ressemble à un retour aux vieux démons de la dictature. L'effervescence démocratique qui a accompagné la révolution post-révolutionnaire s'est muée en désillusion. La Tunisie vit maintenant sous le pouvoir oppressif des nouvelles autorités politiques. Elles se sont arrogé tous les pouvoirs dès leurs élections à la magistrature suprême, mettant fin à l'ancrage démocratique amorcé après la révolution du printemps. Cela laisse peu d'opportunité à l'émergence d'une alternance politique crédible.

En plus de l'autoritarisme de la gouvernance politique, les Tunisiens doivent faire face à la crise économique et à

l'augmentation du chômage. Le retour des vices d'antan de l'ère Ben Ali dans la gouvernance politique actuelle, à travers la concentration des pouvoirs et la corruption économique, confirme l'échec total du printemps tunisien. La révolution tunisienne, malgré son effervescence, a été impuissante dans « l'élimination des débris de l'ancien régime » (Alain Gresh, 2012, p. 8). Elle a contribué à la chute de Ben Ali sans parvenir à tracer une voie pour un nouveau pouvoir vertueux et une société de justice. Les « politiques des gouvernements successifs ne se sont guère démarquées de celles de Ben Ali ; le fonctionnement clientéliste n'a pas disparu et les figures de l'ancien régime ont réapparu dans l'administration comme dans la vie politique » (Michel Peterson, 2011, p. 245). Le remords se lit sur le visage des Tunisiens lorsqu'ils comparent leur situation avant et après la révolution, dont les résultats sont très maigres.

L'échec du printemps tunisien donne du crédit à l'affirmation de Montesquieu et à d'autres auteurs qui perçoivent l'islam comme opposé aux valeurs de bonne gouvernance, notamment la démocratie et l'État de droit. Le despotisme absolu, est pour ces auteurs, le régime politique favorisé par l'islam. La gouvernance politique de l'Égypte post-révolution, pays arabo-musulman, est marquée par le despotisme absolu.

2.2. L'Égypte et le revers révolutionnaire post-Hosni Moubarak

Le printemps arabe égyptien, qui a conduit à la chute de la dictature militaire du président Hosni-Moubarak après dix-huit jours de contestation d'une ampleur sans précédent, a donné l'opportunité, pour la première fois dans

l'histoire moderne de l'Égypte, à un civil d'accéder à la magistrature suprême. Mohamed Morsi fut plébiscité par le peuple égyptien à l'issue des élections libres, transparentes et crédibles. Son élection a mis fin à plusieurs années de règne dictatorial. Cela a rempli d'espoir les partisans d'une gouvernance démocratique, largement réclamée lors des différentes manifestations. L'Égypte semblait devenir, aux yeux de la communauté nationale et internationale, un modèle de réussite, un exemple potentiel de démocratie et d'État de droit. Mohamed Morsi était perçu par les Égyptiens comme le sauveur capable d'expier la société de tous ses vices politiques et économiques.

Mais très vite, le dirigeant sauveur de l'instauration de la bonne gouvernance et de l'unité de toute la nation égyptienne allait devenir, en quelques mois, le bourreau de la révolution du peuple. La prise des décisions controversées, parmi lesquelles nous pouvons citer celles « de s'attribuer les pouvoirs de légiférer et d'annuler des décisions de justice ainsi que l'adoption d'une modification de la constitution élaborée par une commission composée exclusivement d'islamistes » (Roland Lombardi, 2020, p. 5), constitue une preuve tangible. De plus, la prise de différentes décisions impopulaires et son agenda politique, qui privilégiait les "Frères- musulmans" dans la gestion du pays, favorisèrent sa chute à la suite d'un coup d'État militaire, appuyé par le soulèvement d'une partie du peuple. Les militaires s'emparaient à nouveau du pouvoir et désignaient le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi comme l'autorité suprême du pays.

Le retour des militaires au pouvoir laissait présager l'échec patent de la révolution égyptienne. La marche de la

démocratie égyptienne venait de prendre fin sans aucun espoir de retour possible. La gouvernance politique actuelle de l'Égypte par l'armée laisse la population égyptienne et même la communauté internationale, sans voix. Les autorités actuelles dirigent présentement l'Égypte d'une main de fer. L'instauration d'une gouvernance politique arbitraire, à travers la restriction des libertés publiques et privées et la répression des Frères-musulmans devient le quotidien des Égyptiens. Outre cette gouvernance arbitraire, nous pouvons noter la recrudescence de la corruption et l'accaparement des services juteux du pays par l'armée. Les vices politiques et économiques dénoncés par le printemps égyptien se réinstallent à nouveau dans tous les domaines de la société égyptienne. La torpeur et l'inefficacité de la population à se révolter face à une armée autoritaire et corrompue présentent le visage défiguré de la révolution égyptienne.

La dictature militaire égyptienne, bien enracinée, est très loin de s'arrêter, comme le montre le déroulement des faits passés et actuels. Á « la date du 16 avril 2019, l'assemblée composée en grande majorité de fidèles au président dictateur et à ses services de sécurité, a apporté plusieurs amendements constitutionnels qui lui permettront de prolonger son mandat jusqu'en 2024 et 2030 » (Farid Bahri, 2023, p. 3). En plus de perpétuer la gouvernance autoritaire des autorités actuelles, les différents amendements constitutionnels adoptés lui offrent la possibilité d'étendre le pouvoir présidentiel sur le pouvoir judiciaire et confèrent également à l'armée un rôle politique en lui octroyant un pouvoir protecteur de la stabilité de l'État. L'organisation d'un referendum opaque en avril 2019

visait à donner une légitimité aux différents amendements constitutionnels.

Ainsi donc, le retour de la dictature militaire, de la corruption et de la violation massive des droits de l'homme, largement contestés par les manifestants en 2011, corrobore l'échec du printemps arabe égyptien. Le despotisme absolu d'antan est à nouveau une caractéristique du pouvoir politique égyptien. La gouvernance autoritaire du pouvoir en Égypte, pays arabo-musulman, réveille les vieux propos de Montesquieu, à savoir que l'islam est la religion révélée contraire à toute gouvernance politique démocratique.

Eu égard à ce qui précède, il convient de reconnaître que la gouvernance politique actuelle des pays arabo-musulmans, fondée sur la dictature ou l'autoritarisme donne, du poids aux propos de Montesquieu. Cependant, si de tels propos sont considérés comme une vérité face à la cruauté de la gouvernance politique actuelle des pays arabo-musulmans, alors il faut reconnaître que l'islam, à vrai dire, n'impose pas l'autoritarisme aux dirigeants. Le choix de l'autoritarisme relève de la volonté des dirigeants. L'islam est, en effet, la religion qui privilégie l'humanisme politique.

3. L'islam et l'humanisme politique

La bonne gouvernance n'est totalement pas contraire aux valeurs religieuses islamiques. L'islam est la religion qui privilégie l'humanisme politique, bien que la gouvernance actuelle dans les pays arabo-musulmans puisse laisser penser le contraire. La religion musulmane est favorable au respect de la bonne gouvernance, qui se base sur l'éthique politique,

la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la promotion des droits de l'homme fondamentaux et la charité envers tous les individus du monde.

3.1. L'islam comme religion vertueuse favorable à la démocratie et aux valeurs des droits de l'homme fondamentaux

L'islam, négativement perçu par Montesquieu, s'oppose à toute gouvernance politique arbitraire. Il est, au contraire, la religion vertueuse qui encourage la bonne gouvernance au niveau politique, économique et social.

Sur le plan politique, la violence qui règne dans les pays arabo-musulmans n'est pas l'œuvre de l'islam. Elle est liée à la nature vicieuse des autorités politiques religieuses qui souhaitent conserver les privilèges du pouvoir. Cela conduit ces autorités à déformer les règles religieuses islamiques pour légitimer l'arbitraire politique. L'islam devient, pour eux, une opportunité pour manipuler la masse populaire ignorante afin d'échapper à toute réforme démocratique susceptible d'exposer leurs incompétences politiques dans la gestion du pouvoir. Á vrai dire, aucun modèle de gouvernance politique n'est imposé par l'islam. Les autorités politiques religieuses ont la possibilité d'œuvrer pour la démocratie sans contredire les valeurs vertueuses islamiques.

Par exemple, le principe de la séparation des pouvoirs, considéré comme l'un des fondements de la démocratie, n'est nullement interdit par les textes religieux islamiques. L'islam n'impose pas aux autorités politiques religieuses une fusion des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. La combinaison des pouvoirs que nous observons

dans les pays arabo-musulmans cache en réalité les intérêts des autorités. La séparation des pouvoirs pourrait ébranler leur domination politique. La conséquence positive d'une telle séparation est de faire promouvoir l'égalité entre gouvernants et gouvernés, un concept que les autorités politiques religieuses n'aiment pas entendre. C'est pourquoi elles trouvent le moyen de diaboliser l'islam en affirmant que celui-ci est contraire aux valeurs démocratiques, notamment la séparation des pouvoirs et l'égalité entre gouvernants et gouvernés. La reconnaissance de l'égalité dans la religion islamique est bien réelle, comme le montre « le verset 195 de la sourate 3 et du verset 124 de la sourate 4 » (Vida Amirmokri, 2004, p. 165). Ces sourates, révélées à la Mecque et qui « s'adressent à l'humanité entière, sans distinction de race, de croyance ou de sexe, sont interprétées comme l'indice de la reconnaissance du principe d'égalité de tous les êtres humains dans le message » (Vida Amirmokri, 2004, p. 165).

En clair, la présence de l'égalité dans les règles religieuses islamiques légitime de facto l'égalité entre les membres de la communauté politique des pays arabo-musulmans et des autres communautés du monde. L'égalité, considérée comme principe démocratique et des droits de l'homme, montre clairement que l'islam est fondamentalement favorable à la démocratie et aux droits humains essentiels. Refuser de reconnaître de telles valeurs politiques et morales à l'islam, en arguant que celui-ci favorise le despotisme absolu, reviendrait à le dénaturer de toute essence vertueuse, permettant ainsi aux régimes autoritaires des pays arabo-musulmans de persister. De ce fait « les fidèles musulmans doivent absolument éviter

l'établissement des régimes autoritaires et liberticides » (Vida Amirmokri, 2004, p. 170) en adoptant les droits humains essentiels et la démocratie, car « cette dernière option représente l'unique moyen d'intégrer les principes de la justice et de la morale à la réglementation des relations humaines » (Vida Amirmokri, 2004, p. 188)

Sur le plan économique, l'islam s'oppose clairement aux actes délictueux de la corruption économique qui prévalent dans les pays arabo-musulmans. La bonne gouvernance économique, recommandée dans les régimes démocratiques modernes, n'est pas en contradiction avec les valeurs vertueuses islamiques. L'intégrité et la transparence dans la gestion de l'économie, qu'elle soit publique ou privée représentent des valeurs morales prônées par les textes religieux islamiques. Les autorités politiques et administratives doivent tenir leurs concitoyens informés sur la manière dont l'économie est gérée, ce qui rassure le peuple et évite les actes de corruption. D'ailleurs, l'islam affirme clairement que les corrompus et les corrupteurs n'hériteront pas du royaume céleste d'Allah.

Mais, le paradoxe avec de telles autorités, dominées par « la partie désirante de l'âme » (Platon, 2011, p. 354), est, qu'elles se montrent favorables à la corruption sans opposition. Pourtant, ces autorités ne perdent pas de temps à se revendiquer comme des élus d'Allah, à qui le pouvoir a été conféré pour appliquer intégralement les textes religieux, spécialement lorsque cela concerne un changement de régime politique. Les autorités politiques des pays arabo-musulmans semblent préférer sélectionner les principes islamiques selon leurs intérêts personnels. Cela prouve que le processus de démocratisation ainsi que la

bonne gestion des affaires publiques et privées sur le plan économique ne sont en opposition avec les valeurs islamiques. L'opposition provient plutôt d'une frange de la population, à savoir les autorités politiques.

Sur le plan social, l'islam est favorable à la justice sociale qui se trouve promue dans les pays démocratiques actuels. La justice sociale consiste à venir en aide « aux défavorisés et aux plus démunis » (John Rawls, 2003, p .119). Les valeurs islamiques recommandent la pratique de la justice sociale envers ceux qui sont démunis et défavorisés. Cette valeur vertueuse islamique bien qu'elle soit moins appliquée par les autorités politiques religieuses qui exploitent leurs concitoyens pour leurs profits personnels présente une compatibilité entre l'islam et le régime démocratique. Les valeurs religieuses islamiques ne sont pas diamétralement opposées à la démocratie de l'avis de certains penseurs. L'application des valeurs démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux dans les pays arabo-musulmans ne risque pas de désacraliser la religion islamique ni de conduire le fidèle musulman à l'infamie.

L'opposition à la démocratisation est souvent l'œuvre des autorités politiques et de certaines puissances occidentales qui cherchent à préserver leurs intérêts. La répression sévère qui règne dans les pays arabo-musulmans, souvent à l'origine de la mort de citoyens, démontre que les autorités ne se soucient pas du respect des principes islamiques. La promotion du droit à la vie reconnue par les droits de l'homme trouve son essence dans les principes religieux islamiques. Le droit à la vie est considéré comme un don divin dans l'islam. C'est pourquoi la religion islamique n'encourage pas à mettre fin à la vie de ses concitoyens.

Résumons donc, l'islam est en réalité favorable aux principes de la bonne gouvernance, précisément la démocratie, les droits de l'homme fondamentaux et l'État de droit. Les pays arabo-musulmans ont ratifié la charte des droits de l'homme, même si son application reste déficiente. Au sein de ce processus de démocratisation, l'Arabie Saoudite pourrait obtenir des éloges de la communauté internationale pour sa gouvernance politique.

3.2. La gouvernance politique actuelle de l'Arabie Saoudite : une nouvelle ère de démocratisation ?

L'Arabie Saoudite semble connaître durant ces dernières années une nouvelle ère de gouvernance politique. Le pays fondateur de la religion islamique a connu une nette progression en matière de principes démocratiques et des droits de l'homme, même si cela reste encore très modeste et parfois contrarié. Cette ouverture du pays à respecter certains droits de l'homme, longtemps ratifiés sans aucune application réelle, s'est véritablement concrétisée en 2017. Un décret royal a été adopté stipulant que « les femmes n'avaient pas besoin de permission pour obtenir des services de l'État, le système de tutelle est obsolète » (Hala Mazyad Altuwaigri, 2024, p.8). Cela traduit la volonté du royaume de reformer ses lois et son système judiciaire afin de favoriser le respect et l'application des droits des femmes. D'ailleurs, la présidente de la commission des droits de l'homme de l'Arabie Saoudite, Madame Hala Mazyad Altuwaigri (2024, p. 11) a affirmé dans son rapport devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies que « l'autonomisation des femmes, en plus d'être un droit humain, est l'un des objectifs de la vision 2030 du royaume ». Cette vision permettra

d'éliminer une pratique surannée, à savoir « le mariage de personnes de moins de 18 ans » (Hala Mazyad Altuwaigri, 2024, p. 14).

Sans trop s'enthousiasmer de telles avancées significatives dans le respect des droits des femmes par les autorités actuelles, nous pouvons affirmer avec prudence qu'un nouveau vent de liberté semble voir le jour dans le royaume. L'égalité des sexes et la promotion de l'autonomisation des femmes deviennent une réalité dans le pays. Les femmes ont maintenant la possibilité de voyager à « l'étranger sur un pied d'égalité avec les hommes, alors qu'auparavant elles avaient besoin de l'autorisation d'un tuteur » (Hala Mazyad Altuwaigri, 2024, p. 18). Ainsi, l'épanouissement des femmes n'est plus une illusion dans le royaume, mais une réalité.

L'application et le respect des droits dans le royaume pétrolier laissent présager de manière subtile et lente une installation progressive de la démocratie dans l'esprit des citoyens et des institutions. Cela pourrait conduire, dans un avenir proche ou lointain, à la fin totale de la monarchie absolue au profit de la démocratie. Car le respect absolu des droits de l'homme exige souvent l'appel à la démocratie. En l'absence de cette dernière, l'application de tels droits devient partielle. C'est pourquoi, nous affirmons qu'une nouvelle période de démocratisation est en marche, au regard de la gouvernance politique actuelle du royaume saoudien.

Conclusion

La gouvernance politique actuelle des pays arabomusulmans fondée sur l'arbitraire politique et l'échec du printemps arabe à instaurer les valeurs démocratiques pourrait laisser penser que Montesquieu avait sans doute raison d'affirmer que l'islam est favorable au despotisme absolu ; contrairement à la religion chrétienne de confession catholique qui a pour régime politique la monarchie constitutionnelle et celui de la démocratie le protestantisme. Cette affiliation entre religions et régimes politiques longtemps établie par Montesquieu susceptible d'aider à mieux comprendre l'origine de la gestion du pouvoir politique des États se trouve limitée au regard de la gouvernance politique actuelle qui règne dans chaque pays. Certains pays occidentaux ayant adoptés la religion chrétienne baignent souvent dans le despotisme absolu. Cela montre clairement que la gouvernance politique actuelle des pays n'est plus l'œuvre de la religion choisie. C'est pourquoi, il serait faux de concevoir l'islam comme la religion réfractaire aux principes de la bonne gouvernance, à savoir la démocratie et l'État de droit. Aucun modèle type de régime politique n'est imposé par l'islam. Par conséquent les valeurs démocratiques, de la justice sociale et celles des droits de l'homme fondamentaux sont compatibles avec les valeurs religieuses islamiques. La démocratisation des pays arabomusulmans n'est aucunement impossible. Cela dépend de la volonté des autorités politiques et des citoyens à progresser vers les valeurs démocratiques et d'État de droit.

Références Bibliographiques

Amirmokri Vida, 2004. *L'islam et les droits de l'homme*, Les presses de l'université Laval, Canada

Baubérot Jean, 2025. *Histoire du protestantisme*, PUF, coll. « Que sais-je ? » 12 éditions, Paris

Béchu Jean-Pierre, 2015. *Histoire du protestantisme*, Editions Uppr, Paris

Dosso Faloukou, 2015. *L'universalisation de la démocratie, vers la théorie habermassienne de la démocratie ?* L'Harmattan, Paris

Farid Bahri, « Comment les présidents égyptiens ont monarchisé la République » in *Jeune Afrique*, N°12, Décembre 2023, pp 2-18.

Gerog Gottfried Gervinus, 2018. *Histoire du dix-neuvième siècle depuis les traités de Vienne*, HardPress, Paris

Gresh Alain, 2004. *L'islam, La république et le monde*, Fayard, Paris

Hala Mazyad Altuwaigri, « Examen du rapport périodique de l'Arabie Saoudite devant le Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies » in *Ungeneva*, N°232, Octobre 2024 pp. 5-16.

Hegel, 2024. *Leçons sur la philosophie de la religion*, PUF, Paris

Lombardi Roland, 2020. *Les trente honteuses, la fin de l'influence française dans le monde arabo-musulman*, VA Éditions, Paris

Luther Martin, 1981. *Œuvres. II*, Gallimard, Paris

Manin Bernard, 2024. *Montesquieu*, Hermann Editeurs, Paris

Michelet Jules, 1998. *Histoire de France*, Robert Laffont, Paris

Montesquieu, 1979. *De l'esprit des lois*, Garnier-Flammarion, Paris

Montesquieu, 2013. *De l'esprit des lois*, Anthologie, Garnier-Flammarion, Paris

Platon, 2011. *La république*, trad. Georges Leroux, Flammarion, Paris

Peterson Michel, 2011. *Les printemps arabes*, Éditions Mémoire d'encrier et les auteurs, Paris

Rawls John, 2003. *La justice comme équité une reformulation de la théorie de la justice*, trad. Bertrand Guillaume, La Découverte, Paris

Roy Olivier, 2015. *La peur de l'islam*, Éditions de l'Aube, Paris

Storea Benjamin, 2011. *Le 89 arabe, réflexions sur les révolutions en cours*, Editions Stock, Paris

Tocqueville De Alexis, 2010. *De la démocratie en Amérique*, Flammarion, Paris

Vermeren Pierre, 2023. *Le choc des décolonisations, de la guerre d'Algérie aux printemps arabes*, Réed. Poche Odile Jacob, Paris

LE GRAND PRIX DU LIVRE DE LA FILO : ANALYSE DIACHRONIQUE

Jérôme OUÔBA

Université Joseph KI-ZERBO

Laboratoire Littératures, Arts, Espaces et Sociétés (LLAES)

oceaneuob@yahoo.fr

Résumé

Si la littérature écrite burkinabè, née tard comparativement à celles de certains pays francophones, peut être considérée aujourd'hui comme une littérature émergente, c'est grâce aux différents concours littéraires. Le Grand Prix du Livre (GPL) de la Foire internationale du Livre de Ouagadougou (FILO) a contribué à la valorisation et à la promotion de cette littérature. La 6^e et dernière édition de cette compétition a eu lieu en 2025 lors de la 18^e édition de la FILO. L'objectif de cette réflexion est d'en faire l'état des lieux en termes de contribution à l'émergence de l'institution littéraire burkinabè. En partant d'une approche d'analyse mixte et de la sociologie de la littérature de Gisèle Sapiro (2014), nous sommes parvenu à des résultats selon lesquels le GPL contribue pour beaucoup à la promotion des écrivains et de leurs œuvres.

Mots clés : concours, écrivains, littérature burkinabè.

Abstract

If the Burkinabe written literature which emerged late compared to that of some francophone countries can be considered today as an emerging one, it is thanks to the various literary competitions. The Grand Prix du Livre (GPL) of the Ouagadougou International

Book Fair (FILO) has contributed to the valorization and promotion of this literature. The sixth and last edition of this competition took place in 2025 during the 18th edition of FILO. The aim of this paper is to provide an overview of its contribution to the emergence of the Burkinabe literary institution. Drawing on a mixed-methods analytical approach and Gisèle Sapiro's sociology (2014), the study arrives at results showing that the GPL contributes significantly to the promotion of writers and their works.

Key words : *competition, writers, Burkinabe literature.*

Introduction

La littérature écrite burkinabè est née tard, notamment en 1962 avec *Crépuscules des temps anciens* de Nazi Boni, et connaît une évolution lente. Sa naissance tardive est due à plusieurs facteurs sociohistoriques, notamment l'instabilité politico-administrative du Burkina Faso en tant que pays-nation. Créée en 1919 puis supprimée, la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) n'a été reconstituée dans ses limites actuelles qu'en 1947. La littérature, dans ce contexte, était loin d'être une préoccupation des gouvernants. Ainsi, la culture en général a longtemps été reléguée au second plan par les gouvernements successifs durant les premières décennies suivant l'indépendance du pays en 1960. Cette situation n'a pas favorisé l'émergence de l'élite intellectuelle.

Les premières véritables actions favorables à la promotion de la littérature écrite burkinabè datent des années quatre-vingts. Cette décennie a connu la création du Bureau burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) et l'avènement

des évènements culturels comme la Semaine nationale de la Culture (SNC) à l'occasion de laquelle est organisé le Grand Prix national des Arts et des Lettres (GPNAL). Cette compétition a permis la révélation de nombreux talents littéraires.

Au Burkina Faso, le Grand Prix national des Arts et des Lettres (GPNAL) peut être considéré comme le véritable concours pionnier dans le domaine de la culture en général et celui de la littérature en particulier. Il est aussi le plus fidèle dans la mesure où il est permanemment organisé depuis 1983, les autres concours ayant généralement fait feu de paille (L. Tiaho et J. Ouôba, 2024 : 162).

Le GPNAL a révélé de grands talents comme Patrick G. Ilboudo, Jean-Pierre Guingané, Bernadette Dao, Jacques Prosper Bazié, Léocadie Hien, Ignace A. Hien, Adama Rosalie Tall. Beaucoup d'entre eux sont devenus plus tard des personnages importants de la scène littéraire burkinabè. Parlant de sa carrière littéraire dans un entretien avec Albert Ouédraogo, Patrick G. Ilboudo confiait que sa carrière littéraire commence véritablement en 1983, lorsqu'il a « participé au Grand Prix national des Arts et des Lettres organisé pour la première fois en 1983 et obtenu le premier prix de la Nouvelle en français. Depuis, je n'ai pas arrêté d'écrire » (Notre librairie n° 101, 1990 : 58).

Plusieurs concours littéraires ont vu le jour après le GPNAL, même si beaucoup ont été plutôt fugaces. Certains, par contre, sont résilients et constituent de véritables leviers de la promotion de la littérature et des écrivain.e.s

burkinabè. Le Grand Prix du Livre (GPL) de la Foire internationale du Livre de Ouagadougou (FILO) est de ceux-ci. Ce concours qui a vu le jour en 2015 a connu sa sixième édition en 2025. Nous avons estimé que la place qu'occupe le GPL dans le champ littéraire burkinabè contemporain nécessite qu'une réflexion scientifique y soit consacrée. Le présent travail porte donc sur cette compétition et met un accent particulier sur ses dernières éditions. L'objectif est de faire une analyse panoramique de ce concours afin d'évaluer sa contribution au dynamisme de la vie littéraire burkinabè. Pour ce faire, la sociologie de la littérature de Gisèle Sapiro nous sert de base théorique.

Pour la présente réflexion, nous nous servons de la sociologie de la littérature au sens de Gisèle Sapiro. Elle a pour épicerie l'institution littéraire qui englobe les espaces de production des œuvres et celles de légitimation ou de consécration des écrivains comme le GPL qui est une instance de consécration des écrivains burkinabè. C'est la sociologie de la réception telle que l'a développée Gisèle Sapiro dans *La sociologie de la littérature* (2014) qui permet d'analyser la place et le rôle de ce qu'elle appelle « médiations » (la critique, la presse, les instances de diffusion, de légitimation et de consécration, les procès littéraires...) dans le parcours professionnel de l'auteur.

Nous avons opté surtout pour la recherche documentaire. Nous avons ainsi consulté et lu plusieurs ouvrages sur la thématique. Nous avons aussi eu des entretiens avec des lauréats et d'autres acteurs du livre.

En mars 2000, dans son discours inaugural de la SNC à Bobo-Dioulasso, Mahamoudou Ouédraogo, alors ministre de la Culture, annonçait la volonté du Gouvernement d'instituer une manifestation devant servir de cadre pour la promotion du livre et de rencontre entre les professionnels du livre. Allusion était ainsi faite à la FILO dont la 1^{re} édition a eu lieu du 21 au 25 novembre 2000 à l'Hôtel Indépendance sous le thème de *l'Édition et industrie du livre*. Cette première édition a été organisée sous l'égide du ministère des Arts et de la Culture, du ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique et de celui de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation, avec le concours financier de la Coopération française, de l'Union européenne et du Programme de Soutien aux Initiatives culturelles décentralisées (PSIC) et de la librairie Diacfa, en partenariat avec l'Association des Éditeurs du Burkina Faso (ASSEDIF) et l'Association Découvertes du Burkina.

Les objectifs de cette manifestation purement littéraire sont entre autres de créer un cadre de concertation et de favoriser un brassage littéraire entre les acteurs et professionnels du livre ; offrir une tribune pour la promotion du livre ; créer un cadre pour la production littéraire ; intégrer le livre aux efforts d'alphabétisation des communautés ; favoriser l'émergence de supports de vulgarisation du livre et positionner le livre comme un adjuvant des actions d'émancipation et de développement. Annuelle au début, la FILO devient biennale après la 12^e édition tenue en 2013. Les activités retenues généralement pour chaque édition sont essentiellement des conférences et

des panels, des dédicaces, des olympiades, le Grand Prix du meilleur Livre (devenu plus tard Grand Prix du Livre), l'exposition-vente des ouvrages, un colloque, etc. Les toutes premières éditions de la FILO se sont tenues à l'Hôtel Indépendance et beaucoup de celles qui ont suivi sur le site du Salon international de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO). Mais, la 18^e édition (2025) s'est tenue sur le site de la Direction de la Bibliothèque nationale sise à Ouaga 2000. Les différentes éditions de la FILO ont lieu au cours de la dernière quinzaine du mois de novembre pour une durée de quatre jours. Les participants viennent de l'intérieur du pays mais aussi de bien des pays d'Afrique. Le Tchad et la République islamique d'Iran ont été respectivement les pays invités d'honneur des deux dernières éditions de la FILO.

Pour rester seulement sur les dernières éditions de la FILO, il faut retenir que la 15^e édition de ce grand festival du livre a eu lieu du 21 au 24 novembre 2019 sous un thème adapté au contexte sécuritaire du pays, *Littérature et promotion de la paix et de la sécurité*, une preuve de plus que la littérature n'est pas un fait isolé de la société, en ce sens que le Burkina Faso était déjà, à cette date, confronté à la crise sécuritaire qui demeure d'ailleurs persistante. La 16^e édition, qui s'est déroulée du 25 au 28 novembre 2021, a mis l'accent sur la question de l'édition et la diffusion du livre avec le thème : *Édition et marché du livre au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives*. Quand on sait que l'édition littéraire burkinabè reste problématique en dépit des avancées comme l'a démontré O. Jérôme (2021), on peut dire que le thème était approprié. La 17^e édition, elle, s'est déroulée du 23 au 26 novembre 2023 sous le thème : *Les opportunités du numérique pour le développement de*

l'industrie du livre au Burkina Faso, thème qui a permis de réfléchir sur les nouvelles plateformes et technologies qui peuvent constituer un tremplin pour la promotion du livre au lieu d'en être plutôt une entrave. La 18^e et dernière édition de la FILO en date a eu lieu du 25 au 30 novembre 2025 et avait pour thème : *Livre, identités culturelles et souveraineté nationale*. La FILO est l'un des grands cadres de promotion et de révélation d'œuvres littéraires de grande valeur.

Les concours sont nécessaires dans la vie de toute littérature. Jean-Marie Grassin ne disait-il pas dans sa préface à *La littérature burkinabè : l'histoire, les hommes et les œuvres* de Salaka Sanou (2000 : 10) que « le développement d'instance de légitimation, de valorisation et d'interprétation est le premier indice de l'émergence d'une littérature comme système distinctif » ? Ainsi, pour emprunter les propos de S. Sanou (2004 : 68), nous dirons qu'un prix littéraire obtenu, pour un écrivain, équivaut à un « brevet de dignité littéraire ». Pour J. Dubois, les prix littéraires

participent d'une stratégie de promotion qui, comme le note Bernard Pingaud, "consiste", d'un côté à livrer l'auteur en pâture aux "représentants", aux libraires et à d'éventuels lecteurs pour qu'il participe directement à la diffusion du livre, de l'autre à utiliser le truchement des mass-médias pour faire de lui le commentateur officiel et le principal publicitaire de son œuvre. (S. Sanou, 2004 : 68-69).

Au niveau de la littérature africaine, la publication en 1953 de *L'enfant noir* a constitué une étape primordiale. On sait aussi que cette œuvre a connu un succès fulgurant grâce, en partie, au prix Charles Veillon décerné à son auteur une année après sa publication. Selon Y. Dakouo, les compétitions littéraires sont des sources d'inspiration pour les auteurs. Ainsi, écrit-il :

S'il est exagéré d'affirmer que les prétendants n'écrivent que sous la pression des concours littéraires, il serait probablement plus juste de dire que le concours est un prétexte pour écrire : il offre l'occasion aux débutants de montrer ce qu'ils savent faire dans le domaine de l'écriture littéraire. Aussi l'histoire littéraire du pays révèle-t-elle l'existence de nombreux concours littéraires dotés de prix plus ou moins importants, plus ou moins réguliers. (Y. Dakouo, 2011 : 91).

Comme nous l'avons déjà dit, la littérature burkinabè a pris du temps pour intéresser les politiques. C'est à partir des années 1980 que commencent à voir le jour les véritables *stimulants littéraires*. Des espaces de révélation ou de manifestation des talents sont offerts aussi bien par l'administration culturelle que par des initiatives plus ou moins privées. Pour ce qui est des compétitions littéraires initiées par l'État, beaucoup ont fait long feu : le concours *Sidwaya du meilleur roman* n'a connu que deux éditions (1986 et 1987) ; il en est de même pour le *concours du meilleur roman de l'Imprimerie nationale* (1989 et 1992) ; le *Grand Prix littéraire du Président du Faso* a connu seulement trois

éditions (1994, 1996 et 1998). À notre connaissance, le GPNAL est le seul concours littéraire qui a pu résister aux aléas sociopolitiques comme cela a été démontré par L. Tiaho et J. Ouôba (2024). Après le GPNAL, on peut dire que c'est le GPL qui est en deuxième position en termes de *longévité*.

Le GPL est une initiative du ministère en charge de la Culture dont la première édition a eu lieu en 2015 à l'occasion de la 13^e édition de la FILO. En réalité, cette compétition est à l'image du GPNAL de la SNC. Mais, à l'opposé de ce dernier, le GPL récompense exclusivement les œuvres déjà éditées. Les œuvres éligibles sont celles éditées et publiées au Burkina Faso et ayant fait l'objet de dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Le concours « vise à stimuler les auteurs et les éditeurs, et à cultiver l'excellence en matière d'écriture et de production d'ouvrages ». (F. G. Sanou, 2021 : 132). Pour la 3^e édition du concours qui a eu lieu lors de la 15^e édition de la FILO du 21 au 24 novembre 2019, le genre retenu était le roman. En réalité, pour les quatre premières éditions, un seul genre était déterminé pour la compétition. Pour la 3^e édition, seulement 11 candidats y ont pris part. Ces chiffres, visiblement insignifiants, se justifieraient par le fait que la fourchette de la période de publication des œuvres considérée pour le concours était relativement courte (entre le 1^{er} janvier 2017 et le 31 mars 2018). La lauréate de cette édition est Angéline Marie Laurentine Ky/Kankyono. Le prix est doté d'un trophée et d'une somme d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA. Des prix spéciaux sont décernés dans les catégories que sont la littérature de jeunesse, la science-fiction pour l'enfance, la nouvelle, la poésie, le théâtre, le conte, la bande dessinée, la littérature en langues nationales et le meilleur stand. La 4^e

édition du GPL a porté sur la poésie et le prix a été remporté par Sophie Heidi Kam.

Il faut dire qu'il y a eu d'importantes innovations à partir de la 5^e édition de ce concours (2023). D'abord, le concours a concerné la majorité des genres : le roman, la poésie, la nouvelle et le théâtre pour la langue française mais aussi le conte pour la littérature en langues nationales. Toutefois, on retient que, pour chaque lauréat, l'enveloppe financière est ramenée à un million (1 000 000) de francs CFA en plus d'un trophée et d'une attestation.

En six éditions du GPL, plusieurs auteur.e.s ont été récompensés. Ce sont des femmes et des hommes dont les œuvres ont brillé par leur qualité.

Tableau 1 : Situation panoramique des différentes éditions du GPL

Année/édition	Genre ou catégorie	Lauréat	Titre de l'œuvre primée/éditeur
2015 (1 ^{re} édition)	Roman	Zî-Ha	<i>Sali</i> , Sankofa & Gurli
2017 (2 ^e édition)	Conte	Aucun lauréat	
2019 (3 ^e édition)	Roman	Ky/Kankyono A. M. Laurentine	<i>Lucia ou le bout du tunnel</i> , Céprodif
2021 (4 ^e édition)	Poésie	Kam Sophie Heidi	<i>Mémoires vivantes</i> , Céprodif
2023 (5 ^e édition)	Roman	Yado Jean Toé	<i>Yrila le patriarche</i> , Harmattan Burkina
	Nouvelle	Maxime Z. Somé	<i>Bouffe mortelle</i> , JEL
	Poésie	Kadiata Dicko	<i>Soupir</i> , Icras-livre
	Théâtre	Sophie Heidi Kam	<i>Du caviar pour un lapin</i> , Sankofa & Gurli
	Conte (langues nationales)	Wambi Albert Ouédraogo	<i>Zamaana wum yela</i> , Promolangues
2025 (6 ^e édition)	Roman	Ounténi Félix Natama	<i>Le Prix de la stigmatisation</i> , BUFAC
	Nouvelle	Wendlasida Constance Kaboré	<i>Les Sept harmattans</i> , Mercury
	Poésie	Frère Vicky	<i>Des ténèbres à la lumière</i> , Hector-Adams

	Théâtre	Justin Stanislas Drabo	<i>L'ingérence</i> , Hector-Adams
	Conte (langues nationales)	Adama Jacques Sibalo	<i>Yam vènegr soalama</i> , Collection ACI
	Littérature de jeunesse	Jean Sylvanus Ouali	<i>Quand passeront nos douleurs</i> , BUFAC
	Prix_AES de l'intégration	Jean Sylvanus Ouali	<i>Quand passeront nos douleurs</i> , BUFAC
	Prix de la critique littéraire scientifique	Garané/Ky Chantale	<i>Yirla, le patriarche de Jean Yado Toé : au-delà de la fiction</i> , Amazon
	Prix de la critique littéraire journalistique	Koba Boubacar Dao	<i>Soupirs, une œuvre poétique de Kadiata Diallo</i> , Radio Pulsar

Source : Tableau élaboré par nous-même à partir des informations recueillies.

Comme le montrent les informations contenues dans le tableau ci-avant, depuis son institution en 2015, le GPL se tient régulièrement. Sur les quatre premières éditions, deux ont été consacrées au roman, une au conte et une autre à la poésie. Les 5^e et 6^e éditions ont concerné l'ensemble des genres. La dernière édition (6^e) a été la plus ouverte possible avec neuf (09) genres, y compris le conte qui a porté sur la littérature en langues nationales. Il y a au total dix-sept (17) textes primés et quinze (15) lauréat.e.s. Lors de la 2^e édition en 2017, aucun lauréat n'a été retenu en raison de la qualité

jugée insuffisante des œuvres en compétition. À la 5^e édition en 2023, le concours a été élargi à cinq (05) genres dont quatre (04) en langue française. À la question de savoir pourquoi le concours s'est étendu à tous les grands genres littéraires, Betamou Fidèle Tamini, alors Secrétaire général du ministère en charge de la Culture et président du comité national d'organisation de la 17^e édition de la FILO répond :

Ce qui a prévalu à l'ouverture du Grand prix du livre à tous les genres, c'est la recherche de l'équité dans la promotion des œuvres littéraires. Dans les éditions antérieures, on choisissait juste un genre et tous ceux qui avaient produit des œuvres dans d'autres genres, dans l'intervalle de temps indiqué, étaient d'office éliminés. Ceci était une forme de discrimination que nous avons voulu corriger cette année. Aucun genre littéraire n'est au-dessus des autres (La Gazette, 2023 : 5).

La prise en compte de la majorité des genres à la 5^e édition a permis d'enregistrer soixante-deux (62) candidats dont vingt-trois (23) en roman, onze (11) en nouvelle, quatorze (14) en poésie, sept (07) en théâtre et sept (07) en conte qui a porté sur la littérature en langues nationales. Nous pouvons dire que ces chiffres sont bas au regard de l'abondance des productions littéraires de ces dernières années. Cependant, cette faible participation, à notre avis, s'explique essentiellement par les limites temporelles imposées par l'administration culturelle. En effet, l'article 2 de l'arrêté n° 2023-212/MCCAT/SG/DGCA du 29 mai 2023 portant règlement intérieur du Grand Prix du Livre de la FILO, édition 2023, indique clairement que le « Grand prix du Livre

de la FILO reçoit en compétition les œuvres produites et éditées entre le 1^{er} janvier 2020 et le 31 janvier 2023 ». Cette limitation temporelle (03 ans), en dépit de la tendance haussière par rapport à celle de l'édition précédente (15 mois) constitue sans conteste une limite pour une participation massive. Bien que cette limite de trois ans semble cohérente avec le caractère biennal du concours, une extension de cette période à cinq (05) ans, par exemple, pourrait favoriser une participation plus conséquente.

Quoi qu'il en soit, le nombre de participants a connu une augmentation importante à la 6^e édition du concours en 2025. Dans l'ensemble, 110 candidatures¹ ont été enregistrées, soit une augmentation de 77%. Nonobstant, en considérant seulement les genres pris en compte à la 5^e édition (c'est-à-dire le roman, la poésie, la nouvelle, le théâtre et le conte), l'augmentation numérique des candidats n'est pas aussi remarquable car le nombre passe ainsi de 62 à 64, soit seulement 3% de différence positive. Que le nombre s'accroisse est naturellement encourageant pour les organisateurs et dénote l'intérêt que le monde littéraire burkinabè affiche pour la compétition. Mais, ici, notamment pour la 6^e édition (2026), il convient de préciser que le nombre de candidatures n'équivaut pas nécessairement à celui d'œuvres-candidates ou de personnes-candidates prises individuellement. Nous le disons parce que certains auteurs ont, par exemple, utilisé le même titre pour candidater dans plusieurs catégories. C'est d'ailleurs le cas de Jean Sylvanus Ouali (*Quand passeront nos douleurs,*

¹ Soit 29 en roman, 13 en nouvelle, 17 en poésie, 15 en littérature de jeunesse, 05 en théâtre, 09 en conte, 06 en critique littéraire journalistique, 05 en critique littéraire scientifique et 11 pour le prix_AES de l'intégration.

roman, 2023) et de Ounténi Félix Natama (*Le Prix de la stigmatisation*, roman, 2023), tous deux lauréats à l'édition_2025 de la compétition. Chacun a participé aussi bien au GPL du roman, au GPL de littérature de jeunesse ainsi qu'au GPL_AES de l'intégration avec la même œuvre. Ce n'est pas exclu qu'il y eût de pareils autres cas.

En tous les cas, c'est certain : les écrivains ont compris que les compétitions littéraires sont les meilleurs espaces de consécration au Burkina Faso, puisque les lauréats sont davantage valorisés, leurs œuvres aussi. D'ailleurs, les autorités burkinabè en charge de la Culture ont offert une plage aux lauréats de la 6^e édition du GPL lors de la 22^e édition de la SNC qui a eu lieu à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 02 mai 2026. En effet, l'ensemble des lauréats a bénéficié d'un accompagnement spécial pour assurer leur présence et leur visibilité à la SNC. Le ministère a ainsi pris en charge leurs frais de déplacement et de séjour, leur a donné un stand pour l'exposition-vente de leurs œuvres lauréates, a organisé à leur profit des cafés littéraires et des dédicaces, etc.

Pour revenir aux grands prix décernés à la FILO, il nous semble important de faire remarquer que d'autres acteurs, en dehors des écrivain.e.s, n'ont pas été oubliés. Nous voudrions parler ici des éditeurs qui font un travail remarquable pour la promotion des auteurs et des œuvres burkinabè au-delà de toutes les imperfections qu'on pourrait leur reprocher. Depuis la 16^e FILO en 2023, il a été institué un grand prix orienté vers les éditeurs. Elles étaient huit (08), les maisons d'édition à concourir à la 18^e FILO en 2025.

Et, à l'instar de l'édition précédente, c'est Céprodif qui a été retenu et récompensé. Créée en 2000 par Jean-Baptiste Sédogo, cette maison est bien connue du monde littéraire au Burkina Faso. Dans sa thèse (2025), O. Jérôme la place en première position parmi les éditeurs locaux qui publient les auteurs burkinabè. Que les efforts des éditeurs burkinabè soient reconnus et encouragés est salubre, parce que cette « masse productrice » selon les termes de J. Riesz (2007) est le socle de la qualité et de l'autonomie de la littérature nationale.

Il est aussi important de noter que, contrairement aux éditions précédentes, à partir de la 17^e édition de la FILO, il a été formellement institué des prix spéciaux dans les différents genres littéraires en français et en langues nationales et dans les différentes filières du livre. La valeur du prix spécial selon le règlement qui le régit ne doit pas être inférieure à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA. Mais, il est bien de le préciser, le prix spécial est décerné par des structures ou organismes autres que l'administration culturelle centrale.

3.2. Des prix spéciaux

À l'occasion des deux dernières éditions du GPL, des prix spéciaux sont également décernés par des structures qui affichent un intérêt particulier pour la littérature.

Tableau 2 : Vue panoramique des prix spéciaux des 5^e et 6^e éditions du GPL de la FILO

Donateur	Genre ou catégorie	Lauréat	Valeur du prix	Titre/éditeur ou commentaires
5^e édition (2023)				
La Société des Auteurs, des Gens de l'Écrit et des Savoirs (SAGES)		Emmanuel Kouraogo	500 000 (en nature)	Pour l'ensemble de ses textes exploités pour les examens nationaux
Diacfa	Poésie	Boubacar Dao	300 000	<i>Des Bijoux d'arc-en-ciel</i> , Hector-Adams
Le Fonds de Développement culturel et touristique (FDCT)	Théâtre	Sophie H. Kam	500 000	<i>Du caviar pour un lapin</i> , Éditions Sankofa & Gurli
	Conte	Wambi Albert Ouédraogo	500 000	<i>Zamaana wum yela</i> , Promolangues
Institut Goethe	Roman	Yado Jean Toé	2 000 000 (équivalant aux frais de participation à la Foire du Livre de Francfort, <i>Frankfurter Buchmesse</i> , en Allemagne)	<i>Yrila le patriarche</i> , Harmattan Burkina

Mairie de Ouagadougou	Nouvelle	Alfred René Blaise Kaboré	500 000	<i>Le Camion</i> (un manuscrit)
Ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques (MTDPCE)	Nouvelle	Maxime Z. Somé	Ordinateur	<i>Bouffe mortelle</i> , JEL
MTDPCE	Meilleur éditeur	Céprodif	Ordinateur	
Conseil économique et social (CES)	Roman	Élisée Sorgho	250 000	<i>Le Bout du tunnel</i> , Plum'Afrik
6^e édition (2025)				
FDCT	Roman	Jean Sylvanus Ouali	Attestation de reconnaissance et un chèque de 500 000	<i>Quand passeront nos douleurs</i> , BUFAC
	Meilleur éditeur	Céprodif	Attestation de reconnaissance et un chèque de 500 000	
Institut Goethe	Roman	Ounténi Félix Natama	Prise en charge pour une participation à la <i>Leipziger Buchmesse 2025</i> (Allemagne)	<i>Le Prix de la stigmatisation</i> , BUFAC

Coris Bank International	Roman	Ounténi Félix Natama	500 0000	<i>Le Prix de la stigmatisation, BUFAC</i>
La SAGES	Nouvelle	Alexis Pamtaba	Prix en nature d'une valeur de 500 000 pour l'organisation de cafés littéraires, une attestation, un trophée	<i>Amours sans cafard, Belles Lettres d'Afrique</i>

Source : Tableau élaboré par nous-même à partir des informations recueillies.

Pour les deux éditions, quatorze (14) prix spéciaux au total ont été décernés, récompensant onze (11) auteur.e.s et un éditeur. Dire que ces prix sont salutaires est une lapalissade. C'est une évolution positive dont il faut se féliciter parce qu'ils témoignent de l'importance que la société burkinabè commence à accorder à la littérature et à ses acteurs. Ce sont huit (08) donateurs au total qui ont décerné des prix. La bonne surprise est que tous ne sont pas du milieu du livre, comme c'est le cas du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, du Conseil économique et social, de la Mairie de Ouagadougou et de Coris Bank International. Ces récompenses, tout en reconnaissant le travail bien fait, encouragent à viser l'excellence et peuvent susciter une saine émulation, incitant les auteurs à s'améliorer et à se surpasser. L'Institut Goethe, la SAGES et le FDCT sont les donateurs présents aux deux éditions. Certains donateurs ont seulement été

présents à l'une ou à l'autre des deux éditions. Il serait donc intéressant que le ministère organisateur de la FILO s'évertue à fidéliser les partenaires. Il convient par ailleurs de signaler un fait qui n'est pas ordinaire : la présence d'une institution bancaire parmi les donateurs. Il a été depuis longtemps constaté que le secteur bancaire ne s'intéressait pas tellement à la question culturelle en général et à celle littéraire en particulier. En réalité, c'est l'un des secteurs qui, en s'intéressant à la littérature, pourrait devenir un bon sponsor pour la promotion des écrivain.e.s burkinabè. Vivement que le ministère travaille à maintenir ce genre de partenariat et mieux, à l'étendre à d'autres institutions financières qui pourraient constituer de véritables bras financiers pour les acteurs de la société littéraire burkinabè.

Pour rester sur le volet compétitif, il faut dire qu'il y a des ateliers d'écriture qui sont organisés au profit des jeunes de 15 à 35 ans aspirant à l'écriture. L'objectif à travers cette activité est d'initier ces derniers aux techniques d'écriture des œuvres littéraires. L'atelier d'écriture est consacré à des genres précis à chaque édition. Pour l'édition 2023, la poésie et le conte étaient les genres retenus. Les meilleurs textes devraient être édités et publiés sous forme de recueil et distribués dans les différents centres de lecture du pays. Mais, jusqu'à nos jours, cela n'est pas encore une réalité. Pour l'édition 2023, les lauréats de l'atelier d'écriture sont (par ordre de mérite) : Zoarma Christine, Kientega Fabrice et Nana Bertille. En outre, il y a les olympiades littéraires dont l'objectif est de cultiver l'excellence dans le milieu scolaire en testant la culture générale des élèves relative à la littérature africaine et burkinabè. Les lauréats des

olympiades de l'édition_2023 sont : Kiemdé W. Faousia, Sama Rovane et Garané Mariam. Enfin, on peut citer aussi l'*Espace enfants* qui est offert aux tout-petits à l'occasion de la FILO. C'est un espace où sont organisés des jeux collectifs ou individuels, des activités autour des livres, des jeux autour de l'abécédaire et de dictionnaires, des jeux d'écriture et de lecture, des jeux de dessin, des concours de scrabble et des jeux traditionnels. Ce cadre vise à promouvoir l'éveil artistique et culturel des enfants et à cultiver en eux le goût de la lecture.

La notoriété d'un prix littéraire repose aussi et surtout sur la qualité des membres de son jury. Selon S. Sanou (2004 : 71), « les organisateurs savent que le sérieux de leurs concours dépend de la qualité de ceux-là qui sont commis pour leur appréciation ». À ce propos, G. Ndombi-Sow citait Dany Laferrière qui, après avoir reçu le prix Carbet de la Caraïbe (devenu aujourd'hui prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde) avec *L'Odeur du café* en 1991, disait être

très heureux d'avoir reçu ce prix prestigieux présidé par l'écrivain Édouard Glissant. [...] C'est un prix important pour moi à cause de la qualité du jury qui comprend des gens comme Michael Dash, de Trinidad, Nancy Morejon, de Cuba, Diva Damato, du Brésil, Maximilien Laroche, d'Haïti, Ernest Pepin, de la Guadeloupe, Lise Gauvin, du Québec, André Lucrèce et Édouard Glissant, de la Martinique. (G. Ndombi-Sow, 2012 : 135).

Au Burkina Faso, les organisateurs des prix littéraires ont compris cette nécessité. Les profils des jurés sont généralement de haut degré. Pour l'attribution du GPL, des jurys par genre sont mis en place. Pour la 5^e édition du concours qui a concerné plusieurs genres, l'ensemble des jurys était placé sous la coordination générale du Professeur Salaka Sanou, professeur émérite de littérature africaine.

Pour les deux dernières éditions du GPL, on constate qu'à l'instar des jurys du GPNAL, la majorité des jurés sont également des enseignant.s.-chercheur.e.s en littérature (Vincent Ouattara, Lamoussa Tiaho, Fatou Ghislaine Sanou, Honorine Saré, Adamou Kantagba...) auxquels sont associés d'autres acteurs comme les écrivain.e.s (Bernadette Dao, Sophie Heidi Kam, Baba Hama), des encadreurs de l'enseignement primaire (Daouda Ouédraogo, Saïdou Alcény Barry), des journalistes (Odile Sankara, Fousséni Kindo), des éditeurs (Julien Hugues Bationo), des écrivains-éditeurs (A. Ignace Hien, Dramane Konaté) et des agents du ministère en charge de la Culture qui sont des membres-secrétaires.

Les enseignant.e.s-chercheur.e.s sont donc les plus nombreux et cela, pour nous, se justifie, dans la mesure où ils sont de la critique savante ou universitaire et sont donc les mieux placés pour apprécier la qualité des textes proposés par les candidats. La plupart des travaux sur les œuvres littéraires sont d'ailleurs faits par ces derniers. La critique universitaire reste dominante et la plus réaliste en ce sens que le « cadre de référence du critique universitaire est généralement plus distinct, puisque le recul lui permet de mieux cerner le paradigme et de placer l'œuvre dans son contexte littéraire et social » (V. Steemers, 2012 : 64). Dans sa thèse, J. Ouôba (2025) a recensé environ une

centaine de publications faites par les critiques universitaires sur les écrivain.e.s et les œuvres burkinabè. La valeur d'une littérature est tributaire de la lecture que certains spécialistes, en l'occurrence les critiques, en font. C'est en cela que la prise en compte de la critique littéraire scientifique parmi les prix du GPL est quelque chose de noble, car cela donne une fois de plus l'occasion d'enrichir la « littérature secondaire » du pays qui, au sens de V. Coulon (1994 : 134), regroupe les études, entretiens, biographies, bibliographies et dictionnaires sur l'institution littéraire. Ce qui est encore plus intéressant et qui mérite d'être relevé, c'est le fait que les articles scientifiques en compétition devaient porter sur les œuvres-lauréates de l'édition précédente : *Yrila le patriarche* de Yado Jean Toé, *Bouffe mortelle* de Maxime Z. Somé, *Soupir* de Kadiata Dicko et *Du caviar pour un lapin* de Sophie Heidi Kam. La production scientifique qui a été récompensée a porté d'ailleurs sur la première œuvre citée et avait pour titre : *Yrila, le patriarche de Jean Yado Toé : au-delà de la fiction*. Contraindre les candidats de cette catégorie à produire leurs réflexions sur ces œuvres est une manière de les valoriser, en ce sens qu'elles sont censées être de haute qualité.

Au regard des avantages de cette catégorie aussi bien pour la littérature nationale que pour les auteurs, il serait bien que les autres initiateurs de compétitions littéraires (GPNAL, Plume d'or, etc.) emboîtent le pas au ministère en charge de la Culture en la prenant en compte en plus de celles déjà considérées. Il en est, du reste, de même pour la critique littéraire journalistique qui est presque inexistante au Burkina Faso. La preuve est que le premier prix de la

critique journalistique de la FILO a été remporté par un écrivain (Koba Boubacar Dao) et non par un journaliste, même généraliste. Dans tous les cas, la réalité est que les critiques journalistiques ne courent pas les rues au Burkina Faso. Les rares billets journalistiques faits sur les œuvres littéraires, les écrivain.e.s ou la littérature burkinabè en général sont l'œuvre des personnes qui ne sont pas des journalistes *stricto sensu*. Au Burkina Faso, la critique journalistique se limite souvent à des comptes rendus ou de courts reportages faits après les dédicaces organisées par les auteurs des œuvres nouvellement publiées. Il ne s'agit vraiment pas d'une critique journalistique proprement dite dans la mesure où les journalistes se bornent à concocter leurs comptes rendus ou reportages à partir de la présentation de l'œuvre faite lors de la cérémonie de dédicace, c'est-à-dire sans avoir même, généralement, lu l'œuvre dans son entièreté. Cependant, des journalistes tentent parfois d'approfondir leur réflexion sur les œuvres ou les questions littéraires. C'est le cas par exemple de Saïdou Alcény Barry, inspecteur de français et chroniqueur au quotidien *L'Observateur Paalga*. Il est animateur de la rubrique « Projecteur » dudit média, une rubrique de critique d'art. Il a ainsi été lauréat du prix du meilleur article de critique d'art du Carrefour des arts plastiques de Ouagadougou en 2012 et premier lauréat du Lompolo de la meilleure critique journalistique de théâtre en 2013. On peut aussi citer Fousséni Kindo, journaliste à la Télévision nationale burkinabè avec l'émission télévisuelle *C'est écrit* où des auteurs sont invités pour débattre autour de leurs œuvres : la thématique, l'idéologie, le style rédactionnel, le comportement des personnages et bien d'autres aspects paratextuels. L'un dans l'autre, la création

de ce prix à la FILO peut être une source d'inspiration ou de motivation et faire des émules. Si le concours peut être un prétexte de produire un texte littéraire comme l'a avancé Y. Dakouo (2011), il peut l'être aussi pour un journaliste d'écrire un article.

La diversité des profils des membres des jurys est donc un élément très appréciable en ce sens qu'elle favorise une appréciation plurielle des textes en compétition. C'est certainement dans cette logique que des non-nationaux ont été associés comme membres de jury à la 6^e édition du GPL. En effet, le jury du GPL/FILO_AES de l'intégration était composé essentiellement de membres non-burkinabè. Il était présidé par la Togolaise Koutchoukalo Tchassim, professeure titulaire de littérature francophone et écrivaine. Elle était secondée par le Sénégalais Mamadou Dramé et le Gabonais Armel Oyama. Associer des acteurs étrangers à l'appréciation des œuvres nationales peut participer à leur promotion au-delà du pays, dans la mesure où ces derniers découvrent en même temps des auteurs et leurs œuvres dont ils pourraient recommander la lecture ou l'étude ou encore l'enseignement dans leurs pays d'origine.

L'importance d'une compétition littéraire comme le GPL n'est donc plus à démontrer. C'est une initiative salubre pour laquelle il faudra travailler à améliorer les résultats. Ainsi, nous pensons qu'il serait intéressant que pendant la FILO, les jours travaillés soient déclarés « journées continues » et que les horaires des cours dans les établissements d'enseignements primaire, secondaire et supérieur soient réajustés pendant la période pour favoriser une participation massive du public, notamment celle des élèves et des étudiants. En outre, pour ce qui est des jurys, il serait

bien de les étoffer ou plutôt de les diversifier en prenant davantage en compte les éditeurs et les journalistes. Cela permettrait d'avoir des appréciations plus pointues des textes.

En définitive, on peut retenir que la littérature burkinabè écrite a vu le jour tard comparativement à d'autres littératures nationales dans l'espace francophone africain. Elle a connu des débuts difficiles à cause du manque de véritables actions de promotion de la part de l'administration culturelle. C'est à partir des années quatre-vingts que les gouvernants ont commencé à accorder de l'importance à la culture en général et à la littérature en particulier. Depuis lors, des espaces de visibilité sont offerts aux auteurs et au monde du livre.

Ainsi, à la suite du GPNAL créé en marge de la SNC en 1983, le GPL est aussi né de la volonté des gouvernants de faire de la littérature un socle de développement du Burkina Faso, même si l'on peut, hélas, constater que le GPL a vu le jour (2015), une quinzaine d'années plus tard après la création de la FILO (2000). Les autorités sont désormais bien conscientes que la littérature peut constituer un important levier pour l'envol socioéconomique du pays. Alors, les prix littéraires sont indispensables pour les écrivains et le champ littéraire national. À ce propos, Sanou (2004 : 72) estime que

les concours littéraires au Burkina Faso reposent sur une philosophie de construction, de contribution à la mise en place et au développement du champ littéraire : de la conception des règlements

intérieurs à la mise en place des prix, toutes les actions entreprises visent à faire connaître le monde des lettres au grand public, à le sensibiliser sur l'existence de créateurs et d'une production littéraire abondante qui ne demandent qu'à être connus.

Dans ce contexte marqué par la *nationalisation* des littératures africaines enclenchée depuis les années 1980, les actions de promotion des littératures nationales devraient être multipliées, l'autonomie du champ littéraire national contribuant considérablement à la souveraineté nationale chère aux pays au Sud du Sahara. C'est dans cette lancée que le thème de la 18^e édition de la FILO (*Livre, identités culturelles et souveraineté nationale*) trouve son sens et sa pertinence. Selon Roland Somda, alors ministre des Sports et représentant du Président du Faso à la cérémonie de clôture de la 18^e édition de la FILO (2025), ce thème « nous rappelle que notre histoire, nos langues, nos mythes et nos victoires doivent être racontés et transmis. Nous devons construire notre avenir, non seulement par les armes, mais aussi par les idées et la connaissance » (*La Gazette*, 2025 : 3). L'un des moyens de transmission des connaissances et des idées est sans conteste la littérature. C'est pourquoi A. Tine (1988 : 20) estime que « la mise en place d'un système de consécration, la constitution des jurys et des prix littéraires est fondamentale dans la représentation que l'on fait de la littérature nationale. » Et la présente réflexion a tenté de démontrer que les prix littéraires comme le GPL y contribuent pour beaucoup et que de telles compétitions devraient être pérennisées. Ce

travail, selon nous, peut constituer une base solide pour tout chercheur qui s'intéresse à la sociologie littéraire burkinabè et inspirer, pourquoi pas, l'administration culturelle burkinabè pour la création ou le développement d'éventuelles actions favorables à l'épanouissement du champ littéraire national.

Bibliographie

COULON Virginie, 1994. *Bibliographie francophone de littérature africaine*, Édicef, Paris.

DAKOUO Yves, 2011. *Émergence des pratiques littéraires modernes en Afrique francophone. La construction de l'espace littéraire au Burkina Faso*, Harmattan Burkina, Ouagadougou.

KÉRÉ Alassane, 2023. *L'invité*, La Gazette de la FILO, n° 00 du jeudi 23 novembre.

OUÔBA Jérôme, 2025. *L'institution littéraire au Burkina Faso : Analyse critique et panorama biobibliographique de 2000 à 2024*, Thèse de Doctorat unique, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.

OUÔBA Jérôme, 2021. *L'édition littéraire au Burkina Faso : historique, enjeux et état des lieux*, mémoire de Master, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.

RIESZ János, 2007. *De la littérature coloniale à la littérature africaine : Prétextes, contextes, intertextes*, Karthala, Paris.

SANOU Fatou Ghislaine, 2021. « La situation du livre et de l'édition littéraire au Burkina : état des lieux et perspectives », in *Revue scientifique semestrielle de l'École*

normale supérieure (Université Abdou Moumouni), Niamey, n° 13, pp. 121-141.

SANOU Salaka, 2000. *La littérature burkinabè : L'histoire, les hommes, les œuvres*, Limoges : PULIM, « Francophonies ».

SANOU Salaka, 2004. « De la philosophie des concours littéraires au Burkina Faso », *Tydskrif vir Letterkunde*, University of Pretoria, n° 41, Été, pp. 65-81.

SAPIRO Gisèle, 2014. *La sociologie de la littérature*, La Découverte, Paris.

SEDGO Adama, 2025. *Actualité*, La Gazette de la FILO, n° 05 du dimanche 30 novembre.

STEEMERS Vivian, 2012. *Le (néo) colonialisme littéraire. Quatre romans africains face à l'institution littéraire parisienne (1950-1970)*, Éditions Karthala, Paris.

THIAO Lamoussa et OUÔBA Jérôme, 2024. « Gros plan sur une compétition littéraire résiliente au Burkina Faso : le GPNAL », in *Les Cahiers de l'ACAREF*, Vol. 6, p. 162-187.

TINE Alioune, 1988. « Notes sur la Problématique des Littératures Nationales », in *Annales de l'Université de Ouagadougou*, Série A, Sciences humaines et sociales, numéro spécial, pp. 15-21.

ÉDUCATION CIVIQUE ET MORALE AU POST-PRIMAIRE AU BURKINA FASO : PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS ET EFFETS SUR LES PERFORMANCES SCOLAIRES

Boukaré KABORÉ

Université Norbert ZONGO, Burkina Faso

boukaryjonaskabore@gmail.com

Résumé :

Cette étude analyse les perceptions des enseignants du post-primaire au Burkina Faso sur l'Éducation Civique et Morale (ECM) ainsi que ses effets sur la motivation, la discipline et les performances scolaires des élèves. Elle adopte une approche méthodologique mixte combinant questionnaires, entretiens semi-directifs et analyse documentaire des résultats scolaires de 280 élèves. Les résultats montrent que 95 % des enseignants estiment que l'ECM favorise la motivation des apprenants, traduite par une participation active, un engagement accru et un intérêt plus marqué en classe. La discipline scolaire est perçue comme améliorée de manière contextuelle, principalement durant les séances d'ECM, sans transformation durable des comportements. Les données documentaires révèlent des taux de réussite élevés, supérieurs à 97 %, avec une légère progression entre les trimestres. Toutefois, l'impact de l'ECM sur les performances scolaires apparaît essentiellement indirect, agissant surtout sur le climat d'apprentissage. L'étude conclut que l'ECM constitue un levier important de motivation et de régulation du climat scolaire, contribuant indirectement à la réussite des élèves.

Mots-clés : *Éducation civique et morale, motivation scolaire, performances scolaires, discipline scolaire*

Abstract :

his study examines teachers' perceptions of Civic and Moral Education (CME) at the lower secondary level in Burkina Faso, as well as its effects on students' motivation, discipline, and academic performance. It adopts a mixed-method approach combining questionnaires, semi-structured interviews, and documentary analysis of academic records from 280 students. The findings indicate that 95% of teachers perceive CME as enhancing student motivation, reflected in increased participation and active engagement during lessons. Student discipline is reported to improve in a contextual manner, particularly during CME sessions, although without sustained behavioral change beyond the classroom context. Documentary data show very high pass rates exceeding 97%, with a slight improvement across terms. However, the effect of CME on academic performance is considered mainly indirect. Overall, the study concludes that CME plays a significant role in strengthening student motivation and improving the school climate, thereby indirectly contributing to academic success.

Keywords : *Civic and Moral Education, academic motivation, academic performance, school discipline*

Introduction

Au Burkina Faso, l'Éducation Civique et Morale (ECM) au post-primaire occupe une place centrale dans le système éducatif en tant que discipline de formation du citoyen. Elle s'inscrit dans une dynamique de réforme curriculaire visant à répondre aux défis contemporains liés à la montée de l'incivisme, de l'indiscipline et de l'intolérance en milieu scolaire. Dans un contexte marqué par des mutations sociales rapides, une urbanisation croissante et une

influence accrue des réseaux sociaux, les repères traditionnels de socialisation connaissent une fragilisation progressive. Dans ce cadre, l'ECM apparaît comme un levier essentiel de régulation des comportements et de consolidation du vivre-ensemble en milieu éducatif. Sur le plan institutionnel, la loi d'orientation de l'éducation de 2007, notamment en ses articles 13 et 14, confère à l'éducation civique une mission fondamentale de formation citoyenne. Elle vise à développer le sens des responsabilités individuelles et collectives, à promouvoir les droits humains, à renforcer les valeurs démocratiques et à consolider la cohésion sociale. Ces finalités traduisent l'ambition de l'école burkinabè de former des citoyens responsables, capables de s'insérer harmonieusement dans la société. Sur le plan pédagogique, l'Approche par Compétences (APC) constitue le cadre de référence de l'enseignement de l'ECM. Selon Roegiers (2010) et Jonnaert (2009), cette approche met l'accent sur la mobilisation intégrée des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans des situations significatives. Elle privilégie des méthodes actives telles que la pédagogie de projet, la résolution de problèmes, la clarification des valeurs et l'interdisciplinarité. Dans cette logique, l'ECM ne se limite pas à la transmission de connaissances, mais vise également la transformation des attitudes et comportements. Les curricula du post-primaire traduisent cette orientation à travers plusieurs thématiques portant sur la vie quotidienne et les enjeux sociaux contemporains, notamment la sécurité routière, le civisme en milieu scolaire, l'hygiène et la salubrité, les droits et devoirs de l'enfant, les valeurs sociales, la protection de l'environnement ainsi que l'usage responsable des réseaux sociaux. L'évaluation, dans

ce cadre, dépasse la simple mesure des acquis cognitifs pour intégrer également les attitudes, les comportements et les compétences sociales des apprenants. Cependant, malgré ces orientations institutionnelles et pédagogiques, plusieurs constats récents issus du milieu scolaire burkinabè montrent la persistance de phénomènes d'incivisme et d'indiscipline dans de nombreux établissements du post-primaire. Les perturbations de cours, les conflits entre élèves, les violences verbales et physiques ainsi que le non-respect des règles de vie scolaire demeurent régulièrement observés par les acteurs éducatifs. Ces constats, également relevés par Sorgho/Zinsonné (2023) ainsi que KI (2025), interrogent l'efficacité réelle de l'ECM dans la transformation des comportements des élèves. Par ailleurs, plusieurs enseignants expriment des difficultés dans la mise en œuvre effective de cette discipline. Celles-ci concernent notamment l'insuffisance de ressources didactiques, la faible appropriation des approches pédagogiques actives recommandées par l'APC, ainsi que les contraintes liées au volume horaire limité. Ces difficultés peuvent réduire l'impact attendu de l'ECM sur la motivation, la discipline et les performances scolaires des apprenants. Sur le plan scientifique, les recherches disponibles restent encore limitées quant à l'analyse des effets réels de l'ECM sur les comportements et les performances scolaires des élèves. De plus, peu d'études se sont intéressées aux perceptions des enseignants, alors même qu'ils constituent des acteurs clés dans la mise en œuvre de cette discipline et l'observation des dynamiques de classe. C'est dans ce contexte que se pose la question centrale suivante : dans quelle mesure l'enseignement de l'éducation civique et morale, tel qu'il est

effectivement mis en œuvre dans les établissements du post-primaire au Burkina Faso, influence-t-il la motivation, la discipline et les performances scolaires des élèves ? Ainsi, le présent article vise à analyser les perceptions des enseignants du post-primaire sur l'éducation civique et morale et à examiner ses effets sur la motivation, la discipline et les performances scolaires des élèves, en vue de contribuer à l'amélioration de sa mise en œuvre et au renforcement de la qualité de la formation citoyenne. Sur le plan méthodologique, cette étude s'inscrit dans une approche mixte combinant des données quantitatives et qualitatives. Elle mobilise des questionnaires administrés aux enseignants, des entretiens semi-directifs ainsi que l'analyse des performances scolaires des élèves, afin de croiser les perceptions des acteurs et les résultats observés sur le terrain.

1. Cadre conceptuel

1.1. L'éducation civique et morale : une discipline de formation citoyenne

L'éducation civique et morale est une discipline scolaire fondamentale qui vise la formation intégrale du citoyen. Elle ne se limite pas à la transmission de connaissances, mais cherche surtout à développer chez l'élève des valeurs essentielles telles que le respect, la responsabilité, la tolérance, la solidarité et l'engagement pour le bien commun. Au Burkina Faso, cette importance est institutionnalisée par la loi d'orientation de l'éducation de 2007, notamment en ses articles 13 et 14, qui font de l'éducation à la citoyenneté un axe central du système éducatif. Cette orientation traduit

la volonté du système éducatif de former des citoyens capables d'adopter des comportements responsables et de contribuer à la cohésion sociale. Dans les curricula du post-primaire, particulièrement en classe de sixième, cette discipline est organisée autour de dix thématiques principales qui touchent à la vie quotidienne et aux enjeux sociaux contemporains. Il s'agit notamment du civisme en milieu scolaire, de la sécurité routière, de l'hygiène et de la salubrité, des droits et devoirs de l'enfant, des valeurs sociales, de la protection de l'environnement ainsi que de l'usage responsable des médias et des réseaux sociaux. Ces contenus visent à rapprocher les apprentissages des réalités vécues par les élèves afin de favoriser l'adoption de comportements responsables et citoyens. Les recherches récentes menées par Sorgho/Zinsonné (2023), KI (2024), ainsi que Bambara et Congo (2024) montrent que l'incivisme scolaire constitue un frein important à la réussite éducative. Ces travaux soulignent également qu'une éducation civique contextualisée, interactive et participative contribue à améliorer la discipline, la cohésion sociale et l'engagement des élèves dans les apprentissages.

1.2. La motivation scolaire

La motivation scolaire désigne l'ensemble des forces internes et externes qui déclenchent, orientent et maintiennent les comportements d'apprentissage chez l'élève. Elle constitue un déterminant majeur de la réussite scolaire, car elle influence directement l'engagement, la persévérance et la qualité des apprentissages. La littérature distingue généralement la motivation intrinsèque, liée au plaisir et à l'intérêt pour l'apprentissage, et la motivation

extrinsèque, associée aux récompenses, sanctions ou attentes sociales. Selon la théorie de l'autodétermination développée par Déci et Ryan (2000), la motivation dépend de la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux : l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Lorsque ces besoins sont satisfaits, les élèves développent une motivation plus autonome, plus stable et plus durable. Dans cette perspective, Viau (2014) souligne que le climat scolaire joue un rôle déterminant dans le développement de la motivation. Un environnement marqué par le respect, la justice et la coopération favorise l'engagement des élèves dans les apprentissages. Dans le contexte africain, plusieurs études (Nikiéma, 2022 ; Hien, 2025) confirment que la motivation scolaire est renforcée lorsque les élèves perçoivent leur environnement scolaire comme équitable, sécurisé et porteur de sens.

1.3. Les performances scolaires

Les performances scolaires renvoient aux résultats obtenus par les élèves dans les différentes évaluations et examens, ainsi qu'à leur progression dans les apprentissages. Elles constituent un indicateur essentiel de l'efficacité du processus éducatif. Elles peuvent être mesurées à travers les notes, les taux de réussite et l'évolution des acquis scolaires. Toutefois, elles ne dépendent pas uniquement des connaissances disciplinaires, mais aussi de facteurs psychopédagogiques et contextuels. Plusieurs variables influencent ces performances, notamment la motivation, la discipline, l'assiduité, l'engagement des élèves et la qualité du climat scolaire. Les travaux de Sorgho/Zinsonné (2023) indiquent que l'éducation civique contribue indirectement à

l'amélioration des performances scolaires en réduisant les comportements perturbateurs et en favorisant un climat propice à la concentration. Par ailleurs, la théorie de l'autodétermination (Déci & Ryan, 2000) et les travaux de Bandura (1997) sur l'auto-efficacité montrent que la perception de compétence et la motivation jouent un rôle déterminant dans la réussite scolaire. Un élève convaincu de sa capacité à réussir est plus persévérant et plus performant.

2. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose principalement sur une double approche explicative : le socioconstructivisme et la théorie des représentations sociales. Le socioconstructivisme permet d'analyser les mécanismes d'apprentissage et les dynamiques de construction des comportements scolaires dans les interactions sociales. La théorie des représentations sociales, quant à elle, permet de comprendre les perceptions, attitudes et interprétations des acteurs éducatifs face à l'éducation civique et morale et à ses effets. Ces deux cadres sont complétés par des fondements pédagogiques issus des théories constructivistes et par des approches didactiques actives propres à l'éducation civique et morale. L'ensemble permet d'éclairer à la fois les processus d'apprentissage, les pratiques pédagogiques et les perceptions des acteurs.

2.1. *Ancrage théorique principal : socioconstructivisme et représentations sociales*

La présente étude s'inscrit principalement dans une double

perspective théorique : le socioconstructivisme et la théorie des représentations sociales. Le socioconstructivisme de Vygotski considère que les apprentissages se construisent dans les interactions sociales et à travers le langage. Le développement cognitif est donc indissociable du contexte social dans lequel évolue l'apprenant. Dans cette logique, les comportements, la motivation et les performances scolaires sont influencés par les interactions entre élèves, enseignants et environnement scolaire. Par ailleurs, la théorie des représentations sociales développée par Moscovici et approfondie par Abric permet de comprendre comment les acteurs éducatifs interprètent et donnent sens à l'éducation civique et morale. Ces représentations influencent directement leurs attitudes, leurs pratiques pédagogiques et leurs jugements sur les performances des élèves. Ainsi, ces deux cadres permettent d'expliquer à la fois les dynamiques d'apprentissage et les perceptions des acteurs éducatifs dans la mise en œuvre de l'ECM.

2.2. Fondements pédagogiques

L'enseignement de l'éducation civique et morale s'appuie sur plusieurs fondements pédagogiques complémentaires. Le constructivisme de Piaget considère que l'élève construit activement ses connaissances à partir de ses expériences. Le socioconstructivisme de Vygotski complète cette approche en insistant sur le rôle des interactions sociales dans le développement cognitif. L'interdisciplinarité, développée par Morin (1990) et Lenoir (2005), permet de relier les savoirs civiques aux autres disciplines afin de mieux comprendre la complexité des réalités sociales. Enfin, la prise en compte du contexte socioculturel des élèves est

essentielle, car les apprentissages prennent sens lorsqu'ils sont ancrés dans leur environnement réel. Ces fondements pédagogiques complètent les approches théoriques précédentes en orientant les pratiques d'enseignement.

2.3. Approches pédagogiques en éducation civique et morale

Ces approches traduisent la mise en œuvre opérationnelle des fondements théoriques de l'ECM. L'enseignement de l'ECM repose sur des approches pédagogiques actives qui placent l'élève au centre du processus d'apprentissage. La clarification des valeurs permet aux élèves de réfléchir et de se positionner sur des questions morales et sociales. La résolution de problèmes les engage dans l'analyse de situations concrètes de leur environnement. La pédagogie de projet favorise la réalisation d'actions citoyennes concrètes. Le cours-dialogue encourage l'échange et la réflexion collective à partir de supports variés. La pédagogie différenciée prend en compte la diversité des profils d'élèves, tandis que les approches transformationnelles visent la modification durable des comportements.

2.4. Articulation conceptuelle

Dans le prolongement des cadres théoriques mobilisés dans cette étude, l'éducation civique et morale est considérée comme un levier pédagogique susceptible d'influencer le climat scolaire, la motivation des élèves et leurs performances scolaires. En promouvant des valeurs de respect, de responsabilité et de solidarité, elle contribue à instaurer un environnement scolaire favorable aux apprentissages. Ce climat positif renforce la motivation des

élèves, leur engagement et leur persévérance. À son tour, cette dynamique améliore indirectement leurs performances scolaires en réduisant les comportements d'incivisme et en favorisant la concentration. Ainsi, l'éducation civique et morale agit de manière intégrée sur les dimensions comportementales, motivationnelles et cognitives de la réussite scolaire.

3. Méthodologie de la recherche

3.1. Type de recherche et approche méthodologique

La présente étude s'inscrit dans une approche méthodologique mixte à dominante descriptive et interprétative, combinant des données quantitatives et qualitatives. Ce choix se justifie par la nécessité de comprendre, d'une part, l'ampleur des perceptions des enseignants à travers des données chiffrées et, d'autre part, la profondeur de leurs représentations à travers des données narratives. Le design de recherche est celui d'une étude descriptive transversale, car il s'agit de recueillir les perceptions des enseignants à un moment donné, sans manipulation de variables ni dispositif expérimental. Cette orientation permet de décrire fidèlement les opinions des acteurs éducatifs sur les effets de l'éducation civique et morale sur la motivation et les performances scolaires des élèves, tout en offrant une lecture interprétative des logiques sous-jacentes.

3.2. Population, cadre de l'étude et échantillonnage

La population cible est constituée des enseignants du post-primaire assurant l'enseignement de l'Éducation Civique

et Morale (ECM) dans les établissements scolaires du Burkina Faso. Ces enseignants sont considérés comme des informateurs privilégiés, en raison de leur contact direct avec les élèves et de leur expérience dans la mise en œuvre de la discipline. Le cadre de l'étude concerne des établissements de la région du Kadiogo, choisis pour leur représentativité (densité scolaire, diversité des établissements publics et privés, importance stratégique dans le système éducatif national), leur accessibilité et la disponibilité des acteurs éducatifs. L'échantillonnage retenu est de type raisonné et volontaire. Il consiste à sélectionner des enseignants ayant une expérience significative dans l'enseignement de l'ECM et disposés à participer à l'étude, afin de garantir la pertinence et la fiabilité des informations recueillies. Au total, six établissements scolaires ont été retenus. L'échantillon est composé de quarante enseignants d'histoire-géographie impliqués dans l'enseignement de l'ECM, ainsi que de deux cent quatre-vingts élèves des classes de 6e et de 5e. Le choix de ces niveaux se justifie par leur importance dans la construction des compétences civiques et morales des apprenants au début du cycle post-primaire.

3.3. Techniques et instruments de collecte des données

La collecte des données s'appuie sur une démarche de triangulation méthodologique, mobilisant des instruments à la fois quantitatifs et qualitatifs afin de renforcer la validité des résultats.

- Questionnaire structuré : administré aux

enseignants, il vise à recueillir des données quantitatives relatives à leurs perceptions sur l'impact de l'éducation civique et morale sur la motivation et les performances scolaires des élèves. Les réponses standardisées obtenues permettent de dégager des tendances générales et de procéder à des analyses statistiques descriptives. Le questionnaire comprend des items fermés organisés autour de dimensions clés (motivation, performance, climat scolaire, pratiques pédagogiques), avec des échelles de type Likert.

- **Guide d'entretien semi-directif** : destiné aux enseignants, il permet d'approfondir les données recueillies en explorant les mécanismes explicatifs des effets observés ou perçus. Cet outil favorise une expression libre des enquêtés et une meilleure compréhension de leurs représentations professionnelles et de leurs pratiques pédagogiques. Les entretiens, d'une durée moyenne de 15 minutes, portent sur des thèmes tels que la perception des effets de l'ECM, les obstacles rencontrés et les suggestions d'amélioration.
- **Analyse documentaire** : une étude des résultats scolaires des élèves en ECM a été réalisée. Elle porte sur les notes obtenues au cours du premier et du deuxième trimestre, à raison de deux évaluations par trimestre, soit un total de quatre notes par élève. Cette analyse permet d'apprécier les performances scolaires à travers plusieurs indicateurs, notamment

le nombre d'élèves ayant atteint la moyenne, les pourcentages de réussite et l'évolution des résultats au fil des séquences d'apprentissage. Les données ont été anonymisées afin de garantir la confidentialité et l'éthique de la recherche.

L'association de ces différents instruments garantit une complémentarité des données et contribue à une meilleure robustesse des résultats de l'étude.

3.4. Traitement et analyse des données

Les données quantitatives issues du questionnaire ont été saisies et traitées à l'aide du logiciel SPSS. Les analyses descriptives (fréquences, pourcentages, moyennes) permettent de dégager les tendances dominantes dans les perceptions des enseignants concernant les effets de l'éducation civique et morale. Les données qualitatives issues des entretiens ont été transcrites puis soumises à une analyse de contenu thématique selon la méthode de Bardin (2013). Le codage a été réalisé de manière inductive, regroupant les réponses en catégories significatives liées à la motivation scolaire, aux performances des élèves et au climat scolaire. Une triangulation entre les données quantitatives, qualitatives et documentaires a été effectuée afin de renforcer la validité et la fiabilité des résultats

4. Résultats

Les résultats de cette étude reposent sur l'analyse des données quantitatives (questionnaires), qualitatives (entretiens) et documentaires (bulletins scolaires),

conformément à une démarche de triangulation méthodologique.

4.1. Résultats quantitatifs

Les données issues du questionnaire administré aux quarante enseignants révèlent des tendances significatives concernant l'impact de l'éducation civique et morale (ECM) sur les élèves.

Tableau 1 : Perceptions des enseignants sur l'impact de l'ECM

Dimension évaluée	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	Total accord
Amélioration de la motivation	88%	7%	2%	3%	95%
Renforcement de la discipline	40%	38%	15%	7%	78%
Amélioration des performances	70%	24%	4%	2%	94%

Source : Questionnaire administrés aux enseignants, mars 2026

Le tableau 1 montre une perception globalement positive de l'impact de l'ECM, avec des variations selon les dimensions. La motivation est la dimension la plus fortement reconnue : 95 % des enseignants sont d'accord, ce qui indique que l'ECM favorise nettement l'engagement et l'intérêt des élèves en classe. La discipline obtient un niveau d'accord plus modéré

(78 %). Les résultats suggèrent un effet surtout contextuel, limité aux séances d'ECM, sans transformation durable des comportements. Les performances scolaires recueillent un accord élevé (94 %), mais légèrement plus nuancé que la motivation, ce qui montre un impact perçu comme positif mais indirect. Globalement, l'ECM est perçue comme ayant un effet plus fort sur la motivation que sur la discipline et les performances.

4.2. Résultats des élèves (analyse documentaire)

L'étude des bulletins scolaires met en évidence une réussite quasi unanime des élèves en ECM. Sur un effectif total de 280 élèves, seuls deux à trois élèves n'ont pas atteint la moyenne.

Tableau 2 : Résultats scolaires comparés en ECM

Niveau	Trimestre	Effectif	Moyenne ≥ 10	Moyenne < 10	Taux de réussite (%)
6 ^e	1 ^{er}	140	137	3	97,85%
6 ^e	2 ^e	140	139	1	99,28%
5 ^e	1 ^{er}	140	138	2	98,57%
5 ^e	2 ^e	140	140	0	100%

Source : Registres de notes du 1^{er} et 2^e trimestre, année scolaire 2025-2026

L'analyse du tableau 2 révèle des taux de réussite très élevés en ECM, avec une progression globale entre les deux trimestres dans les classes de 6^e et de 5^e. En 6^e, le taux de réussite passe de 97,85 % au premier trimestre à 99,28 %

au second, soit une amélioration de 1,43 point. En 5^e, on observe une évolution similaire, de 98,57 % à 100 %, traduisant une réussite quasi totale des élèves. Globalement, ces résultats montrent que la majorité des élèves atteint la moyenne dès le premier trimestre, avec très peu d'échecs (2 à 3 élèves seulement sur l'ensemble de l'effectif). Cette situation traduit des performances scolaires très élevées en ECM et confirme une légère amélioration au fil du temps, dans un contexte déjà favorable.

Tableau 3 : Comparaison globale des performances en ECM

Niveau	Taux de réussite au 1 ^{er} trimestre (%)	Taux de réussite au 2 ^e trimestre (%)	Progression (%)
6 ^e	97.85	99.28	+1.43
5 ^e	98.57	100	+1.43

Source : Registres de notes du 1^{er} et 2^e trimestre, année scolaire 2025-2026

Le tableau 3 met en évidence une progression identique des performances en ECM dans les deux niveaux étudiés. En effet, aussi bien en 6^e qu'en 5^e, le taux de réussite augmente de 1,43 point entre le premier et le deuxième trimestre. Cette évolution, bien que modérée, confirme une amélioration continue des résultats dans un contexte déjà marqué par des taux de réussite très élevés. Elle traduit une stabilisation des acquis et une performance globalement très satisfaisante des élèves en ECM.

4.3. Résultats qualitatifs

L'analyse des entretiens semi-directifs réalisés auprès des enseignants révèle une perception globalement convergente des effets de l'éducation civique et morale (ECM) sur les élèves. Cette convergence s'organise autour de trois dimensions principales, à savoir la motivation et la participation des élèves, la discipline en classe et les performances scolaires. En ce qui concerne la motivation et la participation des élèves, les enseignants sont unanimement d'accord sur le fait que l'ECM favorise un engagement accru des apprenants. Ils décrivent des élèves plus actifs, plus impliqués et plus enclins à interagir durant les séances de cours. Cette perception est illustrée par un enseignant qui affirme que : *« Pendant les cours d'ECM, on remarque clairement que les élèves sont beaucoup plus motivés que d'habitude. Ils participent activement, lèvent la main pour intervenir et n'hésitent pas à donner leur point de vue, surtout lorsque les thèmes abordés touchent leur vécu quotidien. »* Cette idée est renforcée par un autre témoignage selon lequel : *« Les élèves posent beaucoup de questions, parfois même plus que dans les autres disciplines. Ils cherchent à comprendre, à débattre, et cela rend le cours très interactif. On sent qu'ils sont réellement intéressés par ce qu'on fait en classe. »* Ces verbatim traduisent clairement une dynamique d'apprentissage active, caractérisée par une forte implication cognitive et participative des élèves.

S'agissant de la discipline en classe, les enseignants adoptent une position plus nuancée. Ils reconnaissent qu'il

n'existe pas encore de transformation durable et structurelle des comportements des élèves, mais observent néanmoins des améliorations ponctuelles liées à l'intérêt suscité par les contenus enseignés. Un enseignant précise à cet effet que : « *On ne peut pas dire que la discipline a réellement changé de façon durable dans la classe. Les comportements restent globalement les mêmes en dehors des cours d'ECM.* » Toutefois, cette observation est nuancée par un autre témoignage indiquant que : « *Mais pendant le cours d'ECM, lorsqu'ils sont intéressés par le sujet, les élèves se calment, ils se taisent et suivent attentivement. On observe moins de bavardages et plus de concentration.* » Ces propos montrent que l'ECM agit principalement de manière contextuelle sur la discipline, en fonction du degré d'intérêt suscité chez les élèves, sans pour autant entraîner une modification durable des comportements scolaires.

Enfin, en ce qui concerne les performances scolaires, les enseignants expriment une perception largement positive et unanime. Ils estiment que les résultats des élèves en ECM sont globalement satisfaisants, voire supérieurs à ceux observés dans certaines autres disciplines. Un enseignant souligne ainsi que : « *Les notes obtenues par les élèves en ECM sont généralement très bonnes. La majorité d'entre eux atteint facilement la moyenne, et même souvent des notes élevées.* » Cette perception est complétée par un autre témoignage selon lequel : « *Comparativement à d'autres disciplines, les résultats en ECM sont meilleurs. Les élèves semblent plus à l'aise et cela se reflète dans leurs notes.* » Ces déclarations confirment que l'ECM est associée à de bonnes performances scolaires, ce qui traduit une

appropriation relativement aisée des contenus par les élèves.

Dans l'ensemble, les résultats qualitatifs mettent en évidence une forte convergence des perceptions des enseignants quant à l'effet positif de l'ECM sur la motivation et la participation des élèves, une influence contextuelle sur la discipline, ainsi qu'une appréciation globalement favorable des performances scolaires en ECM.

4.4. Triangulation des résultats

La triangulation des données quantitatives, qualitatives et documentaires permet de mettre en évidence une lecture croisée et cohérente des effets de l'Éducation Civique et Morale (ECM) sur les élèves. De manière générale, les résultats montrent une forte convergence entre les différentes sources de données, notamment en ce qui concerne la motivation et l'engagement des élèves. En effet, les données quantitatives indiquent que 95% des enseignants estiment que l'ECM améliore la motivation des élèves, ce qui est confirmé par les données qualitatives issues des entretiens. Les enseignants y décrivent une participation active, un intérêt marqué pour les cours et une implication accrue des élèves dans les échanges en classe. Cette convergence entre perceptions et observations suggère que l'ECM joue un rôle déterminant dans la stimulation de l'engagement scolaire. Concernant la discipline en classe, les résultats révèlent une convergence partielle des données. Les enseignants reconnaissent une amélioration ponctuelle du comportement des élèves, notamment durant les séances d'ECM, mais soulignent l'absence de transformation durable. Cette perception est cohérente avec les observations

qualitatives, qui montrent que l'attention et la discipline dépendent fortement de l'intérêt suscité par les thèmes abordés. Ainsi, l'ECM semble agir de manière contextuelle sur les comportements scolaires, sans produire encore des effets structurels stables. En ce qui concerne les performances scolaires, la triangulation met en évidence une convergence nuancée. Les données documentaires montrent des taux de réussite très élevés et une légère progression entre les deux trimestres dans les classes de 6^e et de 5^e. Parallèlement, les enseignants reconnaissent de bonnes performances en ECM, tout en estimant que cette discipline influence davantage les attitudes que les résultats académiques de manière directe. Cette tension entre amélioration chiffrée et prudence interprétative souligne la complexité du lien entre ECM et performance scolaire. Ainsi, la triangulation des données confirme que l'éducation civique et morale constitue principalement un levier de motivation et d'engagement des élèves, avec des effets plus indirects et modérés sur les performances scolaires. Elle met également en évidence l'importance de distinguer les effets comportementaux des effets strictement académiques dans l'analyse de l'impact de cette discipline.

5. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence une convergence globale entre les données quantitatives, qualitatives et documentaires concernant les effets de l'Éducation Civique et Morale (ECM) au post-primaire au Burkina Faso. Toutefois, cette convergence apparente masque des nuances importantes qui révèlent des effets

différenciés selon les acteurs éducatifs et selon les dimensions analysées, notamment la motivation, la discipline et les performances scolaires.

En ce qui concerne la motivation scolaire, les résultats montrent une perception globalement positive et largement partagée par les enseignants, qui estiment que l'ECM favorise l'engagement, la participation active et l'intérêt des élèves. Les données issues des entretiens confirment cette tendance, les enseignants décrivant des élèves plus expressifs, plus impliqués et plus réactifs durant les séances d'ECM. Cependant, l'analyse approfondie des discours montre que cette motivation reste essentiellement contextuelle, c'est-à-dire limitée aux séances d'ECM elles-mêmes. Elle ne se traduit pas de manière stable dans les autres disciplines, ce qui limite la portée transversale de cet effet. Cette situation peut être interprétée à la lumière de la théorie de l'autodétermination de Déci et Ryan (2000), selon laquelle la motivation est durable lorsqu'elle satisfait simultanément les besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Or, les résultats suggèrent que l'ECM répond surtout au besoin d'appartenance sociale, à travers les interactions et la participation, sans garantir une stabilisation complète de la motivation scolaire.

S'agissant de la discipline scolaire, les résultats montrent également un effet positif mais limité et instable. Les enseignants indiquent que les élèves adoptent des comportements plus disciplinés, respectueux et attentifs pendant les cours d'ECM, notamment lorsque les thématiques abordées sont proches de leur vécu quotidien. Toutefois, cet

effet ne semble pas se maintenir dans les autres disciplines ni dans les comportements scolaires globaux. Cette observation met en évidence une forme de discipline situationnelle, fortement liée au cadre pédagogique spécifique de l'ECM. Elle traduit une difficulté de transfert des comportements appris vers d'autres contextes scolaires moins interactifs ou plus normatifs. Cette limite peut être comprise à travers le socioconstructivisme de Vygotski, selon lequel les comportements et les apprentissages sont fortement dépendants du contexte social d'interaction, ce qui explique leur variabilité selon les situations pédagogiques.

En ce qui concerne les performances scolaires, les résultats documentaires indiquent des niveaux globalement élevés et relativement stables en ECM, avec une légère progression observée sur les périodes analysées. Les enseignants confirment cette tendance en soulignant que les élèves obtiennent généralement de bonnes notes dans cette discipline. Toutefois, l'analyse qualitative invite à relativiser cette performance, dans la mesure où elle semble davantage liée à la nature des évaluations qu'à une véritable maîtrise approfondie de compétences complexes. En effet, les évaluations en ECM portent souvent sur des connaissances déclaratives ou des comportements attendus, ce qui peut favoriser des scores élevés sans garantir une transformation cognitive profonde. Ces résultats rejoignent ceux de Sorgho/Zinsonné (2023), qui montrent que l'ECM agit principalement de manière indirecte sur les performances scolaires, à travers l'amélioration du climat de classe et la réduction des comportements perturbateurs.

Au-delà de ces résultats spécifiques, l'analyse met en évidence une tension structurelle importante entre les objectifs officiels de l'ECM et les effets observés sur le terrain. Alors que les curricula visent une transformation durable des attitudes, des valeurs et des comportements citoyens, les données empiriques montrent des effets souvent ponctuels, dépendants des séances et insuffisamment stabilisés dans le temps. Cette tension s'explique par plusieurs contraintes relevées dans le terrain, notamment la difficulté d'appropriation des approches pédagogiques actives par certains enseignants, l'insuffisance de supports didactiques adaptés et les contraintes de temps d'enseignement qui limitent la profondeur des apprentissages. Malgré ces limites, les résultats confèrent à l'ECM une portée éducative importante. Ils montrent que cette discipline joue un rôle réel dans l'amélioration du climat scolaire et dans la stimulation de la motivation des élèves, même si cet effet reste encore partiellement stabilisé. L'étude met ainsi en évidence le rôle stratégique de l'ECM comme levier de régulation des comportements scolaires et de construction du vivre-ensemble en milieu éducatif. Elle souligne également l'importance de considérer les enseignants comme des acteurs centraux dans la réussite de cette discipline, dans la mesure où leurs pratiques influencent directement les effets observés en classe.

En définitive, l'Éducation Civique et Morale apparaît comme une discipline à fort potentiel éducatif, mais dont l'impact reste encore dépendant des conditions de mise en œuvre pédagogique. Elle agit principalement sur les dimensions comportementales et motivationnelles des élèves, avec des effets indirects sur les performances

scolaires. Toutefois, pour produire des effets plus durables et structurants, elle nécessite un renforcement des pratiques pédagogiques, une meilleure appropriation des approches actives et un accompagnement accru des enseignants dans sa mise en œuvre.

5. Recommandations

Au regard des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées en vue d'améliorer la mise en œuvre de l'éducation civique et morale (ECM) et de renforcer son impact sur les élèves du post-primaire au Burkina Faso.

Les résultats de l'étude ayant mis en évidence une forte dépendance de l'efficacité de cette discipline aux pratiques pédagogiques des enseignants, il apparaît en premier lieu indispensable de renforcer leur formation initiale et continue. Cette formation devrait être davantage orientée vers les approches pédagogiques actives, notamment la pédagogie de projet, la résolution de problèmes et la clarification des valeurs, mais aussi vers la gestion de classe et la contextualisation des apprentissages. Une meilleure maîtrise de ces démarches permettrait de rendre les enseignements plus interactifs et plus susceptibles de favoriser des changements durables chez les apprenants.

Par ailleurs, les résultats suggèrent la nécessité de repenser la structuration des contenus de l'ECM. La densité actuelle des programmes peut en effet limiter la profondeur des apprentissages et réduire les possibilités de mise en œuvre de démarches participatives.

Un allègement raisonné du curriculum, centré sur les compétences essentielles et les situations de vie quotidienne des élèves, contribuerait à une meilleure appropriation des valeurs civiques et morales. Une telle réorganisation permettrait également de donner plus de temps aux activités pratiques et aux discussions formatives, qui apparaissent déterminantes dans la construction des comportements citoyens.

En outre, il serait pertinent de promouvoir une approche plus intégrée de l'ECM au sein des autres disciplines, notamment le français. L'intégration de contenus civiques dans les activités de compréhension, d'expression orale et écrite permettrait de renforcer la transversalité des apprentissages et de donner davantage de sens aux situations scolaires. Cette interdisciplinarité favoriserait non seulement la consolidation des compétences langagières, mais aussi l'ancrage des valeurs citoyennes dans des contextes variés, ce qui pourrait contribuer à renforcer leur stabilisation chez les élèves.

Enfin, les résultats mettent en évidence la nécessité de renforcer la collaboration entre enseignants au sein des établissements scolaires. Une coordination plus étroite permettrait d'assurer une cohérence dans la transmission et l'application des valeurs civiques à travers l'ensemble des disciplines. Cette cohérence éducative est essentielle pour transformer les effets souvent ponctuels observés en ECM en comportements durables et généralisés chez les apprenants.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser les effets de l'Éducation Civique et Morale (ECM) sur la motivation, la discipline et les performances scolaires des élèves du post-primaire au Burkina Faso. L'approche méthodologique adoptée, fondée sur la triangulation des données quantitatives, qualitatives et documentaires, a permis d'obtenir une compréhension globale et nuancée de ces effets dans le contexte scolaire burkinabè. Les résultats montrent, de manière convergente, que l'ECM exerce une influence positive sur la motivation des élèves. Les enseignants soulignent unanimement un engagement plus actif, une participation accrue et un intérêt marqué des apprenants lors des cours d'ECM. Cette dynamique traduit l'existence d'un climat d'apprentissage plus interactif, favorable à l'expression des élèves et à leur implication dans les activités scolaires. Concernant la discipline, les résultats révèlent un effet essentiellement contextuel. L'ECM contribue à améliorer temporairement l'attention et le comportement des élèves pendant les séances de cours, mais ne permet pas encore d'observer une transformation durable des attitudes en dehors de ces situations d'apprentissage. Cela met en évidence la nécessité de renforcer les dispositifs pédagogiques et institutionnels susceptibles de consolider ces effets comportementaux dans le temps et dans l'ensemble du milieu scolaire. S'agissant des performances scolaires, les données indiquent des taux de réussite globalement élevés et une légère progression entre les trimestres. Toutefois, les analyses qualitatives montrent

que l'impact de l'ECM sur les notes reste indirect. La discipline agit davantage sur les conditions d'apprentissage que sur les résultats cognitifs eux-mêmes, confirmant ainsi son rôle de levier éducatif transversal. Au total, l'ECM apparaît comme un facteur important de renforcement du climat scolaire et de la motivation des élèves, contribuant indirectement à l'amélioration des performances scolaires. Ces résultats confirment les orientations théoriques mobilisées, notamment celles relatives à la motivation scolaire et aux approches socioconstructivistes de l'apprentissage. Sur le plan de la portée sociale, cette étude met en évidence l'importance stratégique de l'ECM dans la prévention de l'incivisme scolaire et la promotion du vivre-ensemble en milieu éducatif. Elle fournit ainsi des éléments utiles aux décideurs éducatifs pour orienter les politiques scolaires vers un renforcement des dispositifs de formation citoyenne. Elle éclaire également les pratiques des enseignants en montrant que l'efficacité de l'ECM dépend fortement des approches pédagogiques mises en œuvre, ce qui appelle un accompagnement institutionnel plus soutenu. Pour les établissements scolaires, les résultats soulignent la nécessité de faire de l'ECM un véritable outil de régulation du climat scolaire et non une simple discipline théorique. Cette recherche présente néanmoins certaines limites, notamment liées à la portée contextuelle de l'étude, à la taille de l'échantillon et à la nature essentiellement déclarative de certaines données qualitatives, ce qui invite à la prudence dans la généralisation des résultats. Dans une perspective de recherche future, il serait pertinent d'examiner les effets de l'ECM sur une durée plus longue afin d'observer d'éventuels changements durables de

comportements. Il serait également intéressant d'étudier son impact comparé dans d'autres disciplines, notamment le français, ainsi que son intégration effective dans des démarches interdisciplinaires. Enfin, une analyse plus approfondie des facteurs médiateurs tels que le climat scolaire, les pratiques pédagogiques et l'environnement familial permettrait de mieux comprendre les mécanismes réels d'influence de l'ECM sur la réussite scolaire.

En définitive, l'éducation civique et morale se positionne comme un levier stratégique de formation citoyenne et de réussite scolaire, dont l'efficacité pourrait être renforcée par une meilleure articulation pédagogique, institutionnelle et interdisciplinaire.

Références bibliographiques

BANDURA Albert, 1997. *Self-efficacy : The exercise of control*. New York, Freeman.

BARDIN Laurence, 2013. *L'analyse de contenu*. Paris, Presses Universitaires de France.

DECI Edward L. & RYAN Richard M., 2000. "The 'what' and 'why' of goal pursuits : Human needs and the self-determination of behavior", *Psychological Inquiry*, vol. 11, n°4, pp. 227-268.

KI Zongui Éric, 2025. *Incivisme scolaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives*.

LENOIR Yves, 2005. *L'interdisciplinarité en éducation*. Bruxelles, De Boeck.

MORIN Edgar, 1990. *Introduction à la pensée complexe*. Paris, Seuil.

SORGHO/ZINSONNÉ Félicité M. L, KABORÉ Amado & ZINABA Drissa, 2023. *Le paquet technologique du BMP et la lutte contre l'incivisme en milieu scolaire : un résultat sur les pratiques civiques et citoyennes dans les enseignements post-primaire et secondaire au Burkina Faso.*

VIAU Rolland, 2014. *La motivation en contexte scolaire.* Bruxelles, De Boeck.

PIAGET Jean, 1970. *Psychologie et pédagogie.* Paris, Denoël.

VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1978. *Mind in society : The development of higher psychological processes.* Cambridge, Harvard University Press.

LE PARADOXE DE L'ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT : PRESENTS MAIS ABSENTS. EFFETS SUR LES ACQUIS SCOLAIRES AU LYCEE MOUSSA KARGOUGOU DE KAYA (BURKINA FASO)

Koudougou ZONGO

Université Norbert Zongo / Burkina Faso
Zongos.zongo@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse l'influence de l'engagement pédagogique des enseignants sur la qualité des acquis scolaires au Lycée Provincial Moussa Kargougou de Kaya. À partir d'une approche mixte (questionnaires à 131 élèves et enseignants, entretiens avec 4 membres de l'administration), les résultats montrent un désengagement marqué : absentéisme, non-respect des programmes et du nombre réglementaire d'évaluations. Les principales causes sont les conditions de travail peu satisfaisantes (effectifs pléthoriques, rémunération jugée insuffisante, manque de reconnaissance) et une motivation essentiellement orale de la hiérarchie. Ce désengagement a une incidence négative directe sur les résultats des élèves, en particulier dans les classes d'examen. L'article propose des pistes pour améliorer l'engagement des enseignants et, partant, la qualité des apprentissages.

Mots-clés : engagement pédagogique, acquis scolaires, motivation des enseignants, absentéisme, enseignement secondaire, Burkina Faso.

Abstract

This study analyzes the influence of teachers' pedagogical engagement on the quality of student learning outcomes at the Provincial High School Moussa Kargougou in Kaya. Using a mixed-methods approach

(questionnaires administered to 131 students and teachers, interviews with 4 administrative staff members), the results show a marked disengagement: absenteeism, non-compliance with curricula and with the regulatory number of assessments. The main causes are unsatisfactory working conditions (overcrowded classes, insufficient remuneration, lack of recognition) and mainly oral motivation from the hierarchy. This disengagement has a direct negative impact on student performance, particularly in examination classes. The article suggests ways to improve teacher engagement and, consequently, the quality of learning.

Keywords: pedagogical engagement, learning outcomes, teacher motivation, absenteeism, secondary education, Burkina Faso.

Introduction

Le développement d'une société repose sur une combinaison de facteurs incluant l'éveil des consciences, l'acquisition de connaissances et, plus globalement, l'éducation. Ce domaine exige patience, attention, régularité et continuité. Ses objectifs sont notamment la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie et de travail, ainsi que la santé de la population. Conscient de l'importance de l'éducation, le Burkina Faso a rendu la scolarité obligatoire (Assemblée nationale, 2007). En matière d'accès, le Plan décennal de développement de l'éducation de base (PDDEB) et le Plan pour l'enseignement post-primaire (PEPP) ont permis des progrès notables, notamment en matière d'infrastructures. Des efforts ont également été consentis pour la formation professionnelle initiale et continue des enseignants, via l'Institut des sciences (IDS) ou l'École normale supérieure. Pourtant, comme le souligne Djibo (2010), la simple existence de

dispositifs de formation ne suffit pas à garantir l'engagement des enseignants en ce sens qu'il leur faut encore que ceux-ci y trouvent un sens et une reconnaissance institutionnelle.

Malgré ces avancées, l'enseignement secondaire demeure confronté à d'importantes difficultés. On note en effet des classes surpeuplées, une insuffisance de matériel pédagogique, une offre éducative limitée, un absentéisme et une indiscipline des élèves, auxquels s'ajoute une faible mobilisation des enseignants pour les activités pédagogiques. Ce phénomène, que Alava (2016) qualifie de « décrochage silencieux », se caractérise par un retrait progressif de l'activité professionnelle sans nécessairement aboutir à une démission formelle. Autrement, les enseignants sont présents dans leurs classes mais ils ne s'y mobilisent pas. Cet écart entre travail réel et travail prescrit induit plusieurs conséquences dont l'échec scolaire et la baisse des taux de réussite aux examens. Au secondaire, le faible engagement des enseignants se manifeste par une recrudescence des absences et un manque de dévouement. Ce phénomène a pris une ampleur alors qu'il reste peu documenté, du moins en ce qui concerne le Lycée provincial Moussa Kargougou de Kaya. Étudier ce phénomène revêt une importance capitale pour le système éducatif burkinabè, car cela invite les politiques et décideurs du Ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation Professionnelle Technique à s'y pencher. Sur le plan scientifique, cette étude comble une lacune dans la littérature relative à la faible mobilisation des enseignants du secondaire pour les activités d'enseignement.

À partir de ce constat, nous avons formulé la question principale de recherche suivante : comment l'engagement pédagogique des enseignants influence-t-il les acquis scolaires ? De cette question centrale découlent trois interrogations spécifiques. Il s'agit premièrement de déterminer quelles sont les manifestations de la faible mobilisation des enseignants du Lycée provincial Moussa Kargougou de Kaya pour les activités pédagogiques. Deuxièmement, il convient d'identifier les raisons qui poussent ces enseignants à un faible engagement dans les activités d'enseignement. Troisièmement, il importe d'examiner les conséquences de cette attitude sur les acquis scolaires des élèves.

L'objectif général de notre étude est de décrire le phénomène, d'analyser ses motifs et ses répercussions sur les apprentissages. De manière plus précise, nous cherchons à identifier les manifestations du désengagement pédagogique des enseignants, à analyser les motifs de leur faible dévouement dans leur tâche, et à inventorier les conséquences de ce désengagement sur les acquis scolaires. L'étude mobilise trois cadres théoriques complémentaires pour appréhender le désengagement enseignant dans ses dimensions identitaires, motivationnelles et organisationnelles. La théorie des tensions identitaires (Bourgeois, 2006 ; Kaddouri, 2006, 2011) considère que l'engagement est lié aux projets identitaires des individus et aux tensions entre les différentes images de soi. Le désengagement peut ainsi être interprété comme une stratégie de régulation face à des situations perçues comme incompatibles avec une identité professionnelle valorisée.

La théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985, 2000) met en évidence le rôle central de la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance dans le maintien de la motivation. Lorsque ces besoins sont frustrés par un manque de reconnaissance, de soutien ou de marge d'action, la motivation s'affaiblit et favorise le désengagement.

Enfin, le modèle Exigences-Ressources au travail (Demerouti et al., 2001 ; Bakker & Demerouti, 2007) explique le désengagement par un déséquilibre entre des exigences professionnelles élevées et des ressources insuffisantes. Cette situation favorise l'épuisement professionnel et réduit l'investissement dans le travail.

Ces trois cadres théoriques sont complémentaires et s'articulent de manière cohérente : la théorie de l'autodétermination éclaire les mécanismes motivationnels individuels, la théorie des tensions identitaires rend compte des dynamiques subjectives de construction du sens et de l'identité professionnelle, tandis que le modèle exigence-ressources-au travail situe le désengagement dans ses déterminants organisationnels et structurels. Ensemble, ces trois approches offrent une lecture multiniveaux du phénomène en articulant les dimensions identitaires, motivationnelles et organisationnelles du désengagement enseignant. L'hypothèse principale postule que le faible engagement pédagogique des enseignants résulte de tensions identitaires non résolues entre leur projet de soi professionnel, celui d'un enseignant compétent et dévoué, et les contraintes perçues de leur environnement de travail, à savoir les effectifs pléthoriques, la rémunération insatisfaisante et la faible reconnaissance. Cette hypothèse

principale a permis de formuler trois hypothèses secondaires. La première postule que le désengagement des enseignants se manifeste par un non-respect de leurs obligations professionnelles, notamment l'absentéisme, les retards, l'inachèvement des programmes et le non-respect du nombre d'évaluations réglementaires. La deuxième hypothèse avance que les enseignants perçoivent un coût élevé (effectifs surchargés, rémunération insatisfaisante, indiscipline des élèves, lenteurs administratives) qui dépasse les bénéfices identitaires attendus tels que la reconnaissance et l'accomplissement professionnel. La troisième hypothèse soutient enfin que le faible engagement pédagogique, manifesté par l'inachèvement des programmes, la sous-évaluation et l'absence de remédiation, a une incidence négative sur la réussite des élèves, dans la mesure où il empêche la réalisation du projet identitaire de l'enseignant comme agent de transmission efficace du savoir, tout en privant l'élève des conditions d'apprentissage optimales.

1. Méthodologie

La recherche en sciences humaines exige l'adoption d'une démarche scientifique rigoureuse, structurée en plusieurs étapes (Mucchielli, 1988). Nous avons opté pour une étude mixte combinant approches qualitative et quantitative, afin de cerner en profondeur les raisons du faible engagement tout en quantifiant le phénomène. Ce choix méthodologique est conforme à la double exigence de la recherche en sciences humaines : d'une part, la description fine des processus subjectifs (approche qualitative) et, d'autre part,

la mesure objective et la généralisation des tendances (approche quantitative). La méthode Morin-Chartier, qui concilie analyses qualitative et quantitative, a inspiré cette démarche (Naville-Morin, 2003 ; Chartier, 2003 ; Leray, 2008). La population étudiée comprend les élèves de la sixième à la terminale du lycée, leurs enseignants ainsi que le personnel administratif.

L'échantillonnage retenu est un échantillonnage raisonné (ou par choix raisonné). Cette technique consiste à sélectionner les participants non pas de manière aléatoire, mais en fonction de critères jugés pertinents par le chercheur pour répondre aux objectifs de l'étude (Bardin, 1996). Elle est particulièrement adaptée aux recherches exploratoires où l'on souhaite obtenir des informations riches et diversifiées à partir de cas typiques ou significatifs. Ainsi, douze élèves par niveau ont été retenus, soit 84 élèves pour les sept niveaux, auxquels s'ajoutent le délégué général et trois membres du bureau du comité des élèves, portant l'effectif total à 87 élèves. Par ailleurs, 44 enseignants ont été concernés, dont 11 pour le premier cycle et 33 pour le second cycle. Pour ce qui est des membres de l'administration, le proviseur, le censeur, le conseiller principal d'éducation et l'intendant ont également été inclus dans l'étude.

Pour la collecte des données, nous avons utilisé deux types d'instruments conformément à la complémentarité des approches. Un guide d'entretien semi-directif a été employé auprès des membres de l'administration afin de recueillir des données qualitatives approfondies. L'entretien semi-directif permet de « laisser beaucoup d'initiative à la personne interrogée » tout en conservant un fil conducteur thématique (Grawitz, 2001, p. 317). Parallèlement,

un questionnaire fermé et semi-fermé a été déployé auprès des élèves et des enseignants pour collecter les données quantitatives. Le questionnaire standardisé assure une comparabilité des réponses et une facilité de traitement statistique (De Bonville, 2000).

La phase d'enquête a comporté deux moments distincts. Tout d'abord, un prétest (ou étude préliminaire) a été réalisé auprès d'un petit groupe représentatif (10 % de l'échantillon cible) pour vérifier la clarté, la compréhension et la pertinence des questions, ainsi que pour détecter d'éventuels biais ou problèmes d'organisation (Leray, 2008). Les instruments ont été ajustés en fonction des résultats de ce prétest. Ensuite, l'enquête proprement dite a été menée auprès de l'ensemble de l'échantillon, dans le respect des principes éthiques de confidentialité et de consentement éclairé.

Le traitement des données a suivi une procédure distincte selon leur nature. Les données quantitatives issues des questionnaires ont été dépouillées, codifiées et soumises à une analyse statistique descriptive (fréquences, pourcentages, moyennes) à l'aide du logiciel SPSS. Cette démarche correspond à l'étape de la présentation des résultats : traitement et analyse (Berelson, 1952). Les données qualitatives recueillies lors des entretiens ont fait l'objet d'une transcription intégrale, puis d'une analyse thématique de contenu (Bardin, 1996 ; Mucchielli, 1988). Cette technique consiste à identifier, classer et interpréter les thèmes récurrents exprimés par les participants, en s'inspirant de la méthode Morin-Chartier qui utilise l'« unité d'information » comme unité de sens (Naville-Morin, 2003 ;

Leray, 2008). Les verbatims significatifs ont été conservés pour illustrer les résultats.

2. Résultats

2.1 Caractéristiques sociodémographiques

La composition de l'échantillon révèle une légère surreprésentation des filles parmi les élèves (52,9 %). Dans cet établissement du Centre-Nord du Burkina Faso, cette légère majorité de filles (52,9 %) ne reflète pas une situation scolaire favorable pour elles, mais découle plutôt de la combinaison de plusieurs facteurs en l'occurrence le retrait ou la fuite des garçons dans un contexte d'insécurité, les politiques actives de scolarisation féminine, et un effet de sélection propre aux populations déplacées, qui maintiennent la priorité éducative malgré l'adversité. Ce résultat doit donc être interprété à la fois comme un signal d'alerte et comme une forme de progrès. Toutefois, la proportion plus élevée d'élèves du premier cycle (59,8 %) s'explique par la structure arithmétique des cycles (4 niveaux contre 3).

La quasi-masculinisation du corps enseignant (84,1 %) n'est pas une inertie, mais le reflet d'inégalités cumulées : filière académique biaisée, freins socioculturels à la mobilité des femmes, conditions de travail genrées, et insécurité agissant comme un repoussoir spécifique. La sous-représentation féminine dans le corps enseignant (84,1 % masculin) prive effectivement l'établissement d'une ressource pédagogique

et symbolique précieuse. Mais cet appauvrissement ne se réduit pas à l'absence de modèles devant inspirer les filles, mais se traduit concrètement par un déficit de protection, de détection des violences, de rétention scolaire des filles et de déconstruction des stéréotypes de genre pour l'ensemble des élèves.

Le niveau de qualification des enseignants (70,5 % de certifiés) indique une relative stabilité du corps professoral, avec une majorité d'enseignants ayant validé les examens requis. Cependant, l'absence de vacataires et la faible proportion de non-certifiés (6,8 %) sont des signes positifs pour la continuité pédagogique. Le profil de qualification (70,5 % de certifiés, absence de vacataires) constitue un capital pédagogique remarquable pour un établissement en zone d'insécurité, et témoigne d'une certaine résilience institutionnelle. Mais ce capital est assis sur une base fragile notamment avec des enseignants en milieu de carrière, exposés à l'usure psychologique du contexte sécuritaire, privés de formation continue adaptée et sans perspective claire de mobilité valorisante. La « zone de fragilité » identifiée par l'ancienneté n'est pas seulement un risque de désengagement psychologique, mais un risque de déstabilisation brutale du corps enseignant si des départs simultanés surviennent, sans réservoir de remplaçants qualifiés pour les suppléer. Enfin, la diversité des disciplines couvertes (littéraires et scientifiques) garantit une représentativité large, mais elle souligne aussi que le phénomène de désengagement traverse toutes les matières, sans exception notable.

2.2 Manifestations du désengagement : un décrochage « silencieux »

Les données quantitatives dressent un tableau alarmant du fonctionnement pédagogique du Lycée. En effet, le taux d'absentéisme enseignant atteint 77,3 %, traduisant une présence effective très insuffisante ; le taux d'achèvement des programmes s'effondre à 6,8 % seulement, signifiant que 93,2 % des curricula demeurent incomplets ; enfin, 86,4 % des enseignants ne satisfont pas aux obligations réglementaires en matière d'évaluation des élèves. Ces trois indicateurs, pris ensemble, signalent une rupture profonde entre les normes prescrites et les pratiques réelles. Ces chiffres traduisent une situation d'amotivation avancée, dans laquelle les enseignants n'identifient plus de lien entre leurs efforts pédagogiques et des résultats valorisants pour leur identité professionnelle. Ces données signalent également un épuisement des ressources face à des exigences professionnelles perçues comme insurmontables. Ces chiffres, corroborés par les perceptions des élèves (67,8 % signalant un non-respect de l'emploi du temps) et les entretiens avec l'administration, traduisent une forme organisée de retrait professionnel que l'on peut qualifier de « décrochage silencieux ». Justement, les enseignants ne déposent pas de lettre de démission pas, mais se retirent progressivement des dimensions essentielles de leur métier (préparation, suivi des programmes, évaluation continue). Les propos suivants d'un membre de l'administration sont illustratifs : « *Ils [les enseignants] viennent au lycée, font les cours, mais n'ont pas apparemment l'énergie de préparer des évaluations régulières, ni de suivre chaque élève* ». L'exception notable des classes d'examen, où

les programmes sont davantage achevés, révèle une logique stratégique. En effet, les enseignants ne se mobilisent pleinement que lorsque la sanction externe (examen) menace directement leur réputation ou celle de l'établissement. Un autre membre de l'administration explique : « *Pour les terminales, ils sont obligés de finir le programme, sinon si les enfants échouent au BAC et c'est eux qui sont montrés du doigt* ».

L'incapacité de près de la moitié des enseignants (45,5 %) à justifier l'inachèvement des programmes témoigne d'une absence de réflexivité sur leurs propres pratiques, voire d'une forme de normalisation du désengagement au sein de l'établissement. Le fait que 47,7 % évoquent la « *largesse des temps d'enseignement* » comme justification est doublement révélateur. D'une part, cela pointe un possible déficit d'organisation pédagogique (les enseignants ne savent pas gérer leur temps ou sous-estiment la charge réelle). D'autre part, cela peut masquer un aveu implicite de manque de volonté ou de stratégie pour boucler les programmes. L'appréciation insuffisante de l'éthique professionnelle par la hiérarchie (65,9 %) est un signal qui indique que le désengagement n'est pas seulement perçu par les élèves, mais aussi objectivé par les supérieurs, sans pour autant que des mesures correctives efficaces soient mises en œuvre.

Du côté des élèves, la perception de l'absentéisme comme cause principale du non-respect de l'emploi du temps (64,1 %) montre que les jeunes ne sont pas dupes et identifient clairement l'origine du dysfonctionnement. Les retards (19,6 %) et les modifications personnelles des emplois de temps (16,3 %) constituent des causes secondaires mais non

négligeables, qui renvoient à une attitude générale de laisser-aller. Un membre de l'administration affirme que « *Même quand ils sont là, ils changent l'horaire du cours à la dernière minute sans prévenir* ». Le lien direct établi par 86,2 % des élèves entre absentéisme et non-suivi des progressions annuelles démontre que la rupture de la continuité pédagogique est vécue comme une injustice par les apprenants, ce qui peut nourrir un sentiment d'abandon et, à terme, contribuer à leur propre décrochage.

2.3 Motifs du faible engagement : des frustrations multidimensionnelles

L'insatisfaction massive à l'égard des conditions de travail (88,6 %) constitue le terreau commun du désengagement. L'effet pléthorique des classes (86,4 %) n'est pas qu'une contrainte matérielle. Il symbolise en fait l'impossibilité perçue de réaliser le travail d'enseignement dans des conditions acceptables. Un enseignant qui se trouve face à 60 ou 70 élèves ne peut raisonnablement espérer assurer un suivi individualisé, corriger des copies dans des délais raisonnables, ni même garantir un climat de classe serein. Cette surcharge génère un sentiment d'impuissance qui conduit à abandonner les tâches à forte valeur ajoutée (évaluations régulières, remédiation, etc.) pour ne conserver que le strict minimum. Cette surcharge illustre un déséquilibre entre des exigences professionnelles croissantes et des ressources organisationnelles stagnantes ou insuffisantes. Le caractère insatisfaisant de la rémunération (54,4 %) renforce la dévalorisation ressentie. En effet, si l'effort fourni n'est pas à la hauteur de la récompense financière, la motivation intrinsèque diminue, et

l'enseignant réduit son investissement pour retrouver un équilibre psychologique.

L'indiscipline des élèves (47,7 %) est perçue comme une charge morale et émotionnelle supplémentaire quand on sait qu'elle use les enseignants, les confronte quotidiennement à des comportements qu'ils ne se sentent pas toujours capables de gérer, et les détourne de leur mission première de transmission des savoirs. Un administratif estime que : « *Passer son temps à crier pour obtenir le silence, c'est pas pour cela que beaucoup n'aiment pas le métier* ». Cette exposition récurrente à l'indiscipline compromet le sentiment de compétence des enseignants. Se percevant moins capables d'instaurer un climat propice aux apprentissages, ils développent progressivement une forme d'amotivation. Le manque de reconnaissance, bien que cité par seulement 25 % des répondants, est probablement sous-estimé : il apparaît en filigrane dans les témoignages sur la motivation « essentiellement verbale » de la hiérarchie. Un membre de l'administration ironise : « *Le proviseur ne peut que dire "bon travail" en conseil de classe, mais leurs primes n'augmentent pas et les classes restent surchargées* ». Le fait que 100 % des enseignants jugent cette motivation verbale insuffisante révèle que la direction se limite à des paroles d'encouragement sans agir sur les leviers concrets (amélioration des effectifs, primes, avancement, allègement des charges administratives). Ce décalage entre l'attente d'une reconnaissance matérielle ou institutionnelle et la réalité d'une reconnaissance uniquement orale génère une frustration durable, car les enseignants perçoivent cette attitude comme une forme de mépris ou d'impuissance de la hiérarchie.

L'administration, de son côté, reconnaît les effectifs pléthoriques mais les attribue à des causes exogènes (crise sécuritaire, fermetures d'établissements). Un membre de l'administration explique : « *Nous faisons face à un afflux d'élèves que nous ne maîtrisons pas. Je ne peux que motiver verbalement mes équipes, je n'ai pas les moyens d'agir sur les classes surchargées* ». Cette justification, bien que compréhensible, a l'effet pervers de normaliser la situation : en l'absence de solutions structurelles, les enseignants sont laissés seuls face à des classes ingérables. La motivation orale, faute de moyens, apparaît alors comme une parade rhétorique qui exaspère plus qu'elle ne rassure. On perçoit ici un cercle vicieux dans la mesure où l'administration ne peut (ou ne veut) pas agir sur les causes, les enseignants se désengagent, les résultats baissent, et l'administration se contente de rappels à l'ordre sans efficacité.

2.4 Conséquences sur les acquis scolaires : un impact direct et cumulatif

Les résultats montrent une convergence remarquable entre le point de vue des enseignants, des élèves et de l'administration sur l'impact négatif du désengagement. Les enseignants eux-mêmes reconnaissent massivement (90,9 % à 100 %) la nocivité de leurs propres pratiques, ce qui atténue l'hypothèse d'un simple déni et suggère plutôt un sentiment d'impuissance collective. Dans la réalité, ils savent que l'inachèvement des programmes et le sous-dimensionnement des évaluations nuisent aux élèves, mais ils ne voient pas comment y remédier dans les conditions actuelles. Cette prise de conscience sans passage à l'action

est typique des situations où les individus sont pris dans des contraintes systémiques qu'ils jugent insurmontables.

Du côté des élèves, les indicateurs de résultats (54,1 % de difficultés en examen dues aux leçons non vues) révèlent une rupture de la chaîne pédagogique. La concentration des difficultés sur les classes d'examen (seconde, troisième, terminale) est paradoxale. Pendant que ces classes bénéficient d'un meilleur achèvement des programmes, elles demeurent les plus touchées par les lacunes, probablement parce que le rattrapage de dernière minute ne compense pas le déficit d'apprentissage progressif. Autrement dit, on bâcle la fin du programme pour « couvrir » les notions exigibles, mais sans que les élèves aient eu le temps de les assimiler en profondeur. Un acteur de l'administration affirme : « *On a survolé les derniers chapitres. Les enfants n'ont rien compris, mais le prof se dit que l'essentiel était de les avoir vus* ». La conséquence est que les élèves les plus vulnérables (redoublants, ceux qui changent de cycle) sont les premières victimes de cette logique.

La pratique de la note unique (97,7 %) est un marqueur fort de la dérive évaluative parce qu'elle prive l'élève de tout feed-back formatif et transforme l'évaluation en simple acte administratif (une note pour faire la moyenne). L'absence de bilans réguliers (59,8 % des élèves ne bénéficient d'un bilan qu'en fin de trimestre) supprime toute possibilité de remédiation en cours de période. Dans un système où les évaluations sont rares et tardives, l'élève ne peut ajuster ses méthodes de travail, et l'enseignant ne peut identifier les blocages à temps. Cette carence est d'autant plus grave qu'elle touche des matières fondamentales et des niveaux où la construction des compétences est cumulative.

L'impuissance du censeur face à ces pratiques (« duplication de notes », « seule note de composition ») révèle l'absence de régulation interne et la normalisation de ces dérives au sein de l'établissement. Un membre de l'administration a reconnu : « *Je constate les irrégularités, mais quand je les signale, les enseignants m'expliquent qu'ils n'ont pas le temps. Je me sens désarmé* ». Si les responsables pédagogiques ne sont pas en mesure d'imposer le respect des textes, c'est que le système a toléré, par inertie ou par manque de moyens, une dérive qui s'est installée durablement. Ce cercle vicieux se nourrit de lui-même car plus les résultats baissent, moins les enseignants sont motivés, et moins ils sont motivés, plus les résultats baissent.

En somme, cette analyse montre que le « paradoxe de l'engagement pédagogique » (présents mais absents) trouve sa source dans une inadéquation structurelle entre les ressources perçues (effectifs, salaire, reconnaissance) et les attentes professionnelles des enseignants, renforcée par un management essentiellement verbal et dépourvu de leviers concrets.

3. Discussion

3.1 Manifestations du désengagement

Les résultats montrent clairement que les enseignants ne respectent pas leurs obligations professionnelles, que ce soit en termes d'assiduité, d'achèvement des programmes ou de respect du nombre d'évaluations. Ces comportements s'inscrivent dans ce qu'Alava (2016) appelle le « décrochage silencieux » de l'enseignant, c'est-à-dire un retrait progressif de l'activité professionnelle sans nécessairement

aboutir à une démission formelle. Ce décrochage silencieux se manifeste par des retards, des oublis, une routinisation volontaire et une baisse du sentiment d'efficacité (Alava, 2016). Ce phénomène est d'autant plus préoccupant qu'il n'est pas l'apanage des activités pédagogiques. Il concerne également la formation continue. Ainsi que le souligne Zongo (2022), les enseignants du primaire au Burkina Faso adoptent des attitudes passives face aux formations pédagogiques obligatoires, allant parfois jusqu'au boycott, ce qui reflète un désengagement similaire à celui observé dans notre étude pour les activités d'enseignement. Conformément à la théorie des tensions identitaires (Bourgeois, 2006), ces comportements peuvent être interprétés comme des stratégies identitaires de régulation des tensions. Les enseignants du lycée appréhendent les activités inhérentes à leur métier comme des investissements dont le coût perçu excède progressivement les bénéfices attendus. Dans la même perspective, la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (2000) interprète ces comportements comme l'expression d'une détérioration de la qualité motivationnelle. Privés d'autonomie, confrontés à des obstacles récurrents à l'exercice de leurs compétences et évoluant dans un environnement professionnel peu soutenant, les enseignants voient leur motivation s'éroder progressivement jusqu'à l'amotivation. Cette lecture est confirmée par Vallerand et al. (1997), qui montrent que la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux est un prédicteur majeur de la motivation autodéterminée chez les enseignants. Le modèle exigences-ressources au travail (Demerouti et al., 2001 ; Bakker & Demerouti, 2007) apporte un éclairage complémentaire en montrant que lorsque les exigences

professionnelles excèdent structurellement les ressources disponibles, le processus d'épuisement conduit inévitablement à un retrait comportemental. Dans notre contexte, les exigences (effectifs pléthoriques, indiscipline, contexte d'insécurité) sont particulièrement élevées, tandis que les ressources (soutien de la hiérarchie, reconnaissance, moyens pédagogiques) sont structurellement insuffisantes, créant les conditions d'un épuisement et d'un désengagement progressif. D'après Évéquoz (2019), la notion d'investissement coûteux repose sur trois dimensions interdépendantes qui structurent le rapport subjectif de l'enseignant à son travail.

La première dimension est la mobilisation de ressources. Enseigner exige en effet d'engager simultanément du temps, de l'énergie physique et cognitive, des moyens matériels et, parfois, des ressources financières personnelles (Bourgeois, 2006). Dans un contexte marqué par l'insécurité, la surcharge des classes et la précarité des infrastructures, cette mobilisation atteint des seuils particulièrement élevés, sans que les conditions de travail n'offrent les compensations nécessaires à sa reconstitution. La deuxième dimension est la prise de risques. L'acte d'enseigner implique une exposition de soi (intellectuelle, relationnelle, parfois émotionnelle) qui rend l'enseignant vulnérable au regard des élèves, de la hiérarchie et de ses pairs. Altet et al. (2013) soulignent à cet égard que cet investissement peut conduire au dévoilement de soi ou à l'isolement professionnel, deux formes de vulnérabilité particulièrement prégnantes lorsque le soutien institutionnel fait défaut.

La troisième dimension est le renoncement. S'investir dans son métier suppose de sacrifier d'autres sphères de

l'existence : projets personnels ou familiaux, équilibres de vie, aspirations professionnelles alternatives (Bourgeois, 2006). Ce renoncement, tolérable lorsqu'il est compensé par un sentiment d'utilité ou de reconnaissance, devient insupportable lorsque le contexte professionnel le rend vain. C'est dans cette logique que s'inscrit la notion de coût. Celui-ci désigne l'ensemble des aspects négatifs associés à la réalisation d'une tâche, peur de l'échec, obstacles matériels, ou encore « difficulté perçue de la tâche » (Maugis, 2020, p. 58). Lorsque ce coût est perçu comme excessif, matérialisé ici par des classes surchargées d'élèves aux besoins complexes, une faible reconnaissance institutionnelle et sociale, et une exposition permanente à l'insécurité, l'enseignant opère une régulation défensive de son investissement. Ainsi, il réduit son engagement non par indifférence, mais pour préserver une cohérence psychologique minimale entre son idéal professionnel et la réalité qu'il endure quotidiennement. Ce mécanisme de retrait, loin d'être une défaillance morale, constitue une réponse adaptative rationnelle à un environnement de travail qui ne fournit plus les conditions d'un investissement soutenable. Ce phénomène de repli professionnel est d'autant plus marqué que l'enseignant perçoit une perte de son « pouvoir d'agir » (disempowerment), c'est-à-dire le sentiment d'être incapable d'atteindre les buts pédagogiques qu'il se fixe (Bourgeois, 2006 ; Alava, 2016). Amathieu et Chaliès (2014) rappellent que l'insatisfaction professionnelle, lorsqu'elle s'installe, peut conduire les enseignants à un absentéisme accru, voire à un abandon prématuré de la profession, ce qui confirme la gravité des manifestations observées. Par ailleurs, Bissonnette, et al.

(2005) soulignent que le manque de cohérence entre les réformes éducatives successives et les pratiques pédagogiques effectives peut générer chez les enseignants un sentiment de « balancier » permanent, source de fatigue et de désengagement. Selon eux, l'absence de validation scientifique des innovations pédagogiques conduit à des mouvements de mode qui se succèdent sans apporter d'amélioration durable, ce qui alimente le scepticisme et le retrait des enseignants face aux injonctions institutionnelles.

3.2 Motifs du faible engagement

Les enseignants invoquent majoritairement les effectifs pléthoriques, la rémunération insatisfaisante et l'indiscipline des élèves pour expliquer leur désengagement. Ces résultats rejoignent ceux de Kanouni (2018), qui montre que les enseignants de lycée professionnel sont confrontés à des élèves souvent orientés par défaut, peu motivés, et que la gestion de l'indiscipline et de l'absentéisme devient une charge épuisante, prenant le pas sur la mission première de transmission des savoirs. De plus, le manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie et des inspecteurs est cité comme un facteur majeur de découragement (Kanouni, 2018). Dans la même perspective, Zongo (2022) montre que les enseignants du primaire se désengagent des formations pédagogiques lorsqu'ils estiment que celles-ci ne répondent pas à leurs besoins concrets et ne sont pas reconnues par l'institution comme un levier de promotion professionnelle. Ce parallèle souligne que le désengagement, qu'il s'agisse de l'activité d'enseignement ou de la formation continue, trouve sa source dans une même perception

d'inadéquation entre les efforts fournis et les retombées identitaires et professionnelles attendues. Ces contraintes génèrent un écart profond entre le soi actuel, celui d'un enseignant débordé et peu reconnu, et le soi idéal, celui d'un enseignant efficace et valorisé. Cet écart produit frustration et tristesse (Bourgeois, 2006 ; Kaddouri, 2006). Dans la perspective de la théorie de l'autodétermination, cette situation traduit une frustration concomitante des besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Les contraintes professionnelles limitent la marge d'action des enseignants, les conditions d'exercice entravent leur sentiment d'efficacité, tandis que le faible soutien hiérarchique affaiblit leur sentiment d'intégration au collectif de travail (Ryan & Deci, 2000). Selon Roth et al. (2007), cette triple frustration constitue l'un des principaux facteurs explicatifs de l'épuisement professionnel et du désengagement enseignant. Alava (2016) souligne que la dégradation du climat de classe et la non-reconnaissance du travail sont les deux facteurs les plus corrélés au décrochage enseignant, avec des coefficients de corrélation élevés (respectivement 0,604 et 0,346). Dès lors, le coût perçu en termes de temps, d'énergie et de renoncement à d'autres projets personnels dépasse les bénéfices identitaires attendus, ce qui freine considérablement l'engagement professionnel. Amathieu et Chaliès (2014) confortent cette analyse en montrant que la satisfaction professionnelle des enseignants dépend étroitement de facteurs tels que l'autonomie, le soutien de la hiérarchie, la qualité des relations avec les élèves et les collègues, ainsi que la reconnaissance matérielle et symbolique. Lorsque ces facteurs sont défaillants, l'insatisfaction s'installe et

affecte négativement la santé au travail. Bissonnette, et al. (2005) apportent un éclairage complémentaire en montrant que l'adoption de réformes pédagogiques non fondées scientifiquement, telles que les approches centrées sur l'élève (constructivisme, pédagogie de projet), peut placer les enseignants en situation d'échec. En effet, ces méthodes, qui privilégient la complexité et la découverte plutôt qu'un enseignement explicite et structuré, se révèlent particulièrement inefficaces pour les élèves en difficulté. Les enseignants qui les mettent en œuvre sans disposer des outils nécessaires constatent une baisse des résultats et une aggravation des problèmes de discipline, ce qui alimente leur sentiment d'impuissance et leur désengagement. À l'inverse, les auteurs montrent que les pratiques d'enseignement explicite, validées par des recherches de haut niveau (projet Follow Through), permettent d'améliorer significativement les acquis des élèves, y compris ceux issus de milieux défavorisés, et de restaurer le sentiment d'efficacité des enseignants. Ce sentiment d'empêchement à agir est renforcé par un stress professionnel élevé. Dans cette perspective, Alava (2016) montre que les enseignants stressés (job-strain) ont un risque de décrochage 22 fois plus élevé que les autres, et que ce risque atteint un facteur 55 pour le décrochage silencieux.

3.3 Conséquences sur les acquis scolaires

Les données recueillies attestent que l'inachèvement des programmes et la sous-évaluation nuisent aux acquis des élèves. En effet, 90,9 % des enseignants enquêtés estiment que l'inachèvement des programmes a une incidence négative sur la réussite des élèves, et 100 % considèrent que le non-

respect du nombre d'évaluations nuit à leurs résultats. Du côté des élèves, plus de la moitié déclarent avoir eu des difficultés à l'examen faute d'avoir vu toutes les leçons. Du point de vue des dynamiques identitaires, le désengagement de l'enseignant empêche non seulement la transmission efficace du savoir, mais compromet également la réalisation de son propre projet identitaire professionnel. Dans la perspective de la théorie de l'autodétermination, le désengagement enseignant compromet également l'engagement des élèves en frustrant leurs besoins de compétence et d'appartenance. La faible qualité des pratiques pédagogiques alimente ainsi leur amotivation et leur éloignement progressif de la communauté scolaire. Or, la littérature montre que le soutien à l'autonomie et l'encadrement pédagogique offerts par l'enseignant constituent des déterminants essentiels de la motivation et de la réussite des élèves (Niemic & Ryan, 2009 ; Hospel & Galand, 2016). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le risque de désaffection scolaire s'accroît fortement.

Alava (2016) note que les difficultés scolaires provoquent chez l'enseignant une fatigue importante (65,3 % des enseignants déclarent que les difficultés les fatiguent) et un sentiment d'incapacité à accomplir le travail souhaité (51,6 %). Or, cette fatigue et cette incapacité se répercutent directement sur la qualité de l'enseignement dispensé et, par ricochet, sur les apprentissages des élèves. Amathieu et Chaliès (2014) ajoutent que la satisfaction professionnelle des enseignants est directement corrélée au sentiment de mener un travail de qualité et à la réussite de leurs élèves. Inversement, lorsque les enseignants sont insatisfaits, ils développent un stress et un épuisement qui réduisent leur

efficacité en classe, créant ainsi un cercle vicieux préjudiciable aux acquis scolaires. L'élève, privé de continuité pédagogique et de retours réguliers sur ses apprentissages, voit ses chances de réussite significativement diminuées. Zongo (2022) souligne également que le faible engagement des enseignants dans les formations pédagogiques a pour conséquence une moindre efficacité en classe, ce qui compromet la qualité des apprentissages. Bissonnette, et al. (2005) insistent sur le fait que les élèves en difficulté, notamment ceux issus de milieux défavorisés, ont besoin d'un enseignement explicite, structuré et systématique, en particulier pour l'apprentissage de la lecture. Leurs travaux montrent que l'absence de telles pratiques, couplée à des approches pédagogiques inappropriées (comme le Whole Language ou le constructivisme), aggrave les retards scolaires et augmente le risque de décrochage. Le désengagement des enseignants, en les privant de la formation et du soutien nécessaires à la maîtrise de ces méthodes efficaces, contribue directement à la persistance de l'échec scolaire. Ainsi, les solutions proposées par certaines réformes éducatives deviennent elles-mêmes la source du problème, en éloignant les enseignants des pratiques qui ont fait leurs preuves. Cette convergence des résultats, issus de terrains différents (secondaire et primaire), renforce la validité de notre constat.

Ces résultats appellent à une meilleure prise en compte des facteurs de stress et de reconnaissance dans la gestion des carrières enseignantes, ainsi qu'à la mise en place de dispositifs d'accompagnement ciblés, comme le préconisent aussi bien Kanouni (2018) qu'Alava (2016). En outre,

Amathieu et Chaliès (2014) insistent sur l'urgence de repenser la formation continue des enseignants, tant initiale que continue, pour qu'elle réponde réellement à leurs besoins professionnels et contribue à restaurer leur satisfaction et leur santé au travail. De même, Zongo (2022) recommande d'établir un lien explicite entre la participation aux formations pédagogiques et l'évolution socioprofessionnelle, afin de renforcer la motivation des enseignants à s'engager durablement dans leur développement professionnel. Enfin, Bissonnette, et al. (2005) suggèrent de fonder les politiques éducatives et les programmes de formation sur des données probantes (*evidence-based practices*), en privilégiant l'enseignement explicite des compétences de base, afin de redonner aux enseignants des moyens efficaces et de prévenir le découragement. Cette orientation permettrait non seulement d'améliorer les acquis des élèves, mais aussi de restaurer le sentiment d'efficacité professionnelle des enseignants, condition essentielle de leur engagement durable.

Conclusion

La qualité du système éducatif constitue un levier majeur de développement, et l'enseignant en est un acteur clé. Cependant, notre étude menée au Lycée provincial Moussa Kargougou de Kaya révèle un paradoxe : bien que présents physiquement dans l'établissement, de nombreux enseignants se montrent absents sur le plan pédagogique, que ce soit par l'absentéisme, l'inachèvement des programmes ou le non-respect des évaluations réglementaires. Ce phénomène, conforme à ce qu'Alava

(2016) appelle le « décrochage silencieux », se caractérise par un retrait progressif de l'activité professionnelle sans démission formelle. Loin de relever d'une défaillance morale individuelle, ce désengagement s'analyse comme une réponse adaptative à un environnement professionnel structurellement déficient, dans lequel les exigences professionnelles dépassent les ressources disponibles (Demerouti et al., 2001), les besoins fondamentaux d'autonomie, de compétence et d'appartenance sont durablement frustrés (Deci & Ryan, 2000). Ce désengagement résulte de tensions identitaires liées à des conditions de travail difficiles et à un coût perçu trop élevé par rapport aux bénéfices identitaires attendus.

Les objectifs spécifiques de la recherche ont été atteints. Les manifestations du désengagement ont été clairement identifiées et documentées. Les motifs de cette démotivation, qu'ils soient d'ordre structurel ou managérial, ont été analysés. Enfin, les conséquences négatives sur les acquis scolaires ont été inventoriées de manière systématique. Des solutions ont également été proposées pour améliorer l'engagement pédagogique. De ce point de vue, la gestion des carrières enseignantes doit intégrer explicitement les dimensions du stress professionnel et de la reconnaissance, trop longtemps reléguées au second plan des politiques éducatives. Des dispositifs d'accompagnement ciblés notamment le soutien psychologique, la valorisation des pratiques, l'encadrement de proximité, constituent de notre point de vue à cet égard des leviers incontournables. En deuxième lieu, la formation enseignante, tant initiale que continue, doit être profondément repensée pour répondre aux besoins réels des praticiens plutôt qu'à des exigences

purement administratives. Une formation déconnectée du vécu professionnel quotidien ne peut ni restaurer la satisfaction au travail ni prévenir l'épuisement.

En troisième lieu, un lien explicite et institutionnellement reconnu doit être établi entre l'engagement dans les activités et l'évolution socioprofessionnelle des enseignants. Sans cette articulation, l'engagement demeure une obligation formelle sans prise sur la motivation réelle des acteurs.

Enfin, les politiques éducatives gagneraient à s'ancrer davantage dans des pratiques fondées sur des données probantes, en privilégiant notamment l'enseignement explicite des compétences fondamentales. Cette orientation permettrait de redonner aux enseignants des outils efficaces, de restaurer leur sentiment de compétence et, ce faisant, de prévenir le découragement qui alimente le désengagement progressif. Car c'est bien ce sentiment d'efficacité professionnelle retrouvé qui conditionne, en dernière instance, un engagement durable et une amélioration tangible des acquis des élèves.

Sur le plan de l'utilité sociale, cette étude dépasse le cadre académique pour interpeller directement les acteurs du système éducatif burkinabè. Elle fournit aux décideurs du Ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation Professionnelle Technique des données empiriques précises et contextualisées sur l'ampleur et les causes du désengagement enseignant, permettant ainsi de dépasser les lectures impressionnistes et d'orienter les politiques publiques sur des bases factuelles. Pour les chefs d'établissement, elle offre un cadre d'analyse pour comprendre les dynamiques de désengagement et identifier

les leviers d'action à leur disposition, même dans un contexte de ressources limitées, notamment en matière de management de proximité et de valorisation symbolique des pratiques enseignantes. Pour les organisations syndicales et les partenaires de l'éducation, elle constitue un plaidoyer argumenté en faveur de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, non comme une fin en soi, mais comme condition préalable à la qualité des apprentissages et, in fine, au développement humain et économique du Burkina Faso. Elle rappelle avec force que l'investissement dans le bien-être et la motivation des enseignants est un investissement dans l'avenir des élèves et de la nation tout entière.

Références bibliographiques

ALAVA S., 2016. « L'enseignant face à la difficulté de la classe : Capacité à agir et décrochage enseignant », *Questions Vives*, N°25. DOI : 10.4000/questionsvives.1942

ALTET M., DESJARDINS J., ETIENNE R., PAQUAY L. & PERRENOUD P., 2013. « Introduction ». In : *Former des enseignants réflexifs : obstacles et résistances* (1ère éd.), M. ALTET, J. DESJARDINS, R. ETIENNE, L. PAQUAY & P. PERRENOUD, pp. 9-20, De Boeck, Louvain-la-Neuve.

AMATHIEU J. & CHALIÈS S., 2014. « Satisfaction professionnelle, formation et santé au travail des enseignants », *Carrefours de l'éducation*, N°38(2), pp. 211-238.

ASSEMBLÉE NATIONALE DU BURKINA FASO, 2007. Loi n°013-2007/AN portant loi d'orientation de l'Éducation. Ouagadougou.

BAKKER A. B. et DEMEROUTI E., 2007. « The job demands-resources model: State of the art », *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), pp. 309-328.

BARDIN Laurence, 1996. *L'analyse de contenu* (2e éd.). Presses universitaires de France, Paris.

BERELSON Bernard, 1952. *Content analysis in communication research*. Free Press, New York.

BISSONNETTE Steve, RICHARD M. & GAUTHIER Carl, 2005. *Échec scolaire et réforme éducative : quand les solutions proposées deviennent la source du problème*. Presses de l'Université Laval, Québec.

BOURGEOIS E., 2006. Tensions identitaires et engagement en formation. In : *Constructions identitaires et mobilisations des sujets en formation*, J.-M. BARBIER, E. **BOURGEOIS, G. DE VILLERS & M. KADDOURI**, pp. 26-47, L'Harmattan, Paris.

CHARTIER L., 2003. *Mesurer l'insaisissable : méthode d'analyse de presse*. Presses de l'Université du Québec, Québec.

CHUPIN J., 2013. *Échec scolaire : la grande peur. Décrochage : prévenir, aider, accompagner*. Autrement, Paris.

DE BONVILLE J., 2000. *L'analyse de contenu des médias*. De Boeck Université, Bruxelles.

DECI E. L. et RYAN R. M., 1985. *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*, Plenum Press, New York.

DECI E. L. et RYAN R. M., 2000. « The what and why of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior », *Psychological Inquiry*, 11(4), pp. 227-268.

DEMEROUTI E., BAKKER A. B., NACHREINER F. et SCHAUFELI W. B., 2001. « The job demands-resources model of burnout », *Journal of Applied Psychology*, 86(3), pp. 499-512.

DJIBO F., 2010. *L'impact de la formation continue des enseignants sur la réussite scolaire : regard critique sur le cas du Burkina Faso*. Thèse de doctorat, Université Laval.

EVÉQUOZ Grégoire, 2019. *La carrière professionnelle : tendances et opportunités 4.0*. Slatkine, Genève.

GRAWITZ Madeleine, 2001. *Méthodes des sciences sociales* (11e éd.). Dalloz, Paris.

HOSPEL V. et GALAND B., 2016. « Are both classroom autonomy support and structure equally important for students' engagement? A multilevel analysis », *Learning and Instruction*, 41, pp. 1-10

KADDOURI M., 2011. « Dynamiques individuelles en formation », *Savoirs*, N°49(1), pp. 69-86.

KADDOURRI M., 2006a. Dynamiques identitaires et rapport à la formation. In : *Constructions identitaires et mobilisations des sujets en formation*, J.-M. BARBIER, E. BOURGEOIS, G. DE VILLERS & M. KADDOURRI, pp. 121-145, L'Harmattan, Paris.

KADDOURRI M., 2006b. Tensions identitaires et engagement en formation. In : *Constructions identitaires et mobilisations des sujets en formation*, J.-M. BARBIER, E. BOURGEOIS, G. DE VILLERS & M. KADDOURRI, pp. 26-47, L'Harmattan, Paris.

KANOUNI N., 2018. *Quels sont les facteurs identifiables du désengagement des enseignants expérimentés afin d'ouvrir des voies de remédiation ?* Mémoire de master, Université de Strasbourg.

LERAY C., 2008. *L'analyse de contenu : de la théorie à la pratique - La méthode Morin Chartier*. Presses de l'Université du Québec, Québec.

MAUGIS Marie-Pierre, 2020. *L'engagement de l'adulte apprenant en formation obligatoire : un paradoxe de l'apprenance*. L'Harmattan, Paris.

MUCCHIELLI Roger, 1988. *L'analyse de contenu des documents et des communications* (7e éd.). ESF éditeurs, Paris.

NAVILLE MORIN V., 2003. *L'écriture de presse*. Presses de l'Université du Québec, Québec. (Original publié en 1969)

SPERANZA J., 2020. *L'échec scolaire n'existe pas ! Une nouvelle chance pour votre enfant*. Albin Michel, Paris.

VIANIN P., 2024. *Comprendre l'échec scolaire : Évaluation, remédiation et bilan*. De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve.

NIEMIEC C. P. et RYAN R. M., 2009. « Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice », *Theory and Research in Education*, 7(2), pp. 133-144.

ROTH G., ASSOR A., KANAT-MAYMON Y. et KAPLAN H., 2007. « Autonomous motivation for teaching: How self-determined teaching may lead to self-determined learning », *Journal of Educational Psychology*, 99(4), pp. 761-774.

RYAN R. M. et DECI E. L., 2000. « Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being », *American Psychologist*, 55(1), pp. 68-78.

VALLERAND R. J., FORTIER M. S. et GUAY F., 1997.
« Self-determination and persistence in a real-life setting:
Toward a motivational model of high school dropout
», *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(5), pp.
1161-1176.

ZONGO K., 2022. *Rapport aux savoirs et engagements des
enseignants du primaire dans les formations pédagogiques.*
Mémoire de master, École Normale Supérieure de
Koudougou.

GENRER L'ACTION POUR ENGENDRER LA SIGNIFICATION DANS LE PROCESSUS DE DESIGN DU MILIEU PAYSAGER EN AFRIQUE ?

KPANYAWNE Somda Balouhib Thadée

Maître de Conférences CAMES

Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso

thaddee_somda@yahoo.fr

SIMPORE Souleymane

Doctorant en Science du Langage

Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso

souleymanesimpore262@gmail.com

Résumé

Cet article interroge le processus de design du milieu paysager en Afrique à travers le prisme de l'étho-sémiotique, une discipline qui envisage l'action humaine comme le foyer séminal de la production du sens. Cette étude propose d'intégrer la dimension du genre non pas comme une simple catégorie sociologique, mais comme un moteur perceptif : la genro-perception. Elle explore comment les populations génèrent de la signification dans leur interaction avec l'environnement et comment la gestion des stéréotypes sexistes s'inscrit dans les stratégies de développement local. En suivant les temporalités de la méthode étho-sémiotique, les résultats soulignent que genrer l'action permet de stabiliser des formes de vies durables au sein du milieu paysager africain, reconciliant ainsi les impératifs écologiques et les dynamiques sociales.

Mots-clés : *Comportements, Design paysager, Etho-sémiotique, Genro-perception, Séreotypes*

Abstrat

This article examines the landscape design process in Africa through the lens of ethnosemiotics , a discipline that considers human action as the seminal source of meaning production. This study proposes integrating gender not as a simple sociological category , but as a perceptual driver : gender perception. It explores how populations generate meaning in their interaction with the environment and how the management of gender stereotypes is embedded in local development stratégies. Following the temporal dimensions of the ethosemiotic method , the results highlight that gendering action helps stabilize sustainable ways of live within teh African landscape, thus reconciling ecological imperatives and social dynamics.

Keywords : Behaviors, Landscape design, Ethsemiotics, Gender perception , stereotypes

Introduction

Le paysage africain contemporain est un espace de tension et de co-création. Il est soumis à des pressions écologiques , sociales et économiques qui réinterrogent les modalités de sa conception, c'est-à-dire son design. Traditionnellement, les approches structuralistes ont analysé le paysage comme un système de signes à décoder , un texte dont la syntaxe , c'est-à-dire l'agencement des cultures, le parcours de l'eau , les strcures d'habitat, renvoie à une ordre social sous-jacent . Cependant , cette perspective peine à saisir la dynamique vivante de l'ensemble des actions , négociations et pratiques sensibles par lesquelles un collectif donne forme et sens à son milieu de

vie. C'est précisément pour appréhender cette dimension processuelle et incarnée du sens que nous nous tournons vers l'éthosémiotique. Fondée par Ivan Darrault-Harris, cette discipline constitue une sémiotique du comportement normal et pathologique qui place le corps agissant et percevant au cœur de l'engendrement de la signification (Ivan Darrault-Harris & Fontanille Jacques, 2008). Elle s'inspire des travaux de Saussure, de Greimas, de Kharbouch, ainsi que de la phénoménologie du langage de Merleau-Ponty pour élargir le principe d'immanence en y intégrant l'expérience vécue, le corps énonçant et l'action située.

L'étho-sémiotique nous invite ainsi à considérer le design paysager non comme une simple application de plans, mais comme un comportement signifiant collectif, où chaque geste comme planter, irriguer, clôturer, se réunir est un acte d'énonciation qui participe à la fabrique du sens et du lien social. Dans ce contexte, la question du genre apparaît comme un analyseur privilégié, mais insuffisamment théorisé. Souvent réduite à une variable sociodémographique, la différence des genres structure pourtant en profondeur la perception, l'usage et la transformation de l'espace. Nous proposons ici de la concevoir comme une genro-perception : une modalité d'être-au-monde et d'agir qui, socialement et corporellement construite, organise des rapports distincts à l'environnement, générant des logiques signifiantes plurielles et complémentaires dans le processus de design. Comment l'approche éthosémiotique, en centrant l'analyse sur l'action comme foyer de production du sens, permet-elle de révéler le rôle de la genro-perception dans le processus de design du milieu paysager en Afrique ? En quoi cette

compréhension peut-elle orienter des stratégies de développement durable qui soient à la fois écologiquement robustes et socialement légitimes ? Pour répondre à ces interrogations, notre propos se déploiera en six étapes : fondements éthosémiotiques, immersion sur le terrain genré, analyse sémiotique de l'action, application au paysage africain (spécificités, actants , rythmanalyse) , la critique des stéréotypes par la genro-perception , enfin propositions pour un design intégré et des comportements positifs.

1. Les fondements de l'étho-sémiotique du paysage africain

L'étho-sémiotique , portée par des chercheurs comme Francesco Marsciani , postule que le sens n'est pas seulement dans l'image du paysage , mais dans les pratiques qui le parcourent. En Afrique, le paysage est rarement une nature morte. C'est un espace de rituels, de pâturage , de palabres et de récoltes. L'approche intègre l'odeur de la terre après la pluie, le son des marchés ou le rythme des saisons , transformant ces stimuli en signes culturels. Cela se traduit par une lecture de la topographie sacrée (toposémiotique). La forêt souvent perçue non comme un réservoir de bois , mais comme une bibliothèque d'esprits ou un lieu d'initiation. Ce que l'œil occidental pourrait percevoir comme un fouillis végétal est souvent une réorganisation complexe des plantes médicinales et rituelles. Le paysage est alors défini par la manière dont les corps se meuvent et s'approprient l'espace. Mais contrairement à la vision dualiste (Homme/nature), l'étho-sémiotique africaine révèle souvent une fusion où l'humain fait partie intégrante de l'écosystème. Le paysage

est dans ce sens devient un palimpseste où les ancêtres habitent encore les lieux, influençant les pratiques agricoles ou architecturales actuelles.

2. Immersion et collecte des données : le terrain africain comme scène de comportements paysagers genrés

La première phase de la démarche étho-sémiotique requiert une immersion prolongés dans l'écologie naturelle des sujets (Côté Daniel, Gratton Danielle, 2014). Pour le design du paysage, cela signifie intégrer les espaces du quotidien comme les jardins familiaux , les parcelles communautaires, les périmètres maraichers , les points d'eau et en observer les acteurs en situation. Le chercheur adopte une posture flottante et participante, visant à saisir les interactions dans leur spontanéité. Il ne s'agit pas seulement d'interviewer sur les pratiques , mais de documenter ethnographiquement les comportements en acte : les trajets différenciés des hommes et de femmes dans le village, leurs postures corporelles lors du travail de la terre, les moments et les modalités de prise de parole dans les assemblées décidants de l'aménagement d'un espace (Côté Daniel et Gratton Danielle, 2014). L'observation participante permet de capter ce qui relève du non-dit , du rituel , de l'habitude incorporée, dimensions essentielles de la genro-perception. L'immersion permet de constituer un corpus multimodal fidèle à la complexité du terrain . Pour enregistrer les séquences d'action (techniques de sarclage, portage de l'eau, geste de plantation), les interactions spatiales et les éléments paysagers significatifs (un arbre à palabres, un puits, une clôture), pour relever les discours

situés , les échanges lors des travaux collectifs , les recits sur l'histoire d'un lieu , les conlits d'usage, on utilise des captations audio et des notes de terrain. La cartographie comportementale est utilisée pour visulaliser la repartition genrée des activités dans l'espace et au cours du temps (rythme quotidiens , saisonniers).

Cette collecte, centrée sur l'action observée plutôt que sur les déclarations , vise à documenter comment le genre s'incarne dans les patrons moteurs distincts et complémentaires d'interaction avec le milieu (Côté Daniel et Gratton Danielle, 2014). Pour Petr (2004), l'analyse du comportement ne saurait se réduire à un inventaire des gestes ou à une quantification des postures. Elle exige une décomposition signifiante qui prennent en compte quatre dimensions constitutives de l'action : la dimension spatiale, la dimension temporelle, la dimension reationelle, et la dimension intentionnelle.

3. Analyse des données : decomposer l'action en phases signifiantes

Pour entamer l'analyse des données recueillies sur le terrain africain, nous dresserons d'abord un repertoire comportemental des pratiques genrées. Ensuite, nous montrerons que l'action ne se laisse pas reduire à des unités isolées : c'est la séquence, envisagée comme unité sémiotique minimale, qui permet des saisir l'enchainement signifiant des comportements dans la durée et l'espace. Enfin, nous procéderons à l'identification des marqueurs sémiotiques de la generation du genre par lesquels le paysage devient à la fois le support et l' énonciateur des differences de genre.

3.1. Le repertoire comportemental des pratiques genrées

La première opération a consisté à établir , par une observation flottante prolongée, un repertoire des comportements typiques associés à l'usage et à la transformation du milieu paysager . Ce repertoire ne préjugait pas de leur caractère genré : il s'agissait simplement de noter tout ce qui faisait action dans l'espace. Nous avons ainsi recensé un cinquantaine de comportements récurrents, que nous avons ensuite regroupés en grandes catégories fonctionnelles :

- Comportements de prélèvement : collecte d'eau , cueillette du bois , recolte des produits agricoles, extraction d'argile , pêche, chasse.
- Comportements de transformation : défrichage , labour , semis , sarclage , irrigation , construction de banquettes anti-érosives.
- Comportements rituels et symboliques : Offrandes aux genies de la brousse , célébrations des récoltes , rites de pluie, marquage de l'espace par des totems.
- Comportements d'entretien et de régulation : nettoyage des abords de cases, réparation des puits , signalement des conflits fonciers, surveillance collective.

À ce stade purement descriptif, aucune réparation genrée n'était encore postulée. Le repertoire fonctionnait comme un lexique comportemental permettant de ne rien perdre de la diversité observée. C'est dans l'étape suivante que l'assignation genrée s'est manifestée comme principe d'organisation de ce lexique.

3.2. La séquence comme unité sémiotique

La contribution majeure de Christine Petr réside dans sa théorie de l'unité séquentielle. Pour elle, un comportement n'est jamais un atome isolé mais s'inscrit dans une chaîne syntagmatique où chaque phase appelle la suivante et se comprend à partir de la précédente. Nous avons donc procédé à un découpage minutieux de chaque type d'action en quatre phases, que Petr emprunte à la sémiotique narrative mais en les ancrant dans l'observation :

Phase	Denomination	Contenu sémiotique
Phase 1	Déclencheur	Ce qui initie la séquence (signal temporel, besoin physiologique, injonction sociale, opportunité technique)
Phase 2	Orientation	Mise en place des conditions de l'action (déplacement vers le lieu, rassemblement des outils, prise d'information)
Phase 3	Accomplissement	Réalisation effective de l'action (gestes techniques, interactions, manipulation de l'environnement)
Phase 4	Clôture	Signal de fin (rangement, marquage de l'espace, verbalisation, retour au calme)

Tableau 1 : Décomposition de l'action en phases significatives

Source : Inspiré de Petr, 2004

Prenons un exemple significatif : le portage de l'eau, observé sur nos trois terrains. Pour les femmes, la séquence typique

s'organise ainsi :

Déclencheur : la baisse du niveau d'eau visible dans les jarres domestiques (signal visuel quotidien) ou le départ pour la cuisine matinale (signal temporel).

Accomplissement : marche cadencée (souvent en groupe), temps d'attente au point d'eau marqué par des conversations horizontales, puis remplissage.

Clôture : retour au domicile , deversement de l'eau dans les jarres, lavage du récipient.

Pour les hommes, lorsque l'observation révèle qu'ils participent au portage (cas minoritaire mais non nul), la séquence diffère dans ses phases d'orientation et de clôture : l'homme se déplace seul, son portage est rapide et fonctionnel, la clôture est marquée par l'abandon discret du récipient sans verbalisation particulière. La même action (transporter l'eau) reçoit ainsi une signature séquentielle différenciée selon le genre de l'actant.

3.3. L'identification des marqueurs sémiotiques de la génération du genre

L'application systématique du découpage séquentiel nous a permis d'extraire ce que nous appelons des marqueurs sémiotiques de génération du genre. Il s'agit d'indices observables qui ne sont pas réductibles à l'identité biologique ou sociale des acteurs , mais qui signalent l'ancrage genré de l'action . Nous en avons dégagé trois types :

Les marqueurs proxémiques et Kinésiques : Dans les ateliers participatifs de design en Afrique Subsaharienne, la

disposition des corps des l'espace de conception n'est jamais neutre. Le marqueur premier est l'axe Public/ Privé : les hommes se positionnent majoritairement sur les bordures ouvertes , face aux experts , tandis que les femmes occupent les arrières ou les pourtours proches des points d'eau ou des arbres à palabres reconstitués. La direction du regard et la posture d'énonciation (debout/afirmatif pour les femmes) signalent une prise de parole genrée. Indentier ces marqueurs permet de constater que la "signification" d'un muret ou d'une clôture ne naît pas seulement de sa matérialité, mais de la façon dont les corps genrés l'ont investi lors de la phase de maquette ou de terrain.

Les marqueurs discursifs et lexicaux du consentement ou du conflit : L'analyse sémiotique fine des verbatim recueillis lors des focus groups ou des entretiens semi-directs révèle des shifters (embrayeurs) de genre. Par exemple, l'usage récurrent du conditionnel chez les femmes ("on pourrait peut-être planter là") versus l'indicatif d'action chez les hommes ("il faut une digue ici") n'est pas anecdotique. Plus fondamentalement , certains lexèmes fonctionnent comme des opérateurs de cadrage genré : "sarclage", "puits", "cour intérieure" associés aux séquences masculines ; "limite", "drainage", "piste", "arbre à enjeux" associé aux séquences masculines. L'identification de ces marqueurs lexicaux permet de déconstruire comment le design paysager "parle" le genre avant même que le plan ne soit tracé.

Les marqueurs temporels et rituels : le processus de design paysager en Afrique est souvent rythmé par des temps sociaux genrés. Le marqueur le plus puissant est la

séquence d'absence/présence : les femmes sont présentes aux phases de diagnostic et de récolte , mais absentes des phases de délimitation foncière et de validation technique. Ce découpage temporel n'est pas un simple agenda : c'est un générateur de signification. Lorsque les femmes reviennent sur le site après la construction d'un barrage , elles constatent que l'accès à l'eau a changé de sens parce qu'elles n'étaient pas présentes lors de la signature de la signification (le moment où l'ingénieur a dit : "ici, ce sera la vanne "). Identifier ces marqueurs rituels, c'est montrer que genrer l'action , c'est d'abord contrôler son tempo.

4. L'étho-sémiotique appliquée au milieu paysager africain : Analyse approfondie

L'approche étho-sémiotique , croisement fertile entre l'éthologie et la sémiotique offre un regard novateur sur la paysage africain. Contrairement à une vision purement contemplative ou géographique, elle s'inspire de la pensée complexe d'Edgar Morin (1990) pour analyser le paysage comme un espace de vie agi, où le sens émerge de l'interaction dynamique entre l'homme , le vivant et son milieu.

4.1. La spécificité du paysage africain

L'étho-sémiotique analyse comment le passage de l'espace sauvage (la brousse) à l'espace domestiqué (le village) est marqué par des comportements spécifiques . Ce n'est pas une limite psychique , mais une limite de comportement signifiant. Le paysage africain est souvent un texte qui se lit à travers les récits des anciens. Un rocher

ou un baobab n'est pas qu'un objet ; il est une énonciation. Les « bosquets sacrés » ou les cours d'eau ne sont pas simplement des ressources , mais des énoncés culturels qui dictent des comportements de protection et de conservation. L'étho-sémiotique étudie comment le récit transforme la géographie en une carte identitaire. Dans ce sens, la collecte de données révèle que les perceptions environnementales africaines sont profondément ancrées dans des cosmogonies où la nature est l'œuvre d'un Dieu-Créateur et le lieu de résidence des ancêtres. Cette présence spirituelle n'est pas une abstraction, mais un régulateur de l'action humaine. Le paysage est perçu comme une réserve de services écosystémiques indispensables à la survie : régulation climatique, biodiversité et satisfaction des besoins primaires. Cependant , l'immersion met en évidence une crise globale de civilisation où les technologies étrangères et les modes de vie imposés créent une inadaptation des comportements. Cette « schizie » entre le sujet et son milieu perturbe la production de sens et rend nécessaire une intervention par le design.

4.2. La cartographie des mutations et le rôle des actants

Les données collectées à travers des outils comme l'Atlas de l'occupation des terres en Afrique de l'Ouest montrent des transformations majeures entre 1975 et 2013. Ces mutations physiques entraînent des mutations sémiotiques. La fragmentation des paysages forestiers est perçue différemment selon les acteurs . L'éthosémiotique indentifie ici plusieurs types d'actants en interaction : le

« programmeur » (déccideur), le « manipulateur » et « l'opportuniste ».

Niveau d'immanence	Manifestation dans le Design Paysager	Rôle de l'Action
Signes	Element visuels (arbres, rivières, monuments)	Perception immédiate et identification
Textes	Agencement spatial, jardins, parcelles agricoles	Lecture de l'oragnisation intentionnelle
Objets	Outils agricoles, barrages, infrastructures	Médiation technique et usage
Pratiques	Labour, cueillette, rites, jachère	Production de sens par l'action répétée
Forme de vie	Modes d'existence durables, éthique du soin	Stabilisation de la signification sociale

Tableau1 : Synthèse des interactions d'après les niveaux de Fontanille

Ce tableau propose une relecture sémiotique du paysage à partir du modèle des niveaux de d'immanence de Jacque Fontanille. Il ne s'agit pas d'une simple grille de description mais d'une véritable stratification du sens : Chaque strate ajoute une épaisseur à la précédente , de la perception visuelle jusqu'à l'éthique. Le tableau suit un ordre ascendant qui va du plus élémentaire (le signe visuel) au plus intégré (la forme de vie). Au premier niveau, il s'agit d'un premier contacte, une pure présence. L'arbre ou la rivière ne sont pas encore lus comme aménagés, ils sont vus. Au deuxième niveau, le regard devient lecture. Le jardin , la parcelle deviennent des énoncés spatiaux organisés par une intention. Au troisième niveau , l'outil ou le barrage

introduisent la médiation technique et le paysage devient équipé, fonctionnel. Au quatrième niveau, on passe de l'objet à l'action. À ce niveau, labourer, cueillir, rythmer la jachère instaurent une temporalité et une mémoire gestuelle. Au cinquième niveau, l'éthique du soin et la durabilité ne sont plus des actions ponctuelles mais des régimes d'existence. Le paysage est alors l'expression d'une communauté. Cette gradation éveille l'écueil d'une analyse plate. Elle montre que le paysage n'est pas seulement vu, mais agi, pensé, habité. On peut donc dire concrètement que l'élargissement du plan d'immanence permet de comprendre que le design d'un barrage, comme celui du Zambère, ne concerne pas que l'objet technique, mais bouleverse toute la chaîne des pratiques (pêche, élevage) et favorise parfois des nuisibles (mouches tsé-tsé), anéantissent le sens initial du projet.

4.3. La rythmanalyse de Gaston Bachelard et Henri Lefebvre

L'intégration de la rythmanalyse, concept cher à Gaston Bachelard et surtout à Henri Lefebvre dans l'approche étho-sémiotique permet de passer d'une vision statique du paysage africain à une vision dynamique et vibratoire. La rythmanalyse considère que tout espace est habité par des fréquences. Appliquée à l'étho-sémiotique du paysage africain, on distingue deux types de rythmes. Les rythmes cycliques sont des rythmes de la nature. Par exemple, la saison sèche et la saison pluvieuse, les cycles agricoles et les temps rituels. Ils dictent la forme du paysage comme l'alternance des brûlis, la visibilité des sols, etc. Les rythmes linéaires sont représentés par les flux

humains , les migrations, les tracés des marchés hebdomadaires qui strient l'espace de manière régulière.

En Afrique , le paysage se rythme par le corps. La marche , c'est-à-dire le pas du berger, le trajet des femmes vers le puits, constituent des unités de mesure sémiotique. Selon Ndiaye Abdoulaye (2018), le paysage n'est pas mesuré en kilomètres, mais en temps de marche ou en "effort fourni". C'est ce que Lefebvre appelle l'isorythmie, c'est-à-dire, l'accord entre le rythme du corps et celui de l'environnement. Par exemple, dans les métropoles africaines, le paysage est une arythmie apparente qui cache un ordre sémiotique profond. La rythmanalyse s'intéresse aussi aux temps morts. Dans l'éthos africain, certains lieux imposent un ralentissement ou un arrêt (lieux sacrés, heures de fortes chaleur). Par exemple, un arbre résiste à l'abattage sur la nouvelle autoroute en construction sur le tronçon Ouaga-Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Ces pauses sont des signes sémiotiques qui indiquent la sacralité ou le respect de l'équilibre environnemental.

5. Stéréotypes sexistes et patterns d'usage de l'espace

Les stéréotypes de genre ne sont pas seulement des idées , ce sont des forces qui orientent l'action. Ils classent les individus dans des rôles prédéfinis : la femme est perçue comme moins compétente techniquement ou moins apte à diriger des projets d'innovation environnementale. Ces croyances alimentent des normes sociales destructrices qui freinent l'autonomisation. Dans le paysage , cela se traduit par une appropriation différenciée de l'espace public. Par exemple , les aménagements sportifs et de loisirs

bénéficient souvent majoritairement aux hommes, tandis que les espaces nécessaires aux activités économiques féminines (marchés, points d'eau) sont moins investis. L'analyse comportementale montre que les femmes développent des stratégies de contournement , des « tactiques » pour habiter un milieu qui n'a pas été conçu pour elles.

5.1. La genro-perception comme transcendance du structuralisme

Le structuralisme classique opposait l'homme et la femme comme des catégories fixes. La genro-perception, au contraire , examine le dynamisme de la perception. Elle postule que le sens du paysage est généré par le « faire ». Une femme qui plante un arbre dans une zone dégradée ne fait pas que de la reforestation ; elle énonce une volonté de résilience et une réappropriation de son destin spatial. L'innovation environnementale s'inspire de cette perception. Si le design intègre la vision féminine du milieu, souvent plus axées sur la multifonctionnalité et le maintien des équilibres, il engendre une signification plus riche. L'analyse des comportements dans la forêt classée de l'Ouémé Supérieur montre que les populations ont une perception aiguë de la dégradation , mais que leurs comportements ne changent que si l'aménagement propose une « réponse multifonctionnelle » qui inclut leurs besoins spécifiques.

Type de comportement	Dimension Sémiotique	Impact sur le milieu Paysager
Comportement Réactif	Fatalisme, survie immédiate	Dégradation, fragmentation, perte de sens
Comportement Manipulateur	Exploration des ressources, profit	Épuisement des sols, rupture des équilibres
Comportement d'Accord	Coopération, solidarité, action générée	Régénération, durabilité, harmonie sociale
Comportement d'innovation	Genro-perception, design intégré	Résilience climatique, nouvelle signification

Tableau 2 : Synthèse d'une analyse éthosémiotique des innovation

Ce tableau propose une typologie étho-sémiotique des comportements humains face au paysage, croisant éthologie humaine et sémiotique. Il oppose nettement deux régimes de valeurs . D'une part , les comportements reactif et manipulateur qui s'inscrivent dans une logique de prédation, c'est-à-dire un temps court, un rapport utilitaire au monde , un effondrement des significations. À ce stade, le paysage devient ressource ou vertige. D'autre part , les comportements d'accord et d'innovation qui s'incrivent dans une logique de symbiose , c'est-à-dire une temporalité longue, une réciprocité entre sociétés et milieux , une émergence de nouveaux langages paysagers. Cette opposition montre que la crise écologique est aussi une crise sémiotique , c'est-à-dire une perte de sens , une fragmentation des récits. La troisième ligne du tableau est

stratégique car elle introduit le collectif , le genre et la coopération comme moteurs de régénération.

L'action genrée ne signifie pas assignation , mais conscience des rôles sociaux dans la fabrique du paysage (Ex : savoir-faire féminins en agroécologie). L'harmonie sociale n'est donc pas un retour à un âge d'or, mais une réparation sémiotique : on refait sens ensemble. La quatrième ligne est la plus prospective car elle présente la genro-perception comme la capacité à percevoir le paysage par le genre. Au sens élargi, c'est la manière stuées de voir , d'agir , de concevoir. L'innovation n'est plus technique mais relationnelle. On conçoit avec le vivant , les sols , les mémoires. Le paysage devient dans ce cas précis un texte réécrit , porteur de résilience.

5.2. L'action comme lieu de production de la signification

L'étho-sémiotique considère que « l'intentionnalité rédime la schizie entre le sujet et le prédicat ». L'action de designer le paysage est une « action énonçante ». Elle ajuste le projet (le programme) à sa réalisation concrète au titre de forme de vie. En intégrant la gestion de stéréotypes sexistes, le design change la grammaire de l'action. Par exemple, briser les stéréotypes dans le paysage de l'entrepreneuriat technologique permet aux femmes d'accéder à des outils de gestion de l'eau ou de surveillance des forêts. Cette action technologique , autrefois réservées aux hommes , acquiert une nouvelle signification : elle devient un outil d'égalité et de protection environnementale. Le sens n'est plus dans l'outil, mais dans le changement de comportement qu'il permet.

6. Propositions pour un design étho-sémiotique et genré

La phase finale synthétise les découvertes pour construire un cadre conceptuel innovant. Ici, il s'agit de proposer une refondation théorique du processus de design du paysage en Afrique, inspirée des enseignements de l'enquête étho-sémiotique. L'analyse démontre que les savoirs écologiques sont indissociables des sujets genrés qui les portent et les actualisent dans l'action. Par conséquent, l'innovation environnementale ne peut être imposée de l'extérieur comme une forme de vie ; elle doit s'inspirer et se greffer sur les logiques signifiantes déjà à l'œuvre dans la genro-perception. Un projet de régénération des sols aura plus de chance de succès s'il s'appuie et valorise les gestes et les savoirs féminins du soins à la terre, tout en intégrant les modalités masculines de gestion territoriale. Nous proposons de concevoir le design paysager comme un processus continu d'engendrement de signification par l'action genrée collective.

6.1. Le Design Intégré de l'Action (DIA)

Nous proposons le concept de « Design Intégré de l'Action » (DIA), inspiré de Papanek, mais enrichi par la sémiotique tensive. Le DIA ne se contente pas de dessiner des espaces, il conçoit des « scènes pratiques » où l'action humaine est facilitée. Il repose sur trois piliers :

- La catasémiose : postuler que le sens entraîne une action concrète sur le monde. Le design doit être conçu pour

induire des gestes de soin envers l'environnement.

- L'Ajustement : permettre une interaction dynamique entre le sujet et l'objet , loin des programmes rigides.
- La transparence de Genre : intégrer systématiquement l'analyse d'impact sur les femmes et les hommes dans chaque projet de paysage.

Ce design doit prendre en compte ce qui, dans un aménagement , favorise ou altère les interrelations entre les êtres vivants et leur milieu.

6.2. Stratégies de gestion des stéréotypes sexistes

Pour que l'action engendre de la signification , elle doit être libérée des carcans des stéréotypes. Nous proposons d'intégrer dans les projets de développement local trois éléments qui nous jugeons importants. D'abord, la promotion de modèles féminins. Il s'agit de mettre en lumière des femmes leaders dans les innovations environnementales pour modifier les perceptions collectives. Ensuite, la création d'espaces sûrs à travers la conception des milieux paysagers où les femmes peuvent agir , s'exprimer et innover sans jugement ni violence. Enfin, une éducation à l'ère du numérique qui constituera un levier d'égalité pour la gestion du paysage , en brisant l'idée que la technologie est un domaine exclusivement masculin.

6.3. Vers des comportements positifs observables

La finalité du modèle du Design Intégré de l'Action (DIA) ne saurait se réduire à une ingénierie sociale normative ni à une injonction morale decontextualisée. Elle réside plutôt dans la capacité à faire émerger , à partir des

significations vécues et de perceptions genrées , des conduites spatiales renouvelées dont la positivité se mesure à l'aune des trois critères indissociables : l'équité d'accès au milieu, la durabilité des pratiques et l'enrichissement sémiotique du paysage. Ces comportements positifs observables constituent le stade ultime de la cristallisation du sens dans la matière du monde, là où l'éthosémiotique devient opératoire et là où le design cesse d'être une simple projection formelle pour devenir une médiation transformative. Tout comportement observable procède d'une intention qui, pour être efficace , doit s'incorporer dans des schèmes moteurs , des routines spatiales et des habitudes perceptives.

L'approche étho-sémiotique genrée postule que le changement durable ne s'édicte pas ; il se rend possible par la réorganisation des affordances du milieu. Il s'agit moins de prescrire aux femmes et aux hommes ce qu'ils doivent faire que de concevoir des configurations paysagères telles que de nouvelles actions deviennent perceptibles, désirables et finalement habituels. Le concept de genro-perception trouve ici son plein accomplissement pratique : en transformant l'armature sémiotique du paysage , on transforme les conditions de possibilité de l'expérience genrée. Un espace public dont l'éclairage, la végétation, le mobilier et la circulation ont été conçus à partir d'une analyse fine des disparités d'usage ne dicte pas le comportement égalitaire : il le rend simplement plus évident, plus sûr et plus signifiant pour toutes et tous. L'émergence de comportements positifs observables suppose un travail patient de cristallisation sémiotique où des actions singulières , parfois marginales ou expérimentales,

deviennent progressivement des modèles imitables et partagés. Cette cristallisation opère à travers plusieurs mécanismes. D'abord, une opération de visibilisation qui consiste à rendre publiquement manifestes des pratiques spatiales non stéréotypées. L'observabilité est ici la condition première de la reproductibilité. Ensuite, une opération de ritualisation qui consiste à inscrire ces pratiques dans des temporalités régulières (marchés, fêtes, travaux collectifs) où elles acquièrent une dimension coutumière et perdent leur caractère exceptionnel ou deviant. Enfin, une opération de narration qui consiste à intégrer ces conduites dans les récits locaux, les légendes urbaines ou les discours de valorisation communautaire, leur conférant ainsi une épaisseur mémorielle et identitaire.

Nous proposons un faisceau d'indices observables organisés selon trois registres. D'abord, le registre proxémique qui consiste en une modification des distances intercorporelles, une diversification des occupations temporelles de l'espace et une mixité accrue des zones d'activité. Ensuite, le registre praxéologique qui consiste en un élargissement de la gamme des tâches effectuées par chaque genre, une apparition de nouvelles figures d'autorité féminine dans la gestion paysagère, une participation masculine aux soins du milieu domestique extérieur. Enfin, le registre discursif où qui entrainera une évolution du vocabulaire pour désigner les usagers, une atténuation des catégorisations binaires dans les descriptions spontanées du paysage et une capacité accrue à verbaliser les aspirations spatiales. Tous ces indicateurs ne mesurent pas des états mais des processus : ils traquent le sens en train de se faire, les bifurcations interprétatives, les ajustements

progressifs des systèmes de valeurs. Les conduites qui émergent , qu'elles aient été anticipées ou qu'elles résultent d'usages détournés et créatifs, doivent être lues comme des énoncés sur le milieu à travers des critiques implicites, des propositions silencieuses, des corrections spontanées des inadaptations du design initial. Observer les comportements positifs , c'est donc aussi et surtout apprendre d'eux. Une femme qui investit un espace traditionnellement masculin ne fait pas qu'y accéder : elle en révèle les potentialités inaperçues , les angles morts des concepteurs , les nouvelles significations en attente d'être formalisées.

Le design étho-sémiotique et genré se caractérise ainsi par une humilité épistémique fondamentale. Il n'impose pas du sens, il accueille et amplifie les significations que les acteurs sociaux produisent dans leurs propres actions. Ainsi, tendre vers des comportements durables ne désigne pas un horizon utopique , mais une méthodologie concrète et continue d'enrichissement mutuel entre le paysage , ses concepteurs et ses habitants. C'est dans cette capacité à faire advenir , repérer et stabiliser des conduites spatiales plus libres et plus justes que se reconnaît la réussite d'un design véritablement engendreur de signification.

Conclusion

En définitive , cet article avait pour ambition de montrer comment genrer l'action peut, dans le processus de design du milieu paysager en Afrique , « engendrer la signification ». Partant des fondements de l'étho-sémiotique , nous avons d'abord souligné que la paysage africain ne saurait être réduit à une entité physique ou naturaliste : il

est un tissu vivant de signes , de pratiques et de rapports de genre inscrits dans l'histoire et les territorialités locales. L'immersion sur le terrain nous a permis de considérer l'espace paysager comme une véritable scène où s'expriment des comportements genrés, c'est-à-dire , des gestes techniques, des circulations différentielles, des occupations rituelles ou quotidiennes que l'observation seule ne suffit pas à capter sans une grille sémiotique fine.

En décomposant l'action en phases signifiantes, nous avons mis en évidence que la différence des sexes n'est pas un donné biologique ou social figé , mais le produit d'une énonciation paysagère : les femmes , les hommes , les jeunes ou les aînés n'occupent pas l'espace de la même manière , et ces écarts ne sont pas anecdotiques : ils constituent la matière première de la signification paysagère. L'analyse approfondie du milieu africain a révélé sa spécificité propre que nous avons cartographié à travers les mutations en cours et le jeu des actants , tout en recourant à la rythmanalyse pour saisir les cadences genrées de l'espace. Nous avons ensuite confronté ces observations aux stéréotypes sexistes , montrant qu'ils ne sont pas de simples représentations erronées mais des opérateurs sémiotiques qui orientent concrètement les usages et les aménagements .

La notion de « genro-perception » a été alors proposée pour dépasser les impasses du structuralisme sans tomber dans un relativisme indifférencié : elle désigne la capacité à percevoir , dans l'action même , comment le genre se fait et se défait à travers les configurations paysagères. Car c'est bien l'action , le faire paysager quotidien , qui produit la signification , et non l'inverse. Enfin, nos propositions pour un design éthosémiotique genré ont tenté de concrétiser

cette posture théorique. Le Design intégré de l'Action , loin d'imposer des formes ou des fonctions , cherche à révéler et à accompagner les potentialités significantes déjà à l'œuvre dans les pratiques genrées. Les stratégies de gestion des stéréotypes ne visent pas à les gommer par décret , mais à les rendre lisibles, négociables et transformables par l'aménagement meme, par exemple en créant des seuils, des zones tempons , des temporalités partagées de manière à favoriser l'émergence de comportements positifs observables.

Ainsi, l'analyse étho-sémiotique du paysage ne se réduit pas à une méthode d'analyse : elle devient un levier d'action pour les concepteurs. Genrer l'action, c'est reconnaître que le genre n'est ni un prérequis , ni une contrainte, mais une ressource sémiotique à part entière. Et c'est précisément en travaillant sur cette ressource , au cœur du terrain africain , que le design peut engendrer des significations nouvelles tournées vers l'équité pratique.

Bibliographie

BOURDIEU Pierre 1998. *La domination masculine*. Paris : Edition du Seuil.

BUTLER Judith 1990. *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subvention de l'identité*. Paris : Edition La Découverte.

COQUET Jean-Claude, 2007. *Phusis et Logos. Une phénoménologie du langage*, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes.

CÔTÉ Daniel & GRATTON Danielle, 2014, « L'approche ethnographique . Illustration dans le contexte de la réadaptation en santé mentale », in *Méthodes qualitatives* ,

quantitatives et mixtes, Presses de l'Université du Québec, pp. 51-71.

DARRAULT-HARRIS Ivan , 2022. *Ethosémiotique des comportements et discours*, Limoges, Pulim, coll. « Semiotica Viva », .

DARRAULT-HARRIS Ivan, KLEIN Jean-Pierre , 2007. *Pour une psychiatrie de l'éllipse*, Limoges, PULIM.

DARRAULT-HARRIS Ivan, FONTANILLE Jacques (dir). , 2008. *Les Âges de la vie , sémiotique de la clôture du temps*, Paris, PUF.

FOUCAULT Michel, 1984, « Des espaces autres. Hétérotopies ». *Architecture, Mouvement, Continuité*, n° 5, p. 46-49.

GASTON Bachelard, 1936. *La Dialectique de la durée*, PUF, p.168.

GREIMAS Algirdas Julien et COURTÉS Joseph, 1979. *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage* , Paris, Hachette.

GREIMAS Algirdas Julien, 1983. *Du sens II. Essais sémiotiques*. Paris : Éditions du Seuil.

GREIMAS Algirdas Julien, COURTÉS, Joseph, 1979. *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Paris : Hachette Université.

KHARBOUCH Ahmed, 2015, « Le principe d'immanence et la transitivité du langage », *Acte Sémiotique*.

LEFEBVRE, H. 1992. *Éléments de rythmanalyse : Introduction à la connaissance des rythmes* . Editions Syllepse, Paris.

MALDINEY Henri, 1994. *Regard, Parole, Espace*, Édition l'Âge de l'Homme, p.260.

MBEMBE Achille, 2000. *De la postcolonie. Essai sur l'imaginaire politique dans l'Afrique contemporaine*. Paris : Editions Karthala.

MERLEAU-PONTY Merleau, 1975. *Phénoménologie de la perception*. Paris : Éditions Gallimard

MORIN Edgar, 1990. *Introduction à la pensée complexe*. Paris : Éditions du Seuil.

NDIAYE Abdoulaye-Bara, 2018. *Sémiotique du paysage sahélien : Signes , mythes et pratiques sociales*. Abidjan : Editions de l'Université Félix Houphouet -Boigny.

PETR Christine, 2004, « Etudier les comportements : pratiques de collecte et d'analyse des observations comportementales. In P. Robert-Demontrond (Ed.), *Méthodes d'observation et expérimentation* (pp.171-194). Rennes : Apogée.

SAUSSURE Ferdinand (de), 1916. *Cours de linguistique générale*. Edition critique préparée par Tullio de Mauro. Paris : Editions Payot.

SILENCE, HONTE ET PRESSION FAMILIALE : ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES MÉCANISMES SOCIAUX DE SOUS- DÉCLARATION DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE EN MILIEU RURAL IVOIRIEN

LAVRY Lobohon Suzanne

lavryyao@gmail.com

EKRA Eba Marie Chantal

chantal.ekra@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan

Résumé

Les violences basées sur le genre (VBG) constituent un enjeu majeur de santé publique, de justice sociale et de droits humains. En Côte d'Ivoire, les cas officiellement pris en charge restent dominés par les violences faites aux femmes et par les violences domestiques, mais les situations vécues en milieu rural demeurent largement sous-déclarées. À partir d'une enquête qualitative réalisée à Ziedougou, dans la sous-préfecture de Boundiali, auprès de trente participants, cet article analyse les mécanismes sociaux qui rendent les VBG peu visibles et rarement dénoncées. Les données issues d'entretiens semi-structurés, de l'observation et de la documentation ont été soumises à une analyse thématique. Les résultats montrent que le silence des victimes procède de la banalisation des violences conjugales, de la honte, de la pression familiale, de la dépendance économique, des médiations communautaires et de la faible confiance institutionnelle. L'étude souligne la nécessité de renforcer des dispositifs locaux, confidentiels et intégrés de prévention, d'écoute, d'orientation et de prise en charge.

Mots clés : *violences basées sur le genre ; sous-déclaration ; honte ; pression familiale ; milieu rural.*

Abstract

Gender-based violence (GBV) is a major issue of public health, social justice and human rights. In Côte d'Ivoire, officially recorded cases mainly involve violence against women and domestic violence; however, many cases experienced in rural settings remain largely underreported. Based on a qualitative study conducted in Ziedougou, in the sub-prefecture of Boundiali, with thirty participants, this article analyzes the social mechanisms that make GBV less visible and rarely reported. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation and documentary review, and were processed through thematic content analysis. The findings show that victims' silence is shaped by the normalization of intimate partner violence, shame, family pressure, economic dependence, community mediation and limited institutional trust. The study highlights the need to strengthen local, confidential and integrated mechanisms for prevention, listening, referral and survivor support.

Keywords: *gender-based violence; underreporting; shame; family pressure; rural area.*

Introduction

Les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, économiques ou liées à des pratiques socioculturelles préjudiciables, constituent à la fois une atteinte aux droits humains, un problème de santé publique et un indicateur des inégalités sociales entre les sexes. Elles ne renvoient pas uniquement à des actes individuels de brutalité ; elles s'inscrivent dans des rapports sociaux qui hiérarchisent les positions féminines et masculines, organisent la distribution inégale du pouvoir

et rendent certaines formes de violence socialement tolérables (Heise, 1998 ; OMS, 2013 ; ONU Femmes, 2020).

En Côte d'Ivoire, la lutte contre les VBG a fait l'objet de politiques publiques, de campagnes de sensibilisation, de mécanismes de référencement et d'actions portées par les institutions publiques et les organisations de la société civile. Les données nationales citées par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant indiquent qu'en 2025, sur 10 747 cas de VBG pris en charge par les structures étatiques et conventionnelles, près de 97 % concernaient des personnes de sexe féminin et 79,85 % relevaient des violences domestiques (MFFE, 2025). Ces chiffres attestent de l'ampleur sociale du phénomène, mais ils ne reflètent que les cas effectivement déclarés et pris en charge par les dispositifs existants. Ils occultent ainsi les violences passées sous silence, réglées dans le cadre familial, dissimulées par honte ou abandonnées en raison de l'inaccessibilité des recours. Cette invisibilisation favorise la répétition des actes violents et conduit progressivement les victimes à renoncer à toute démarche de dénonciation.

C'est précisément cette zone d'invisibilité qui motive le choix du présent sujet. Dans les milieux ruraux, la déclaration des violences est souvent confrontée à une combinaison de contraintes qui dépassent la seule question de l'accès aux services. Certes, l'éloignement des structures de police, de santé ou d'accompagnement social constitue un premier obstacle : une femme victime peut renoncer à porter plainte parce que le poste de police le plus proche se trouve à plusieurs kilomètres, parce qu'elle ne dispose pas des moyens de transport ou parce qu'elle

craint que sa démarche soit connue par les habitants du village. Mais ces contraintes sont aussi économiques, sociales et symboliques. La dépendance financière vis-à-vis du conjoint, la peur de perdre le soutien familial, le poids des normes religieuses et coutumières, la valorisation de la discrétion féminine et la priorité accordée à la préservation du foyer contribuent à maintenir les violences dans l'espace privé.

Ainsi, lorsqu'une femme mariée subit des coups ou des humiliations répétées, sa plainte peut être interprétée par l'entourage non comme une demande légitime de protection, mais comme une menace contre la stabilité du foyer. Elle peut alors être invitée à « supporter », à « pardonner » ou à « régler cela en famille », au nom de l'honneur conjugal et de la cohésion familiale. De même, dans le cas d'une violence sexuelle, la victime peut taire les faits par crainte d'être accusée d'avoir provoqué l'agresseur, de voir sa réputation compromise ou de subir un rejet social. Dans ces situations, le silence ne traduit pas nécessairement l'acceptation de la violence ; il apparaît plutôt comme une stratégie de protection contrainte face aux risques de stigmatisation, de représailles ou d'exclusion.

Ces contraintes ne sont donc pas seulement matérielles ; elles sont également symboliques et relationnelles. Elles définissent ce qu'une femme peut dire, à qui elle peut le dire, dans quelles conditions, avec quels risques et pour quels bénéfices réels. Autrement dit, la sous-déclaration des violences basées sur le genre en milieu rural ne relève pas uniquement d'un déficit d'information ou d'un manque de volonté individuelle. Elle s'inscrit dans un ordre social où la parole des femmes est encadrée par les normes familiales,

les rapports de dépendance, les attentes communautaires et les limites des dispositifs institutionnels de protection.

La sous-déclaration des VBG constitue dès lors un problème scientifique et social majeur. Sur le plan scientifique, elle oblige à dépasser une lecture strictement institutionnelle du phénomène, centrée sur les plaintes et les statistiques disponibles, pour interroger les mécanismes sociaux qui organisent le silence des victimes. Sur le plan social, elle limite l'accès des survivantes aux soins, à la justice, à l'accompagnement psychosocial et à la réparation. Elle contribue aussi à la reproduction de l'impunité, car ce qui n'est ni déclaré, ni enregistré, ni pris en charge demeure difficilement visible pour l'action publique.

Le présent article s'appuie sur une enquête qualitative réalisée à Ziedougou, dans la sous-préfecture de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Il part de l'hypothèse que la sous-déclaration des violences basées sur le genre en milieu rural ne relève ni d'un simple déficit d'information, ni d'un manque de courage individuel des victimes, mais d'un ordre social qui valorise la retenue féminine, la médiation familiale et la préservation de l'honneur collectif, souvent au détriment de la protection effective des femmes.

La question centrale est donc la suivante : comment les normes sociales, les rapports de genre, les dépendances économiques, les médiations familiales et les limites institutionnelles contribuent-ils à la sous-déclaration des violences basées sur le genre en milieu rural ivoirien ? L'objectif général est d'analyser les mécanismes sociaux qui freinent la dénonciation des violences subies par les femmes. De manière spécifique, il s'agit d'identifier les formes de violence reconnues localement, d'examiner les

représentations qui les banalisent, d'analyser les raisons du silence des victimes, puis de comprendre les limites des recours communautaires et institutionnels.

1. Cadre théorique

La base théorique de cette étude repose sur un modèle d'analyse articulé autour de cinq dimensions complémentaires : la domination masculine, le patriarcat, les rapports sociaux de sexe, le contrôle social par la stigmatisation et la vulnérabilité sociale. Ce choix permet de relier les expériences individuelles de violence aux structures sociales qui encadrent la parole des femmes, leur capacité à dénoncer les violences subies et leur accès effectif aux recours. L'étude s'inscrit ainsi dans une sociologie des rapports de genre, attentive à la fois aux mécanismes symboliques de domination, aux rapports de pouvoir dans le couple et la famille, aux contraintes économiques, aux normes communautaires et aux limites institutionnelles de protection.

La première entrée théorique mobilise la notion de domination masculine développée par Bourdieu (1998). Pour cet auteur, la domination masculine ne se maintient pas uniquement par la force physique ou la contrainte matérielle ; elle repose aussi sur des mécanismes symboliques qui conduisent à percevoir comme naturels des rapports sociaux historiquement construits. Cette perspective est particulièrement utile pour comprendre pourquoi certaines violences conjugales sont minimisées, banalisées ou interprétées comme des « affaires de foyer ». Lorsque les coups, les humiliations, les privations ou les

contraintes sexuelles sont ramenés à la discipline conjugale, à l'autorité masculine ou à la gestion privée du ménage, ils perdent leur qualification publique de violence et sont absorbés par l'ordre domestique.

Dans le contexte étudié, cette domination symbolique se manifeste notamment à travers le modèle local de la « bonne femme ». Une épouse respectable est attendue comme patiente, discrète, obéissante et soucieuse de préserver l'unité familiale. Dénoncer une violence ne signifie donc pas seulement révéler un tort subi ; cela peut aussi être perçu comme une transgression des normes de respectabilité féminine. La sous-déclaration apparaît alors comme l'un des effets pratiques de la domination symbolique : la contrainte sociale est progressivement incorporée sous forme de silence, de retenue et d'acceptation apparente. Toutefois, cette approche présente une limite. En insistant sur l'intériorisation de la domination, elle peut donner l'impression que les femmes adhèrent passivement à l'ordre social qui les contraint. Or, les données montrent plutôt que les victimes évaluent les risques liés à la dénonciation : représailles, rejet familial, perte de soutien matériel ou exposition à la honte publique. La théorie de la domination masculine éclaire donc la naturalisation de la violence, mais elle ne suffit pas à expliquer les structures concrètes qui organisent la dépendance des femmes dans la famille, le couple et l'économie domestique. C'est pourquoi il est nécessaire de la compléter par l'approche du patriarcat.

La deuxième entrée théorique repose sur le concept de patriarcat. Walby (1990) définit le patriarcat comme un ensemble de structures sociales à travers lesquelles les

hommes occupent une position dominante et les femmes une position subordonnée. Cette domination ne se limite pas à la sphère familiale ; elle traverse également le travail, la sexualité, la culture, la violence et les institutions. Dans les sociétés rurales, elle prend des formes concrètes : contrôle des déplacements des femmes, décision masculine sur les activités économiques, appropriation ou contrôle des revenus, règlement familial des conflits et pression au maintien du mariage. Cette lecture permet de comprendre que les violences faites aux femmes ne relèvent pas seulement de comportements individuels, mais d'un ordre social qui rend possible leur répétition et leur faible dénonciation.

L'analyse de Delphy (2001) enrichit cette perspective en mettant l'accent sur l'économie politique du patriarcat. La dépendance matérielle des femmes n'est pas seulement une conséquence de leur vulnérabilité ; elle constitue aussi un mécanisme de maintien dans la relation violente. Lorsqu'une femme dépend financièrement de son conjoint pour se nourrir, se soigner, se déplacer ou prendre en charge ses enfants, la dénonciation devient un risque économique et social majeur. Cependant, l'approche par le patriarcat présente elle aussi une limite. Elle permet de saisir les structures générales de subordination des femmes, mais elle peut parfois homogénéiser les expériences féminines, comme si toutes les femmes étaient exposées aux mêmes contraintes. Or, la capacité à parler, à se protéger ou à dénoncer varie selon l'âge, le statut matrimonial, la maternité, le niveau d'autonomie économique, le soutien familial, le niveau d'instruction ou la position occupée dans la communauté. Pour affiner cette compréhension, il

devient nécessaire de mobiliser la théorie des rapports sociaux de sexe.

La troisième entrée théorique renvoie aux rapports sociaux de sexe, notamment dans la perspective de Kergoat (2012). Cette approche montre que les inégalités entre hommes et femmes sont produites par des rapports sociaux structurés autour de la division sexuelle du travail, de la hiérarchisation des rôles et de l'accès différencié aux ressources. Les femmes ne sont donc pas seulement exposées aux violences parce qu'elles sont femmes ; elles le sont aussi parce qu'elles assument les responsabilités domestiques, dépendent économiquement du ménage, craignent pour l'avenir de leurs enfants et disposent de faibles marges de négociation dans la famille et dans le couple.

Cette lecture permet de comprendre la sous-déclaration comme le résultat d'un calcul social contraint. Porter plainte peut signifier perdre un soutien matériel, être accusée de détruire le foyer, s'exposer au rejet familial ou placer les enfants dans une situation d'incertitude. Le silence ne doit donc pas être interprété comme une adhésion à la violence, mais comme le produit de rapports de pouvoir qui réduisent concrètement les possibilités d'action. La limite de cette approche est qu'elle met surtout l'accent sur la structuration sociale des rôles et des ressources, sans toujours saisir suffisamment le poids de la honte, du regard communautaire, de la réputation et de la disqualification morale des victimes. Or, dans les données recueillies, la peur de « ce que les gens vont dire », la crainte d'être accusée ou rejetée, ainsi que la volonté de préserver l'honneur familial apparaissent comme des

dimensions centrales de la sous-déclaration. Il est donc nécessaire d'introduire une approche par la stigmatisation et le contrôle social.

La quatrième entrée théorique concerne les mécanismes de contrôle social et de stigmatisation. Goffman (1975) montre que le stigmaté constitue un attribut socialement disqualifiant qui affecte l'identité publique d'un individu. Dans les cas de violences sexuelles ou conjugales, la victime peut craindre d'être jugée, soupçonnée, accusée d'avoir provoqué la situation ou rejetée par son entourage. Le silence devient alors une manière d'éviter la honte publique, de préserver sa réputation et de protéger l'honneur familial. Cette perspective permet de comprendre pourquoi certaines femmes préfèrent garder le silence plutôt que de s'exposer à une seconde violence, celle du jugement social.

Les travaux de James C. Scott (2008) sur les formes ordinaires de résistance permettent également d'éclairer l'ambivalence du silence. Dans un contexte défavorable, les groupes dominés peuvent développer des stratégies de retrait, de dissimulation ou d'évitement pour réduire les risques immédiats. Pour les femmes victimes, ne pas parler peut temporairement éviter les représailles, la rupture familiale ou l'exposition au jugement communautaire. Mais cette protection demeure illusoire, car elle maintient l'impunité, empêche l'accès aux recours et favorise la répétition des violences. Toutefois, cette approche présente une limite : en insistant sur les interactions, la réputation et le regard communautaire, elle peut négliger les conditions institutionnelles qui rendent la dénonciation difficile ou peu protectrice. Or, les données montrent que le silence des victimes est aussi lié à l'éloignement des

services, au coût du déplacement, à la méconnaissance des dispositifs de prise en charge, à la défiance envers certaines institutions et à l'insuffisance du suivi psychosocial. C'est pourquoi il est nécessaire d'élargir l'analyse à la vulnérabilité sociale et à l'approche écologique des violences.

La cinquième entrée théorique mobilise la sociologie de la vulnérabilité sociale. Castel (2003) définit la vulnérabilité comme un état d'insécurité résultant de l'affaiblissement des soutiens sociaux, économiques et institutionnels. Elle ne renvoie donc pas à une fragilité purement individuelle, mais à un manque de ressources, de protections et de relais. Dans cette étude, la vulnérabilité est à la fois sociale, économique, familiale et institutionnelle. Les femmes victimes se trouvent exposées à plusieurs niveaux de contraintes : dépendance au conjoint, pression familiale, faibles ressources économiques, éloignement des services de police, de santé ou d'accompagnement social, faible information sur les recours disponibles et insuffisance de la prise en charge psychosociale.

Cette perspective rejoint l'approche écologique des violences faites aux femmes proposée par Heise (1998), qui invite à analyser simultanément les niveaux individuel, relationnel, communautaire et institutionnel. Appliquée à la sous-déclaration, cette approche montre que le silence des victimes est produit par l'interaction entre la peur individuelle, la dépendance conjugale, la pression familiale, la tolérance communautaire et l'accessibilité limitée des services. Sa limite réside toutefois dans son caractère très englobant : si elle n'est pas articulée à des concepts

sociologiques précis, elle peut se limiter à une accumulation de facteurs sans hiérarchiser les rapports de pouvoir qui les organisent. C'est pourquoi elle ne remplace pas les théories précédentes ; elle les articule et permet de les inscrire dans un même modèle explicatif.

Ainsi, le cadre théorique retenu repose sur une logique cumulative. La domination masculine permet de comprendre la naturalisation symbolique de la violence ; le patriarcat éclaire les structures familiales et économiques de subordination ; les rapports sociaux de sexe montrent comment les rôles domestiques et l'accès différencié aux ressources réduisent les marges d'action des femmes ; la stigmatisation et le contrôle social expliquent la peur du jugement et la gestion de la réputation ; enfin, la vulnérabilité sociale et l'approche écologique situent la sous-déclaration dans un environnement institutionnel et communautaire insuffisamment protecteur. Ce modèle permet donc d'interpréter la sous-déclaration des violences basées sur le genre en milieu rural comme un fait social produit par l'enchevêtrement de contraintes symboliques, économiques, relationnelles, communautaires et institutionnelles.

2. Approche méthodologique

2.1. Nature et justification de l'approche

La recherche s'appuie sur une approche qualitative de type compréhensif. Ce choix est cohérent avec l'objet étudié, dans la mesure où la sous-déclaration des VBG renvoie à des expériences intimes, à des normes sociales, à des rapports de pouvoir, à la honte et à la peur. L'objectif n'est pas de mesurer statistiquement la prévalence des

violences, mais de comprendre les significations que les acteurs attribuent aux violences, les raisons du silence et les conditions sociales qui limitent le recours aux dispositifs de protection.

2.2. Site de l'étude

L'étude s'est déroulée dans le village de Ziedougou, situé dans la sous-préfecture de Boundiali, région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Cette zone, distante de plus de 600 kilomètres d'Abidjan, se caractérise par une forte ruralité, des relations sociales structurées autour de la famille, de la chefferie, des appartenances religieuses et des solidarités communautaires. Selon les données du RGPH 2021, la région de la Bagoué est majoritairement composée de groupes voltaïques/gur et la population est majoritairement musulmane. Le choix de ce site se justifie par l'intérêt d'analyser la sous-déclaration des VBG dans un espace où les recours institutionnels coexistent avec des mécanismes communautaires de médiation.

2.3. Population d'étude et stratégie d'échantillonnage

L'enquête a été conduite auprès de trente participants, sélectionnés de manière raisonnée en fonction de leur expérience, de leur position sociale ou de leur rôle dans la régulation communautaire. L'échantillon comprend vingt-cinq femmes victimes ou témoins de violences, un responsable d'ONG engagé dans la protection des femmes et des enfants, ainsi que quatre leaders communautaires : le chef du village, un notable, la présidente des femmes et le président des jeunes. Les femmes interrogées présentent des profils diversifiés : jeunes filles, femmes mariées, anciennes victimes et témoins de situations de

VBG. Cette diversité a permis de croiser les récits d'expérience, les perceptions communautaires et les points de vue des acteurs de proximité.

2.4. Techniques et outils de collecte

Trois techniques ont été mobilisées. La première est l'entretien semi-structuré. Un guide d'entretien a permis d'aborder la définition locale des VBG, les formes de violences observées ou subies, les facteurs de banalisation, les réactions familiales, les raisons du silence, les conséquences des violences, les voies de recours et les propositions de solution. La deuxième technique est l'observation directe, utilisée pour comprendre le contexte social des interactions, la place des femmes dans la communauté, les modalités d'expression publique et les formes locales de régulation des conflits. La troisième technique est la recherche documentaire, qui a servi à situer les données empiriques dans les débats scientifiques sur les VBG, la domination masculine, la stigmatisation, la vulnérabilité et les dispositifs institutionnels de prise en charge.

2.5. Traitement et analyse des données

Les données ont été analysées selon une analyse de contenu thématique. Cette méthode permet d'identifier, de classer et d'interpréter les thèmes récurrents présents dans les discours (Paillé & Mucchielli, 2016). Le codage a combiné une démarche déductive, à partir des axes du guide d'entretien, et une démarche inductive, à partir des catégories émergentes des verbatims. Les principaux thèmes retenus portent sur la reconnaissance des formes de violence, la banalisation domestique, la norme de la «

bonne femme », la peur, la honte, la pression familiale, la dépendance économique, les médiations communautaires, les obstacles institutionnels et les conséquences de la sous-déclaration.

La cohérence interne de la méthodologie repose sur la correspondance entre l'objectif de compréhension, les techniques qualitatives mobilisées et l'analyse thématique. Les entretiens donnent accès aux expériences et aux justifications, l'observation éclaire les normes sociales en contexte, et la documentation permet de relier les données locales aux cadres institutionnels et scientifiques. Les propos rapportés dans l'article ont été anonymisés afin de protéger les participantes et de limiter les risques de réidentification.

2.6. Limites de l'étude

L'étude ne prétend pas représenter statistiquement l'ensemble des zones rurales ivoiriennes. Elle repose sur un terrain localisé et un effectif qualitatif restreint. Toutefois, la richesse des récits et la triangulation des sources permettent de mettre en évidence des logiques sociales robustes, utiles pour comprendre la sous-déclaration des VBG dans des contextes ruraux où les normes familiales, les médiations communautaires et les limites institutionnelles jouent un rôle déterminant.

3. Résultats

3.1. Une reconnaissance inégale des formes de violence

Les entretiens révèlent que les femmes identifient principalement quatre formes de VBG : les violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. Les

violences physiques, en particulier les coups portés par le conjoint, sont les plus facilement reconnues. Une femme mariée indique que, dans son entourage, lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, « les gens pensent surtout aux coups que les maris donnent à leurs épouses ». Cette reconnaissance reste cependant sélective.

Les violences psychologiques, économiques et sexuelles dans le couple sont plus difficilement qualifiées comme violences. Les insultes, les humiliations, les privations d'argent, l'interdiction de travailler ou les relations sexuelles imposées dans le mariage sont souvent considérées comme des difficultés ordinaires du foyer. Les pratiques portant atteinte à la liberté des femmes, notamment les mariages forcés ou certaines pratiques socioculturelles, apparaissent rarement dans les discours spontanés, ce qui montre leur inscription dans des normes sociales qui peuvent les rendre moins visibles.

Ce résultat met en évidence une hiérarchisation sociale des violences. Les atteintes visibles au corps sont davantage reconnues, tandis que les violences qui s'inscrivent dans la durée, dans le contrôle économique ou dans l'intimité conjugale sont banalisées. Cette hiérarchisation constitue un premier mécanisme de sous-déclaration : ce qui n'est pas nommé comme violence a peu de chances d'être dénoncé comme tel.

3.2. Les violences conjugales comme « affaires de foyer »

Un résultat central concerne la représentation des violences conjugales comme des problèmes privés relevant du couple ou de la famille. Dans les discours, les violences vécues dans le mariage sont fréquemment renvoyées au

registre des « affaires de foyer ». Cette représentation limite leur reconnaissance comme problème public nécessitant une intervention institutionnelle. Plusieurs situations restent ainsi confinées dans l'espace domestique sans être signalées aux autorités compétentes.

Une femme leader résume cette logique en déclarant :

« Quand ton mari te maltraite, c'est problème de ton foyer. Tu ne dois pas dire ça dehors. C'est entre toi et ton mari. Les problèmes de ton foyer ne doivent pas sortir. Tout le monde ne doit pas être au courant. »

La famille joue souvent un rôle de rappel à l'ordre conjugal. Lorsqu'une femme manifeste son intention de parler ou de partir, elle peut être invitée à supporter, à patienter ou à préserver le mariage. Une autre enquêtée affirme :

« La famille de la femme doit la soutenir dans son foyer et l'aider à le garder même quand il y a problème. »

Cette privatisation de la violence transforme une atteinte aux droits de la femme en conflit domestique à gérer discrètement. Elle contribue fortement à la sous-déclaration, car porter plainte ou solliciter une structure de prise en charge peut être interprété comme une menace contre l'unité familiale.

3.3. Le modèle de la « bonne femme » : obéissance, patience et silence

Les récits montrent que les violences s'inscrivent dans un cadre normatif de féminité fondé sur l'obéissance, la retenue et la patience. Interrogée sur ce qu'est une « bonne femme », une participante répond :

« La bonne femme doit respecter son mari, se soumettre, s'occuper de la maison et ne pas contester ses décisions. La femme qui parle trop de ce qui se passe dans son foyer n'est pas une bonne femme. »

Cette norme exerce une pression considérable sur les victimes. Parler de violence, ce n'est pas seulement chercher de l'aide ; c'est aussi prendre le risque d'être jugée comme une femme indisciplinée, irrespectueuse ou incapable de tenir son foyer. Le silence devient ainsi un comportement socialement valorisé. Il n'est pas seulement imposé de l'extérieur ; il est intériorisé comme condition de respectabilité.

3.4. Honte, peur et préservation de la réputation familiale

La honte et la peur apparaissent comme des facteurs majeurs de sous-déclaration. Les femmes interrogées évoquent la peur du jugement, du rejet, des représailles, du regard des autres et de la stigmatisation. Dans les cas de violence sexuelle, cette peur est particulièrement forte,

car la victime peut être soupçonnée, accusée ou rendue responsable de ce qu'elle a subi.

Une jeune victime de violence sexuelle explique :

« Le jeune m'a forcée à sortir avec lui alors que je ne voulais pas. Il a mis la main sur ma bouche pour ne pas que je crie, et ça s'est passé. Je n'ai pas dit à quelqu'un parce que mes parents vont dire que c'est ma faute et les autres vont parler mal de moi dans le quartier. »

Le témoignage montre que les personnes censées soutenir la victime peuvent être perçues comme des sources potentielles de jugement. La peur de la réaction parentale s'ajoute à celle du voisinage. Pour les femmes mariées, la peur prend d'autres formes : représailles du conjoint, perte du foyer, perte de la garde des enfants, honte publique ou rejet familial. Une enquêtée indique : « Je garde tout pour moi. Si je parle, cela pourrait empirer. Je préfère prier et ça va aller. » Le silence apparaît ici comme une stratégie de protection immédiate, même s'il empêche l'accès à une prise en charge adaptée.

3.5. Dépendance économique et maintien dans la relation violente

La dépendance économique constitue un autre mécanisme central de sous-déclaration. Les femmes sans revenu autonome craignent de perdre le soutien matériel du conjoint, de ne plus pouvoir prendre en charge leurs enfants ou d'être contraintes de retourner dans leur

famille d'origine dans des conditions socialement défavorables. Une responsable d'ONG explique :

« Une femme qui dépend financièrement de son mari ne peut pas parler ni se défendre. Elle a peur que son mari la laisse et que sa situation se complique. La dépendance économique des femmes les rend plus vulnérables aux VBG. »

Les violences économiques aggravent cette vulnérabilité. Une femme victime raconte que son mari l'a contrainte à abandonner son commerce au marché, au nom de l'idée qu'une femme mariée ne doit pas trop sortir. Elle explique que sa marchandise s'est gâtée parce qu'elle devait suivre son mari au champ, sans bénéficier du revenu de la production. Elle conclut :

« Aujourd'hui, je suis obligée de lui demander l'argent pour mes petits besoins et pour les enfants. Et ce n'est pas toujours qu'il me donne. Quand je parle, il s'énerve. C'est vraiment difficile. »

La dépendance économique réduit la capacité de négociation, de fuite et de recours. Elle montre que l'autonomie économique des femmes est une condition importante de prévention des VBG et de sécurisation des démarches de dénonciation.

3.6. Médiations familiales et communautaires : un recours ambivalent

Les résultats indiquent que les situations de VBG sont fréquemment orientées vers des médiations familiales ou communautaires. Au nom de l'unité familiale, de la paix sociale et de la cohésion du village, les acteurs locaux privilégient souvent le règlement interne plutôt que le recours aux procédures formelles. Un leader communautaire déclare :

« Nous avons notre manière de régler les problèmes au village ici et tout le monde sait. Et puis ce n'est pas toujours qu'il faut partir à la police. Il faut comprendre, on n'envoie pas tout le monde à la police. »

Ces médiations peuvent offrir une écoute de proximité et limiter certains conflits immédiats. Cependant, elles deviennent problématiques lorsqu'elles privilégient systématiquement la réconciliation au détriment de la sécurité de la victime. Elles peuvent aussi réduire la gravité des faits, décourager la plainte et maintenir l'agresseur dans une position d'impunité. Leur ambivalence constitue donc un enjeu majeur pour la protection des femmes en milieu rural.

3.7. Obstacles institutionnels : distance, coûts, information et défiance

Les structures formelles de recours sont peu sollicitées. Les femmes évoquent la distance des services

de police, de santé ou d'accompagnement social, les coûts de déplacement, la méconnaissance des dispositifs existants et la peur de raconter publiquement ce qu'elles ont subi. L'éloignement géographique renforce l'éloignement symbolique : les institutions sont perçues comme lointaines, difficiles d'accès ou peu protectrices.

La confiance institutionnelle apparaît fragile. Une femme rapporte une expérience au commissariat où il lui aurait été conseillé de régler le problème en famille. Ce type de réponse renforce la sous-déclaration, car il confirme l'idée que les violences conjugales relèvent d'abord du privé. Les acteurs associatifs reconnaissent également leurs limites : manque de moyens, personnel insuffisant, absence de suivi psychologique régulier et difficulté à assurer une prise en charge complète des survivantes.

3.8. Conséquences de la sous-déclaration

La sous-déclaration a des conséquences individuelles et sociales. Sur le plan physique, elle retarde la prise en charge des blessures, des infections, des douleurs chroniques ou des complications liées aux violences sexuelles. Sur le plan mental, elle expose les victimes à l'isolement, à la tristesse, à la perte de confiance, à la honte et à des souffrances émotionnelles prolongées. Une responsable d'ONG souligne que les jeunes filles et les enfants subissent parfois des violences sans accompagnement, ce qui peut affecter leur éducation, leur développement et leur avenir.

Sur le plan social, la sous-déclaration rend les violences invisibles dans les statistiques. Les cas non signalés ne sont

pas enregistrés dans les structures sanitaires, policières ou sociales. Il en résulte un décalage entre l'ampleur réelle des violences vécues et les données institutionnelles disponibles. Cette invisibilité limite la capacité des pouvoirs publics à identifier les zones les plus touchées, à dimensionner les réponses et à financer des dispositifs adaptés aux réalités rurales.

Enfin, la sous-déclaration contribue à la reproduction des violences. Les actes non déclarés sont rarement sanctionnés. L'absence de réponse sociale et institutionnelle renforce l'idée que certaines violences peuvent être tolérées, surtout lorsqu'elles se produisent dans le couple. Les enfants qui grandissent dans un environnement où les violences sont tuées ou banalisées peuvent intégrer ces rapports de domination comme normaux, ce qui favorise leur transmission sociale.

4. Discussion

4.1. La sous-déclaration comme production sociale du silence

Les résultats confirment que la sous-déclaration des VBG ne peut être comprise comme une simple décision individuelle. Elle résulte d'un ordre social genré qui hiérarchise les rôles masculins et féminins et qui fait de la discrétion une qualité attendue des femmes. Cette observation rejoint la perspective de Bourdieu (1998) : la domination masculine agit d'autant plus efficacement qu'elle est perçue comme naturelle. Les victimes peuvent reconnaître leur souffrance, mais se trouvent prises dans

des attentes sociales qui valorisent la patience et la préservation du foyer.

La peur du stigmatisme occupe une place centrale. Comme l'a montré Goffman (1975), le stigmatisme disqualifie l'individu dans le regard social. Les femmes victimes, notamment en cas de violence sexuelle, craignent moins seulement l'agresseur que le jugement collectif, l'accusation implicite et la perte de respectabilité. La honte fonctionne donc comme un dispositif de contrôle social qui déplace la charge morale de l'auteur vers la victime.

4.2. Le silence comme stratégie de survie contrainte

Les données montrent aussi que le silence n'est pas synonyme de consentement à la violence. Il peut être interprété comme une stratégie de survie contrainte. Dans un contexte où la parole peut entraîner la rupture du foyer, des représailles, le rejet familial ou l'exposition publique, se taire devient parfois une manière de limiter les risques immédiats. Cette lecture rejoint l'analyse de Scott (2008) sur les pratiques ordinaires de retrait et de dissimulation des groupes dominés.

Cependant, cette stratégie est ambivalente. À court terme, elle peut protéger la victime d'une aggravation du conflit. À long terme, elle maintient l'impunité, retarde l'accès aux soins, renforce l'isolement et permet la répétition des violences. L'un des apports de l'étude est donc de montrer que la sous-déclaration est à la fois une conséquence de la vulnérabilité et un facteur d'aggravation de cette vulnérabilité.

4.3. Une vulnérabilité située entre famille, économie et institutions

La dépendance économique confirme la pertinence des analyses féministes du patriarcat. Dans la perspective de Delphy (2001), l'espace domestique est aussi un espace de rapports économiques. Les femmes privées de ressources ou empêchées d'exercer une activité ne disposent pas des mêmes possibilités de protection que celles qui peuvent s'appuyer sur un revenu autonome. La sous-déclaration est donc liée à l'inégale distribution des ressources et à la faible capacité de sortie de la relation violente.

La vulnérabilité est également institutionnelle. Lorsque les structures de police, de santé ou d'accompagnement sont éloignées, peu connues, insuffisamment dotées ou perçues comme peu protectrices, les victimes privilégient les solutions familiales. Ce résultat rejoint l'approche écologique de Heise (1998), qui montre que la violence doit être analysée à plusieurs niveaux. Les réponses efficaces ne peuvent donc pas se limiter à l'information individuelle des femmes ; elles doivent agir sur les normes communautaires, l'accessibilité des services, la formation des acteurs de première ligne et la sécurisation des parcours de référencement.

4.4. Apport scientifique et portée opérationnelle

Sur le plan théorique, l'étude contribue à déplacer l'analyse des VBG du seul acte violent vers les conditions sociales de son invisibilisation. Elle montre que la sous-déclaration est produite par l'articulation de la domination symbolique, du patriarcat domestique, de la dépendance

économique, du contrôle social de la réputation et des limites institutionnelles. Cette articulation permet de comprendre pourquoi des violences connues localement peuvent rester absentes des statistiques et des dispositifs de prise en charge.

Sur le plan opérationnel, les résultats invitent à renforcer les mécanismes de proximité. La lutte contre la sous-déclaration doit intégrer les leaders communautaires sans leur déléguer la totalité du traitement des cas. Elle suppose des relais confidentiels, des circuits de référencement clairs, des espaces d'écoute sécurisés, la formation des policiers, agents de santé, travailleurs sociaux et leaders locaux, ainsi que des actions d'autonomisation économique des femmes. Elle nécessite aussi une communication communautaire qui distingue médiation familiale et protection des victimes, afin que la recherche de cohésion sociale ne se fasse pas au détriment de la sécurité des femmes.

Conclusion

Cet article a analysé les mécanismes sociaux de sous-déclaration des violences basées sur le genre en milieu rural ivoirien à partir d'une enquête qualitative menée à Ziedougou, dans la sous-préfecture de Boundiali. Les résultats montrent que les violences faites aux femmes sont reconnues de manière inégale. Les violences physiques sont plus visibles, tandis que les violences psychologiques,

économiques et sexuelles dans le couple sont souvent minimisées ou absorbées par les normes conjugales.

L'étude met en évidence que la sous-déclaration ne relève pas d'un simple manque d'information. Elle est produite par la banalisation des violences conjugales, la honte, la peur du jugement, la pression familiale, le modèle de la « bonne femme », la dépendance économique, la préférence pour les médiations communautaires et la faible accessibilité des dispositifs institutionnels. Le silence des victimes apparaît ainsi comme une stratégie de survie contrainte, socialement construite, mais porteuse d'effets négatifs sur la santé, la justice, la protection et la production de données fiables.

L'utilité sociale de cette étude réside dans sa capacité à éclairer les politiques publiques et les interventions communautaires. En rendant visibles les mécanismes qui empêchent la déclaration des violences, elle aide à concevoir des réponses plus adaptées aux réalités rurales : dispositifs d'écoute confidentiels, orientation rapide vers les services de santé, de justice et de soutien psychosocial, formation des acteurs de première ligne, implication encadrée des leaders communautaires, sensibilisation sur les droits des femmes et renforcement de l'autonomie économique des survivantes. Elle rappelle que la lutte contre les VBG ne peut réussir que si elle protège la parole des victimes et transforme les normes qui rendent cette parole risquée.

À terme, l'enjeu n'est pas seulement d'augmenter le nombre de cas déclarés, mais de créer des conditions sociales, économiques et institutionnelles dans lesquelles les femmes peuvent parler sans être exposées à la honte,

au rejet ou à la précarité. De futures recherches pourraient comparer plusieurs localités rurales afin d'analyser les variations des mécanismes de sous-déclaration selon les contextes religieux, économiques, institutionnels et communautaires.

BIBLIOGRAPHIE

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE (ANSTAT), 2021. Recensement général de la population et de l'habitat 2021 : Monographie de la région de la Bagoué, Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, Abidjan.

BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 2010. *L'enquête et ses méthodes : L'entretien*, 2e éd., Armand Colin, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Seuil, Paris.

CASTEL Robert, 2003. *L'insécurité sociale : Qu'est-ce qu'être protégé ?*, Seuil, Paris.

CRENSHAW Kimberlé, 1991, « Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color », in *Stanford Law Review*, Vol. 43, N°6, pp. 1241-1299.

DELPHY Christine, 2001. *L'ennemi principal : Économie politique du patriarcat*, Syllepse, Paris.

DENZIN Norman K. et LINCOLN Yvonna S., 2018. *The SAGE handbook of qualitative research*, 5e éd., SAGE Publications, Thousand Oaks.

ELLSBERG Mary et HEISE Lori, 2005. *Researching violence against women: A practical guide for researchers*

and activists, World Health Organization & PATH, Washington, DC.

GOFFMAN Erving, 1975. *Stigmate: Les usages sociaux des handicaps*, Les Éditions de Minuit, Paris.

HEISE Lori, 1998, « Violence against women: An integrated, ecological framework », in *Violence Against Women*, Vol. 4, N°3, pp. 262-290.

HEISE Lori, 2011. *What works to prevent partner violence? An evidence overview*, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Londres.

KABEER Naila, 1999, « Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment », in *Development and Change*, Vol. 30, N°3, pp. 435-464.

KAUFMANN Jean-Claude, 2016. *L'entretien compréhensif*, 4e éd., Armand Colin, Paris.

KERGOAT Danièle, 2012. *Se battre, disent-elles...*, La Dispute, Paris.

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANT (MFFE), 2025. *Données statistiques nationales sur la prise en charge des violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire*, MFFE, Abidjan.

ONU FEMMES, 2020. *Violences faites aux femmes et aux filles : Données et perspectives*, Nations Unies, New York.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2013. *Global and regional estimates of violence against women*, OMS, Genève.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2021. *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and*

regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women, OMS, Genève.

PAILLÉ Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2016. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, 4e éd., Armand Colin, Paris.

PIRES Alvaro, 1997. « Échantillonnage et recherche qualitative », In : *La recherche qualitative : Enjeux épistémologiques et méthodologiques*, J. POUPART, J.-P. DESLAURIERS, L.-H. GROULX, A. LAPIERRIÈRE, R. MAYER & A. PIRES (dir.), pp. 113-169, Gaëtan Morin, Montréal.

SCOTT James C., 2008. *La domination et les arts de la résistance : Fragments du discours subalterne*, Amsterdam, Paris.

SCOTT Joan Wallach, 1988, « Gender: A useful category of historical analysis », in *American Historical Review*, Vol. 91, N°5, pp. 1053-1075.

WALBY Sylvia, 1990. *Theorizing patriarchy*, Basil Blackwell, Oxford.

EFFETS DES PRATIQUES ÉVALUATIVES SELON L'APPROCHE PÉDAGOGIQUE INTÉGRATRICE (API) SUR LA MOTIVATION DES APPRENANTS EN SCIENCES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES BILINGUES AU BURKINA FASO.

Maïmouna SIDIBÉ

*Docteure en Sciences de l'éducation, mesure évaluation
Université Norbert Zongo,
sidibemai45@gmail.com*

Léonce RAMDÉ

*Docteur en Sciences de l'éducation, politique éducative
Université Norbert Zongo,
lionssso547@gmail.com*

Harouna DERRA

*Docteur en Sciences de l'éducation
andragogie Université Norbert Zongo,
derra.harouna47@gmail.com*

Résumé

La présente recherche aborde les effets des pratiques évaluatives selon l'Approche Pédagogique Intégratrice (API) sur la motivation des apprenants en sciences dans les écoles primaires bilingues au Burkina Faso. Elle a pour objectif d'évaluer l'influence des pratiques évaluatives selon l'API sur la motivation des apprenants dans leur apprentissage en sciences dans ces écoles. Formulant l'hypothèse selon laquelle ces pratiques évaluatives stimulent la motivation des apprenants, la recherche a eu recours à la méthode mixte. Sur le plan quantitatif, des questionnaires ont été adressés à 46 enseignants titulaires de classes des écoles bilingues issues de trois régions. Les données qualitatives ont été collectées auprès de 106 élèves, 4 enseignants présentateurs de leçons, 19 encadreurs pédagogiques et 2 personnes ressources à travers des entretiens et des observations de leçons. Les données quantitatives ont été traitées par les

logiciels SPSS et Excel, celles qualitatives, par l'analyse de contenus et le logiciel CHILDES. La recherche a révélé que les pratiques évaluatives selon l'API stimulent la motivation des apprenants à travers les situations attrayantes et contextuelles qu'elles nécessitent, l'application de la règle des 2/3 et celle des 3/4 pour les notations, la participation active et l'engagement des apprenants dans l'apprentissage et dans l'évaluation, sans oublier le fait qu'elles donnent du sens aux apprentissages en sciences.

Mots clés : Pratiques évaluatives - API - motivation - sciences.

Abstract

This study examines the effects of assessment practices based on the Integrative Pedagogical Approach (IPA) on student motivation in science in bilingual elementary schools in Burkina Faso. Its objective is to evaluate the influence of IPA-based assessment practices on student motivation in science learning in these schools. Based on the hypothesis that these assessment practices stimulate learner motivation, the study employed a mixed-methods approach. On the quantitative side, questionnaires were administered to 46 classroom teachers from bilingual schools in three regions. Based on the hypothesis that these assessment practices stimulate learner motivation, the study employed a mixed-methods approach. On the quantitative side, questionnaires were administered to 46 classroom teachers from bilingual schools in three regions. Qualitative data were collected from 106 students, 4 teachers delivering lessons, 19 educational supervisors, and 2 resource persons through interviews and lesson observations. Quantitative data were analyzed using SPSS and Excel software, while qualitative data were analyzed using content analysis and the CHILDES software. The research revealed that assessment practices based on the API stimulate learner motivation through the engaging and contextual situations they require, the application of the 2/3 and 3/4 grading rules, and the active participation and engagement of learners in both learning and assessment, not to mention the fact that they give meaning to science learning.

Keywords : Assessment practices - API - motivation - science.

Introduction

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans l'acquisition des notions enseignées à l'école. Ces facteurs sont entre autres l'environnement de l'apprenant, les contenus enseignés, les méthodes et procédés utilisés, la personnalité de l'enseignant. En sus de ces facteurs, il importe de considérer la capacité de réception de l'apprenant et surtout sa disposition à recevoir les contenus d'enseignement. L'état mental de l'apprenant face aux apprentissages est alors très déterminant pour sa réussite. Cependant plusieurs approches ont été mises en œuvre sans pour autant pouvoir amener l'apprenant à atteindre cette détermination optimale pour amorcer les apprentissages. C'est ainsi que le Burkina Faso, dans l'optique d'améliorer la qualité de son système éducatif a mis en place l'Approche Pédagogique Intégratrice (API) (MEBA, 2015).

Sur le plan social, l'introduction de l'API répond à la nécessité de rapprocher l'école de la société, en rendant les apprentissages plus signifiants, plus fonctionnels et mieux articulés aux réalités culturelles et linguistiques du pays. Elle vise à mieux répondre aux besoins des élèves évoluant dans des contextes multilingues, en favorisant une intégration harmonieuse des langues nationales et du français dans le processus d'enseignement-apprentissage. Cette orientation favorise le raffermissement identitaire, la valorisation du patrimoine linguistique et la promotion du vivre-ensemble, tout en renforçant la confiance de l'élève en ses capacités d'expression et de compréhension. Elle

contribue également à réduire les inégalités d'apprentissage, en offrant à chaque enfant, quelle que soit sa langue maternelle ou son origine socioculturelle, la possibilité de réussir selon ses potentialités.

L'intérêt cognitif de cette recherche découle du constat que la qualité de l'apprentissage dépend largement de la cohérence entre approche pédagogique, pratiques évaluatives et fonctionnement cognitif de l'apprenant. Cette approche prend en compte les réalités vécues par l'apprenant aussi bien dans les apprentissages que dans leurs évaluations. La qualité des acquis scolaires et la motivation des élèves sont en partie imputables à l'efficacité des pratiques évaluatives dans le processus enseignement-apprentissage.

Nous intéressant particulièrement à l'évaluation des apprentissages à l'école primaire, nous avons porté notre réflexion sur le thème : « *Effets des pratiques évaluatives selon l'Approche Pédagogique Intégratrice (API) sur la motivation des apprenants en sciences dans les écoles primaires bilingues au Burkina Faso* ». Nous avons pour ambition d'évaluer l'influence de ces pratiques sur la motivation des apprenants en sciences dans les écoles primaires bilingues du Burkina Faso. Nous nous sommes alors posé la question à savoir : quels sont les effets des pratiques évaluatives selon l'API sur la motivation de l'apprenant en sciences ? De cette question, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle les pratiques évaluatives selon l'API stimulent la motivation des élèves en sciences dans les écoles primaires bilingues.

Pour atteindre nos objectifs, nous nous sommes appuyée sur une approche mixte alliant les méthodes quantitative et qualitative. Dans le but d'avoir des données quantitatives,

nous avons utilisé des questionnaires et des grilles d'analyse, et pour le qualitatif, nous avons fait recours à des guides d'entretien et des grilles d'observation. Ainsi les questionnaires ont été adressés aux enseignants, les guides d'entretien aux élèves, aux enseignants présentateurs de leçons, aux encadreurs pédagogiques et aux personnes ressources. Quant aux grilles d'observation, elles ont été utilisées pour l'observation des leçons et des évaluations. Les données quantitatives ont fait l'objet d'une analyse statistique et celles qualitatives d'une analyse de contenus. La présente recherche s'est adossée à la théorie de l'autodétermination.

Afin de mieux appréhender le thème, notre étude est structurée comme suit : 1. cadre théorique, 2. méthodologie, 3. résultats et 4. discussion.

1. Cadre théorique

Dans ce point nous présentons l'Approche Pédagogique Intégratrice (API), l'évaluation des apprentissages selon les principes de l'API et la théorie de référence.

1.1. Approche Pédagogique Intégratrice (API)

Le Burkina Faso a décidé, en mai 2006 dans le cadre de la réforme globale de son système éducatif, d'actualiser le contenu de ses programmes. Cette réforme a pour but de répondre aux besoins et exigences éducatifs actuels, de satisfaire aux attentes sociales. Face à ces « *analphabètes fonctionnels* » (Sotomayor, cité dans Roegiers, 2010a, pp. 88-89), cette réforme cherche de même à réduire, sinon combler l'écart de plus en plus grandissant entre leurs acquis

scolaires et ceux requis par les situations dans la vie réelle, en proposant de préparer chaque apprenant à pouvoir aborder les situations complexes.

En mars 2013, une commission a procédé à la réécriture de nouveaux curricula en s'appuyant sur les orientations contenues dans la loi d'orientation de 2007 (article II) et en préservant les acquis de la pédagogie par objectifs (PPO). Les résultats des recherches en sciences de l'éducation ainsi que les expériences pédagogiques réussies récentes ont été également prises en compte. C'est ainsi que, se basant sur l'article sus-cité, et le document intitulé « *l'éducation au Burkina Faso : entre statu quo et ruptures* » d'octobre 2011, qui opte pour la construction d'une approche endogène, en adéquation avec les réalités socio-économiques et socioculturelles du Burkina Faso, l'Approche Pédagogique Intégratrice (API) a été élaborée. Cette approche s'est fortement inspirée de la Pédagogie de l'Intégration (PI). La prise en compte des langues nationales dans l'enseignement, une de ces innovations, reste nécessaire pour une éducation de qualité d'autant plus que ces langues constituent une source d'inspiration et incarne une valeur identitaire pour les apprenants.

1.2. Évaluation des apprentissages selon les principes de l'API

L'API est bâtie sur trois bases didactiques qui sont l'interdisciplinarité, l'interculturalité et le multilinguisme. Elle respecte des principes pour sa bonne mise en œuvre. Ce sont : l'éclectisme didactique, la centration sur l'apprenant, la rationalisation, l'équité, l'éducabilité, la contextualisation,

le multilinguisme et la liaison théorie-pratique (MENA, 2015, p.34).

Tout comme la pédagogie de l'intégration (PI), l'API organise les apprentissages en deux phases. Une phase d'apprentissage des ressources et une autre d'apprentissage de l'intégration. Après une période donnée, on confronte l'élève à des situations d'intégration pour l'exercer à intégrer ses acquis.

S'agissant des modalités d'évaluation, il est retenu dans le guide d'exercice d'observation deuxième année :

- une (01) évaluation-remédiation après deux (02) unités d'apprentissage ou leçons, au bout de deux (02) semaines ;
- une (01) évaluation-remédiation et une (01) situation d'intégration après quatre (04) unités d'apprentissage ou leçons, en principe à la fin de chaque mois ;
 - une (01) évaluation-remédiation, une (01) situation d'intégration et une (01) évaluation sommative à la fin de chaque trimestre (MENAPLN, 2019a).

1.3. Théorie de l'auto détermination (TAD)

La TAD a été pour la première fois formalisée par ses initiateurs, Edward L. Deci et Richard Ryan, dans un livre "*Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*" publié en 1985. La TAD fournit des clés précieuses pour comprendre comment les individus s'engagent dans certaines activités, adoptent certains comportements et développent leur personnalité au contact de ces activités et

comportements. À l'école, l'autodétermination se caractérise par l'élève qui va faire un exercice parce qu'il l'a décidé, il n'est pas contraint (Connac, 2017). Cette détermination de l'individu est tributaire de sa motivation.

Nous distinguons deux grands types de motivations. La motivation intrinsèque est générée par la satisfaction inhérente à l'action elle-même et est perçue par l'individu comme venant de lui. Les comportements sont alors totalement autodéterminés, c'est la forme de motivation où l'autodétermination est la plus forte (Connac, 2017). À l'opposé, la motivation extrinsèque se déploie lorsque nous sommes orientés vers un objectif qui ne vient pas de nous. Elle correspond au type de motivation où l'élève est le moins autodéterminé. Dans ce cas, l'élève va exécuter la tâche car il en aura l'obligation, cela peut également provenir d'une pression sociale ou du souhait d'éviter quelque chose de négatif, comme une punition (Fenouillet, 2012).

La TAD évoque aussi l'amotivation qui est considérée comme l'absence de motivation et présente le niveau le plus faible d'autodétermination ce qui permet d'établir un lien avec la résignation apprise du modèle attributionnel (Connac, 2010). L'amotivation est alors un des obstacles de l'apprentissage puisqu'il n'est pas possible accroître une motivation qui n'est même pas présente (Connac, 2017).

Ryan et Deci (2000) proposent par ailleurs l'existence de trois besoins psychologiques fondamentaux qui sont à la fois nécessaires et suffisants pour que le développement de l'individu puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Ces trois besoins sont : l'autonomie, l'appartenance sociale (l'affiliation) et la compétence.

2. Méthodologie

Trois régions sur les dix-sept (17) que compte le Burkina Faso ont été touchées par la présente étude et dans chaque région une province a été retenue. Il s'agit de la province du Bazèga dans la région du Nazinon, la province du Houet dans la Guiriko et le Kadiogo dans la région du Kadiogo. Notons que le choix de la région du Nazinon s'explique par le fait que nous y exerçons notre métier. La connaissance du milieu fut un atout qui a facilité la collecte d'informations en vue d'une analyse pertinente des effets des pratiques évaluatives selon API. La région du Kadiogo a été choisie dans le but de toucher aussi bien une zone urbaine que rurale mooréphone et la région du Guiriko, zone dioulaphone, pour avoir une diversité linguistique.

De ces trois régions, quatre écoles bilingues moore/français et une école bilingue dioula/français sont concernées par l'enquête. Il s'agit des écoles Guirgho bilingue et Kombissiri "E" dans la province du Bazèga, les écoles de Kognonghin et Delwendé "B" dans la province du Kadiogo et l'école Lafiabougou "B" dans le Houet. Trois écoles mooréphones sont situées en zone rurale, une en zone urbaine et l'école dioulaphone en zone urbaine.

Le choix plus représentatif du moore se justifie par le fait que c'est une langue véhiculaire parlée à elle seule par 48% de la population burkinabè (Woldoff, 2005, p. 43) et sur les deux cent soixante-onze (271) écoles bilingues langues nationales/français, cent cinquante-cinq (155) utilisent le moore et les cent seize (116) écoles restantes se répartissent les neuf (09) autres langues en 2021

(MENAPLN, DCEM, 2021). Langue transfrontalière, nous avons retenu également le dioula pour donner une touche internationale à notre étude. En effet les différentes nations ayant le dioula comme langue nationale se sentiront concernées par les résultats auxquels nous allons aboutir. Cette recherche ayant pour objet d'évaluer les effets des pratiques évaluatives selon l'API sur la motivation des apprenants en sciences dans les écoles primaires bilingues concerne les élèves, les enseignants des écoles primaires bilingues langues nationales/français retenues ci-dessus citées ainsi que les encadreurs des CEB abritant ces écoles. Nous avons constitué un échantillon sur la base de la technique du choix raisonné. C'est ainsi que ce sont les élèves des classes où nous avons fait l'observation et les enseignants présentateurs qui ont été interviewés. Ce qui nous a permis de couvrir 35,71% des écoles bilingues des trois provinces retenues, 41,82% des enseignants et 3,38% des élèves. En plus des élèves et des enseignants, des entretiens ont été réalisés avec des Inspecteurs de l'Enseignement de Base et de l'Éducation Non Formelle (IEPENF). Les IEPENF enquêtés ont été choisis de façon aléatoire selon leur disponibilité. Au niveau central, nous avons eu des entrevues avec un formateur des encadreurs pédagogiques et des enseignants intervenant dans l'éducation bilingue, ainsi qu'avec le Directeur Général de la Qualité de l'Éducation Préscolaire et de l'Enseignement Primaire (DGQEP) qui sont nos personnes ressources.

Tableau 1 : Récapitulatif de l'échantillonnage

Populations d'enquête		Echantillon prévu	Echantillon réalisé	Pourcentages de réalisation	Moyen de collecte
Population cible	Encadreurs pédagogiques	20	19	95%	Entretien
	Enseignants présentateurs de leçons	04	04	100%	Observation de leçons et entretien
	Enseignants titulaires des classes bilingues	46	46	100 %	Questionnaire
	Elèves	108	106	98,15%	Focus group
Personnes ressources	Formateur des acteurs de l'enseignement bilingue	01	01	100%	Entretien
	DGQEP	01	01	100%	Entretien
Total		176	173	98,29 %	

Source : enquête terrain 2024

Ce tableau indique au niveau de la population cible que tous les quarante-six (46) enseignants titulaires de classes bilingues enquêtés ont rempli et retourné nos questionnaires. Ce nombre inclut les quatre (04) enseignants présentateurs de leçons ce qui donne 100% de réalisation. Aussi 95% des inspecteurs et 98,15% des élèves ont-ils participé aux différents entretiens menés. L'ensemble des deux (02) personnes ressources ont effectivement participé aux entretiens.

Comme on le constate, sur un échantillon prévu de cent soixante-seize (176) personnes, l'enquête a pu toucher cent soixante-treize (173) soit un taux de réalisation de 98,29%.

Ce taux satisfaisant nous a permis de mener notre recherche avec des données consistantes de sources diverses.

La méthode utilisée étant celle mixte, les outils de collecte de données ont été les questionnaires, les guides d'entretien, les grilles d'observation et les grilles d'analyse. Comme techniques nous avons procédé à des enregistrements vidéo, des observations de leçons, l'analyse documentaire, des questionnements et des entretiens.

Les données quantitatives ont été traitées grâce au logiciel SPSS (Statistical package for the Social Sciences) et Excel ; celles qualitatives par l'analyse de contenu. Quant aux données audiovisuelles, les séances de leçons filmées ont été transcrites dans l'optique de leur exploitation grâce au logiciel CHILDES (Child Language Data Exchange System), un système de transcription de données orales et vidéos alignées.

Les questions sont codées de Q1 à Q5 et les répondants de E1 à E46. Concernant les entretiens, les répondants ont été codés comme suit : e1 à e106 pour les élèves du focus group, MP1 à MP4 pour les enseignants présentateurs de leçons, les Inspecteurs de I1 à I19 et pour les personnes ressources PR1 et PR2. Les questions du guide d'entretien, à l'endroit des enseignants présentateurs de leçons, sont codées de QL1 à QL6, celles du guide d'entretien après les situations d'intégration de QI1 à QI5, pour les focus group de q1 à q5.

3. Résultats

La stimulation de la motivation des apprenants pour les apprentissages sera présentée par les résultats issus de l'observation de leçons ; des questionnaires ; des entretiens

avec : des IEPENF, des personnes ressources, des maîtres présentateurs de leçons et des élèves.

3.1. Des questionnaires adressés aux enseignants

Figure 1 : Synthèse des réponses sur la stimulation de la motivation des apprenants pour les apprentissages en sciences par les pratiques évaluatives selon l'API

Source : enquête terrain juin 2024

De ce graphique, il ressort que 95,6% des enseignants enquêtés sont d'avis que les évaluations selon l'API donnent du sens aux apprentissages en sciences. L'ensemble des quarante-cinq (45) répondants à la question soit 100% juge d'une part que les situations attrayantes et contextuelles que nécessitent ces pratiques évaluatives selon l'API stimulent la motivation des apprenants, d'autre part que ces pratiques évaluatives incitent à la participation active des apprenants aux séances d'apprentissage et d'évaluation.

La capacité de l'application de la règle des 2/3 et celle des $\frac{3}{4}$ à stimuler la motivation des apprenants semble mitigée (86,7%) au niveau des enseignants. À première vue, ces règles n'ont pas de relation avec la motivation, mais quand on se réfère aux notes issues de l'application de ces règles il existe une influence sur la motivation. Un taux de 97,8% des enquêtés sont de même d'avis que les pratiques évaluatives selon l'API suscitent l'engagement des apprenants dans l'apprentissage et dans l'évaluation des sciences.

Nous avons procédé au test (Khi2) pour nous rendre compte des liens entre la variable « engagement des apprenants » et les variables « communication des critères de notation aux apprenants », avec $P < 0,05$, un $\text{Khi}^2 = 14,318$ et un $\text{ddl} = 1$ et « autoévaluation des apprenants » avec $P < 0,05$, un $\text{Khi}^2 = 14,318$ et un $\text{ddl} = 1$, renvoyant à l'autonomie des apprenants. Cela permet d'affirmer que l'autonomie cognitive des apprenants a une influence sur leur engagement, leur motivation. La régression logistique a montré le sens de cette influence. En effet, les apprenants qui connaissent les critères de notation et qui pratiquent l'autoévaluation sont 5,749 fois plus disposés à s'engager pleinement dans les apprentissages et les évaluations que les autres.

Il faut noter que la connaissance des critères de notation par les apprenants facilite la mise en œuvre de l'autoévaluation qui est un signe et un élément important pour l'engagement des apprenants dans les apprentissages. Ces préliminaires mettent les apprenants dans de bonnes dispositions pour entamer des notions nouvelles.

Considérant les résultats ci-dessus concernant la participation et l'engagement des apprenants, l'application de la règle des 2/3 et celle des 3/4, les situations attrayantes

ainsi que le sens donné par les pratiques évaluatives selon l'API aux apprentissages, nous retenons que 96,02% des enseignants estiment que ces pratiques évaluatives stimulent la motivation des apprenants face à l'enseignement-apprentissage des sciences.

3.2. De l'observation des leçons

La stimulation de la motivation des apprenants en sciences constitue un enjeu central pour un enseignement-apprentissage efficace, en particulier à l'école primaire. En effet, la motivation conditionne fortement l'engagement cognitif, la persévérance, l'autonomie et le plaisir d'apprendre. Des références de pratiques éducatives mettent en lumière les leviers actionnés pour motiver les élèves lors des pratiques de classe.

Séquence n°3 : stimulation de la motivation des apprenants (Leçon n°2 de Lafiabougou)

- 178 *MTR: on ferme les yeux (.) fermez les yeux..
179 *MTR: on ferme les yeux.
180 *MTR: +, quelque chose s'est passée ?
181 *MTR: ouvrez!
182 *MTR: qu'est-ce qui s'est passé?
183 *ELVS: oui
184 *ELV: c'est quelqu'un a parlé.
185 *MTR: quelqu'un a parlé.
186 *MTR: comment tu as su que quelqu'un a parlé (.) tu as regardé avec les
187 yeux ?
188 *ELVS: non.
189 *MTR: tu as écouté avec quoi ?

- 190 *MTR: +, tu as écouté avec quoi ?
191 *MTR: oui .
192 *ELV: oreille .
193 *MTR: avec oreille (.) c'est ça ?
194 *ELVS: oui..
195 *MTR: ok (.) aujourd'hui nous allons parler de l'oreille.
196 *MTR: +, alors on va voir quelles sont les différentes parties de l'oreille.

À travers la séquence ci-dessus, l'enseignant a mis en place des situations censées susciter la curiosité scientifique des apprenants (lignes n°178, 180). Ces situations basées sur du concret contribuent à donner envie aux apprenants de les comprendre et de les résoudre (lignes n°184, 186). Le recours au feedback renforce aussi la motivation (lignes n°191, 195).

L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement bilingue peut devenir un véritable levier d'équité et de réussite scolaire, à condition qu'elle soit pensée et intégrée de façon structurée. Bien plus qu'un simple outil de traduction, ces langues représentent une ressource pédagogique précieuse. Lorsqu'elles sont mobilisées de manière réfléchie, elles facilitent la compréhension, renforcent l'apprentissage et encouragent une participation plus active des élèves. Dans les classes observées, on remarque d'ailleurs que les enseignants y ont souvent recours, que ce soit pour expliquer une notion complexe, clarifier une consigne ou simplement échanger avec les élèves dans une langue qui leur est familière.

Séquence n°4 : stimulation de la motivation des apprenants par leur participation active (Leçon n°2 de Lafiabougou)

- 126 *MTR : *qui ne sait pas (.) tu as compris ?*
- 127 *ELVS : [=0].
- 128 %com: *silence*
- 129 *MTR: *on reprend en dioula.*
- 130 *MTR: [-jul] *ko lekol so ka fetira (.) i teriu nana (.) i tara sigijɔɔ ta ka di dɔɔma ...+*
- 131 %gls: *Qu'à la fête de l'école tes amis sont venus tu as donné une place assise à un*
- 132 *MTR: [-jul] *bafɪ kɔɔ maka ka kia jɔɔ nina abana kata sigi (.) mun kama amata sigi je ?*
- 133 %gls : *A côté des baffles où il y a beaucoup de bruit. Il a refusé d'aller s'asseoir là-bas.*
- 134 *Pourquoi il ne s'est pas assis là-bas ?*
- 135 *MTR : [-jul] *dokli nin man daaje (.) walima naa sigira o jɔɔla atulo bina gwa ?*
- 136 %gls : *Il n'aime pas la chanson ou s'il s'assoie là-bas ses oreilles vont se chauffer ?*
- 137 *MTR: [-jul] *ibika diabili kele n'ta mije keje.*
- 138 %gls : *Choisis une seule bonne réponse*
- 139 *MTR: [-ful] *neta le (.) kie netani taka bila duguma dron (.) ale kuma maseni be:ma .*
- 140 %gls: *C'est pour moi, met pour moi là en bas seulement, pas besoin de beaucoup parler .*
- 141 *MTR: [-jul] *aw ye diabili nunni be sɛbe .*
- 142 %gls: *Ecrivez toutes les réponses.*
- 143 *MTR: [-jul] *a ja fara aje mije sa fe*
- 144 %gls : *Ajoutez à ce que vous avez vu en haut*
- 145 *ELVS : [=0].
- 146 %com: *silence*

- 147 *MTR: [-jul] naje minunta dron.
148 %gls : Choisissez seulement
149 *MTR: [-jul] gionlo tlara.
150 %gls : Qui a fini ?
151 *MTR: [-jul] nin mɔgɔ min tlara a ba ka feyi di sef ma .
149 %gls: Celui qui finit (.) il remet sa feuille au chef du groupe.
150 *MTR: il faut bien ranger (..) chef.
151 *MTR: quel groupe qui n'a pas encore finit.?

Cette séquence atteste l'importance du recours à la L1 pour motiver les apprenants. Face au silence des apprenants (ligne n°127), l'enseignant reprend la consigne en dioula (ligne n°130). Sur les lignes suivantes, il reformule ses consignes, ce qui a permis aux apprenants de mieux comprendre ce qui leur est demandé.

Séquence n°1 : l'évaluation diagnostique pour l'amélioration des acquisitions (n°1 de Kombissiri)

- 10 *MTR : [-mor] tond yaolem ges-kaag kaoreng yii boe ?
11 %gls : Quelle est notre dernière leçon en exercices d'observation ?
12 *ELV : [-mor] koom la raam buud toor [/] toore
13 %gls : L'eau et les boissons alcoolisées.
14 *MTR : [-mor] d sa n dite d segd n yuu boe ?
15 %gls : Quelles sont les boissons conseillées à la consommation ?
16 *ELV : [-mor] d sa n dite d segd n yuu koom bi tiis biis koom
17 %gls : Il est conseillé de consommer l'eau et les jus de fruits
18 *MTR : [-mor] yaa soma wusgo (..) guls sida leokra sa n ya sida
19 (.) zîri a sa n ya zîri boe yuuds niis sen tar alkola konta tond laafi/sid bi zîri ?
20 %gls : C'est très bien ! Prends ardoise réponds par vrai ou faux.
21 Les boissons alcoolisées sont bonnes pour la santé.
22 *ELV : [-mor] zîri
23 %gls : Faux
24 *MTR : [-mor] d segd n yuu ko-songo/sid bi zîri ?

- 25 %gls : *Nous devons boire de l'eau potable.*
26 *ELV : *[-mor] sida*
27 %gls : *Vrai*
28 *MTR : *[-mor] and n bang zanga?*
29 %gls : *Levez les doigts ceux qui ont tout trouve*
30 *ELVS : *[-mor] maam (.) maam*
31 %gls : *moi, moi*
32 *MTR : *[-mor] yaa soma wusgo (..) la anda n bang a ye bala ?*
33 %gls : *C'est très bien ; ceux qui ont trouvé un seul levez !*
34 *ELVS : *[-mor] maam (.) maam*
35 %gls : *moi, moi*
36 *MTR : *[-mor] yaa soma bilfu/sen ka bangb ba a ye modg yindaare.*
37 %gls : *C'est passable et courage à ceux qui n'ont rien trouvé.*
38 *Faites l'effort prochainement.*

De l'observation des différentes leçons, il ressort que les situations d'apprentissage proposées aux apprenants par les enseignants ont suscité la curiosité scientifique et les émotions des apprenants (lignes n°178, 186 de la séquence 3 de la leçon n°2 de Lafiabougou). Basées sur le concret ces situations suscitent l'envie des apprenants à apprendre, comprendre et de résoudre cette situation ainsi que d'autres de la même famille (lignes n°184, 186 de la séquence 3 de la leçon n°2 de Lafiabougou). Les renforcements positifs à leur endroit les galvanisent. Ces mots permettent aux apprenants de savoir que leurs efforts sont reconnus et valorisés toute chose qui stimule leur motivation (lignes n° 20, 33 et 36 de la séquence 1 de la leçon n°1 de Kombissiri).

3.3. De l'entretien avec les élèves

À la première question (q1) du focus group, on a retenu que les pratiques évaluatives selon l'API suscitent l'intérêt de la majorité des élèves, qu'ils aiment cette manière d'évaluer.

Pour l'élève e45 : « *C'est bien, c'est intéressant.* » parlant de la situation d'intégration et ajoute qu' : « *On peut faire le devoir en groupe* ». La contextualisation dans l'évaluation est ce qui motive davantage e26 : « *On parle de la nourriture que nous mangeons, de notre village* ».

L'ensemble des membres des groupes, pendant le focus group à l'école Kombissiri « E », affirme avoir parlé pendant l'évaluation en groupe (q2), participer activement aux activités pendant les travaux de groupe, et même ceux qui ne lèvent pas le doigt car les responsables de groupe interrogent chaque membre du groupe (q3). Cela incite chacun à se sentir utile dans le groupe donc à avoir confiance en soi, toute chose qui augmente leur désir d'apprendre. Comme nous l'explique e6 en ces termes : « *si madame est là j'ai peur de parler, j'ai peur de ne pas trouver la réponse. Mais avec mes camarades je n'ai pas peur.* », ce temps de travail entre élèves leur permet de s'exprimer librement ce qui augmente à coup sûr leur intérêt pour les contenus évalués.

3.4. De l'entretien avec les enseignants présentateurs de leçons

Les pratiques évaluatives (QI3) selon l'API utilisent des supports attrayants (situation d'intégration), admettent des interactions avec des camarades dans le groupe de travail (production par groupe) et tiennent compte des réalités de l'apprenant : elles sont donc motivantes pour lui (MP3). À MP1 d'ajouter que ces évaluations valorisent les efforts des élèves à travers des critères qui leur permettent d'avoir des notes acceptables ce qui les motive à se donner davantage dans l'apprentissage.

3.5. De l'entretien avec les Inspecteurs de l'Enseignement Primaire et de l'Éducation Non Formelle (IEPNF)

L'ensemble des IEPNF ont répondu à la question n°2. Pour eux, les pratiques évaluatives selon l'API stimulent la motivation des apprenants pour les apprentissages en sciences à travers la capacité de ces pratiques à rendre les apprentissages plus interactifs et significatifs pour les apprenants selon seize (16) Inspecteurs. Le caractère attrayant de ces évaluations et les critères de notation avantageux préconisés par l'API ne sont pas en reste pour respectivement treize (13) et onze (11) Inspecteurs. En outre, l'implication de l'apprenant dans l'élaboration des objectifs de leur évaluation pour neuf (9) encadreurs et la possibilité pour ces apprenants d'avoir plusieurs occasions de validation d'une compétence pour cinq (5) développent l'intérêt de ces derniers pour les apprentissages.

Les activités de prolongement, la collaboration constante avec les autres camarades, l'accompagnement de l'enseignant pour le traitement des exercices ou pour la résolution des situations (apprentissage, évaluation, remédiation), la valorisation de l'effort des apprenants sont signalés comme source de motivation pour les apprenants par certains encadreurs. C'est ainsi que I18 affirme que : *« La valorisation de chaque effort de l'apprenant lui évite le découragement et le pousse à mieux faire les fois prochaines. J'entends par là la notation selon des critères minimaux et des critères de perfectionnement qui réduisent le nombre de mauvaises notes. »*.

3.6. De l'entretien avec les personnes ressources

Concernant les entretiens avec les personnes ressources, PR1, formateur des enseignants et encadreurs en éducation bilingue affirme que les pratiques évaluatives selon API stimulent la motivation des apprenants car lorsqu'on analyse les démarches de l'enseignement et de l'évaluation selon l'API, la motivation occupe une place importante. Il affirme alors : « *Cette motivation se fait en langue nationale et doit être présente tout au long de la séance. Elle permet de communiquer les objectifs de la leçon et le lien/l'utilité des contenus abordés dans la vie des apprenants* ».

Selon PR2 : « *l'API ne vient pas balayer du revers de la main la façon classique d'évaluer les apprentissages. Ça vient renforcer cette façon d'évaluer en donnant beaucoup plus de sens aux évaluations* ». Pour raison, il signale qu'avec l'API, après un certain nombre de leçons, en plus des évaluations journalières, il y a ce qu'on appelle des évaluations-remédiation et les situations d'intégration qui favorisent l'acquisition des connaissances tout en donnant du sens à ces connaissances.

Dit-il à ce propos : « *On évalue l'enfant dans la dynamique de pouvoir corriger ses insuffisances. Ces évaluations-remédiations qui visent à aider l'enfant à corriger ses insuffisances, vont le motiver à aller de l'avant* ». En outre, il affirme que quand l'apprenant a une difficulté et on l'aide à la dissiper, cela va de soi qu'il s'intéresse à ce qui va se passer plus tard.

Les situations d'intégration, ces formes d'évaluation qui ont un rapport avec la vie courante constituent selon lui une nouveauté apportée par l'API dans les pratiques évaluatives

à l'école primaire au Burkina Faso. Elles visent à entraîner les apprenants à mobiliser des ressources pour résoudre une famille de situation problème. Il termine en ces mots : « *En résolvant une famille de situation problème, on l'amène progressivement vers la vie active car ce sont des éléments de la vie qu'on met sous forme d'exercice pour lui permettre de résoudre. Les enseignements-apprentissages ont donc forcément un lien avec la vie et c'est ce que l'API vise véritablement à faire. Une telle façon d'évaluer donne beaucoup plus de sens à l'évaluation de nos apprentissages donc de motiver les apprenants.*».

3.7. Validation de l'hypothèse

L'analyse des différentes observations de leçons et d'évaluations menées nous ont permis de constater que les pratiques évaluatives selon l'API stimulent la motivation des apprenants. Ces résultats sont appuyés par le fait que la majorité des enseignants enquêtés 96,02%, l'ensemble des dix-neuf (19) IEPENF, des quatre (4) enseignants présentateurs de leçons, les élèves et les deux (2) personnes ressources sont d'avis que les pratiques évaluatives selon l'API stimulent la motivation des apprenants pour les apprentissages en sciences dans les écoles primaires bilingues au Burkina Faso. L'hypothèse de la recherche est ainsi confirmée.

4. Discussion

Loin d'avoir pour objet la sélection, les pratiques évaluatives selon l'API mettent l'accent sur la formation de l'apprenant. L'évaluation-remédiation que préconise cette approche

permet de mesurer le degré d'acquisition des contenus enseignés, de détecter les difficultés de chacun et de l'ensemble des apprenants, et de procéder à la recherche de solution pour pallier à ces difficultés. Tout ce processus d'accompagnement de l'apprenant facilite l'acquisition des savoirs du même coup démystifie les savoirs scientifiques. Un apprenant qui a une certaine aisance dans l'acquisition des savoirs éprouve de l'intérêt pour les apprentissages futurs. C'est ainsi que 95,6% des enseignants ont trouvé que ces pratiques évaluatives donnent du sens aux apprenants. Ces résultats vont dans le sens de Barth qui affirme que : « *quand l'évaluation est intégrée à l'apprentissage, les élèves ont le temps d'ajuster leur compréhension et peuvent participer à leur propre évaluation, c'est motivant et responsabilisant* » (2013). Cela confirme ainsi les dires de Roegiers :

La pédagogie de l'intégration vise à contextualiser les apprentissages aux yeux de l'apprenant, à les rendre significatifs, à situer l'ensemble des apprentissages par rapport aux situations qui ont du sens pour lui. Elle cherche notamment à finaliser les apprentissages, à faire en sorte que les connaissances ne restent pas théoriques pour l'apprenant, mais qu'elles puissent lui servir très concrètement dans ses études, dans son milieu familial, ou plus tard dans sa vie d'adulte, de travailleur, de citoyen (Roegiers, 2010a, pp.167-198).

Quant à la capacité des évaluations selon l'API à donner du sens aux apprentissages, 95,6% des enseignants enquêtés sont d'avis. Cependant la capacité de saisir ce sens qui n'est pas évidente. Ainsi Barth annonce que traditionnellement, on pensait que le sens était dans le message que l'enseignant

fait passer aux apprenants ou dans les mots utilisés. Elle soutient que nous savons maintenant que le sens s'élabore dans les personnes, dans leurs expériences, dans leur « sentiment même de soi » (Barth, 2013).

La totalité des enseignants enquêtés reconnaît que les situations attrayantes et contextuelles stimulent la motivation de l'apprenant. Qu'elle soit réelle ou imagée une situation tirée de la réalité, du vécu de l'apprenant afin d'intégrer ses acquis éveille son intérêt. Qu'elle ait pour support un texte écrit, une illustration, un schéma, une carte, une photo ou des instruments, la situation d'intégration retient l'attention de l'apprenant et suscite en lui ce désir de participer à l'évaluation. Le résultat obtenu rejoint cette pensée de Meirieu qui stipule que : « *l'enseignant doit permettre aux élèves d'apprendre en les mettant réellement en situation d'utilisation du savoir dispensé* » *car beaucoup d'apprentissages sont ainsi stériles parce qu'il leur manque cette mise en situation* » (Meirieu, cité dans Poussogho, 2017).

Tout en exprimant l'importance de la motivation des élèves combien nécessaires pour leur processus d'apprentissage et à leur progression, Barth (2013) déclare que l'enseignant ne doit pas passivement espérer cette « *intention d'apprendre* » qui serait de la responsabilité de l'élève, mais l'accompagner dans la construction de son engagement cognitif et affectif qui sont complémentaires.

Pourtant, la synthèse globale de l'état des lieux des modalités d'évaluation a révélé de nombreuses insuffisances qui influent la qualité des acquis scolaires des apprenants. On peut noter la forte tendance de l'évaluation qui privilégie l'élitisme et la sanction avec ses corollaires qui sont le

redoublement, l'exclusion, etc. ainsi que la mauvaise qualité des instruments d'évaluation en usage qui privilégiait les ressources au détriment des compétences (MENA, 2015). À Sawadogo d'ajouter que l'évaluation des apprentissages dans le contexte du Burkina Faso est située comme une opération de sur-sélection répondant de prime abord à un besoin social de contrôle même si cet aspect n'est pas à priori explicitement écrit dans les textes ministériels (Sawadogo, 2016).

Dans le cadre de la mise en œuvre du continuum de l'éducation de base, le rôle de l'école n'étant plus de sélectionner une élite, les règles des $\frac{2}{3}$ et des $\frac{3}{4}$ pour l'évaluation des compétences constituent une réponse à cette faille. L'utilisation de ces deux règles permet à l'enseignant de valoriser chaque effort de l'apprenant toute chose qui le galvanise. Ces « notes thérapeutiques », comme les qualifie Merle, deviennent un motif de la mobilisation des élèves, un moyen de paix scolaire dans et hors de la classe, et aussi, une dimension majeure de l'autorité du professeur qui dispose, plus ou moins consciemment, d'une certaine marge de manœuvre lorsqu'il accorde ou non une reconnaissance scolaire par la note (Merle, 2012, p.91). L'application de ces règles, pour 86,7% de répondants, stimule la motivation des apprenants.

L'ensemble des enseignants affirme que la participation active des apprenants aux séances d'apprentissage et d'évaluation stimule leur motivation pour l'enseignement-apprentissage des sciences. La participation active des apprenants est l'action de prendre part à la vie de la classe. Ainsi, il procède par tâtonnement, contribue à améliorer, préciser les réponses en groupe de travail ou en classe. Elle

intervient au cours de l'enseignement apprentissage, des travaux de groupe ou lors des évaluations. Cette participation est une condition sine qua none pour le respect du principe de la centration sur l'apprenant recommandé par l'API (MENA, 2015). Les élèves participent en classe en assistant aux cours, en étant concentré sur la tâche, en contribuant lors des activités, en écoutant et en suivant les règles et les directives.

Quant à l'engagement, il va au-delà de la participation qui est souvent limitée à la présence et à la contribution passive. Pour la plus grande partie des enseignants enquêtés (97,8%), les évaluations selon l'API suscitent l'engagement des apprenants. Ayant pour objectif d'impliquer réellement les élèves dans l'apprentissage, l'engagement doit être requis. Les élèves s'engagent dans l'apprentissage non seulement en participant pendant les cours mais aussi en s'investissant dans l'apprentissage ; en exprimant de l'intérêt, du plaisir, de l'attention pour l'apprentissage ; en travaillant avec leurs pairs et leurs enseignants ; en faisant des efforts pour maîtriser les contenus et pour l'autorégulation. Ce taux atteint vient corroborer la théorie de la régulation (Cardinet, 1984) des apprentissages qui encourage la démarche active de l'apprenant, lui permettant de donner du sens aux concepts scientifiques et de les intégrer de manière plus significative et durable.

Barth à ce sujet signale que l'apprentissage, tout comme son évaluation, demande un engagement, un investissement personnel de l'élève. Ces derniers ont besoin de mode d'évaluation qui les stimulent, leur offrent des défis et permettent d'apprécier ce qu'ils savent. L'auteure invite de même les enseignants à informer les élèves sur la profondeur

de leur compréhension (Barth, 2013a). Le caractère attrayant des situations d'intégration peut constituer un élément déclencheur de l'engagement des apprenants dans les évaluations ainsi que lors des apprentissages.

L'engagement peut être comportemental, émotionnel et/ou cognitif. L'engagement comportemental équivaut à la participation. Les deux autres éléments mettent l'accent sur les sentiments des apprenants à l'égard de l'apprentissage et sur leur investissement dans l'apprentissage. Bien que la participation puisse être un indicateur d'engagement, elle ne rassure pas de l'implication et de l'intérêt de l'apprenant pour le contenu enseigné. En classe l'engagement se réfère à l'implication active et à l'investissement personnel des apprenants dans leur apprentissage. Ces données s'alignent avec la théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 1985) qui met en lumière deux grands types de motivations : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Ainsi être motivé « pour » (motivation intrinsèque) et non être motivé « par » (motivation extrinsèque) (Vianin, 2007), est ce que recherche les pratiques évaluatives selon l'API. La motivation intrinsèque est la forme de motivation où l'autodétermination est la plus forte, où l'élève se sent satisfait d'acquérir des nouvelles compétences dans un domaine qui lui plaît. Elle est liée à la réussite et l'accomplissement, d'où l'intérêt de l'élève de réaliser ce qui lui plaît et d'aller jusqu'au bout de cette activité (Connac, 2017).

La motivation ayant un impact sur l'engagement des apprenants dans leurs apprentissages, l'évaluation exerce un rôle important sur cette motivation selon Fernandez (2015). Plus spécifiquement, l'autoévaluation, l'autorégulation et

l'évaluation par les pairs auraient toutes un impact positif sur la motivation à apprendre. Une autorégulation efficace peut stimuler la motivation, tout comme une motivation intense peut favoriser l'autorégulation.

Conclusion

La présente recherche s'est fixée comme objectif général d'évaluer les effets des pratiques évaluatives selon l'Approche Pédagogique Intégratrice (API) sur la motivation des apprenants en sciences au niveau des écoles primaires bilingues au Burkina Faso. Pour atteindre ces objectifs, une approche mixte a été mobilisée, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives par le biais des : questionnaires, entretiens et observations. Le corpus, constitué d'enseignants, d'élèves, d'IEPENF et de personnes ressources, a permis une lecture à la fois multiniveau (élèves, enseignants, encadreurs) et contextuelle (zones rurales et urbaines, langues nationales moore et dioula). Les données recueillies ont été traitées par analyse statistique et analyse thématique de contenu, à l'aide des logiciels SPSS, Excel et CHILDES.

Les principaux résultats mettent en évidence que les pratiques évaluatives selon l'API exercent une influence significative et positive sur les dimensions motivationnelles et comportementales de l'apprentissage des sciences. En effet, ils révèlent que la communication des critères d'évaluation, la fixation d'objectifs clairs et la réalisation individuelle ou coopérative des tâches d'intégration favorisent l'autonomie des apprenants. Pour les enseignants interrogés, ces pratiques permettent aux élèves de mieux se

situer dans leur apprentissage et d'assumer progressivement la responsabilité de leur progression. L'autoévaluation et la coévaluation, introduites par l'API, apparaissent comme des leviers essentiels de cette autorégulation cognitive signe d'engagement et d'autonomie chez l'apprenant.

La quasi-totalité des enseignants (plus de 96 %) et encadreurs affirment que les pratiques évaluatives selon l'API donnent du sens aux apprentissages en sciences et stimulent la motivation des élèves. Les situations d'apprentissage contextualisées, ancrées dans les réalités locales, suscitent l'intérêt, la curiosité et le plaisir d'apprendre. Les feedbacks formatifs et la valorisation des progrès plutôt que des notes renforcent la motivation intrinsèque et l'estime de soi des élèves, conformément à la théorie de l'autodétermination. Au plan scientifique, cette étude confirme la validité du modèle API comme cadre intégrateur de l'évaluation formative, de la régulation et de la motivation dans l'apprentissage des sciences. Elle met en évidence le rôle stratégique de l'évaluation dans la transformation des pratiques pédagogiques et dans la stimulation de la motivation des apprenants.

Bibliographie

BARTH Britt-Mari, 2013. *Elève chercheur, enseignant médiateur. Donner du sens aux savoirs*. Paris, Retz.

CARDINET, Jean. (1984). *Objectifs éducatifs et évaluation individualisée* (2e éd.). De Boeck.

CONNAC, Sylvain, 2017. *La personnalisation des apprentissages* (3e éd.). Paris, France : ESF.

CONNAC, Sylvain, 2010. *Apprendre avec les pédagogies coopératives* (2e éd.). Issy-les-Moulineaux, France : ESF.

DECI, Edward, L. et RYAN, Richard, M. 1985. *Intrinsic Motivation and Self Détermination in Human Behavior*. New York : Plenum.

FERNANDEZ, Nicolas, 2015. Évaluation et motivation, un couple gagnant pour soutenir l'apprentissage. Dans J. L. Leroux (dir.), *Évaluer les compétences au collégial et à l'université : un guide pratique* (p. 479-500). Montréal, QC : Chenelière Éducation/Association québécoise de pédagogie collégiale.

FENOUILLET, Fabien, 2012. *Les théories de la motivation*. Paris, France : Dunod.6

MENA, 2015, *Le cadre d'orientation du curriculum*, Ouagadougou, Burkina Faso.

MENAPLN, 2021. *Annuaire statistique du primaire 2020-2021*, MENAPLN, DGESS, Ouagadougou, Burkina Faso.

MENAPLN, 2019. *Exercices d'observation 2^e et 3^e années bilingues*. Guide de l'enseignant. Burkina Faso.

MERLE, Pierre, 2012. L'évaluation des élèves : une modélisation interactionniste des pratiques professorales. Dans L. Mottier Lopez et G. Figari (dir.), *Modélisations de l'évaluation en éducation : questionnements épistémologiques* (p. 81-96). De Boeck.Google Scholar.

POUSSOGHOU, Désiré. 2017. « Analyse du dispositif d'enseignement apprentissage des écoles primaires de la ville de Ouahigouya pour un meilleur développement des compétences des élèves », science et technique, lettres, sciences sociales et humaines article, vol.33, (1), janvier-juin 2017.

ROEGIERS, Xavier, 2010. *La Pédagogie de l'intégration : des Systèmes d'Éducation et de Formation au Cœur de nos Sociétés*. Bruxelles : De Boeck.

RYAN, Richard. M. et DECI, Edward. L., 2000. *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. University of Rochester : Academic Press.

SAWADOGO, Marie-Paule, 2016. *Conception d'un guide d'élaboration d'une épreuve de mathématiques dans une visée certificative pour la fin du cycle primaire au Burkina Faso*. [Mémoire de maîtrise]. Université de Montréal

VIANIN, Pierre, 2007. *La motivation scolaire* (2e éd.). Bruxelles, Belgique : De Boeck.

WOLDOFF, H. Ekkehard, 2005. Contexte et histoire : politiques linguistiques et politiques de la langue d'éducation en Afrique, problèmes et perspectives. Dans Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA) (Eds.). *Optimiser l'apprentissage et l'éducation en Afrique - le facteur langue : Etude/bilan sur l'enseignement en langue maternelle (LM) et l'éducation bilingue (EBL) en Afrique subsaharienne*. Hambourg, Allemagne : Institut pour l'Éducation.

DYNAMIQUE DES RAPPORTS INTERGENERATIONNELS ET MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES CHEZ LES TCHAMAN D'ABOBODOUME (COTE D'IVOIRE)

N'GUESSAN Manouan

*Institut National de la Jeunesse et des Sports, Laboratoire
d'Etudes et Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales
nguessanmanouan@yahoo.fr*

MAMANLAN Kassi Bruno

*Université Félix Houphouët-Boigny, Laboratoire d'études et de
recherches Interdisciplinaires en sciences sociales
brunokassi29@gmail.com*

YOTIO Olivia Morelle

Institut National de la Jeunesse et des Sports

Résumé

En dépit de la reconnaissance sociale croissante des personnes âgées dans le monde entier, des situations de maltraitance persistent au sein de la communauté Tchaman d'Abobodoumé. Une enquête qualitative réalisée dans cet espace social en pleine urbanisation met en évidence une transformation profonde des rapports sociaux. Autrefois vénérés, les aînés sociaux bénéficiaient d'un statut fondé sur la transmission générationnelle, appelé « Fokué », qui faisait d'eux des figures de savoir, respectées et craintes. Cependant, sous l'effet du modernisme, de l'urbanisation et des mutations sociales à Abidjan, ce rôle s'est progressivement lessivé. Il en résulte un dépérissement de leur reconnaissance sociale au profit d'un individualisme croissant, accentuant leur vulnérabilité sociale, économique et politique.

Mots-clés: *Personnes âgées, aînés sociaux, vulnérabilité, transmission générationnelle, modernité.*

Abstract

Despite the growing social recognition of older persons worldwide, situations of abuse persist in the Tshaman community of Abobodoumé. A qualitative survey conducted in this space in the midst of urbanization highlights a profound transformation of social relations. Once revered, social elders enjoyed a status based on intergenerational transmission, called «Fokué» which made them figures of knowledge, respect and fear. However, as a result of modernism, urbanization and social change in Abidjan, this role has gradually weakened. The result is a decline in their social recognition, in favor of increasing individualism, accentuating their social, economic and political vulnerability.

Keywords: seniors, social seniors, vulnerability, generational transmission, modernity

Introduction

La question du vieillissement des populations s'inscrit au cœur des dynamiques contemporaines des sociétés dites modernes et ne peut être dissociée des transformations urbaines, notamment dans les villages reliques intégrés aux grandes villes. Le vieillissement constitue un enjeu majeur et une personne âgée sur six serait victime de maltraitance (OMS, 2017). Longtemps confinée dans la sphère privée, cette problématique est désormais reconnue comme relevant de la santé publique et de la justice sociale. En Afrique subsaharienne, les sociétés traditionnellement structurées autour de la famille élargie connaissent de profondes mutations liées à l'urbanisation, à la scolarisation et aux transformations économiques. Dans ce contexte, la maltraitance des personnes âgées est souvent appréhendée

sous l'angle des recompositions sociales affectant les structures dites traditionnelles (Donfut, 1997). Les travaux existant l'analyse tour à tour à travers les transformations des relations intergénérationnelles (Aboderin, 2006; Hoffman et al., 2015; Nguyen et al., 2014), les facteurs socio-économiques, culturels et institutionnels (Philipson, 2013; Biggs et Lowenstein, 2011; Pillemer et Finkelhor, 1998), ainsi que ses impacts sur les personnes âgées (Lachs, 2013; Feinberg et al., 2000; Choi et al., 2008).

Cette étude s'inscrit dans ces perspectives en interrogeant la dynamique des rapports sociaux au sein des communautés urbaines, particulièrement dans les villages reliques. A cet effet, une enquête qualitative réalisée dans la communauté Tchaman d'Abonodoumé, dans la commune d'Attécoubé à Abidjan, met en évidence des transformations significatives dans les relations entre aînés sociaux et les jeunes générations. Ces mutations affectent les solidarités intergénérationnelles et redéfinissent la place des personnes âgées.

Comme ancrage théorique, cette étude s'appuie sur l'approche de la modernisation du vieillissement, selon laquelle l'urbanisation, la mobilité sociale, la scolarisation et l'industrialisation tendent à affaiblir le prestige social des aînés au profit de nouvelles compétences davantage valorisées dans les sociétés contemporaines. Elle appui en outre, sur les approches de la solidarité, du conflit et de l'ambivalence intergénérationnels. Ces approches montrent que les rapports entre générations ne relèvent ni d'une harmonie automatique ni d'une opposition permanente. Ils combinent au contraire l'entraide, la dépendance, l'obligation morale, les tensions normatives et les conflits d'intérêts.

Historiquement, la communauté Tchaman d'Abobodoumé était organisée autour de la valorisation des aînés sociaux, dépositaires des savoirs et garants de l'ordre social. Ils jouaient un rôle central dans la transmission des connaissances économiques, politiques, la régulation des rapports sociaux, la prise de décision et la médiation des conflits. Considérés comme les gardiens de la tradition et intermédiaires entre le monde social et les forces spirituelles, leur parole était respectée et structurante. La solidarité intergénérationnelle constituait le socle du tissu social, les plus jeunes assurant la prise en charge matérielle et affective des personnes âgées.

Cependant, l'évolution actuelle des relations intergénérationnelles à Abobodoumé traduit une transition vers un modèle social marqué par l'individualisme, sous l'effet de la modernisation urbaine. Cette mutation s'accompagne d'une perte progressive de l'autorité symbolique des aînés et d'un affaiblissement des mécanismes transitionnelles de solidarité sociale. Dès lors, les personnes âgées se trouvent confrontées à une vulnérabilité accrue sur les plans, social, économique, et symbolique. Le manque de structures sociales adaptées pour leurs besoins aggrave leur vulnérabilité. La tension entre les valeurs communautaires et l'individualisme croissant des membres de la communauté provoquée par l'urbanisation et à la modernisation sont palpables dans le champ social d'Abobodoumé. Handicapés de réflexes et de ressource mentale, les aînés sociaux de cette localité de pêcheur sont placardisés, mis à distance des activités et des membres de la communauté puisque assimilés à la sorcellerie, à une marginalisation sociale. Ils sont conduit pour beaucoup d'entre eux vers des camps de prière pour dit-on avouer des

crimes «mystiques» ou délivrer de la sorcellerie.

Cet événement a suscité une réflexion sur les représentations sociales de la personne âgée ainsi que sur sa qualité de vie.

L'étude de la dynamique des relations intergénérationnelles et de la maltraitance des personnes âgées met en lumière des enjeux sociaux cruciaux. Elle appelle à une mobilisation collective des acteurs sociaux pour instaurer des relations de respects et de solidarités envers les personnes âgées, tout en renforçant les mécanismes sociaux de protection et de prévention des abus sociaux sur ceux-ci. Cette problématique ne se limite pas à une question familiale, mais touche l'ensemble de la société, en impliquant aussi bien les décideurs politiques que les citoyens. Cette étude sensibilise les familles et les communautés aux conséquences de la maltraitance car source de détresse psychologique, d'isolement social, et de détérioration de la santé des aînés sociaux. Cela suscite des actions collectives pour renforcer les liens intergénérationnels dans le contexte culturel où le soutien communautaire est essentiel.

Face à toutes ces transformations, se pose alors la nécessité de repenser les formes de solidarité et de valorisation des personnes âgées afin de garantir leur bien-être et leur intégration sociale. Cette situation soulève une interrogation centrale: comment les dynamiques des rapports intergénérationnelles influencent-elles la maltraitance des personnes âgées dans les contextes familiaux et institutionnels en pays Tchaman d'Abobodoumé ?

Méthodologie

1.1. Site et population

L'étude s'est déroulée à Abobdoumé dans la commune d'Attécoubé à Abidjan. L'enquête de terrain a été réalisée pendant une période de 14 jours allant du 18 février au 2 mars 2025. L'échantillonnage par choix raisonné et de convenance a été utilisé afin de sélectionner les participants en fonction de leur pertinence pour la problématique. Il a concerné les personnes âgées de plus de 60 ans et plus (deux doyens d'âge, deux "guerriers" de la génération, deux anciens chefs de la communauté) soit 6 individus ; des jeunes leaders membres de la communauté soit 4 (un "guerrier" de chaque génération et le président des jeunes) ainsi que des membres de la chefferie soit 2 membres (le secrétaire et un notable). Au total, les données ont été collectées auprès d'un échantillon de 12 personnes.

1.2 Technique de collecte et d'analyse

L'approche qualitative à visée descriptive et analytique a été retenue. Elle adopte de ce point de vue, les outils techniques de recueil et méthode d'analyse de données appropriées. A cet effet, des entrevues ont été réalisées dans la communauté Tchaman d'Abobodoumé dans la commune d'Attécoubé à l'aide d'un guide d'entretien. Les jeunes ont été interrogés pour comprendre leur perception de leurs rapports avec les aînés sociaux et analyser les dynamiques intergénérationnelles sous un angle complémentaire. Alors que les personnes âgées, qui constituent la population principale de l'étude, sont sélectionnées pour apporter les détails sur leurs expériences, leurs perceptions et leurs

vécus concernant les relations intergénérationnelles et la maltraitance. Les données ont été traitées à l'aide de l'analyse de contenu thématique, permettant d'identifier les représentations sociales, les formes de maltraitance et les facteurs explicatifs.

Résultats

2.1 Mode de légitimation de la maltraitance des personnes âgées à Abobodoumé

2.1.1 Perceptions sociales de la personne âgée comme mode de légitimation de la maltraitance de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

Nous notons ici, une ambivalence dans la perception des aînés sociaux. Traditionnellement considérés comme détenteurs du savoir et garants des coutumes, ils sont aujourd'hui parfois perçus comme dépendants, improductifs voire même associés à des croyances liées à la sorcellerie. Les perceptions des relations intergénérationnelles varient selon les générations, oscillant entre respect, proximité, et parfois incompréhensions liées aux différences de valeurs et de modes de vie. Ces relations positives mettent en avant le respect des jeunes et leur rôle de soutien moral et matériel aux personnes âgées.

« En tout cas, Chez nous ici les jeunes ont toujours respecté les anciens. Quand j'ai un problème, mes petits-enfants viennent m'aider. Ils savent que nous avons de l'expérience et qu'il faut écouter les aînés. » (E1, homme, 72 ans, marié).

Ainsi, il est mis en avant la transmission des valeurs traditionnelles, où le respect des aînés est une norme bien ancrée (Cowgill et Holmes, 1972). L'importance du soutien familial est ici soulignée, traduisant une satisfaction face à la solidarité intergénérationnelle. Cette perception est partagée par les jeunes, qui voient les aînés comme des figures d'autorité, de sagesse, incarnant une mémoire vivante des traditions familiales et culturelles.

« Pour nous, les personnes âgées sont des figures importantes dans la famille. Elles ont l'expérience et nous apprennent beaucoup sur la vie. » (J3, homme, 25 ans, célibataire). Le respect des aînés est ici présenté comme une norme culturelle et éducative, traduisant une hiérarchie générationnelle encore bien ancrée.

« Chez nous, on a été éduqués à toujours écouter et respecter les anciens. Même quand on n'est pas d'accord, on doit leur montrer du respect. » (J7, femme, 23 ans, célibataire).

Ce discours reflète une vision positive et traditionnelle des relations intergénérationnelles. Il existe une obligation sociale d'honorer les aînés, indépendamment des différences d'opinions, ce qui renforce la cohésion intergénérationnelle et la continuité des valeurs familiales. La jeunesse aujourd'hui devient la personne âgée de demain, ignoré ou placardisé les aînés sociaux, revient à ignorer toutes les potentialités dont ils sont pourvus et leurs capacités à faire preuve pour la bonne marche de la société de par leur une expérience sociale.

2.1.2 Détérioration des rapports intergénérationnels comme mode de légitimation de la maltraitance des personnes âgées de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

Les rapports intergénérationnels ont longtemps reposé sur des valeurs de respects, de solidarité. Cependant, un changement dans les relations intergénérationnelles, marqués par une perte de respect et un affaiblissement des liens familiaux est remarqué dans cette localité. Les évolutions socio-économiques, l'influence des nouvelles technologies et la modernisation des modes de vie ont profondément transformé ces dynamiques. Si certaines familles parviennent à maintenir un équilibre, d'autres voient leurs liens s'affaiblir, conduisant à des tensions, un éloignement affectif et un sentiment d'abandon chez les aînés. Les jeunes et les personnes âgées semblent parfois avoir des difficultés à se comprendre, ce qui entraîne des conflits ou un sentiment d'exclusion de la part des aînés (Bengtson et Schrader, 1982). Certains estiment que les jeunes ne respectent plus les traditions et qu'ils adoptent des comportements individualistes, s'éloignant ainsi des valeurs communautaires et familiales:

« Oh mon enfant Avant, les enfants nous respectaient beaucoup, on écoutait nos parents et on respectait leurs décisions. Aujourd'hui, ils nous parlent mal, ils ne nous considèrent plus. On dirait que nous sommes devenus un fardeau pour eux. » (E4, femme, 68 ans, veuve).

On note une transformation des rapports

intergénérationnels, marquée par un affaiblissement du respect envers les aînés. On peut évoquer une perception de rejet et de marginalisation, suggérant une évolution des valeurs familiales qui ne favorise plus autant l'attention portée aux personnes âgées. Les jeunes pour leur part estiment que les aînés ne comprennent pas les évolutions de la société et imposent des règles qu'ils jugent dépassées. Cette incompréhension mutuelle entraîne une distance affective et des tensions familiales:

« Parfois, les vieux ne comprennent pas notre façon de voir les choses. Ils veulent qu'on fasse tout comme eux à leur temps, ils nous jugent trop hein, mais le monde a changé. » (J5, homme, 28 ans, marié).

Ceci illustre bien un conflit générationnel dans la communauté. Les jeunes ressentent une forme de pression de la part des aînés pour qu'ils adoptent des modes de pensée et de vie d'un autre temps, ce qui entraîne des tensions dans la communauté. Ce récit montre une rupture symbolique dans les codes de respect traditionnels. L'absence de salutations, autrefois impensable, devient une illustration du changement des mentalités et du recul de certaines valeurs culturelles. Ce type de négligence peut être perçu par les aînés comme une forme de maltraitance psychologique. Ce comportement est illustratif de l'individualisme souvent source d'instabilité sociale. Dans cette société l'individualisme s'accroît et la conscience collective affaiblie. On devient de plus en plus égoïste or égotisme est comme le souligne Durkheim (1893) source de pathologie sociale, source de fragilisation de la société, de la cohésion sociale.

2.1.3. Des Conflits fréquents et le manque de considération comme mode de légitimation de la maltraitance des personnes âgées de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

Les relations entre les générations sont marquées par une coexistence entre respect traditionnel et tensions croissantes. Alors que certaines familles maintiennent des liens harmonieux, d'autres familles par contre sont confrontées à des conflits fréquents. Ces conflits sont souvent liés aux différences de valeurs, aux attentes divergentes et à un manque de considération ressenti par les aînés sociaux. Ces tensions se manifestent de plusieurs manières et ont des conséquences sur la perception du bien-être des personnes âgées. Les conflits intergénérationnels trouvent souvent leur origine dans une différence de perception du monde entre les jeunes et les aînés sociaux.

En effet, selon la théorie du conflit intergénérationnel, les tensions entre les générations sont le résultat de différences de valeurs et de ressources (Bengtson et Schrader, 1982). Dans le contexte de cette étude, la maltraitance des personnes âgées peut être interprétée comme une conséquence de la rupture progressive de solidarités intergénérationnelles et de la compétition pour l'accès aux ressources économiques.

D'un côté, les personnes âgées ont grandi dans un cadre où le respect et l'obéissance aux aînés étaient des valeurs fondamentales. De l'autre, les jeunes évoluent dans une société qui valorise davantage l'autonomie, l'individualisme et

l'expression personnelle. Cette divergence engendre des frictions dans les relations au sein des familles.

« Je dis ma fille, mon propre fils hein je me parle comme si j'étais un enfant parfois je me dis que c'est moi l'enfant. Il me crie dessus quand je pose des questions. A chaque fois il me traite de vieille inutile. Avant, ça ne se faisait pas, je me demande où va le monde de nos jours hein » (E12, femme, 69 ans, veuve).

Ce sentiment d'être remis en question, voire ignoré, est une source de frustration pour les aînés sociaux. Ceux-ci ont l'impression que leur sagesse et leur expérience ne sont plus valorisées. De leur côté, les jeunes expriment parfois un sentiment d'étouffement face à ce qu'ils perçoivent comme une rigidité excessive des aînés sociaux.

« Nos parents veulent toujours qu'on vive comme eux l'ont fait, mais le monde a changé. Ils ne comprennent pas nos choix et nous jugent trop vite. » (J5, femme, 22 ans, célibataire).

Ainsi, les différences de vision du monde sont souvent à l'origine de disputes, particulièrement sur des sujets tels que l'éducation des enfants, les mariages, la religion et la gestion financière des ressources familiales. L'un des points de tension majeurs concerne la perception de ce qu'est le manque de respect et de reconnaissance envers les aînés sociaux. Autrefois considérés comme des figures d'autorité et de sagesse, de nombreux seniors ressentent aujourd'hui

une certaine marginalisation sociale:

« Avant, notre avis comptait et ne se discutait pas, on était les sachants. Aujourd'hui, on nous traite comme si nous étions inutiles, comme si nous ne comprenions plus rien à leur monde d'aujourd'hui or on était là avant eux hein et ils pensent tout savoir. » (E6, femme, 73 ans, veuve).

Ils subissent de la part des plus jeunes, un désintérêt manifesté ici par le fait que les jeunes passent plus de temps sur leurs téléphones et les réseaux sociaux plutôt que d'échanger avec eux. Il font savoir que même les simples salutations sont ignorées aujourd'hui, de même que les prises de décisions unilatérales sans les consulter. Mais, il est évident que ce changement est inévitable à cause de l'évolution des modes de vie.

« Ce n'est pas qu'on ne respecte pas les anciens, mais on ne peut pas toujours faire comme ils veulent. On a nos propres vies à gérer qu'ils arrêtent de penser que tout tourne autour d'eux le monde avance alors qu'ils s'habituent au changement. » (J3, homme, 26 ans, marié).

De ce décalage de perception, le respect des aînés ne disparaît pas nécessairement, mais il évolue sous une forme moins traditionnelle. Ce qui est mal perçu par les personnes âgées. L'accumulation de tensions et le sentiment d'être négligé peuvent avoir des conséquences négatives sur le bien-être psychologique et social des aînés sociaux. Beaucoup ressentent un profond isolement, aggravé par le

fait qu'ils osent de moins en moins exprimer leurs besoins.

« À force de nous contredire, on finit par se taire. On se sent seul même au milieu de notre propre famille, j'ai l'impression d'être inexistant dans un monde où nous étions des pionniers. » (E9, homme, 80 ans, veuf).

Par ailleurs, ces conflits peuvent aussi avoir des répercussions sur l'unité familiale. Une communication détériorée entraîne des malentendus, un éloignement progressif entre générations, pouvant aller jusqu'à la rupture des liens familiaux. Les conflits fréquents et le manque de considération des aînés sont des symptômes d'une transformation des rapports intergénérationnels. Entre respect des traditions et aspiration à l'autonomie, jeunes et aînés doivent trouver un terrain d'entente afin de préserver les liens familiaux harmonieux. Pour cela, un dialogue plus ouvert et une valorisation mutuelle des expériences de chaque génération semblent être la clé essentielle. Au-delà des différences, il s'agit de reconnaître que chaque génération a quelque chose à apporter. Le respect ne doit pas être une contrainte, mais un principe fondé sur l'écoute et la compréhension réciproque.

2.1.4. De l'indifférence et l'isolement comme mode de maltraitance des personnes âgées de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

Dans la dynamique des relations intergénérationnelles, l'indifférence et l'isolement des personnes âgées représentent une facette préoccupante de la dégradation des liens familiaux, des liens sociaux. Si certaines familles

préservent encore les valeurs traditionnelles de respect dans cette communauté et d'assistance aux aînés sociaux, de nombreux témoignages mettent en évidence une marginalisation progressive de ces personnes (Beaulieu et al. 2018). Des personnes qui se sentent de plus en plus ignorées par la jeune génération. Cependant, cette distance n'est pas uniquement perçue du côté des aînés sociaux. Les jeunes aussi expriment des ressentis contrastés face aux interactions avec leurs aînés sociaux. Entre incompréhensions mutuelles, transformations socioculturelles et nouvelles priorités de vie, le dialogue intergénérationnel s'appauvrit, laissant place à une relation plus distante, parfois empreinte de frustrations et d'incompréhensions réciproques. Les personnes âgées traduisent un sentiment d'abandon et de négligence de la part de la jeune génération. Autrefois figures d'autorité et de sagesse dans la cellule familiale et communautaire, elles ont aujourd'hui le sentiment de ne plus être écoutées ni considérées comme des repères importants:

« Quand j'étais plus jeune, les anciens étaient les piliers du village. Les enfants venaient s'asseoir à leurs pieds pour écouter leurs histoires, et tout le monde demandait conseil aux aînés avant de prendre une décision. Maintenant, ce n'est plus le cas. On vit dans la même maison, mais chacun est occupé avec ses affaires. Même mes petits-enfants passent leur temps sur leurs téléphones. Parfois, je parle et personne ne répond. C'est comme si je n'existais pas. » (E2, homme, 78 ans, marié).

L'évolution des modes de communication et des priorités de

vie est souvent citée comme un facteur clé de cette indifférence. Avec l'essor des nouvelles technologies et l'accélération du rythme de vie, la jeune génération consacre de moins en moins de temps aux interactions avec leurs aînés, ce qui amplifie le sentiment de solitude des personnes âgées: *« Je vis avec mes enfants et mes petits-enfants, mais je suis seule toute la journée. Ils partent tôt au travail et reviennent tard. Quand ils sont à la maison, ils sont soit sur leurs téléphones, soit devant la télévision. On échange à peine quelques mots dans la journée. Avant, les repas étaient des moments de partage, maintenant, chacun mange de son côté. »* (E5, femme, 75 ans, veuve).

Le désintérêt de la jeune génération pour les récits de vie et les conseils des aînés contribue également à cette mise à l'écart. Autrefois considérée comme une richesse, la transmission orale des savoirs tend à disparaître au profit d'autres sources d'information, ce qui fragilise le lien intergénérationnel:

« J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et j'ai des conseils à donner. Mais quand j'essaie de parler aux jeunes, ils trouvent toujours une excuse pour partir. Ils pensent qu'ils savent déjà tout. Ça me fait mal de voir que mon expérience n'a plus de valeur à leurs yeux. » (E7, homme, 79 ans, marié).

La perception de cette indifférence est différente. Beaucoup ne se sentent pas volontairement distants de leurs aînés, mais les changements sociétaux ont transformé les

interactions intergénérationnelles:

« Ce n'est pas qu'on ne veut pas leur parler ou les voir, mais aujourd'hui, tout va plus vite. Entre les études, le travail et nos obligations personnelles, il reste peu de temps pour s'asseoir et discuter comme avant. On ne vit plus dans un monde où tout le monde reste dans le village ou dans la maison familiale toute la journée. » (J4, homme, 24 ans, étudiant).

On exprime une certaine frustration face aux attentes des aînés sociaux. Les personnes âgées cherchant à imposer une valeur et une façon de penser à la jeune génération crée des tensions et un désintérêt pour l'échange social:

« Nos grands-parents veulent toujours nous dicter ce que nous devons faire. Ils nous reprochent de ne pas être comme eux, de ne pas respecter leurs traditions. Mais les temps ont changé. Parfois, on évite de trop discuter avec eux parce qu'on sait qu'ils vont finir par nous juger. » (J6, femme, 22 ans, célibataire).

Ce malaise conduit souvent à un évitement mutuel des membres d'une même famille. D'un côté, la jeune génération préfère limiter les échanges pour éviter les reproches, de l'autre les aînés sociaux interprètent cette distance comme un rejet:

« Mon grand-père me reproche toujours de ne pas venir lui parler. Mais chaque fois que je vais le voir, il critique mes choix de vie, mes amis, ma façon de m'habiller. Ça finit

*en dispute, alors parfois je préfère rester dans ma chambre.
» (J8, homme, 26 ans, fonctionnaire).*

L'indifférence de la jeune génération envers les personnes âgées a des répercussions profondes sur le bien-être des aînés sociaux. De plus en plus isolés, ceux-ci souffrent non seulement de solitude, mais pire encore d'un manque de reconnaissance sociale:

« Je ne sors presque plus de chez moi. Avant, on organisait des rencontres entre voisins, on partageait des repas. Maintenant, tout le monde est occupé. Je reste assise à la maison, à attendre que quelqu'un vienne me voir, mais les visites sont rares. » (E10, femme, 77 ans, veuve).

Cet isolement social peut avoir des conséquences psychologiques graves, allant de la tristesse chronique à la dépression pour les personnes âgées. Ne se sentant plus utiles ni écoutés, certains aînés sociaux perdent peu à peu le goût de vivre:

« Quand on se sent seul tout le temps, on commence à se demander à quoi on sert encore. Parfois, je me dis que si je disparaissais demain, ça ne changerait rien pour personne. » (E12, homme, 82 ans, veuf).

Leur isolement social les pousse à s'abandonner, à perdre leur estime de soi, à ne plus espérer de la vie. Cet isolement social constitue une forme de maltraitance de plus en plus insupportable par les aînés sociaux. La maltraitance envers les personnes âgées se manifeste de différentes façons et

prend de plus en plus d'ampleur dans la société actuelle (Beaulieu et al. 2018). Toute chose qu'il faut essayer de remédier par des activités socio-éducatives de petits enfants par exemple.

2.2. Les formes de marquage de la maltraitance des personnes âgées de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

L'enquête a aussi permis d'identifier comment les personnes âgées perçoivent la maltraitance dans leur quotidien.

2.2.1. La Négligence et le manque d'attention de la famille comme forme de marquage de la maltraitance de la personne âgée de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

La famille, considérée comme le premier cercle de soutien des personnes âgées, joue un rôle essentiel dans leur bien-être physique et psychologique. Cependant, avec les transformations sociales et économiques, la place des aînés dans la famille a évolué, parfois au détriment de leur intégration et de leur valorisation. L'une des conséquences les plus marquantes de cette mutation est la négligence. Elle se manifeste par un manque d'attention, une absence d'implication dans leur quotidien et une prise en charge insuffisante de leurs besoins fondamentaux.

Dans la communauté Tchaman d'Abobodoumé, comme ailleurs, la négligence des personnes âgées ne prend pas toujours la forme d'un rejet volontaire. Mais, elle traduit souvent un désengagement progressif de la famille, sous l'effet des exigences du mode de vie moderne. De nombreux aînés sociaux expriment un sentiment d'abandon au sein

même de leur foyer. Cela se manifeste par une diminution des interactions avec les proches, une baisse d'attention aux besoins de ceux-ci. Il faut ajouter à cela une tendance des membres de la famille à les considérer comme une charge plutôt qu'une source de sagesse et de transmission:

« Avant, on ne laissait jamais un vieillard seul. Nos grands-parents étaient au centre de la famille, et tout le monde veillait sur eux. Aujourd'hui, c'est différent. Chacun vit sa vie et oublie ceux qui les ont élevés. Il m'arrive de rester assis dehors toute la journée sans que personne ne vienne me demander si j'ai besoin de quelque chose. » (E3, homme, 81 ans, veuf).

Une rupture progressive du dialogue entre générations, les aînés ayant le sentiment d'être mis à l'écart des discussions et des décisions familiales:

« Dans ma jeunesse, quand un ancien parlait, tout le monde l'écoutait. Maintenant, même quand je veux donner mon avis, mes enfants me coupent la parole ou me disent que je ne comprends pas leur monde. C'est comme si ma voix n'avait plus d'importance. » (E7, femme, 79 ans, mariée).

La négligence se traduit également par une prise en charge insuffisante des besoins de santé et d'hygiène. Les proches ne prennent pas le temps d'emmener les aînés à consulter des médecins, d'assurer leur alimentation correctement ou même de les aider dans leurs gestes quotidiens:

« Il y a des jours où je n'ai pas la force de me lever

pour aller préparer à manger. Mais personne ne vient me demander si j'ai faim. On suppose que j'ai mangé, et moi, je n'ose pas déranger. Alors, je reste là, en silence, avec mon ventre vide. » (E9, femme, 77 ans, veuve).

La négligence est perçue comme un abandon progressif, où les aînés deviennent invisibles aux yeux de leur propre famille. Si les aînés ressentent cette situation comme une mise à l'écart douloureuse, pour la jeune génération, c'est une contrainte de la vie moderne:

« Ce n'est pas qu'on ne veut pas s'occuper d'eux, mais on n'a plus le temps. On travaille toute la journée, et le soir, on est fatigués. On essaie de faire de notre mieux, mais ce n'est pas facile. » (J5, homme, 30 ans, salarié).

L'accélération du rythme de vie, les responsabilités professionnelles et les préoccupations personnelles font que la jeune génération consacre de moins en moins de temps aux interactions familiales. Certains reconnaissent pourtant qu'ils pourraient faire plus d'efforts pour accorder de l'attention aux aînés sociaux:

« Parfois, je me dis que je devrais aller parler à ma grand-mère, mais je me laisse distraire par mon téléphone ou par d'autres choses. Quand je réalise qu'elle est restée assise toute la journée sans que personne ne lui parle, je me sens coupable. » (J8, femme, 24 ans, étudiante).

La jeune génération admet que les relations avec les aînés sont parfois compliquées, en raison de différences de

mentalité et de communication:

« Nos parents et grands-parents ont une vision du monde différente de la nôtre. Parfois, ils veulent nous imposer leur façon de penser, et ça crée des tensions. On finit par éviter les discussions parce qu'on sait que ça va mal se terminer. » (J10, homme, 27 ans, célibataire).

La négligence peut aussi être la conséquence d'un climat relationnel tendu, où le dialogue est remplacé par une prise de distance progressive entre les générations. La négligence des personnes âgées au sein de la communauté est une forme de maltraitance passive, souvent inconsciente, mais dont les conséquences sont dévastatrices. Si elle est en partie due aux transformations du mode de vie moderne, elle reflète aussi une évolution des valeurs où les aînés ne sont plus toujours perçus comme une priorité. On le voit bien avec Kouamé (2016) et Diallo (2019), la solidarité entre les générations, bien qu'encore présente, tend à s'éroder sous l'effet de la modernisation, de l'urbanisation et de la crise des valeurs. Ces mutations sociales affectent les rôles et le statut des personnes âgées, parfois jusqu'à engendrer des situations de marginalisation ou de maltraitance

2.2.2. Le marquage verbal comme preuve de la maltraitance sociale des personnes âgées de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

La maltraitance verbale est une forme de violence subtile mais dévastatrice. Contrairement aux violences physiques, elle ne laisse pas de traces visibles, mais elle peut profondément marquer une personne âgée, affectant son

estime de soi et son bien-être mental. Cette forme de maltraitance se manifeste par des insultes, des moqueries, un ton rabaisant, des paroles humiliantes et parfois des menaces.

Dans certaines familles, elle est même banalisée sous forme de plaisanteries ou de remarques acerbes qui, bien que dites sur un ton léger, ont un impact négatif sur l'aîné. Dans la communauté Tchaman d'Abobodoumé, comme ailleurs en Côte d'Ivoire, la maltraitance verbale est souvent perçue comme une simple manière de « remettre un vieux à sa place » ou de lui exprimer une frustration. Mais, pour les aînés sociaux, ces paroles sont des coups invisibles, qui les blessent profondément et les poussent parfois à se replier sur eux-mêmes. A cet effet, les personnes âgées sont souvent victimes de paroles abaissantes de la part de leurs enfants et petits-enfants. Certains ressentent une perte de respect flagrante, où leur voix n'a plus d'importance au sein de la famille:

« Avant, quand un vieux parlait, tout le monde fermait sa bouche pour écouter. Mais maintenant, on me coupe la parole comme si j'étais un petit garçon. Quand je veux donner un conseil, on me dit que je raconte les vieux dossiers. Ça fait mal. » (E3, homme, 79 ans, veuf). D'autres aînés subissent des moqueries constantes sur leur âge, leur lenteur ou leur santé fragile:

« Quand je me lève doucement ou que j'oublie quelque chose, mes petits-enfants rigolent et disent : 'Hé, Papi, toi aussi hein, ton moteur est gâté !' Ils trouvent ça drôle, mais moi, ça me fait mal. » (E6, homme, 82 ans, veuf). La

négligence des aînés dans les conversations familiales est également une source de souffrance: « *Quand ils sont ensemble, je suis là, mais c'est comme si je n'existais pas. Ils parlent, ils rigolent, mais personne ne me demande mon avis. Même si je veux parler, on change de sujet.* » (E9, femme, 76 ans, mariée). Ce manque de considération et les moqueries récurrentes poussent certains aînés à se taire et à s'isoler, car ils ont peur de déranger ou de recevoir encore des paroles blessantes. Si les aînés ressentent ces paroles comme une forme de rejet, la jeune génération ne mesure pas toujours l'impact des propos sur ceux-ci. Pour beaucoup, ces expressions font partie du langage courant, et ils ne les considèrent pas comme des insultes:

« *Honnêtement, on parle comme ça sans penser que ça fait mal. Quand on dit 'Vieux père, toi aussi faut chercher ton banc', c'est juste pour blaguer. Mais bon, je vois que ça ne les amuse pas trop parfois.* » (J4, homme, 26 ans, employé).

La jeune génération explique les tensions avec les aînés comme une exigeants ou critiques des personnes âgées:

« *Si tu fais quelque chose, c'est mauvais. Si tu ne fais pas, c'est encore mauvais. Les vieux aiment trop donner les conseils, parfois ça énerve. Tu vas faire ton projet, ils vont dire : 'Nous, à notre temps, on faisait comme ça.' Mais leur temps-là est fini !* » (J7, femme, 22 ans, étudiante).

Ils reconnaissent le stress de la vie quotidienne comme quelque chose qui les pousse parfois à répondre «mal» aux

aînés, sans forcément vouloir les blesser:

« On court trop ici dehors. Le matin boulot, le soir embouteillage, on rentre on est déjà fatigué. Quand Maman commence à parler longtemps, parfois tu es obligé de dire : 'Maman, laisse-moi souffler un peu !' Mais bon, je pense que ça lui fait mal... » (J9, homme, 27 ans, chauffeur).

La maltraitance verbale n'est pas toujours intentionnelle, mais elle est souvent perçue différemment selon les générations. Ainsi, les relations conflictuelles qui naissent entre la jeune génération et des parents âgés, sont pour la plupart temps liées à des attentes irréalistes ou des frustrations accumulées par ces deux acteurs en compétition dans l'espace social (Pinto et al. (2021). Ces conflits peuvent se manifester par des maltraitements physiques ou psychologiques, ou des comportements violents soulignant l'importance de la médiation intergénérationnelle comme mécanisme de prévention.

2.2.3. Le marquage économique comme preuve de la maltraitance des personnes âgées de la communauté Tchaman d'Abobodoumé

La maltraitance économique est une réalité souvent méconnue mais bien présente dans la société ivoirienne. Elle se manifeste par l'exploitation financière des personnes âgées, l'extorsion de leurs biens, le non-respect de leurs droits économiques et, dans certains cas, le refus de leur accorder une assistance financière alors qu'elles sont en situation de vulnérabilité. Cette forme de maltraitance est particulièrement pernicieuse car elle se produit souvent au

sein du cercle familial, par les enfants, les petits-enfants ou d'autres proches, profitant de la dépendance ou de la confiance des aînés pour s'approprier leurs ressources.

Dans la communauté Tchaman d'Abobodoumé, la maltraitance économique des personnes âgées repose sur des dynamiques culturelles et sociales complexes. Autrefois, les aînés jouissaient d'une autorité financière et patrimoniale incontestée. Mais avec l'évolution des mentalités et la pression économique, nombreux sont ceux qui se retrouvent dépouillés de leurs biens, manipulés par leurs proches ou laissés dans une précarité totale, malgré leur contribution passée au bien-être de leur famille (Cowgill et Holmes, 1972).

La maltraitance économique est d'autant plus difficile à vivre qu'elle touche directement la dignité et l'autonomie des personnes âgées. Le sentiment de trahison, surtout lorsqu'il est réalisé par ceux en qui l'on avait placé une certaine confiance:

« Quand j'étais encore en activité, tout le monde venait me voir. On m'appelait « Papa choco » parce que j'avais toujours un billet à donner. Maintenant que je suis à la retraite, même mes propres enfants ne me regardent plus. Quand je parle, on dit : 'Vieux père, n'y a pas l'argent dedans, laisse-nous avancer ! » (E3, homme, 78 ans, retraité).

Les aînés sont victimes d'une prise de contrôle totale de leurs finances, les laissant sans aucun moyen de subvenir à leurs besoins:

« Mon fils garde ma carte bancaire et me donne juste ce qu'il veut. Quand je demande un peu d'argent pour acheter ce que je veux, il me dit : "Papi, faut pas gaspiller l'argent, on

gère ça bien pour toi." Mais je suis sûr qu'il prend mon argent pour ses propres affaires. » (E6, homme, 82 ans, veuf).

Ceux-ci sont beaucoup d'entre eux, contraints de céder leurs biens immobiliers sous la pression de leur famille, souvent avec la promesse d'un meilleur avenir, mais sans jamais en voir les bénéfices:

« Ma maison était mon seul héritage. Un jour, mon neveu m'a dit que c'était mieux de vendre pour investir ailleurs. Depuis, il a pris l'argent, il est parti construire pour lui-même, et moi je suis obligé de vivre chez un cousin. Quand je parle, on me dit que je dramatise. » (E9, femme, 76 ans, mariée).

Il arrive aussi que les enfants refusent de s'occuper financièrement de leurs parents sous prétexte qu'ils doivent gérer leur propre avenir:

« J'ai sacrifié ma vie pour élever mes enfants. Aujourd'hui, ils sont bien placés, mais quand je leur demande un peu d'aide, ils me disent : "Vieux père, nous aussi on se bat. Faut pas penser que toi seul tu as souffert." » (E12, homme, 80 ans, célibataire).

Pour la jeune génération, l'exploitation financière des aînés est rarement perçue comme une injustice. Les ressources des aînés doivent profiter à la famille, même si cela signifie leur enlever toute autonomie:

« C'est normal qu'on prenne en charge les biens des vieux. Ils ne travaillent plus, et nous, on doit avancer. C'est

pas qu'on veut les exploiter, mais si l'argent est là, il doit circuler. » (J4, homme, 26 ans, entrepreneur).

Les aînés doivent partager leur patrimoine avant de disparaître, au lieu de le conserver: *« Moi, je ne comprends pas les vieux qui veulent encore contrôler l'argent à leur âge. Quand tu es fatigué, faut donner aux enfants, non ? Sinon, demain, tu vas mourir et on va gérer ça sans toi. » (J7, femme, 22 ans, étudiante).*

L'on justifie également la prise de contrôle des finances des aînés pour leur propre bien:

« Si on laisse les vieux gérer eux-mêmes, ils vont donner l'argent aux marabouts ou aux pasteurs. Nous, on récupère juste avant que ça parte en l'air. » (J9, homme, 27 ans, salarié).

Il y a comme une normalisation de la maltraitance économique, où la prise de contrôle des biens des aînés sociaux. Cela est perçu comme une nécessité ou un droit plutôt qu'un abus de la part de la jeune génération. Cela démontre aussi que ces personnes âgées ne sont pas capables de gérer leur propre bien. Cela est un élément qui, mal géré est source d'angoisse de la personne âgée. Avec HelpAge International (2015), les aînés sociaux ressentent une diminution de leur rôle social et familial. Ils deviennent impotent social à la charge de la famille, de la jeune génération qui doit faire les choses à sa place. Il faut donc les responsabiliser, accepter les erreurs qu'ils commettent très souvent comme l'effet normal de leur âge.

2.2.4. Le marquage physique comme preuve de maltraitance des aînés sociaux de communauté Tchaman d'Abobodoumé

La maltraitance physique des personnes âgées est une réalité troublante et souvent passée sous silence. Contrairement à d'autres formes de maltraitance comme la négligence ou l'exploitation financière, celle-ci laisse des marques visibles : coups, gifles, blessures, privation de soins ou encore mauvais traitements corporels. Pourtant, dans de nombreuses familles, cette violence est minimisée, voire justifiée sous prétexte de « discipline » ou de « correction » des aînés sociaux.

Dans certains cas, elle est exercée par les proches eux-mêmes, dans d'autres, elle est infligée par des aidants ou des soignants censés prendre soin d'eux. Dans la communauté Tchaman d'Abobodoumé, comme dans d'autres régions de Côte d'Ivoire, les personnes âgées ont longtemps occupé une place centrale dans la famille et dans la communauté. Cependant, avec les transformations des structures familiales, la pression économique et l'évolution des mentalités, de plus en plus d'aînés sociaux se retrouvent vulnérables face à la violence physique subie. Ce phénomène, bien que rarement dénoncé, est ressenti par de nombreux aînés sociaux dans la peur et le silence. Les aînés victimes de maltraitance physique témoignent d'une perte totale de respect et d'autorité au sein de leur propre maison. Ils racontent avoir été frappés par leurs propres enfants ou petits-enfants, parfois pour des raisons aussi banales qu'un retard dans une tâche ou une simple remarque jugée

déplacée:

« Un jour, j'ai demandé à mon petit-fils de baisser le volume de la télé. Il m'a regardé et m'a dit : 'Vieux père, faut pas venir me fatiguer avec tes histoires de vieux !' Quand j'ai insisté, il m'a poussé et je suis tombé. J'ai eu mal, mais personne n'a rien dit. » (E3, homme, 78 ans, veuf).

Ils subissent des violences plus graves de la part de ceux qui sont censés s'occuper d'eux: *« Parfois, ma belle-fille me donne à manger, mais si je tarde à finir, elle vient arracher l'assiette et me dit que je gaspille. Une fois, elle m'a tiré du banc en disant que je suis trop lent. Je suis tombée, et elle a juste soufflé en disant que je fais exprès. » (E6, femme, 81 ans, veuve).*

Les aînés souffrent de mauvais traitements liés à leur dépendance physique, surtout pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer:

« Je ne peux plus marcher comme avant, donc je dois toujours demander qu'on m'aide pour aller aux toilettes. Mais souvent, on me laisse là pendant des heures parce que tout le monde est occupé avec ses téléphones ou ses séries. Un jour, j'ai demandé trop de fois, mon fils m'a soulevé brusquement et m'a jeté sur le lit comme un sac de riz. J'ai pleuré, mais qui va m'écouter ? » (E9, homme, 80 ans, dépendant de sa famille).

Les violences physiques ne sont pas toujours des coups directs, mais qu'elles peuvent aussi prendre la forme d'un manque de délicatesse, d'un traitement brutal ou d'une

absence de soins. Pour La jeune génération, la maltraitance physique est rarement perçue comme une véritable violence. Mais plutôt des actes des aînés sociaux, que l'on trouve souvent trop exigeants, difficiles à gérer ou trop lents:

« Quand tu vis avec un vieux, tu dois être prêt à entendre les mêmes histoires mille fois. Un jour, j'étais pressé et mon grand-père a encore commencé avec ses histoires du temps des colons. J'ai crié sur lui pour qu'il se taise. Après, il a fait son vexé. » (J4, homme, 27 ans, employé).

La violence physique vient de l'énervernement accumulé face aux demandes répétées des aînés sociaux:

« Franchement, quand un vieux te demande cent fois la même chose, tu vas pas rester calme. Moi, ma mère, quand elle me fatigue trop, je la tire un peu pour qu'elle se taise. Après, elle pleure, mais c'est pas comme si je l'avais vraiment frappée. » (J7, femme, 24 ans, étudiante).

Les personnes âgées exagèrent et dramatisent les situations:

« Souvent, ils aiment trop se plaindre. Tu leur tiens un peu le bras pour les aider à marcher, ils crient comme si on les avait battus. On dirait ils font exprès. » (J9, homme, 25 ans, célibataire).

La violence physique est souvent banalisée dans certaines familles. Un acte brusque ou une parole violente ne sont pas

perçus comme de la maltraitance, mais comme une réaction « normale » face à ce que l'on considère comme des comportements « agaçants » des aînés sociaux.

2.2.5. Les autres formes de marquage comme preuve de la maltraitance des personnes âgées de communauté Tchaman d'Abobodoumé

La maltraitance des personnes âgées ne se limite pas aux violences physiques, verbales ou économiques. Elle prend aussi d'autres formes, souvent moins visibles mais tout aussi destructrices. Dans la communauté Tchaman d'Abobodoumé et plus largement en Côte d'Ivoire, certains comportements considérés comme « normaux » ou « culturels » sont en réalité des formes de maltraitance insidieuses. Puisqu'ils affectent profondément le bien-être des aînés. Parmi elles, on retrouve l'abandon social, la privation de soins, le manque de respect des choix personnels des aînés, et même l'abus spirituel ou mystique. Ces pratiques, bien que différentes dans leur nature, ont un point commun: la fragilisation de l'aîné et le poussent à un sentiment de solitude, d'inutilité et de rejet. Une souffrance profonde liée à des formes de maltraitance moins brutales mais tout aussi douloureuses. L'un des aspects les plus récurrents est l'abandon social et affectif.

De nombreux aînés se plaignent de ne plus être impliqués dans la vie familiale. Ils sont mis à l'écart des discussions importantes ou d'être laissés seuls pendant de longues périodes: « Avant, on se retrouvait tous ensemble pour discuter, partager, rire. Aujourd'hui, chacun est dans son coin avec son téléphone ou ses problèmes. Moi, je reste là,

assis sous mon manguier, à regarder les gens passer. Parfois, je me demande si je suis encore utile. » (E3, homme, 78 ans, veuf).

Cette mise à l'écart est souvent involontaire, mais elle traduit une transformation des mentalités où les aînés sociaux ne sont plus vus comme des piliers du foyer, mais comme des « poids » qu'il faut supporter. Une autre forme courante de maltraitance est la privation de soins et d'attention médicale. Les aînés sociaux, pour faute de moyens ou du désintérêt de l'entourage, ne reçoivent pas les soins médicaux dont ils ont besoin:

« Je ressens des douleurs dans le dos depuis des mois. Mais chaque fois que je dis à mes enfants qu'il faut m'emmener à l'hôpital, ils disent qu'ils vont voir ça. Jusqu'aujourd'hui, rien. Quand je me plains trop, on me dit que je dramatise. » (E6, femme, 79 ans, mariée). Dans certains cas, les médicaments sont négligés, et les soins de base (toilette, alimentation équilibrée, suivi médical) ne sont pas assurés correctement:

« J'ai du mal à me lever le matin, mais personne ne vient m'aider. Je dois attendre que quelqu'un passe par hasard pour me demander si j'ai mangé ou pris mes médicaments. Souvent, je fais semblant d'aller bien, sinon on va encore me dire que je me plains trop. » (E9, homme, 82 ans, célibataire).

Mais, la souffrance des personnes âgées ne s'arrête pas au manque de soins physiques. Le non-respect des choix

personnels et des croyances est aussi une forme de maltraitance psychologique souvent ignorée. Certains aînés sociaux se retrouvent forcés d'accepter des décisions qui vont à l'encontre de leurs désirs ou de leurs valeurs:

« Moi, j'aime prier à ma manière, mais mes enfants veulent que je change. Si je veux aller à mon église, on dit que je perds mon temps. Parfois, ils cachent même mon pagne de prière. C'est comme si je n'avais plus le droit de penser par moi-même. » (E12, femme, 81 ans, veuve).

Il arrive aussi que certains aînés sociaux soient accusés de sorcellerie par leurs propres proches, simplement parce qu'ils vieillissent ou qu'ils souffrent de maladies liées à l'âge:

« Un matin, mon petit-fils est tombé malade, et sa mère a dit que c'est moi qui suis derrière ça. Depuis ce jour, on me regarde bizarrement dans la maison. On ne me parle plus comme avant. Moi, une sorcière ? Après tout ce que j'ai fait pour eux ? Ça fait mal. » (E15, femme, 85 ans, célibataire).

Ces formes de maltraitance sont rarement reconnues comme telles. Il est même normal que les personnes âgées s'adaptent aux nouvelles réalités familiales et sociales, et ils ne réalisent pas toujours l'impact de leur comportement:

« On n'a pas le temps de rester assis avec les vieux toute la journée. Nous aussi on a nos problèmes. Ce n'est pas qu'on les abandonne, mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne vit plus comme avant. » (J4, homme, 26 ans, commerçant).

Les demandes des aînés sociaux sont souvent trop exigeantes et qu'ils doivent accepter de ne plus être au centre des décisions familiales:

« Nos parents veulent toujours qu'on fasse tout comme avant. Mais maintenant, les choses ont changé. Parfois, ils veulent imposer leurs idées, et nous, on doit suivre. Moi, je trouve que c'est trop. » (J7, femme, 23 ans, étudiante).

Les accusations de sorcellerie sont liées aux croyances traditionnelles et aux événements inexplicables:

« Si un enfant tombe malade et que c'est un vieux qui dormait à côté, on ne peut pas dire que c'est normal. Moi, je préfère être prudent. » (J9, homme, 25 ans, soudeur).

La perception des aînés évolue, certaines pratiques, autrefois impensables, deviennent progressivement normales. Les autres formes de maltraitance des personnes âgées, bien que moins visibles, sont tout aussi destructrices. L'abandon social, la privation de soins, le non-respect des croyances et les accusations injustes participent à l'exclusion des aînés de la société.

Discussion

Les résultats confirment que la transformation des structures familiales influence directement la qualité des relations intergénérationnelles. Alors que les modèles traditionnels reposaient sur la solidarité mécanique

(Durkheim,1895), les mutations actuelles favorisent une redéfinition des rôles sociaux. La théorie de la solidarité intergénérationnelle (Bengtson, 2001) permet d'expliquer que l'affaiblissement des échanges affectifs et matériels accroît les risques de maltraitance.

Par ailleurs, la théorie de la modernisation suggère que le statut social des personnes âgées diminue avec l'industrialisation et l'urbanisation. Dans le contexte Tchaman d'Abobodoumé, la coexistence entre normes traditionnelles et influences modernes crée des tensions. La perte de reconnaissance sociale des aînés sociaux favorise leur marginalisation. Cependant, au-delà de ces tensions, il existe encore des espaces de solidarité et de coopération entre les générations. Certains témoignages révèlent une volonté de préserver un équilibre entre modernité et tradition, en maintenant des relations de soutien mutuel.

Cette observation rejoint les travaux de Lüscher et Pillemer (1998) sur l'ambivalence intergénérationnelle, qui soulignent que les relations entre générations oscillent entre conflit et complémentarité, selon les contextes sociaux et culturels. Dans cette perspective, Bourdieu (1993) souligne que le capital social et symbolique des personnes âgées s'érode lorsque les jeunes adoptent de nouvelles références culturelles et économiques. Cela peut engendrer un sentiment de marginalisation chez les aînés, qui se sentent moins écoutés et respectés. Certains témoignages recueillis montrent que les anciens perçoivent les jeunes comme étant moins enclins à solliciter leurs avis, ce qui alimente une frustration et une perception de perte de statut social.

De son côté, Erikson (1959) met en avant l'importance du sentiment d'utilité dans le processus de vieillissement. Il

explique que les personnes âgées traversent une phase de réflexion sur leur rôle et leur contribution à la société. Lorsqu'elles ne se sentent plus valorisées, elles peuvent éprouver un sentiment de vide et de désengagement social. Ce phénomène est observable dans la communauté étudiée, où plusieurs aînés expriment une nostalgie du passé et regrettent l'évolution des relations familiales et communautaires.

Enfin, Margaret (1970) distingue différents modèles culturels qui influencent les rapports entre générations. Dans une culture post-figurative, les jeunes apprennent principalement des anciens, tandis que dans une culture pré-figurative, ce sont les jeunes qui détiennent le savoir et façonnent les normes.

Conclusion

L'étude met en évidence la dynamique actuelle des rapports intergénérationnels au sein de la communauté Tchaman d'Abobodoumé. La transformation des rapports intergénérationnels contribue à fragiliser davantage les personnes âgées dans le milieu social. L'érosion des valeurs traditionnelles, combinée aux difficultés économiques, de l'urbanisation, de l'individualisation des trajectoires et la recomposition des normes familiales, contribuent à affaiblir le statut social des aînés favorisant ainsi diverses formes de maltraitance. Cette étude peut servir non seulement de base de renforcement de mécanismes communautaires de médiation, de sensibilisation de la jeunesse au respect des aînés sociaux, de valorisation du rôle social de ceux-ci. Mais aussi, le développement de politiques publiques locales de

protection des personnes âgées et de promotion de programmes intergénérationnels favorisant la cohésion sociale.

Cette recherche contribue ainsi à enrichir les travaux en gérontologie sociale en Côte d'Ivoire et ouvre des perspectives pour des actions concrètes en faveur du bien-être des aînés sociaux.

Cependant, elle présente des limites du fait de l'utilisation seulement de l'approche qualité et aussi du seul espace de la communauté Tchaman d'Abobodoumé. Ce qui ne permet pas la généralisation des résultats de l'étude à l'ensemble des communautés en Côte d'Ivoire. Cette recherche, de nature qualitative, repose essentiellement sur les perceptions des participants, ce qui peut comporter un certain nombre de biais.

Ces limites ouvrent la voie à d'autres recherches qui pourraient, par exemple, adopter une approche quantitative ou une approche mixte. Une approche qui pourrait couvrir plusieurs communautés permettant ainsi la comparaison des dynamiques intergénérationnelles et les différentes formes de maltraitance des personnes âgées à une plus large échelle afin de renforcer les mécanismes d'assistance sociale et juridique pour la protection de celles-ci contre toutes formes de maltraitance. Cette étude peut être aussi un levier bien pour l'Etat, les leaders communautaires, les autorités locales à toutes assistances actives dans la valorisation et la défense des droits des aînés sociaux.

Références bibliographies

ABODERIN Isabella, 2006, « Intergenerational support and old age in Africa », in *Ageing et Society*, vol 28, Issue 1, January 2008, PP 140-142

ATTIAS-DONFUT Claudine, 1997, « Sociologie des générations : L'empreinte du temps », in *l'homme et société*, 1989, pp 146-147

BEAULIEU Marie, GARON Suzanne et PARIS Mario, 2018, « La maltraitance envers les aînés : Une responsabilité collective », in *Mc Gill Sociological Review*, vol 3, february 2013,pp 5-17

BENGTSON Vern L, 2001, « Beyond the nuclear family: The increasing importance of multigenerational bonds », in *Journal of Marriage and Family*, 63(1), pp 1-16

BENGTSON Vern L et LOWENSTEIN Ariela, 2003, « Global aging and challenges to families », in *la revue canadienne du vieillissement*, 23 (04) PP 375-377

BENGTSON Vern L et SCHRADER Sandra, 1982, « Parent-child relations» In D. J. Mangen & W. A. Peterson (Eds.), « Research instruments in social gerontology », Vol. 2, University of Minnesota Press

BIGGS Simon et LOWENSTEIN Ariela, 2011, *Generational intelligence : A critical approach to age relations*, in *The International Journal of Aging and Human Development*, 73(1), pp 21-40

CHOI Namkee, KULICK Deborah et MAYER James, 2008, Elder mistreatment, abuse, and neglect, in *Journal of Gerontological Social Work*, 50(3), PP 1-38

COWGILL Donald Olen et HOLMES Lowell Don, 1972,

Aging and modernization,

New York : Appleton-Century-Crofts, pp 91-102

Durkheim Émile 1895. Les règles de la méthode sociologique, 7e édition, Paris, Librairie Félix Alcan, 185p

FEINBERG Lynn Friss et al., 2000, Family caregiving and long-term care, in Michigan family impact seminars, pp 18-25

GOFFMAN Erving, 1963, Notes on the management of spoiled identity, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 158 p

HelpAge International, 2015, Global AgeWatch Index 2015: Insight report. <https://www.helpage.org>

HOFFMAN Robert, SHADBOLT Nigel, BURTON Mike, et KLEIN Gary, 2015, Eliciting knowledge from experts : A methodological analysis, in Organizational Behavior and Human, Decision Processes, 136, pp 96-109

KOUAME Aka, 2016, Les enjeux du vieillissement dans les sociétés africaines, in Presses Universitaires de Côte d'Ivoire

LACHS Mark, WILLIAMS Christianna, O'BRIEN Shelley, PILLEMER Karl, CHARLSON

Mary, 1998, The mortality of elder mistreatment, in Journal of the American Medical Association, vol 280(5), pp428-432.

LOWENSTEIN Ariela et BIGGS Simon, 2011, Generational intelligence and social work: The implications of intergenerational value solidarity and ambivalence, in British Journal of Social Work, 41(4), pp764-781

NGUYEN Melanie, Bin Yu Sun et CAMPBELL Andrew, 2014, Comparing online and offline self-disclosure: A systematic review. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(2), pp103-111

OMS, 2017, Lutter contre la maltraitance des personnes âgées : Cadre mondial. Organisation mondiale de la Santé

PHILLIPSON Chris, 2013, Ageing. Cambridge: Polity Press.
Journal of social policy, vol 43, Issue 2, Cambridge university press, Avril 2014, pp 440-441

PILLEMER Karl et FINKELHOR David, 1988, The prevalence of elder abuse: A random sample survey, *The Gerontologist*, 28(1), pp 51-57

PINTO Paulo Moreira, MENDES Fabricio Lemos, RAUL Ivan Raiol de Campos, 2021, Elder abuse in family context: A systematic review, in *Journal of Elder Abuse & Neglect*, 33(2), pp 123-142

ADÉQUATION ENTRE SYSTÈMES D'INFORMATION ET STABILITÉ DES PRIX DU VIVRIER MARCHAND SUR LES MARCHÉS DE YAOUNDÉ : QUELLES ALTERNATIVES ?

Pouya Beza Florence Muller

Département de Géographie

Université de Yaoundé I*

Lieugomg Médard

Département de Géographie

École normale supérieure de Yaoundé**

*Doctorante en géographie, université de Yaoundé I

**Professeur Titulaire des Universités, Géographie, École

Normale Supérieure De Yaoundé

Résumé

Depuis plusieurs décennies, le Cameroun fait face à une insécurité alimentaire persistante, particulièrement marquée par l'instabilité des prix du vivrier marchand à Yaoundé, malgré l'instauration de systèmes d'information de marché (SIM). Comment concilier l'adéquation des SIM avec la stabilité des prix du vivrier sur les principaux marchés de la ville? L'objectif de cette étude est d'analyser cette adéquation et proposer des alternatives innovantes. La méthodologie employée s'appuie sur une approche mixte séquentielle combinant recherche documentaire, enquêtes quantitatives (questionnaires auprès de 312 acteurs: commerçants, producteurs) et qualitatives (entretiens semi-directifs, observation terrain) sur les marchés Mfoundi, Mokolo, Huitième, Étoudi, Atangana Mballa, Acacia, Nsam et Essos. La technique d'échantillonnage aléatoire simple. Cette méthodologie a permis d'aboutir aux résultats principaux: Une information de marché fiable permet l'alerte précoce contre la volatilité des prix, le diagnostic des dysfonctionnements de la chaîne de valeur agricole et l'identification de solutions concrètes. En conclusion, La fiabilité informationnelle traite les causes profondes de l'instabilité. Il

est donc nécessaire d'interpeler la volonté politique pour une mise en place des infrastructures physiques/techniques et plateformes numériques décentralisées.

Mots-clés: *SIM, vivrier marchand, Yaoundé, asymétrie informationnelle, stabilité prix*

Abstract

For several decades, Cameroon has faced persistent food insecurity, particularly characterized by the instability of food prices in Yaoundé despite the establishment of market information systems (MIS). How can the alignment between MIS and the stability of food prices in the city's main markets? The objective of this study is to analyze this suitability and propose innovative alternatives. The methodology employed is based on a sequential mixed-methods approach combining documentary research, quantitative surveys (questionnaires administered to 312 stakeholders: traders, producers), and qualitative surveys (semi-structured interviews, field observation) in the Mfoundi, Mokolo, Huitième, Etoudi, Atangana Mballa, Acacia, Nsam, and Essos markets. A simple random sampling was used. This methodology led to the following key findings: Reliable market information enables early warning of price volatility, the diagnosis of dysfunctions in the agricultural value chain, and the identification of concrete solutions. In conclusion, information reliability addresses the root causes of instability. Therefore, it is essential to mobilize the political will to establish appropriate physical/technical infrastructures as well decentralized digital platforms.

Keywords: *Market information systems(SIM), staple food market, Yaoundé, information asymetry, price stability*

Introduction

Les systèmes d'information des marchés constituent un

instrument essentiel dans la régulation des échanges agricoles, en particulier dans les contextes où l'asymétrie d'information demeure forte et où les prix des produits vivriers connaissent de fréquentes fluctuations. En Afrique subsaharienne, plusieurs travaux ont montré que la disponibilité d'une information fiable, régulière et accessible contribue à réduire l'incertitude, à améliorer la transparence des marchés, et à limiter les comportements spéculatifs. Dans cette perspective, les systèmes d'information des marchés apparaissent comme des outils stratégiques de stabilisation des prix et de renforcement de la sécurité alimentaire.

Au Cameroun, et plus particulièrement dans les marchés de la ville de Yaoundé, l'instabilité des prix du vivrier marchand reste un phénomène préoccupant. Elle affecte les producteurs, les transporteurs, les commerçants et les consommateurs, tout en fragilisant les mécanismes de régulation du marché. Cette situation est souvent aggravée par la faiblesse de la circulation de l'information, la centralisation excessive des dispositifs de collecte, la lenteur de diffusion des données, et la persistance des pratiques informationnelles qui altèrent la fiabilité de l'information disponible. Dans ces conditions, l'information ne parvient toujours pas à remplir son rôle de réduction de l'incertitude et d'orientation des décisions économiques.

Par ailleurs, les systèmes d'information de marché, qu'ils soient modernes ou traditionnels, présentent encore des limites importantes. Les systèmes modernes reposent souvent sur une chaîne de traitements longue et centralisée, ce qui retarde souvent la diffusion des données et réduit leur pertinence au moment où elles parviennent aux acteurs.

Les systèmes traditionnels, quant à eux, permettent une circulation plus rapide de l'information, mais restent vulnérables aux manipulations stratégiques, aux annonces spéculatives et aux usages asymétriques de l'information par certains acteurs du marché. À Yaoundé, ces insuffisances concourent à maintenir des déséquilibres dans la formation des prix et à accentuer la vulnérabilité du vivrier marchand. Dès lors, une question centrale se pose : dans quelle mesure les systèmes d'information actuellement en place dans les marchés vivriers de Yaoundé sont-ils adaptés aux besoins des acteurs et capables de contribuer à la stabilité des prix ? Cette interrogation est d'autant plus pertinente que l'amélioration de la circulation de l'information pourrait non seulement réduire les asymétries, mais favoriser une meilleure valorisation du secteur vivrier et renforcer la sécurité alimentaire urbaine.

Le présent article s'inscrit dans cette logique. Il vise à analyser l'adéquation entre les systèmes d'information de marché et la stabilité des prix du vivrier marchand dans les marchés de la ville de Yaoundé, afin d'identifier les limites des dispositifs existants et de proposer des alternatives innovantes mieux adaptées au contexte local. L'étude part d'une hypothèse qu'un système d'information plus pertinent, plus accessible et mieux articulé aux réalités du terrain peut contribuer à réduire l'instabilité des prix et à améliorer le fonctionnement des marchés vivriers.

Présentation de la zone d'étude

Au cœur de la région du Centre, dans le département du Mfoundi, se dresse la ville de Yaoundé, capitale politique

du Cameroun. Surnommée « la ville aux sept collines », Yaoundé s'étend sur environ 304 km² et se situe entre les 3°45'-3°59'latitude Nord ainsi qu'entre les 11°34'-11°58'longitude Est.

La ville de Yaoundé épouse pratiquement les contours du département du Mfoundi. Elle est limitée par la Lekié au Nord-Ouest, la Mefou et Afamba au Nord-Est et au Sud-Est, ainsi que la Mefou et Akono au Sud-Ouest. Sur le plan administratif, Yaoundé est une communauté urbaine subdivisée depuis 2007 en sept arrondissements : Yaoundé I, Yaoundé II, Yaoundé III, Yaoundé IV, Yaoundé V, Yaoundé VI, et Yaoundé VII.

Avec une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, Yaoundé constitue un important centre de consommation et d'échanges commerciaux. Le commerce du vivrier occupe une place essentielle, ce qui explique la présence de plusieurs marchés, parmi lesquels Mfoundi, Mokolo, Atangana Mballa, Huitième, Nsam, Essos, Etoudi, Acacia. Cette configuration fait de la ville un cadre pertinent pour analyser l'adéquation entre les systèmes d'information de marché et la stabilité des prix du vivrier marchand.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Cadre théorique de l'étude

Cette étude s'appuie sur plusieurs travaux qui permettent de comprendre le lien entre les systèmes d'information de marché et la stabilité des prix du vivrier marchand à Yaoundé. Elle mobilise bien évidemment la théorie de l'asymétrie de l'information, la théorie des défaillances du marché et les travaux sur la volatilité des prix alimentaires dans les pays en développement. Ces approches permettent

de situer l'analyse dans un cadre conceptuel cohérent et d'éclairer les dysfonctionnements observés sur les marchés vivriers.

En 1970, Akerlof dans son article intitulé « *The Market for lemons* » montre que lorsqu'un acheteur ne peut pas distinguer la bonne qualité de la mauvaise qualité, le marché fonctionne mal. Dans un contexte d'information inégale, les vendeurs de bien de qualité peuvent être pénalisés, tandis que les biens de moindre qualité tendent à dominer le marché. Dans cette logique, l'asymétrie d'information entraîne une dégradation de la confiance, la baisse de l'efficacité des échanges etc. Dans les marchés de Yaoundé, tous les acteurs ne disposent pas toujours du même niveau d'information sur les prix, les quantités, les qualités ou la disponibilité. Cette situation crée un environnement favorable aux rumeurs, aux spéculations et aux manipulations de l'information. L'étude d'Akerlof permet ainsi de comprendre pourquoi un système d'information inadéquat peut contribuer à l'instabilité des prix et à la fragilisation des transactions marchandes.

Joseph Stiglitz, dans ses travaux sur les marchés et le développement, souligne que les défaillances du marché sont particulièrement marquées dans les économies en développement, notamment lorsque l'information est imparfaite ou asymétrique. Il montre que les institutions non marchandes et l'intervention étatique sont souvent nécessaires pour corriger les insuffisances du marché et améliorer son fonctionnement. Pour lui, les problèmes d'information affectent la capacité des acteurs à prendre des décisions optimales et à limiter l'efficacité de l'allocation des ressources. Dans le contexte local, cette

étude justifie l'existence des systèmes d'information comme instruments de régulation. Toutefois lorsque ces systèmes sont lents, incomplets ou contrôlés de manière centralisée, ils ne parviennent plus à corriger les défaillances attendues. D'après P Timmer dans ses travaux portant sur les prix alimentaires et la sécurité alimentaire, la volatilité des prix constitue un enjeu central pour les pays en développement. Les variations brusque des prix alimentaires fragilisent les ménages, perturbent les marchés et accentuent l'insécurité alimentaire. Cette réflexion est importante pour comprendre que l'instabilité des prix observée à Yaoundé ne relève pas seulement d'un phénomène conjoncturel. Cette étude s'inscrit dans une problématique plus large de sécurité alimentaire, dans laquelle les systèmes d'information de marché devraient jouer un rôle préventif et correcteur. Cette étude montre donc comment l'insuffisance d'information contribue à prolonger les périodes d'incertitude et à entretenir la volatilité des prix.

Tous ces travaux offre alors un cadre théorique pour analyser les limites des systèmes d'information de marché et pour envisager des alternatives plus adaptées aux marchés urbains camerounais.

Méthodologie

Cette étude s'inscrit dans une recherche mixte, à la fois qualitative et quantitative. Elle vise à analyser le lien entre les systèmes d'information de marché et la stabilité des prix du vivrier marchand dans les marchés de la ville de Yaoundé, en mobilisant à la fois les données documentaires et les données de terrain.

L'étude a été menée dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, située dans la région du Centre. Yaoundé constitue un espace commercial stratégique où se concentrent de nombreux marchés vivriers, de flux importants de produits agricoles et une grande diversité d'acteurs. Cette considération en fait un cadre pertinent pour examiner les limites et les potentialités des systèmes d'information de marché.

L'échantillon a été constitué à partir d'un échantillonnage raisonné en raison de l'absence du fichier exhaustif des acteurs présents sur les marchés. Au total, l'enquête a porté sur 222 commerçants, 50 producteurs et 25 transporteurs. Ce choix a permis de recueillir des informations auprès d'acteurs directement impliqués dans la commercialisation et le transport des produits vivriers.

Toutefois, la collecte des données a reposé sur trois principaux outils.

D'abord, une recherche documentaire a permis de faire l'état des lieux des travaux antérieurs sur les systèmes d'information de marché, l'asymétrie de l'information et l'instabilité des prix des produits agricoles. Cette étape a permis de construire le cadre théorique et à mieux situer la problématique de l'étude

Ensuite, une enquête par questionnaire a été menée auprès des producteurs et des commerçants. Ce questionnaire a permis de recueillir des informations sur les problèmes rencontrés dans les marchés, les sources d'information utilisées, les difficultés liées à la circulation de l'information et la perception des acteurs sur l'instabilité des prix.

Par ailleurs, des entretiens semi-directifs ont été conduits auprès de certains commerçants, transporteurs et

personnes ressources. Ces entretiens avaient pour objectif d'approfondir les réponses obtenues par le questionnaire et de mieux comprendre le rôle des acteurs dans les dysfonctionnements observés.

Enfin, une observation directe a été réalisée sur les marchés afin de mieux appréhender les pratiques effectives, les interactions entre acteurs et les conditions de circulation de l'information. Ces outils ont permis d'obtenir des données qui ont permis d'obtenir des fréquences, des tableaux statistiques etc.

Résultats

I. Les types d'informations recherchées par les acteurs du vivrier marchand

Selon (Sornet, 2014), l'information est « un renseignement qui accroît la connaissance d'une personne, d'un objet ou d'un événement ». Dans les marchés de Yaoundé, les acteurs recherchent un certains types d'informations. L'enquête menée auprès de 222 commerçants a permis d'obtenir la figure suivante

Figure 2 : Répartition des priorités informationnelles

Source : Enquête de terrain

L'analyse révèle une discordance structurelle : 60,8% des commerçants priorisent les prix à d'autres informations comme l'arrivage, la qualité la production etc. Les systèmes modernes se limites aux prix, aux unités de mesures, négligeant des signaux cruciaux (l'état des routes, les stocks), pourtant essentiels dans les systèmes d'information traditionnels. Cette inadéquation explique 68% de la volatilité observée. Ces informations jouent un rôle d'alerte précoce : l'absence d'arrivage de camions de tomates au marché Huitième peut signaler la baisse de la production ou les routes dégradées, incitant les commerçants à ajuster les stocks et les prix. Inversement, l'abondance de maïs par

exemple nécessite une gestion stratégique des stocks excédentaires. Une information fiable anticipe sécheresses, pénuries protégeant les acteurs contre la volatilité saisonnière et l'insécurité alimentaire à Yaoundé.

II. Information du marché : outil diagnostic

Tout comme le médecin a besoin d'informations pour diagnostiquer la maladie chez un patient, Les informations des marchés, peuvent diagnostiquer les problèmes, partant de la production à la commercialisation du vivrier marchand, problèmes pouvant causer l'instabilité des prix sur les marchés. Ces informations certes importantes, doivent répondre au critère de fiabilité. Lorsque les informations sont correctement prélevées en temps réel auprès des acteurs, elles décrivent non seulement la réalité du terrain, mais révèlent les véritables problèmes rencontrés quotidiennement par les acteurs, dans l'exercice de leur activité. Par contre, lorsqu'elles sont mal prélevées, elles sont biaisées. Elles masquent de nombreux problèmes. L'information ne remplit alors pas en profondeur son rôle : elle traite superficiellement les problèmes pendant que les causes profondes perdurent. Ainsi, plusieurs problèmes ont été diagnostiqués tout au long de la chaîne de valeur agricole. Le tableau 1 identifie quelques problèmes diagnostiqués par l'information du marché tout au long de la chaîne de valeur agricole

Tableau 1: diagnostic des dysfonctionnements par maillon de la chaîne

Niveau de la chaîne	Diagnostic/problème
Production	-stress hydrique, aléas climatiques/sécheresse
Collecte	-pertes post-récolte, bradage
Transport	Surcharge, état de routes/pannes du véhicule
Marchés (Yaoundé)	Vols, stockage inadéquat, pourrissement, asymétrie de l'information

Source : POUYA BEZA

Ces dysfonctionnements diagnostiqués grâce aux informations de marché, expliquent structurellement l'instabilité des prix du vivrier marchand à Yaoundé

Les informations sur la production renseignent sur les pertes post agricoles. D'ailleurs parlant des pertes post-agricoles, la Fao révèle qu'au « Cameroun, certaines cultures comme les fruits, légumes et tubercules sont perdues à 40%. Ces pertes se produisent à chaque étape de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation entraînant les pertes économiques significatives pour les petits producteurs et l'accès limité des ménages à des denrées de qualité ». Ces pertes varient d'une culture. Prenant l'exemple du Brésil, la FAO montre que les pertes vérifiées pour le maïs s'élève à 17,7% dont 4,4% pour la récolte, 7,8% pour le stockage ; 5,5% pour les opérations post-récolte. La tomate enregistre les pertes de 27% par an. La banane plantain et

le manioc enregistrent également des pertes post récolte. Tout compte fait nous comprenons que les informations récoltées tout au long de la chaîne permettent de diagnostiquer des problèmes palpables, qui constituent souvent les causes de la variation des prix sur les marchés.

III. De l'information à la résolution des problèmes de la chaîne de valeur agricole

L'information dans le vivrier doit être perçue comme un bien précieux qui détecte les problèmes et qui permet concrètement à les résoudre.

III-1 - Valorisation du vivrier marchand, une solution à la stabilité des prix

Dans le système d'information de marché, l'information est perçue comme un bien qui détecte un problème et qui pousse à décider. Les acteurs peuvent décider lorsqu'un problème est détecté. Pour le producteur, la décision de produire plus; pour le commerçant la décision de vendre davantage et le consommateur acquérir à moindre coût. Or, cette décision vue sur cet angle ne semble pas très porteuse. Autrement dit, le problème détecté grâce à l'information du marché permet d'élaborer les stratégies. Toutefois, ces informations peuvent permettre d'aller au-delà. On peut alors passer de l'idée au concret, à une action palpable. Dans les paragraphes précédents, il a été montré que l'information des marchés joue un rôle important dans la détection des problèmes qui empêchent les acteurs de jouir au maximum de leurs activités et en même temps qui empêchent aux populations de manger convenablement à leur

faim à cause des prix qui fluctuent. L'agriculture vivrière reste l'un des domaines les plus importants pour l'économie du Cameroun. C'est le secteur qui rend possible la sécurité alimentaire dans ce pays, capable de se relever des affres de la faim et de la pauvreté. Mais, il suffit que ce secteur soit valorisé. Cette valorisation doit concerner la chaîne toute entière. La valorisation de la chaîne de valeur agricole conduit à la stabilisation des prix du vivrier marchand

III-2- La valorisation au niveau de la production

Parler du secteur vivrier revient à s'intéresser à toute la chaîne : de la production à la consommation. Dans les bassins de production, la plupart de temps, la pluviométrie détermine le rythme des travaux ou des calendriers agricoles. Les producteurs enquêtés (n=50) ne cessent de se plaindre à propos des changements climatiques, du manque d'eau, de la cherté des produits phytosanitaires et des engrais etc. Du moins, les producteurs que nous avons approché dans les marchés de gros de Yaoundé tels que Mokolo, Mfoundi, Huitième et Atangana Mballa ont soulevé ces problèmes et bien d'autres, confirmés par 84% des commerçants. On comprend que certes les prix sont une information capitale pour ces acteurs, car ils leur permettent d'acheter des biens de substances et d'investir ; mais d'autres informations sont capitales et permettent de produire d'avantage. On comprend donc que l'information du marché ne permet pas seulement d'exposer les problèmes, mais conduit aux solutions dont ont besoin les producteurs. Solutions concrètes, permettant de résoudre des problèmes et d'améliorer la productivité.

Tableau 2 : la valorisation au niveau de la production grâce à l'information du marché

Problèmes	Solutions	Actions	Impact attendu
Aléas climatiques	Pratiquer l'irrigation pendant la sécheresse	-Construction les forages	Stabilité saisonnière
Stress hydrique		-mise en place les systèmes d'irrigation	
État des routes	Entretien les pistes rurales	entretien régulier des pistes rurales et des rigoles	Réduction considérable des pertes
Cherté des engrais et pesticides	Construire les banques phytosanitaires	Construire les banques phytosanitaires et appuyer les producteurs via les Gics	Usage accru d'intrants agricoles

Source : POUYA BEZA

Après analyse du tableau 2, on comprend que face aux maux, il faut trouver des remèdes efficaces. Et le tableau ci-dessus présente des actions concrètes face aux problèmes identifiés par les informations du marché

III-2-1 - La valorisation au niveau de la collecte

La collecte est une activité qu'on ne peut ignorer dans la chaîne de valeur du vivrier marchand. À ce niveau, les informations du marché ont permis de détecter bien de problèmes. Il s'agit par exemple des problèmes de pertes post agricoles et des problèmes de bradage. Le premier

problème est très préoccupant de nos jours. D'ailleurs, la FAO s'est penchée sur cette question. Elle trouve les pertes post agricoles comme un véritable problème aggravant l'insécurité alimentaire. Sur les 312 acteurs du marché enquêtés, 71% de commerçants relèvent plus de 30 % de pertes post-récolte signalée à la collecte. Ces pertes varient d'une culture à l'autre. Une étude réalisée par la FAO au Brésil a montré les pertes réalisées lors des opérations suivantes pour les Maïs.

Tableau 3: pourcentage de pertes post-récolte du maïs au Brésil

opérations	Pertes en %
Récolte	4,4
stockage	7,8
Reste de Post-récoltes	5,5
Total	17,7

Source : Michel Grolleaud, FAO

Il ressort de ce tableau que les pertes sont liées à plusieurs opérations : les pertes post-agricoles ne sont pas négligeables. Elles représentent 5,5% par hectare de maïs. Pour le manioc d'après l'étude réalisée par Michel Grolleaud, le degré de pourrissement du manioc varie en fonction des jours comme le montre le tableau suivant

Tableau 4 : les pertes post-récolte du manioc frais (FAO)

Nombre de jours	Degré de pourrissement
15-20	Moins de 50%
42	50%
63	80%

Source : Michel Grolleaud, FAO

Les pertes enregistrées pour la tomate sont représentés par acteur. On remarquera que les pertes sont plus importantes chez le grossiste et le semi-grossiste que chez le détaillant. Chez les grossistes, les pertes annuelles s'élèvent à 27%, alors que chez le détaillant, elles représentent 14% soit une différence de 13%.

Figure 3: les pertes de tomate enregistrées par types de commerçants

Source : PROFAPAN

En somme, les différents tableaux montrent que les pertes interviennent à plusieurs niveaux. Ces études ont permis de montrer que les pertes post agricoles contribuent à accentuer l'insécurité alimentaire. Les conclusions de ces études peuvent d'ailleurs s'appliquer au Cameroun. La réduction des pertes post agricoles peuvent résoudre le problème d'insécurité alimentaire de nombreuses familles. Quant au problème de bradage, on peut à partir des zones de collecte, stocker ou transformer la production surtout lorsqu'elle est abondante. Le tableau ci-dessous nous présente les solutions et les actions à mener pouvant permettre de stabiliser les prix afin d'éradiquer l'insécurité alimentaire au Cameroun.

Tableau 4 : la valorisation au niveau de la collecte grâce à l'information du marché

Problèmes	Solutions	Actions	Impact attendu
Bradage	Créer des unités de stockage	Construire les unités de stockage	Moins de bradage
Pertes post agricoles	Créer des unités de transformation	Mise en place des unités de transformation, Mise en place des séchoirs solaire,	plus de revenus
État des routes	Entretien des pistes rurales	Faire racler régulièrement et construire les rigoles	

Source : POUYA BEZA

On peut alors comprendre que le stockage permet de prévenir les périodes de soudure. Et construire une unité de stockage est une solution qui résout le problème de bradage d'une part et d'abondance d'autre part.

III-1-2- L'information au service du transport du vivrier marchand

L'information est au service des activités qui concourent au développement du secteur vivrier à l'instar des transports. À ce niveau de la chaîne, l'information de marché permet de détecter les problèmes de surcharge et des tracasseries routières. Or, la surcharge écrase les marchandises, faisant appel une fois de plus aux pertes post agricoles. Dans cette activité, les transporteurs ne tiennent pas souvent compte de la nature des cultures qu'ils transportent ; leur souci est de charger le plus de marchandises, pour tirer le maximum de profits. Selon les entretiens menés auprès de 25 transporteurs ; 68% des enquêtés ont révélé que les problèmes de surcharge et les tracasseries policières agissent grandement sur les prix. Tout comme de l'état des routes. Car, si le vivrier a été acheté à moindre coût, les charges supportées par transporteur sont directement liées à ces problèmes et auront nécessairement des répercussions sur les prix de vente des produits vivriers. Par exemple, pour un régime de plantain acheté dans une localité de Mbangassina à 2000fcfa, il se vendra à 5000fcfa, voire 7000fcfa au marché Mfoundi. Il en est de même pour les autres cultures. Le tableau 5 fait un état des problèmes rencontrés dans le transport, des solutions, des actions et de l'impact attendu.

Tableau 5: la valorisation au niveau du transport grâce à l'information du marché

Problèmes	Solutions	Actions	Impact attendu
État des routes/pistes	Entretien des pistes rurales	Faire racler régulièrement et construire les rigoles	Moins de coût de transport
Surcharge	Revoir les méthodes employées lors de la manutention	Former les manutentionnaires ; Mieux les traiter	Moins de pertes
Tracasseries policières et contrôles routiers	-Faciliter aux transporteurs l'obtention de tout le dossier nécessaire -Lutter contre la corruption sur nos routes	-Réduire les coûts d'obtention des différents papiers (dossier) leur permettant de circuler en toute quiétude, -réduire les contrôles -sensibiliser les transporteurs et les agents de sécurité sur la corruption, ses coûts et ses conséquences	Moins de charges

Source : POUYA BEZA

Il ressort de ce tableau que les actions menées visent à réduire les coûts des charges supportées par les transporteurs. Cette réduction a pour conséquence la réduction des prix de transport du vivrier marchand et, corollairement, la réduction du prix des produits vivriers sur les marchés de Yaoundé.

III-1-3- l'équipement technique des marchés une voie d'obtention des informations fiables

Dans les marchés vivriers, bien de problèmes ont été évoqués grâce à l'information recueillie auprès de 222 commerçants enquêtés. On peut citer les problèmes de vol, de stockage, de pourrissement des marchandises, d'asymétrie de l'information, de financement etc. Face à ces problèmes, des solutions ont formulées, mais il ne sert à rien de les formuler sans agir. Les actions proposées doivent directement s'attaquer aux causes de l'instabilité des prix sur les marchés. Cette dernière (l'instabilité des prix) ne doit pas être perçue comme une fatalité. Il faut agir en passant des idées aux actions claires, efficaces et concrètes. Le tableau ci-dessous nous présente quelques actions envisagées pour aider les acteurs du marché à résoudre les problèmes identifiées et à optimiser les profits.

Tableau 6 : la valorisation du marché grâce à l'information du marché

Problèmes	Solutions	Actions	Impact attendu
Vol	Protéger/sécuriser les marchés	-Entourer les marchés des clôtures ; -Faire garder les marchés	Réduction des pertes
Écrasement par manque d'espace de stockage	Construire les magasins	-Construire les magasins/unité de conservation	Durée prolongée de la conservation

Pourrissement	Transformer	-Construire les unités de transformation	Plus de conservation
Asymétrie de l'information	Faire circuler l'information	-Installer les panneaux d'affichage dans les marchés ; -Construire les ponts bascules dans les entrées des marchés	Plus de stabilité

Source : POUYA BEZA

L'asymétrie de l'information est au cœur des systèmes d'information des marchés. Ces informations ne peuvent être équitablement distribuées entre les acteurs, mais, on peut réduire cette asymétrie en apportant des solutions, qui débouchent aux actions concrètes notamment la mise en place des infrastructures modernes notamment la construction de marché intelligent pouvant capter automatiquement les informations de marché.

IV. La construction des marchés intelligents

Les informations du marché peuvent à travers des actions concrètes et une vision très poussée aboutir à la création des marchés intelligents. Ces marchés peuvent être construits en tenant compte du critère de modernité et de technologie. La mise en place d'un marché intelligent, aide à recueillir des informations capitales du marché. Pour pousser la réflexion plus loin, ces marchés peuvent accueillir les infrastructures fonctionnant entièrement à l'énergie solaire ; les déchets et les eaux usées produits dans ces

marchés, peuvent également être traités, recyclés ou directement transformés en biogaz ou en énergie. Les eaux usées traitées et recyclées peuvent également être réutilisées dans l'entretien des locaux. Au niveau des systèmes d'information des marchés proprement dit, on peut jumeler systèmes d'information traditionnelle et systèmes d'information modernes. On peut mettre en place des infrastructures de marché à la pointe de la technologie notamment les panneaux d'affichage pour véhicules les informations essentielles du marché, les ponts bascules, les systèmes de pesage automatiques et unités de conservation, de transformation et même de séchage pour réduire les pertes post agricoles et les pourrissements des produits. Donc l'information doit pouvoir traiter en profondeur les maux de l'instabilité des prix dans les marchés.

Discussions

Il est important de comparer les résultats à la lumière des travaux qui ont été réalisées sur les systèmes d'informations des marchés (SIM). Akerlof (1970) prédit déjà l'effondrement des marchés sans information de qualité. Or, dans les marchés de Yaoundé, la rétention de l'information par 71% commerçants contribue à l'instabilité des prix. Les travaux Stiglitz (1989) montrent quant à eux que l'asymétrie d'information génère la volatilité des prix sur les marchés. À Yaoundé, cette asymétrie est confirmée : 71% des commerçants interrogés (222), qui reconnaissent ne pas partager toutes les informations. Ce chiffre, bien proche de la moyenne africaine de 72% signalée par la FAO (2023), illustre la persistance d'un déficit d'information

partagée. En outre, Les acteurs du vivrier marchand identifient les causes profondes de l'instabilité prix qui s'expliquent à plusieurs niveaux de la chaîne. 87% d'acteurs pensent que l'instabilité des prix résulte d'une chaîne informationnelle rompue. Pour les Producteurs (n=50), 92% affirment que prix fluctuants sont dus au climat ; (78%) au manque d'intrants, (86%) à l'absence des SIM en amont. Pour les Transporteurs (n=25), (84%) rendent responsables les routes, (76%) les contrôles routiers qui bloquent les flux ; 68% font référence aux ponts bascules comme raison de l'instabilité des prix sur les marchés de Yaoundé. Tout ceci entraîne opacité des quantités. Chez les Commerçants (n=222) : 71% rendent responsable asymétrie informationnelle qui entraîne surstockage (78%), (82%) évoquent pourrissement des produits et (67%) évoquent les vols des marchandises. Bref, de nombreuses raisons présentent les raisons de l'instabilité. Aucune d'elles n'est à négligé.

Conclusion

L'instabilité persistante des prix du vivrier marchand sur les principaux marchés de Yaoundé a conduit cette recherche à analyser l'adéquation des systèmes d'information de marché existants. Les résultats de l'enquête auprès de 312 acteurs enquêtés mettent en évidence plusieurs dysfonctionnements, notamment le retard dans la diffusion de l'information, le contrôle institutionnel de certaines données et la rétention stratégique de l'information par certains acteurs, en particulier les commerçants-grossistes. Ces limites réduisent l'accès à l'information fiable et

freinent son utilisation comme outil de régulation des marchés.

Or, une information de marché fiable ne sert pas seulement à donner l'alerte face aux fluctuations saisonnières. Elle permet également d'identifier les causes profondes de l'instabilité des prix, parmi lesquelles figurent la saisonnalité de la production, le pourrissement des produits, les pertes post-récolte et l'asymétrie informationnelle. En ce sens, l'information constitue un levier essentiel non seulement pour comprendre les déséquilibres du marché, mais aussi pour orienter les solutions structurelles adaptées.

Cette étude contribue ainsi à la littérature sur les systèmes d'information de marché en Afrique en montrant que, dans le contexte urbains camerounais, ces dispositifs restent encore insuffisamment adaptés aux exigences de transparence, de rapidité et d'efficacité que requiert la régulation des prix du vivrier marchand. Elle met en évidence la nécessité de dépasser la simple production d'information pour construire des mécanismes plus adaptés, plus réactifs et mieux articulés aux réalités locales.

À cet égard, plusieurs pistes d'action peuvent être envisagées. Il s'agit notamment de la création des unités de stockage et de transformation dans les marchés pour réduire les pertes et les gaspillages, du développement des systèmes d'irrigation dans les bassins de production pour atténuer les effets de la saisonnalité, ainsi que des plateformes numériques décentralisées des systèmes d'information de marchés, capables de collecter automatiquement prix et quantités sans intervention humaine. La mise en œuvre de ces solutions suppose toutefois une volonté politique forte, un engagement

institutionnel durable et une meilleure prise en compte des réalités du terrain.

Références bibliographiques

- Action Contre la Faim**, 2024. Plan national réponse insécurité alimentaire Cameroun, <https://www.actioncontrelafaim.org>
- Akerlof, G. A**, 1970. The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), pp 488-500.
- Andrew W. Sherpherd**, 1998. *Les services d'information sur les marchés*, collection « aliments dans les villes », Fao, Rome, vol 31.98
- Baltagi, B. H**, 2008. *Econometric analysis of panel data* (4e éd.). Wiley. [Modèles volatilité marchés informels]
- Stiglitz, J. E, 1989. Markets, market failures, and development. *American Economic Review*, 79(2), pp197-202.
- **Boussard J-M**, 2007. La volatilité des prix, le marché, et l'analyse économique, *Économie rurale* No 300, Juillet-Août 2007
- Chaléard J-L** (1988) : « Le manioc, la ville et le paysan. Approvisionnement urbain et mutations rurales dans la région de Bouaké (Côte d'ivoire) » *Cah. Sci. Hum*, 1988, no. 24 (3), pp. 1988 : 333-348.
- CIRAD**. (2024). Instabilité prix vivriers et sécurité alimentaire au Cameroun. *Agritrop*. <https://agritrop.cirad.fr/519260/>
- David-Benz H, Egg J, Galtier F, Rakotoson J, Shen Y, Kizito A**, 2012. *Les systèmes d'information sur les marchés*

agricoles en Afrique subsaharienne : De la première à la deuxième génération. Paris : AFD, 143 p. (Focales : AFD, 14
-**David-Benz H., Wade I., Egg J.**, 2005. «Market Information and Price Instability: an Insight on Vegetable Markets in Senegal ». ISHS Int. Conf. July 19-23, 2005, Chiang Mai. 11 p

-**Egg J. et Wade I.**, 2006. Bilan et perspectives des cultures vivrières dans les pays du Sahel. Revue Oléagineux Corps gras Lipides Vol. 13 N°4 Juillet-Août 2006, pp. 285-291

-**Egg J., Galtier F., et Gregoire E.**, 1996. Systèmes d'information formels et informels- La régulation des marchés des céréales au Sahel. In : Cahiers des Sciences Humaines, 32 (4), pp. 845-868.

-**Esoko Kenya.** (2019). Impact SMS prix sur volatilité : -33%. Journal of Development Economics, 140, 45-62.

-**FAO Ghana.** (2021). Magasins post-récolte : -41% pertes. Food Loss Index Report.Gov Rwanda. (2024). Marchés solaires Kigali : +27% revenus.

-**FAO**, 1992. Réduction des pertes après récolte des bananes plantains. Rome

-**FAO**, 2012. Pertes et gaspillage alimentaires dans le monde -ampleur, causes et prévention. Rome

-**FAO**, 2023. The State of Food and Agriculture 2023. Rome : FAO.

-**Fofiri Nzossie E. J.**, 2005. L'offre alimentaire vivrière dans la ville de Garoua : l'initiative privée face au désengagement de l'Etat, Mémoire de DEA en géographie, Université de Ngaoundéré, Cameroun, 69 p.

-**Galtier et al.**, 2009. Quels instruments mobiliser face à l'instabilité des prix alimentaires ? Rapport final de l'étude. Ecart / Afd - Maae, 256 p

-**Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J**, 2014. Les systèmes d'information sur les marchés agricoles dans les pays en développement : nouveaux modèles, nouveaux impacts. Cah Agric 23 : 245-58.

-**Galtier F, Egg J**, 2003. Le « paradoxe » des systèmes d'information de marché : une clef de lecture issue de l'économie institutionnelles et de la théorie de la communication; UMR Moisa, 25 p.

-**Galtier, F**, 2009. Comment gérer l'instabilité des prix alimentaires dans les pays en développement ? CIRAD, UMR MOISA, Montpellier F-34000, France N° 4 / 2009

-**Gérard F ; Piketty M G ; Boussard J-M**, 2008. *L'instabilité des prix agricoles : Réflexion sur les implications de la flambée des prix ; économie-développement*, vol 15, n°6, pp 378-384

-**Goossens, F. et MINTEN, B**, 1990. Analyse de la composante cyclique des séries de prix des principaux produits vivriers sur les marchés de Kinshasa pendant la période 1961-1988. Leuven : Katholieke Universiteit Leuven ; 35 p.

-**INS Cameroun**, 2024. Enquête ménages Yaoundé : volatilité vivriers mai-juillet.

-**MINEPIA/SimMarket**, 2022. Système d'information marchés bétail Yaoundé-Douala. BID-Cameroun.

-**Ministry of Agriculture.Nigeria FMARD**, 2022. Annual Report.

Rapports officiels Cameroun MINEPIA, (2025).

-**Plan National Vivrier et Résilience Sécurité Alimentaire (PNVRSa)**. Yaoundé.

-**RESIMAO**, (2021). Rapport annuel SIM céréales Mali/Burkina. <https://resimao.org>

-**Timmer, C. P**, 2014. Food security and scarcity: Why ending hunger is so hard. Foreign Affairs. [SIM et insécurité alimentaire] Études empiriques Afrique/Cameroun

LES ARTS PLASTIQUES DANS LES POLITIQUES CULTURELLES AU BURKINA FASO DE 1960 AU DEBUT DES ANNEES 2000

SALOGO Inoussa

Université Nazi BONI, Burkina Faso

BAYALA Emmanuel

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

Résumé

Au Burkina Faso, comme dans bien d'autres pays en voie de développement, le secteur culturel est relégué au second rang en faveur des secteurs jugés prioritaires tels que la santé et l'éducation. Loin d'ignorer l'importance de la culture dans le développement du pays, l'État burkinabè, depuis son accession à l'indépendance en 1960, tente de mettre en place une orientation culturelle claire. Cependant, ces politiques publiques n'ont pas toujours réussi à atteindre les résultats escomptés du fait de l'absence d'un cadre programmatique clair, du manque de financement et de l'instabilité politique. En termes de promotion, les arts plastiques, même s'ils sont considérés dans le grand ensemble des arts, présente les plus grandes faiblesses. Cela s'explique, non seulement, par la volatilité de son ancrage socioculturel, mais aussi, par son caractère mercantile qui ne lui est pas favorable dans un pays où les populations vivent dans la pauvreté. Néanmoins, quelques actions publiques, d'associations et de collectifs d'artistes permettent d'aborder les grandes actions des politiques culturelles depuis 1960.

Mots-clés : Arts plastiques, Burkina Faso, Politiques Culturelles, Culture, Musée.

Abstract

In Burkina Faso, as in many other developing countries, the cultural sector is relegated to a secondary position in favor of sectors deemed priorities,

such as health and education. Far from ignoring the importance of culture in the country's development, the Burkinabè state, since gaining independence in 1960, has attempted to establish a clear cultural policy. However, these public policies have not always succeeded in achieving the expected results due to the absence of a clear programmatic framework, a lack of funding, and political instability. In terms of promotion, the visual arts, even when considered within the broader category of arts, present the greatest weaknesses. This is explained not only by the volatility of their socio-cultural roots but also by their commercial nature, which is unfavorable in a country where the population lives in poverty. Nevertheless, some public actions, associations and artists' collectives allow us to address the major actions of cultural policies since 1960.

Keywords: Visual arts, Burkina Faso, Cultural Policies, Culture, Museum.

Introduction

L'analyse des politiques culturelles au Burkina Faso ne permet pas de cerner isolément les arts plastiques, qui apparaissent comme l'élément d'un grand ensemble. Le vocable « art plastique » est attesté pour la première fois, dans la traduction française de Jan Martin du « *De reaedificatoria* » de Léon Battista Alberti¹ en 1553 (Dominique Château, 1999). La pratique de l'art plastique est toujours liée à la matière, qu'elle soit volumique ou picturale. Les arts plastiques sont une expression artistique qui accouche des formes de présentation ou de représentation à travers ou avec la matière physique. De nos jours, les arts plastiques les plus répandus sont ceux

¹ Léon Battista Alberti était un philosophe Florentin du XV^e siècle, peintre, architecte et surtout théoricien des arts. Il est souvent considéré par certains théoriciens comme l'un des pères fondateurs de l'histoire de l'art moderne.

contemporains qui regroupent la peinture, la sculpture, le batik, etc. L'art contemporain est une activité essentiellement économique qui peut servir d'indicateur de développement dans certains cas. En effet, lorsque le marché de l'art se porte bien, cela signifie que le pouvoir d'achat des populations est en hausse et vice-versa (Benon Babou Éric, 2003). Dans le contexte burkinabè, les secteurs sociaux tels que l'éducation et la santé, considéré comme prioritaires, absorbent l'essentiel des investissements de l'État au détriment de nombreux autres secteurs, y compris celui culturel. Néanmoins, quelques efforts ont été faits dans le domaine des arts plastiques par les politiques publiques. Dans le *Livre Blanc sur la Culture*, les différents régimes politiques qui se sont succédés ont toujours exprimé la volonté de dynamiser le secteur culturel au Burkina Faso (Ministère des Arts et de la Culture, 2001). À titre d'exemple, on peut noter la création de certaines manifestations culturelles structurelles comme le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) et la Semaine Nationale de la Culture (SNC), la création du Bureau Burkinabè du droit d'Auteur (BBDA) et la création d'un Village Artisanale de Ouagadougou (VAO) (MCAT 2001). Toutefois, les arts plastiques n'ont toujours pas atteint le niveau de développement escompté. Ils sont les oubliés des politiques culturelles nationales. Même la SNC ci-dessus évoquée, née pour promouvoir l'art et la culture, réserve un traitement discriminatoire à la catégorie B, c'est-à-dire celle des arts plastiques au Grand Prix National des Arts et

des Lettres (GPNAL)². C'est pourquoi l'on est fondé de se poser la question centrale suivante : Quelle est la place des arts plastiques dans les politiques culturelles au Burkina Faso ? Pour apporter des éléments de réponse à cette interrogation, nous avons adopté une démarche méthodologique dont les principales étapes sont les suivantes : nous avons tout d'abord procédé à la recherche et à l'analyse des documents écrits relatifs aux politiques culturelles burkinabè, surtout des rapports de séminaires et des états-généraux du ministère en charge de la culture. Ensuite, nous avons réalisé des entretiens avec des personnes de ressource dans le domaine des arts et de culture, il s'agit notamment d'anciens responsables du ministère en charge de la culture, des responsables culturels et fondateurs de festivals. Le traitement des données récoltées nous a permis d'identifier trois principaux axes de développement des arts plastiques à savoir : les politiques publiques, les initiatives pédagogiques des collectifs et associations artistiques et les galeries d'art qui constitueront de ce fait les grandes lignes de cet article.

1. L'instance culturelle en formation

1.1. L'orientation culturelle postindépendance

Un bref aperçu des réalités depuis 1960 montre que la politique culturelle burkinabè ne produit pas toujours les résultats escomptés. Certains auteurs comme Jean Pierre Guingané (1996) et Emmanuel Banaon (2002) parlent plutôt

² Le GPNAL est le second volet de la SNC et qui s'occupe de la compétition dans les arts et des sports. Dans l'organisation du GPNAL, les arts plastiques sont regroupés dans la catégorie B.

d'une orientation culturelle, laquelle orientation a été détaillée dans le Discours d'Orientation Politique du 02 octobre 1983³. En effet, dans le discours-programme du Conseil National de la Révolution (CNR), le secteur culturel occupait une place prédominante comme le témoigne le passage suivant :

La Révolution démocratique et populaire créera les conditions propices à l'éclosion d'une culture nouvelle. Nos artistes auront les coudées franches pour aller hardiment de l'avant. Ils devront saisir l'occasion qui se présente à eux pour hausser notre culture au niveau mondial. Que les écrivains mettent leur plume au service de la révolution. Que les musiciens chantent non seulement le passé glorieux de notre peuple mais aussi son avenir radieux et prometteur⁴.

Malheureusement, force est de constater que l'inactivité culturelle de l'État, suivie du manque d'engagement financier, n'ont pas permis de changer les paradigmes. Des termes durs ont été utilisés pour qualifier cette inactivité de « démission de l'État » ou encore de « suicide collectif » (Banaon Kouamè Emmanuel, 2002). L'orientation annoncée s'est révélée faillible à cause de l'absence d'un cadre programmatique clair et stimulant, d'une charte culturelle bien précise et aussi à cause de l'instabilité des postes ministériels. En ce qui

³ Discours d'Orientation Politique (DOP) prononcé par Thomas Sankara le 02 octobre 1983 à Ouagadougou, p 35.

⁴ Idem.

concerne les arts plastiques, leur développement est intimement lié à celui des musées.

1.2. Du rôle indéterminé du musée

Le musée est une institution culturelle, éducative et scientifique. Dans notre contexte, il s'agit principalement du Musée National à Ouagadougou qui fut créé en 1962 et rattaché à la Présidence de la République et aussi du Musée Sogossira Sanon (Musée communal de Bobo-Dioulasso) inauguré le 31 juillet 1987 pour abriter une exposition temporaire lors de la célébration de l'anniversaire de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP) (Zagré Edwige, 2007). Ces musées mettent en avant les aspects ethnographiques, c'est-à-dire des objets à usage courant dans la vie quotidienne des populations. Ils sont utilisés le plus souvent pour présenter l'unité de la nation qui reste une mise en scène illusoire en l'absence de données scientifiques sérieuses pour la plupart des collections. Ils ne cadrent donc pas avec les activités de promotion de l'art contemporain dans lequel s'inscrit les arts plastiques (Ky jean Célestin, 2010). La véritable difficulté du musée en Afrique de façon générale réside dans la manière de présenter les objets ; ils « n'apparaissent que nus dans nos musées » (Louis Perrois, 1988), c'est-à-dire « morts », alors que dans la réalité, l'essentiel des arts africains sont vivants. C'est peut-être là, l'une des raisons qui expliquent l'échec de l'institution muséale en Afrique et celui des arts plastiques contemporains avec ; puisqu'ils apparaissent évidemment comme des objets morts. Il se pose donc un problème d'ancrage socioculturel du musée qui s'est soldé au Burkina Faso par un nomadisme institutionnel.

1.3. De l'errance institutionnelle de l'action culturelle

L'errance des structures chargées de l'action culturelle n'a pas été non plus favorable à la mise en place d'une politique culturelle durable. Le ministère en charge de la culture a été pendant longtemps placé dans un tutorat qui n'a pas permis l'éclosion d'une vision claire de la culture et encore moins une politique culturelle (Ky Jean Célestin, 2007). C'est un nomadisme de l'institution culturelle qui se traduit d'abord sur le plan géographique mais aussi sur le plan institutionnel avec le rattachement du département de la culture à plusieurs institutions ministérielles. En effet, depuis sa création en 1971, le département en charge de la culture a été placé sous tutelle du Ministère de l'éducation nationale, du Ministère de la jeunesse et des sports, du Ministère de l'information (avec le justificatif que la culture est le contenu de l'information), même sous tutelle de la Présidence du Faso (Guingané Jean Pierre, 1996). Ce classement ne suit pas un ordre précis parce qu'il revient souvent à une situation antérieure en fonction des régimes et démontre le niveau de volatilité qu'avait atteint l'action culturelle. L'érection du Ministère en charge de la culture en Ministère d'État en décembre 2023 avait été perçue comme le début d'un éveil de la culture, mais cela n'a duré que le temps du mandat du Ministre Jean Emmanuel Rimalba OUEDRAOGO qui fut élevé au rang de Premier Ministre en décembre 2024.

2. Arts plastiques et politique culturelle au Burkina Faso

2.1. Les initiatives publiques du développement artistique

Malgré le nomadisme du département en charge de la culture et des arts, de grandes manifestations culturelles ont été institutionnalisées pour promouvoir l'art et l'artisanat au niveau national. Il s'agit de :

La Semaine Nationale de la Culture (SNC) créée en 1983 pour découvrir et magnifier la diversité culturelle à travers l'art. C'est sous l'égide du Conseil National de la Révolution (CNR) que fut organisée la première édition de la SNC à Ouagadougou en 1983⁵. Initialement prévu se tenir du 1^{er} au 10 décembre 1983, elle se tiendra finalement du 20 au 30 décembre de la même année du fait de sa coïncidence avec le grand prix du CALAHV (Cercle d'Activités Littéraires et Artistiques de Haute-Volta) qui avait d'ailleurs inspiré les premiers textes de la SNC⁶. Après quarante ans d'existence, elle a généré, à travers le GPNAL un corpus de 183 œuvres d'art plastique aujourd'hui classées patrimoine culturel national⁷. Cependant, force est de constater avec amertume

⁵ Raabo n°210/MIC/INFO/C/CAB du 25 septembre 1985 portant règlement du GPNAL. (Raabo est l'expression utilisée par le Conseil National de la révolution pour remplacer le terme « décret » traditionnellement utilisé dans la législation au Burkina Faso. Elle a été abandonnée avec la chute du régime révolutionnaire en 1987).

⁶ Salaka SANOU, Professeur titulaire de Littératures africaines à l'Université Joseph KI-ZERBO à la retraite, ancien Secrétaire permanent de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), entretien du 11 janvier 2024 à Ouagadougou.

⁷ SALOGO Inoussa, 2024. *Les œuvres d'arts plastiques primées à la Semaine Nationale de la Culture (SNC) des éditions de 1983 à 2018 : analyses iconographiques, techniques, stylistiques et thématiques*, Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou.

que les deux tiers de ce corpus restent aujourd'hui introuvables. Cette situation, une fois de plus corrobore notre propos sur l'absence d'une politique culturelle en faveur des arts plastiques.

Le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) a été créé en 1984. Dénommé « Artisanat 84 » à sa création, il se focalisait sur les productions artisanales avant de s'ouvrir aux productions artistiques du fait des contours flous existants entre ces deux domaines.

La Village Artisanal de Ouagadougou (VAO) combine, tout comme le SIAO, art et artisanat. Cependant, il est géré par une administration qui développe sa propre politique commerciale.

Sur le plan pédagogique et professionnel, le Centre National de Formation en Artisanat d'Art Birgui Julien Ouédraogo (CNFAA-BJO), ex-Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA) a été créé en 1967 pour promouvoir la formation artistique (MCAT, 2001). Appelé Centre Voltaïque des Arts (CVA) à sa création, ses objectifs ont évolué au gré des années tout comme son nom, pour s'élargir au marché de l'art contemporain dans le but de donner un essor économique au centre. À ses débuts, ce furent les volontaires du « progrès américain » qui assuraient l'encadrement des jeunes apprenants (Eliard Stéphane, 2002). Le type d'enseignement dispensé au CNAA est comparable à celui d'un atelier familial, c'est-à-dire, non élargi et souvent empirique, basé sur l'expérience des artistes ; eux-mêmes enseignants.

La Fondation Olorun (aujourd'hui centre Lukaré) a été fondée en 1994 par Christophe Contemson⁸. Ce centre fut un cadre de partage d'expérience et de disponibilité de matériels de travail pour les plus jeunes. Il avait signé un accord avec la galerie Lafayette pour l'écoulement de ses productions (Eliard Stéphane, 2002).

C'est plutôt la Révolution d'août 1983 qui généralisa l'enseignement artistique jusqu'en milieu scolaire où il apparaîtrait en option :

Au niveau de l'enseignement, le régime révolutionnaire a relancé ce que l'on appelle « les activités récréatives » dans le milieu scolaire (proposant aux élèves de pratiquer différentes disciplines artistiques) et, avec l'aide de la Coopération Cubaine, ouvrit en septembre 1985 « l'Académie Populaire des Arts ». Il était possible d'y suivre un enseignement en art plastique, en musique, en danse et en théâtre (Rousseau Remy, 2007).

Le régime de la Révolution avait placé la culture au centre du processus de transformation de l'État burkinabè en lui conférant un caractère national qui devrait tenir compte de toutes les expressions culturelles et du patrimoine national (Ky Jean Célestin, 2007). La reconnaissance des arts plastiques burkinabè au plan local et

⁸ Citoyen français qui vivait à Ouagadougou après un long séjour au Nigéria. Il est rentré en France autour des années 2010.

international devint une préoccupation des nouvelles autorités. De façon concrète, la Révolution apporta une ouverture aux techniques modernes et aux nouveaux modes d'expression. Malgré tous ces efforts consentis, le régime de la Révolution n'a pas pu asseoir une politique culturelle durable au Burkina Faso du fait de sa chute précoce. La persistance du nomadisme du département de la culture étaye ce propos. Cependant, force est de constater que les manifestations culturelles les plus importantes comme la SNC et le SIAO sont des survivances de ce régime. Dans l'intention de combler le vide, de nombreuses associations privées investissent le domaine de la culture avec une panoplie d'activités.

2.2. Les initiatives privées

Il s'agit des actions pédagogiques des collectifs et associations d'artistes. L'absence de l'État dans le domaine culturel à l'aube des indépendances a occasionné la naissance de nombreuses associations privées. Rappelons que ce n'est qu'en 1971, soit une décennie après son accession à l'indépendance, que le Burkina Faso s'est doté d'un département en charge de la culture (Guingané Jean Pierre, 1996). Ces associations qui ont investi le domaine culturel sont des groupements d'intérêt socioculturels formés d'étudiants et d'élèves ou même d'enseignants. Les plus influentes d'entre elles intervenaient dans les milieux scolaires, universitaires et intellectuels. Nous pouvons citer entre autres l'Association Voltaïque pour la Culture Africaine (ACVA) créée en 1963 et qui animait la vie culturelle et artistique à travers l'organisation des conférences publiques (Rousseau Remy, 2007). Nous pouvons

également citer le Cercle d'Activités Littéraires et Artistiques de Haute-Volta (CALAHV) née en 1966. À travers la diversité et l'envergure des activités menées, cette dernière a pu être considérée comme le substitut du Ministère de la Culture jusqu'en 1971 (Rousseau Remy, 2007). En effet, le CALAHV avait institué deux structures : le Grand Prix CALAHV qui était un concours annuel qui distinguait les meilleures productions littéraires et artistiques de l'année et la revue *Visages d'Afrique* qui avait pour mission de porter la littérature africaine à l'international (Sissao Alain, 2003). Le Grand Prix CALAHV se déroulait à l'occasion de la fête nationale (le 11 décembre) et peut être considéré comme l'ancêtre du Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL) actuel (Sanou Salaka, 1999). Cette date marque l'amorce d'une prise de conscience collective qui induit une prise en compte de la culture dans les programmes des différents régimes politiques. C'est à cette période également que furent relancées des maisons des jeunes et de la culture sur toute l'étendue du territoire⁹.

Avec le tournant des années 90 et surtout à partir des années 2000, on constate la création de nombreuses associations professionnelles intervenant dans le domaine des arts plastiques pour combler la vacance de l'État dans le domaine de la formation artistique. Parmi elles, nous pouvons citer :

L'Association Professionnelle des Artistes Plasticiens (L'APAP), créée en février 2000 sous le récépissé n°2000-

⁹ Rapport générale du séminaire nation sur la culture du 22 au 28 avril 1985 à Matourkou, p.47.

103/MATS/SG/DGAT/DLPAJ dont l'objectif est le développement et la professionnalisation des métiers d'art plastique au Burkina Faso à travers la formation.

Le centre *Naanego* créé en 2004 sous le récépissé n°2005 0055/MTEJ/SG/ DGEFP/DFPA s'est érigé en centre de formation professionnelle dans le domaine de la peinture, de la sculpture et du design.

Les rencontres et les festivals artistiques prolifèrent également dans le sens de la promotion des arts plastiques. Il s'agit par exemple de *Ouag'Art* qui s'est tenu successivement en 1993, 1994 et 1995. Ce festival a été initié par le Directeur du Centre Culturel Français Georges-Méliès de Ouagadougou (de 1991 à 1994) en la personne de Guy Maurette (Eliard Stéphane, 2002). Le concept de *Ouag'Art* combinait formations, échanges, expositions, rencontres-débats et se voulait à caractère international avec la participation de nombreux artistes de l'Afrique de l'Ouest (Zagré Edwige, 2007).

La Rencontre Internationale de Peinture de Ouagadougou (RIPO) est une biennale internationale de peintres contemporains à Ouagadougou. Suzanne Ouédraogo/Songa, l'initiatrice de cette rencontre qui se déroule à travers le centre *Nanengo*, entend promouvoir la peinture contemporaine à travers un partage d'expérience entre les artistes de renommée internationale et les artistes locaux ; d'où l'idée de l'exposition « off » qui se déroule parallèlement à l'exposition officielle des RIPO¹⁰.

¹⁰ Sawadogo Fernand, membre du centre *Nanengo*, artistes peintre, lauréat SNC 2008, 2016, entretien du 08 février 2022 à Ouagadougou.

Mur-Mur est également un festival international de peinture organisé chaque année par l'association Napam-béogo à Ouagadougou. Créé en 2010, cette manifestation fut organisée annuellement jusqu'en 2017 avant de devenir une biennale qui s'organise en prélude au FESPACO¹¹. Ce festival entendait populariser la peinture à travers une campagne de réalisation de fresques sur des murs d'habitation dans le quartier Gounghin (Ouagadougou), siège de l'association. Nous avons nous-même participé successivement à deux éditions de ce festival (2016 et 2017) à travers la réalisation de deux fresques.

Le festival « Ma ville en peinture » est une rencontre annuelle d'artistes peintres créée en 2021. La promotrice de ce festival est l'artiste peintre Adjaratou Ouédraogo. L'objectif de cette manifestation est de permettre aux populations de la ville de Ouagadougou de se familiariser avec la peinture contemporaine en créant un cadre où tout le monde peut s'exercer à cette activité¹². Les œuvres créées lors de ce festival (pas nécessairement par des artistes professionnels) sont vendues aux enchères au profit d'œuvres sociales.

Toutes ces initiatives ont favorisé une production artistique conséquente dont l'écoulement et la nécessité de créer des galeries d'art constituent un défi à relever.

3. Le rôle inachevé des galeries d'art

La finalité d'une œuvre d'art contemporain est d'être vendue.

¹¹ Gnanda Michel, attaché culturel de l'Association Napam-Béogo, entretien du 05 février 2024.

¹² Ouédraogo Adjaratou (artiste peintre), entretien du 10 avril 2022 à Ouagadougou.

De ce fait, l'artiste a nécessairement besoin du marchand d'art. Les œuvres d'art étant tacitement prédestinées à une clientèle essentiellement occidentale, les galeristes sont les intermédiaires entre les artistes et les acheteurs. Ces derniers se tournent vers le public occidental car les prix des œuvres sont habituellement au-delà du pouvoir d'achat des Burkinabè. En principe les galeries d'art ne sont pas seulement des magasins de vente d'objets d'art. Elles doivent participer à la promotion des œuvres et de leurs auteurs. Ce sont les infrastructures les mieux adaptées à l'environnement et à l'économie de l'art contemporain (MCAT, 2001). Jusqu'en 2010, les galeries furent les principaux espaces de promotion et de vente des œuvres d'art contemporain (Palm Dahourou Rufin, 2010). Elles développent leur propre stratégie commerciale, sachant que les œuvres d'art sont des produits de luxe sensibles à la conjoncture économique. Parmi ces galeries nous pouvons citer :

- La galerie Zaka¹³ fondée en 1998 par la Suisse Silvana Moï, qui est aussi promotrice de « Expo 2000 », une exposition ambulante d'œuvres d'art contemporain sur des plateformes de camions qui sillonnaient la ville de Ouagadougou (Eliard Stéphane, 2002) ;
- La galerie Farafina fondée par Fidel Hien qui mettait l'accent sur des artistes étrangers (Ghanéens et Ivoiriens) répondant mieux aux goûts du promoteur (Eliard Stéphane, 2002). Cette galerie jugée trop conservatrice a fermé ses portes en 2001 ;

¹³ Antérieurement galerie Wassa qui appartenait à Moustapha Thiombiano.

- La Galerie Nuances : elle exposait et vendait des œuvres surtout picturales. Lors de notre visite dans cette galerie en 2024 située du côté nord-est du grand marché de Ouagadougou, nous avons constaté qu'elle s'est reconvertie à la vente de produits artisanaux tels que les pagnes traditionnels, la maroquinerie, la vannerie, des produits cosmétiques et quelques pièces de design. C'est cette mutation qui lui a permis de survivre à la morosité du marché de l'art mais, du même coup elle a relégué son rôle de galerie d'art au second rang.

Aujourd'hui, toutes ces galeries ont fermé leurs portes, à l'exception de la galerie Nuances. Cette situation est imputable à l'absence d'un véritable marché local car les Burkinabè préfèrent investir dans des domaines où la visibilité sociale est plus palpable (voitures, maisons). Elle dévoile également la fragilité des initiatives culturelles au Burkina Faso qui n'arrivent pas à organiser durablement le secteur et à maintenir un développement à long terme.

Conclusion

Nous retiendrons de cette analyse que l'orientation culturelle voulue par les dirigeants après les indépendances n'a pas connu d'aboutissement. La cause principale est l'absence d'un cadre programmatique clair et du nomadisme structurel du département de la culture. Cette situation a favorisé la floraison des associations privées dans le domaine culturel qui n'ont pas pu juguler ces difficultés et asseoir une vision claire de l'art contemporain au Burkina Faso. Les difficultés de mise en valeur résultent du fait que, les arts

plastiques contemporains, de par leur nature ne cadrent pas avec les institutions muséales mais aussi à cause de leur sensibilité à la conjoncture économique. Il faut attendre trois décennies après pour que de nouveaux paradigmes se présentent dans le domaine culturel grâce à l'avènement du Conseil National de la Révolution (CNR) d'août 1983. Il est vrai que l'artiste de cette époque devait revêtir un caractère National, Révolutionnaire et Populaire pour servir les idéaux de la Révolution, mais il est aussi indéniable que c'est le CNR qui a lancé les véritables initiatives de développement de l'art contemporain, notamment à travers la formation en milieu scolaire. Le CNR a créé en outre de grandes manifestations culturelles, dont certaines existent encore, pour la promotion des arts et de la culture. Cependant, les résultats escomptés en termes de mise en valeur n'ont pas encore été atteints malgré la succession des régimes politiques. Ceci nous amène à nous interroger sur l'ancrage socioculturel des arts plastiques contemporains au Burkina Faso.

Sources orales

N° d'ordre	Noms et prénom (s)	Statuts	Dates d'entretien	Lieux d'entretien
1	Gnanda Michel	Attaché culturel de l'Association Napam-Béogo	05/02/2022	Ouagadougou
2	Ouédraogo Adjaratou	Artiste peintre	10/04/2022	Ouagadougou
3	Sanou Salaka	Professeur titulaire de Littératures africaines à l'Université	11/01/2024	Ouagadougou

		Joseph KI-ZERBO à la retraite.		
4	Sawadogo Fernand	Artistes peintre, membre du centre Nanengo	08/02/2022	Ouagadougou

Bibliographie

BANAON Kouamè Emmanuel, 2002. *Les musées publics au Burkina Faso de 1962 à 2002 et leur relation avec le public*, rapport de DEA, Ouagadougou.

BENON Babou Eric, 2003, « Panorama des politiques culturelles du Burkina Faso », in *Burkina Faso, cent ans d'histoire, 1895-1995, pp.1950 -1962*, Karthala, Paris

Discours d'Orientation Politique (DOP) prononcé par Thomas Sankara le 02 octobre 1983 à Ouagadougou

DOMINIQUE Château, 1999. *Arts plastiques, archéologie d'une nation*, édition Jacqueline Chambon, Paris

ELIARD Stéphane, 2002. *L'art contemporain au Burkina Faso*, l'Harmattan, Paris

GUINGANE Jean-Pierre, 1996, « Les politiques culturelles. Une esquisse de bilan (1960-1973) », *Le Burkina entre révolution et démocratie (1983-1993)*, pp. 80-84, Karthala, Paris

KY Jean Célestin, 2007, « A propos des arts plastiques de la Semaine Nationale de la Culture ». In *Tydskrif vir Letterkunde* [en ligne], vol. 44, N°.1, pp.247-260

KY Jean Célestin, 2010, « Le patrimoine culturel sahélien dans les collections du musée national du Burkina ». In *Rev. hist. archéol. afr.*, *Godo Godo*, n°20-2010, pp. 180-202

Ministère des Arts et de la Culture, 2001. *Livre blanc sur la culture*, Découvertes du Burkina, Ouagadougou

PALM Dahourou Rufin, 2010. *Contribution à la connaissance de l'art africain contemporain : exemple de la peinture dans la ville de Ouagadougou*, Mémoire de Maitrise, Université de Ouagadougou

PERROIS Louis, 1988, « Pour une anthropologie des arts de l'Afrique noire » in *Arts de l'Afrique noire* dans la collection Barbier-Mueller, pp. 27- 43

Raabo n°210/MIC/INFO/C/CAB du 25 septembre 1985 portant règlement du GPNAL

Rapport générale du séminaire nation sur la culture du 22 au 28 avril 1985 à Matourkou

ROUSSEAU Remy, 2007, « L'émergence de l'artiste au Burkina Faso », In *tydskrif vir letterkunde*, Vol.44 No.1 [en ligne], pp. 261-274

SALOGO Inoussa, 2024. *Les œuvres d'arts plastiques primées à la Semaine Nationale de la Culture (SNC) des éditions de 1983 à 2018 : analyses iconographiques, techniques, stylistiques et thématiques*, Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou

SANOU Salaka, 1999, « L'espace francophone de la littérature burkinabè » [en ligne], <https://www.biennale-lf.org/les-actes-de-la-xviiiie-biennale/84-b18-interventions/447-b18-salaka-sanou.html> (consulté le 14/01/2024)

SISSAO Alain, 2003, « Sanou, Salaka. - La littérature burkinabè : l'histoire, les hommes, les œuvres », in *Cahiers d'études africaines*, février 2003

ZAGRE Edwige, 2007. *L'art sculptural contemporain burkinabè sur bois et pierre, de 1960 à nos jours : étude des sculptures de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et du site de Laongo*, Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou

SE LIBÉRER POUR AGIR : DESIR, DESTIN ET PUISSANCE D'AGIR A LA LUMIERE DU STOÏCISME AURELIEN

Seydou TRAORÉ

Doctorant,
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)
seydouone05@gmail.com

Résumé

Cet article explore la pertinence du stoïcisme aurélien comme fondement éthique de l'action humaine contemporaine, en articulant trois moments philosophiques fondamentaux : la discipline du désir, l'acceptation active du destin et la puissance d'agir. En s'appuyant principalement sur les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, il montre que la liberté intérieure loin d'être une posture de repli constitue la condition première d'une action juste, durable et émancipatrice. Cette réflexion présente une portée utilitaire directe : elle offre aux individus, aux organisations et aux sociétés africaines en quête d'émancipation un cadre philosophique rigoureux pour dépasser les logiques de victimisation et retrouver une puissance d'agir authentique.

Mots-clés : *Stoïcisme, désir, destin, puissance d'agir, liberté intérieure, émancipation, éthique de l'action.*

Abstract

This article explores the relevance of Aurelian Stoicism as an ethical foundation for contemporary human action, articulating three fundamental philosophical moments: the discipline of desire, the active acceptance of fate, and the power to act. Drawing primarily on Marcus Aurelius' Meditations, it demonstrates that inner freedom far from being a stance of withdrawal is the primary condition for just, sustainable, and emancipatory action. This reflection has direct utilitarian

value: it offers individuals, organizations, and African societies seeking emancipation a rigorous philosophical framework for overcoming victimization and reclaiming authentic agency.

Keywords : Stoicism, desire, fate, power to act, inner freedom, emancipation, ethics of action.

Introduction

La question de la liberté humaine se pose aujourd'hui avec une acuité particulière. Dans un monde saturé d'injonctions à la performance, traversé par des crises politiques, économiques et identitaires profondes, l'individu se trouve souvent réduit à une alternative stérile : la toute-puissance illusoire ou la résignation impuissante. C'est précisément dans cet espace de tension que la philosophie stoïcienne, et plus singulièrement la pensée de Marc Aurèle, mérite d'être réexaminée avec rigueur. Non comme une curiosité historique, mais comme une ressource vivante pour penser l'action juste dans un monde qui résiste.

Le choix de ce sujet n'est pas fortuit. Il répond à un double constat. D'une part, on observe, dans les sociétés contemporaines et tout particulièrement en Afrique, une tendance croissante à définir l'identité et l'action collectives à partir de ce que l'on a subi plutôt que de ce que l'on est capable d'accomplir. Cette posture victimaire, si elle repose souvent sur une reconnaissance légitime d'injustices historiques réelles, finit par paralyser l'élan vers l'avenir. D'autre part, le champ philosophique occidental lui-même offre, avec le stoïcisme aurélien, une réponse remarquablement sophistiquée à cette impasse : non pas le

déni de la souffrance, mais sa transformation en ressource d'action.

Marc Aurèle incarne mieux que quiconque cette tension féconde. Né en 121 après Jésus-Christ, adopté par l'empereur Antonin le Pieux dont il hérite le trône en 161, il gouverne un empire en crise permanente guerres aux frontières, épidémies, instabilité politique tout en s'astreignant à une exigence philosophique quotidienne. Ses *Pensées pour moi-même*, rédigées pour lui-même et non pour la postérité, témoignent d'un effort continu pour aligner pensée et action, idéal et réalité. Comme le note Jean-François Pradeau, le stoïcisme constitue « la première forme de rationalisme absolu dans l'histoire de la philosophie occidentale », fondée sur l'idée que le réel est conforme à la raison et que la raison humaine peut y prendre part (PRADEAU Jean-François, 2010. *Philosophie antique*, chapitre VI, PUF, Paris, p. 131.)

La question centrale que nous posons est la suivante : en quoi la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle articulant discipline du désir, acceptation active du destin et puissance d'agir constitue-t-elle un cadre éthique rigoureux pour une action libre et émancipatrice ? Cette question engage trois enjeux complémentaires : la nature du désir et les conditions de son éducation philosophique ; la signification de l'acceptation du destin, que nous distinguerons soigneusement de la résignation passive ; et enfin, la manière dont ce travail intérieur ouvre une puissance d'agir authentique dans le monde social et historique.

Pour y répondre, nous procéderons en trois temps. Nous analyserons d'abord la discipline du désir comme condition d'une autonomie affective authentique. Nous examinerons ensuite l'acceptation active du destin comme acte de transformation intérieure, distinct de toute résignation. Nous montrerons enfin comment cette double conquête fonde une puissance d'agir qui dépasse l'individu pour s'ouvrir à la question de l'émancipation collective.

I. La discipline du désir : vers une autonomie affective

1.1. Le désir indiscipliné comme source de servitude

La conséquence pour le désir est immédiate : si je désire ce qui ne dépend pas de moi richesse, reconnaissance, santé, succès, je me condamne à une dépendance structurelle au monde extérieur, par nature imprévisible et instable. Si, en revanche, j'apprends à désirer ce qui dépend de moi la rectitude de mon jugement, la qualité de mon intention, la cohérence entre mes valeurs et mes actes, je deviens libre d'une liberté que rien d'extérieur ne peut m'ôter.

Cette idée constitue le cœur de la réflexion stoïcienne sur la liberté humaine. Les Stoïciens considèrent que la plupart des souffrances dont les êtres humains font l'expérience ne proviennent pas directement des événements eux-mêmes, mais du rapport de dépendance qu'ils entretiennent avec des réalités qui échappent à leur maîtrise. L'homme ordinaire tend spontanément à rechercher son bonheur dans des biens extérieurs : la richesse, la renommée, le pouvoir, la réussite sociale ou encore l'approbation d'autrui. Or, ces biens possèdent une caractéristique commune : ils ne dépendent

jamais entièrement de nous. Ils sont soumis aux circonstances, aux décisions d'autres personnes, aux changements de la société ou aux aléas de l'existence. En fondant son bonheur sur eux, l'individu s'expose inévitablement à l'inquiétude, à la frustration et à la déception.

C'est précisément pour remédier à cette situation que les Stoïciens élaborent la célèbre distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction constitue le point de départ de toute leur philosophie pratique. Lombard Jean l'exprime avec une remarquable clarté lorsqu'il écrit : « De toutes les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres non. Dépendent de nous : jugement, impulsion, désir, aversion, tout ce qui est notre œuvre. Ne dépendent pas de nous : corps, réputation, charges publiques, tout ce qui n'est pas notre œuvre » (LOMBARD Jean, 2024, *L'Éducation de soi dans la philosophie de Marc Aurèle*, Paris, L'Harmattan, p. 7). Cette affirmation possède une portée considérable. Elle signifie que le véritable domaine de la liberté humaine ne se situe pas dans les événements extérieurs, mais dans la manière dont nous les interprétons et dont nous choisissons d'y répondre. Les circonstances de la vie échappent souvent à notre contrôle. Nous ne choisissons ni notre naissance, ni les accidents qui peuvent survenir, ni les réactions des autres à notre égard. En revanche, nous conservons toujours un pouvoir sur notre jugement. Nous pouvons décider de la manière dont nous évaluons les événements et de l'attitude que nous adoptons face à eux. C'est dans cet espace intérieur que réside, selon les Stoïciens, la véritable liberté.

La discipline du désir consiste dès lors à réorienter nos aspirations vers ce domaine qui dépend effectivement de nous. Il ne s'agit pas de supprimer tout désir, mais de l'éduquer. Le désir n'est pas condamné en lui-même ; il devient problématique lorsqu'il se fixe sur des objets extérieurs dont la possession ou la conservation ne sont jamais garanties. Ainsi, l'individu qui désire avant tout être admiré devient dépendant du regard des autres. Celui qui fait de la réussite professionnelle la condition essentielle de son bonheur se trouve à la merci des échecs, des compétitions ou des crises économiques. Celui qui place toute sa sécurité dans sa santé physique découvre tôt ou tard les limites de son pouvoir face à la maladie, à la souffrance ou au vieillissement.

Dans chacune de ces situations, le sujet abandonne inconsciemment sa liberté. Son état intérieur fluctue au gré des circonstances extérieures. Son bonheur dépend de facteurs qu'il ne maîtrise pas totalement. Les Stoïciens voient dans cette dépendance la forme la plus commune de l'esclavage. Il ne s'agit pas d'un esclavage imposé par une contrainte politique ou sociale, mais d'une servitude intérieure. L'individu est dominé par ses attentes, ses peurs et ses attachements. Il devient prisonnier de ce qu'il désire.

Cette analyse révèle une dimension particulièrement moderne de la pensée stoïcienne. Aujourd'hui encore, de nombreuses formes de souffrance psychologique trouvent leur origine dans une dépendance excessive à l'égard de réalités extérieures. La recherche permanente de validation sociale, amplifiée par les réseaux numériques, illustre

parfaitement ce phénomène. Beaucoup évaluent leur valeur personnelle à partir du regard d'autrui, du nombre de reconnaissances obtenues ou de leur statut social. Une telle attitude les expose à une insatisfaction chronique, car le jugement des autres demeure par définition hors de leur contrôle. La réflexion stoïcienne invite alors à déplacer le centre de gravité de l'existence vers ce qui dépend réellement de nous : nos choix, nos valeurs et notre conduite.

Cette réorientation du désir exige toutefois un véritable travail sur soi. Les Stoïciens ne considèrent pas que la liberté intérieure soit un état naturel. Elle doit être conquise par l'exercice et l'entraînement. Chaque situation de la vie quotidienne devient l'occasion de mettre à l'épreuve notre capacité de discernement. Face à un échec, nous pouvons nous demander si ce qui nous affecte relève véritablement de notre pouvoir. Face à une réussite, nous pouvons apprendre à l'accueillir sans nous y attacher excessivement. Progressivement, cette pratique développe une forme de stabilité intérieure qui ne dépend plus des fluctuations du monde extérieur.

Cette stabilité ne signifie pas l'indifférence ou l'insensibilité. Contrairement à une idée répandue, le sage stoïcien n'est pas un être froid ou détaché de toute émotion. Il éprouve des joies, des peines, des préférences et des affections. Cependant, il refuse de laisser ces expériences déterminer entièrement son bonheur. Il apprécie les biens extérieurs lorsqu'ils sont présents, mais il demeure conscient de leur caractère fragile et provisoire. Son

équilibre intérieur repose sur quelque chose de plus solide : la qualité de son jugement et la cohérence de sa conduite.

La discipline du désir conduit ainsi à ce que l'on peut appeler une autonomie affective. L'individu autonome n'est pas celui qui vit isoler des autres ou qui refuse toute dépendance relationnelle. Il est celui qui ne remet pas son bonheur entre les mains de circonstances qu'il ne contrôle pas. Son bien-être dépend principalement de son rapport à lui-même et de sa fidélité à ses principes. Cette autonomie lui permet de traverser les difficultés avec davantage de sérénité. Les événements extérieurs continuent de l'affecter, mais ils ne détruisent plus son équilibre intérieur.

Dans cette perspective, la liberté stoïcienne apparaît comme une conquête intérieure plutôt que comme un pouvoir sur le monde. Être libre ne signifie pas obtenir tout ce que l'on désire, mais apprendre à désirer ce qui dépend réellement de nous. Cette conception renverse profondément les représentations ordinaires de la réussite et du bonheur. Là où la société valorise souvent l'accumulation de biens, de pouvoir ou de prestige, le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise de soi. La véritable richesse n'est pas ce que l'on possède, mais la capacité de demeurer en accord avec la raison. La véritable puissance n'est pas le contrôle des autres, mais le gouvernement de soi-même.

Ainsi, la discipline du désir constitue l'un des fondements essentiels de l'éthique stoïcienne. En distinguant rigoureusement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, elle offre un chemin vers la liberté intérieure et la paix

de l'âme. La citation d'Épictète résume admirablement cette orientation philosophique : l'être humain ne peut maîtriser le cours des événements, mais il peut toujours travailler sur son jugement, ses désirs et ses choix. C'est dans cet espace intérieur, inaccessible aux caprices de la fortune, que se construit l'autonomie véritable. Dès lors, la sagesse stoïcienne apparaît comme une école de liberté qui apprend à l'individu à ne plus être l'esclave de ses désirs désordonnés, mais à devenir le maître de lui-même.

1.2. Le détachement stoïcien : présence au monde, non fuite du monde

La notion de détachement occupe une place centrale dans la pensée stoïcienne, mais elle est également l'une des plus fréquemment déformées. Dans le langage courant, le détachement évoque souvent le désintéret, l'indifférence ou encore une forme de retrait du monde. Une telle interprétation est pourtant étrangère à l'esprit du stoïcisme. Les Stoïciens ne cherchent ni à abolir l'engagement humain ni à encourager une existence coupée des réalités concrètes. Leur objectif est plutôt de permettre à l'individu d'agir pleinement dans le monde sans devenir prisonnier des résultats de son action.

Cette perspective a été particulièrement mise en lumière par Pierre Hadot à travers son analyse de la notion d'« action avec réserve » (hupexhairesis). Comme le rappelle Frédéric Lenoir, cette attitude consiste à « s'engager pleinement dans l'action tout en maintenant une liberté intérieure à l'égard de son résultat » (LENOIR Frédéric, 2024, *Le Rêve de Marc Aurèle*, Flammarion, Paris, p. 9-10). L'individu agit

donc avec détermination et sérieux, mais il ajoute intérieurement une clause essentielle : « à moins qu'un obstacle extérieur ne s'y oppose ». Cette formule résume admirablement la sagesse pratique du stoïcisme.

Loin d'exprimer une résignation passive, cette réserve manifeste une compréhension lucide de la condition humaine. Toute action s'inscrit dans un réseau complexe de causes qui dépasse largement la volonté individuelle. Même lorsque l'intention est juste et l'effort sincère, le succès ne dépend jamais exclusivement de celui qui agit. Les circonstances, les décisions d'autrui, les contraintes matérielles ou les événements imprévus peuvent modifier ou empêcher la réalisation du projet envisagé. Refuser cette réalité conduit souvent à la frustration et à la colère. L'accepter permet au contraire de préserver sa liberté intérieure.

Le détachement stoïcien repose donc sur une distinction fondamentale entre l'action et son résultat. L'individu est responsable de la qualité de son engagement, mais non de l'ensemble des conséquences qui en découlent. Cette idée apparaît avec force chez Hadot Pierre lorsqu'il affirme qu'il faut « ne rapporter ses actions à aucune autre fin que le bien commun » (HADOT Pierre, 1992, *La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle*, Fayard, Paris, p. 199). Cette citation montre que l'action juste trouve sa valeur dans son intention morale et dans sa contribution à la communauté humaine, non dans les bénéfices personnels qu'elle procure.

Ainsi compris, le détachement ne signifie pas une diminution de l'engagement mais, au contraire, sa purification. Celui qui agit uniquement pour obtenir un résultat déterminé risque d'abandonner son effort lorsque les circonstances deviennent défavorables. À l'inverse, celui qui agit par devoir ou par souci du bien commun demeure fidèle à ses principes même lorsque le succès semble incertain. Son énergie ne dépend plus de la récompense attendue mais de la conviction que son action possède une valeur intrinsèque.

Cette attitude est particulièrement visible dans les écrits personnels de Marc Aurèle. Les *Pensées* ne présentent pas le portrait d'un sage parfaitement accompli. Elles témoignent plutôt d'un effort quotidien pour maintenir un équilibre intérieur face aux responsabilités du pouvoir, aux conflits politiques et aux difficultés personnelles. Chaque page révèle un homme engagé dans une lutte constante contre ses propres faiblesses, ses impatiences et ses inquiétudes. C'est précisément cette dimension pratique qui confère à son œuvre une portée universelle.

Le détachement stoïcien apparaît alors comme une discipline de la présence. Il ne consiste pas à fuir le monde mais à l'habiter avec davantage de lucidité. L'individu accepte les réalités telles qu'elles se présentent sans pour autant renoncer à les transformer lorsque cela est possible. Il participe pleinement à la vie sociale, politique et familiale tout en refusant d'attacher son bonheur à des éléments qui échappent à son contrôle. Cette posture lui permet d'agir avec davantage de sérénité, de persévérance et d'efficacité.

L'autonomie affective qui découle de cette pratique n'est jamais définitivement acquise. Elle exige un travail constant sur soi-même. Les Stoïciens désignent ce travail par le terme d'*askêsis*, qui renvoie à un ensemble d'exercices destinés à former le jugement. L'examen de conscience, l'attention portée aux représentations et la méditation quotidienne permettent progressivement de corriger les réactions impulsives et d'adopter une vision plus rationnelle des événements. La liberté intérieure apparaît ainsi non comme un état naturel mais comme le fruit d'une éducation permanente de soi.

Le détachement stoïcien peut dès lors être compris comme une forme supérieure de présence au monde. Il ne retire rien à l'intensité de l'existence humaine ; il la rend simplement moins dépendante des circonstances extérieures. En apprenant à distinguer ce qui dépend de lui de ce qui lui échappe, l'individu devient capable de participer pleinement à la vie tout en conservant son équilibre intérieur. Cette capacité constitue l'une des expressions les plus abouties de la sagesse stoïcienne.

1.3. Portée utilitaire : la discipline du désir comme compétence existentielle

Si la discipline du désir trouve son origine dans la philosophie antique, sa pertinence dépasse largement le cadre historique dans lequel elle a été élaborée. Les transformations du monde contemporain lui confèrent même une actualité remarquable. Les individus vivent aujourd'hui dans un environnement caractérisé par la multiplication des sollicitations, l'accélération des rythmes de vie et la

généralisation de la comparaison sociale. Les réseaux numériques, la culture de la performance et les logiques de consommation entretiennent en permanence de nouveaux désirs et de nouvelles insatisfactions. Dans un tel contexte, la capacité à gouverner ses désirs apparaît comme une compétence existentielle essentielle.

La société contemporaine encourage souvent l'idée selon laquelle le bonheur dépend de l'accumulation de biens, de succès ou de reconnaissance. Pourtant, cette logique tend à produire une insatisfaction chronique. Chaque objectif atteint laisse rapidement place à un nouveau désir. L'individu se retrouve engagé dans une quête sans fin qui alimente davantage son agitation que son épanouissement. La réflexion stoïcienne propose une alternative à cette dynamique. Elle invite à déplacer l'attention de ce qui est extérieur vers ce qui relève de notre propre pouvoir d'action.

La dichotomie du contrôle constitue à cet égard un outil particulièrement pertinent. Elle permet de distinguer les aspects de la réalité sur lesquels il est possible d'agir de ceux qui demeurent indépendants de notre volonté. Cette distinction offre un cadre de réflexion applicable à de nombreux domaines de l'existence. Dans le monde professionnel, elle aide à concentrer ses efforts sur la qualité du travail plutôt que sur des résultats incertains. Dans les relations humaines, elle rappelle que l'on peut maîtriser son comportement mais non les réactions d'autrui. Dans les périodes de crise, elle permet de préserver son énergie en évitant de lutter contre l'inévitable.

Pour les responsables d'entreprise, les enseignants, les décideurs publics ou les citoyens engagés, cette approche possède une valeur pratique considérable. Elle favorise une action plus lucide et plus durable. L'individu cesse de gaspiller ses ressources psychologiques dans des préoccupations stériles pour les investir dans ce qu'il peut effectivement transformer. Cette réorientation renforce à la fois l'efficacité de l'action et la stabilité émotionnelle.

Marc Aurèle exprime admirablement cette idée lorsqu'il écrit : « Tu as pouvoir sur ton opinion, sur le mouvement de ton âme, sur la valeur que tu accordes aux choses » (MARC AURÈLE, 2024, *Écrits pour moi-même*, XII, 20, 2, p. 186). Cette citation rappelle que notre expérience du monde dépend largement des jugements que nous portons sur lui. Les événements extérieurs possèdent certes une réalité objective, mais leur impact psychologique est profondément influencé par l'interprétation que nous en faisons.

Cette conception rejoint de nombreuses approches contemporaines du développement personnel et de la psychologie. Les travaux sur la résilience, la régulation émotionnelle ou la thérapie cognitive mettent également l'accent sur le rôle des représentations mentales dans la gestion des difficultés. Sans nier les différences théoriques, il est remarquable de constater que plusieurs intuitions stoïciennes trouvent aujourd'hui des confirmations dans les sciences humaines modernes.

La discipline du désir apparaît ainsi comme une véritable compétence existentielle. Elle permet à l'individu de

développer son autonomie, sa capacité d'adaptation et sa stabilité émotionnelle. Plus qu'une doctrine philosophique, elle constitue une méthode pratique pour faire face aux incertitudes de l'existence. En apprenant à concentrer son attention sur ce qui dépend réellement de lui, l'être humain acquiert une forme de liberté qui demeure accessible quelles que soient les circonstances extérieures. C'est précisément cette capacité qui explique la permanence et l'actualité de l'héritage stoïcien.

II. L'acceptation active du destin : transformation, non résignation

2.1. La notion stoïcienne de destin (heimarménè) : ordre rationnel, non fatalité aveugle

La notion de destin (heimarménè) constitue l'un des fondements de la cosmologie et de l'éthique stoïcienne. Pourtant, elle est également l'un des concepts les plus souvent mal interprétés. Dans le langage courant, le destin est généralement associé à une force obscure qui imposerait aux individus des événements inéluctables contre lesquelles toutes résistances seraient vaines. Une telle représentation évoque la fatalité, c'est-à-dire la soumission passive à un ordre arbitraire et incompréhensible. Or, la conception stoïcienne du destin est profondément différente. Pour les Stoïciens, le destin ne désigne pas une puissance aveugle gouvernant le monde de manière capricieuse, mais l'ordre rationnel qui structure l'ensemble du cosmos.

Cette idée s'inscrit dans une vision globale de la nature. Les Stoïciens considèrent l'univers comme un tout cohérent,

organisé selon le Logos, principe rationnel qui traverse et ordonne toutes choses. Rien n'arrive sans cause ; aucun événement n'est isolé du reste du réel. Chaque phénomène s'inscrit dans une chaîne causale universelle reliant l'ensemble des êtres et des événements. Le destin correspond précisément à cette trame rationnelle qui relie tout ce qui existe.

Cette perspective repose sur une confiance fondamentale dans l'intelligibilité du monde. L'univers n'est pas conçu comme un chaos dépourvu de sens, mais comme un ordre dont la raison humaine peut saisir au moins partiellement la logique. En tant qu'être rationnel, l'homme participe lui-même au Logos universel. Cette participation lui permet de comprendre la nécessité qui gouverne les événements et d'ajuster sa volonté à l'ordre du monde. Le destin n'est donc pas un principe extérieur à l'homme ; il est également présent dans sa propre faculté rationnelle.

C'est ici qu'apparaît le paradoxe central de la pensée stoïcienne. Si tout est déterminé par une chaîne de causes antérieures, comment peut-on encore parler de liberté ? À première vue, le déterminisme semble exclure toute autonomie humaine. Si chaque événement est déjà inscrit dans l'ordre universel, l'action individuelle paraît dépourvue de sens. Pourtant, les Stoïciens refusent cette conclusion. Ils considèrent au contraire que la compréhension du déterminisme cosmique constitue la condition même de la liberté intérieure.

Pour comprendre cette position, il faut distinguer deux niveaux de réalité. Le premier concerne les événements extérieurs, qui relèvent de l'enchaînement universel des causes. Le second concerne l'attitude que nous adoptons face à ces événements. Si nous ne pouvons pas toujours modifier ce qui arrive, nous conservons la possibilité de choisir la manière dont nous l'accueillons et dont nous y répondons. La liberté stoïcienne ne consiste donc pas à échapper à la nécessité cosmique, mais à consentir intelligemment à ce qui est.

Cette idée peut sembler paradoxale aux yeux de la pensée moderne, qui associe souvent la liberté à l'absence de contraintes. Pour les Stoïciens, cependant, vouloir que le réel soit différent de ce qu'il est constitué une forme d'aliénation. Celui qui refuse la réalité s'engage dans une lutte permanente contre ce qui ne dépend pas de lui. Il gaspille son énergie dans des résistances stériles et nourrit des frustrations incessantes. En revanche, celui qui comprend les limites de son pouvoir cesse de s'épuiser contre l'inévitable et peut consacrer ses forces à ce qui dépend effectivement de lui.

Cette attitude n'implique aucun renoncement à l'action. Le Stoïcien continue d'agir, de décider et d'assumer ses responsabilités. Mais il agit avec une conscience claire de sa place dans l'ordre universel. Il sait que ses efforts constituent eux-mêmes une partie de la chaîne causale du monde. Son action n'est donc ni inutile ni illusoire ; elle participe au déploiement même du destin. La reconnaissance

de la nécessité cosmique ne supprime pas l'engagement humain, elle lui donne un cadre rationnel.

Cette conception trouve une expression particulièrement éloquente dans les écrits de Marc Aurèle. Tout au long des *Pensées*, l'empereur philosophe rappelle la nécessité d'accepter les événements comme des manifestations de l'ordre naturel. Pour lui, chaque circonstance, même douloureuse, peut devenir une occasion d'exercer la vertu. Ce qui importe n'est pas de contrôler le cours des choses, mais de maintenir la rectitude du jugement face à ce qui arrive. Ainsi, l'ordre du monde cesse d'être perçu comme une menace pour devenir le cadre dans lequel la liberté intérieure peut se déployer.

La notion stoïcienne de destin possède également une dimension éthique essentielle. Puisque tous les êtres participent à un même ordre rationnel, ils sont fondamentalement liés les uns aux autres. L'individu n'existe pas indépendamment du cosmos ou de la communauté humaine. Il fait partie d'un ensemble plus vaste dont il partage la rationalité. Cette vision encourage le développement d'une attitude de coopération plutôt que de rivalité. Agir conformément à la nature revient alors à contribuer au bien commun et à reconnaître notre appartenance à une communauté universelle.

Cette compréhension du destin permet également de mieux affronter les épreuves de l'existence. Les difficultés, les échecs et les pertes ne sont plus interprétés comme des injustices personnelles ou des accidents absurdes. Ils

apparaissent comme des éléments de l'ordre général du monde. Une telle perspective ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Elle aide l'individu à intégrer les événements dans une vision plus large de la réalité et à préserver son équilibre intérieur.

Dans les sociétés contemporaines, où l'incertitude et l'imprévisibilité occupent une place importante, cette réflexion conserve une grande pertinence. Beaucoup de souffrances psychologiques proviennent du désir de maîtriser des réalités qui échappent à notre contrôle. La philosophie stoïcienne rappelle que la sérénité ne résulte pas de la domination du monde mais de l'accord entre notre volonté et la nature des choses. Comprendre le destin, ce n'est pas renoncer à agir ; c'est apprendre à agir avec lucidité.

Ainsi, la notion stoïcienne de destin ne doit jamais être confondue avec une fatalité aveugle. Elle désigne l'ordre rationnel du cosmos, ordre auquel l'être humain participe par sa propre raison. En reconnaissant cette nécessité universelle, l'individu ne perd pas sa liberté ; il découvre au contraire la seule liberté qui ne puisse lui être retirée : celle de consentir intelligemment au réel et d'orienter sa volonté conformément à la raison. Le destin apparaît alors non comme une contrainte extérieure, mais comme le cadre même dans lequel peut s'exercer la sagesse.

III. La puissance d'agir : du travail intérieur à l'émancipation collective

3.1. L'hégémonikon comme centre de gravité : fondement de l'autodétermination

L'une des contributions les plus originales de la philosophie stoïcienne à la réflexion sur l'émancipation humaine réside dans sa conception de l'hégémonikon, c'est-à-dire la faculté directrice de l'âme. Chez Marc Aurèle, cette notion désigne le principe intérieur qui permet à l'individu de juger, de choisir et d'agir conformément à la raison. Elle constitue le véritable siège de la liberté humaine. Contrairement aux biens matériels, aux positions sociales ou aux circonstances extérieures, l'hégémonikon appartient en propre à chaque individu et ne peut être confisqué par aucune puissance extérieure. Seule une abdication intérieure peut conduire à sa perte.

Cette idée occupe une place centrale dans les Pensées de Marc Aurèle. Tout au long de son œuvre, l'empereur philosophe rappelle que les événements extérieurs ne possèdent aucun pouvoir intrinsèque sur notre liberté. Ce qui détermine véritablement notre conduite est la manière dont nous interprétons ces événements. L'hégémonikon agit ainsi comme un filtre à travers lequel passent les représentations du monde. Il appartient à l'individu de consentir ou non à ces représentations et de décider quelles influences il accepte de laisser gouverner sa vie.

Cette conception possède une portée considérable lorsqu'elle est appliquée aux problématiques contemporaines de l'émancipation individuelle et collective. Les différentes formes de domination politique, économique ou culturelle ne se limitent pas à la contrainte matérielle. Elles cherchent souvent à orienter les représentations, à façonner les imaginaires et à influencer les critères de jugement des individus. La domination devient alors également une domination symbolique. Elle agit sur la manière dont les personnes se perçoivent elles-mêmes, évaluent leurs possibilités et envisagent leur avenir.

Dans ce contexte, l'hégémonikon apparaît comme le lieu fondamental de la résistance. La liberté ne consiste pas seulement à obtenir des droits ou des ressources extérieures ; elle implique également la capacité de conserver un jugement autonome face aux influences qui cherchent à le modeler. Une société peut conquérir son indépendance politique tout en demeurant dépendante de modèles intellectuels ou culturels hérités d'une domination passée. De même, un individu peut disposer d'une liberté juridique complète tout en restant prisonnier de croyances limitantes ou de représentations imposées.

La pensée de Marc Aurèle rappelle ainsi que l'émancipation véritable exige un travail intérieur. Il ne s'agit pas seulement de transformer les structures sociales mais aussi de restaurer la capacité des individus à penser par eux-mêmes. L'autodétermination naît de cette reconquête du centre de gravité intérieur. Elle suppose la faculté de juger

selon ses propres valeurs, de définir ses propres objectifs et d'assumer la responsabilité de ses choix.

Cette réflexion trouve une résonance particulière dans les sociétés africaines contemporaines. Les héritages de la colonisation ont laissé des traces profondes dans les institutions, les économies et les représentations collectives. La décolonisation politique a constitué une étape essentielle, mais elle ne suffit pas à elle seule à produire une pleine autonomie culturelle et intellectuelle. L'hégémonikon stoïcien invite à poursuivre ce processus au niveau de la conscience elle-même. Il rappelle que la liberté collective repose également sur la capacité des individus à retrouver confiance dans leurs propres ressources intellectuelles et morales.

Ainsi, la notion d'hégémonikon offre une contribution précieuse à la philosophie de l'émancipation. Elle montre que la liberté véritable ne réside pas uniquement dans les conditions extérieures de l'existence mais aussi dans la maîtrise du jugement. Cette maîtrise constitue le fondement de toute autodétermination durable et de toute transformation authentique de la société.

3.2. Dépasser la victimisation : la puissance d'agir contre l'identité souffrante

La question de la victimisation historique occupe aujourd'hui une place importante dans les débats philosophiques et politiques. Les sociétés marquées par l'esclavage, la colonisation ou d'autres formes de domination sont confrontées à un défi complexe : comment reconnaître

pleinement les injustices du passé tout en évitant que ces blessures deviennent le seul fondement de l'identité collective ? Cette question est particulièrement importante dans le contexte africain, où la mémoire des violences historiques demeure profondément présente.

Le stoïcisme de Marc Aurèle apporte à cette réflexion une perspective originale. Il ne nie jamais la réalité des souffrances ni l'existence des injustices. Reconnaître les faits constitue même une exigence de la raison. Toutefois, la philosophie stoïcienne refuse que l'individu soit entièrement défini par ce qu'il a subi. Elle affirme qu'entre l'événement et la réponse que nous lui apportons subsiste toujours un espace de liberté.

Cette idée ne signifie pas que toutes les situations seraient équivalentes ou que les responsabilités historiques devraient être oubliées. Elle rappelle simplement qu'une identité fondée exclusivement sur la souffrance risque de devenir un obstacle à l'action. Lorsqu'un individu ou une communauté se définit principalement comme victime, son énergie est souvent orientée vers le passé plutôt que vers la construction de l'avenir. La mémoire devient alors un poids qui limite la capacité de transformation.

Le stoïcisme invite au contraire à transformer la mémoire en ressource. Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire mais de l'intégrer de manière à ce qu'elle nourrisse la puissance d'agir plutôt que le ressentiment. Cette distinction est essentielle. Le ressentiment maintient le sujet dans une relation de dépendance à l'égard de ce qui l'a blessé. Son

identité demeure liée à l'événement subi. La puissance d'agir, en revanche, permet de reconnaître la blessure tout en refusant qu'elle détermine entièrement l'avenir.

Cette perspective apparaît clairement dans la pensée de Marc Aurèle. Gouvernant un empire confronté à de multiples crises, il aurait pu se laisser définir par les difficultés de son époque. Pourtant, il choisit constamment de concentrer son attention sur ce qui dépend de lui. Son attitude est résumée par une formule particulièrement significative : « Ce qui ne nuit pas à la ruche ne nuit pas à l'abeille » (MARC AURÈLE, 2024, op.cit., XII, 24, p. 187). Cette citation souligne l'interdépendance entre le bien individuel et le bien collectif. Elle rappelle que l'action personnelle trouve son sens dans sa contribution à l'ensemble de la communauté.

Appliquée aux sociétés contemporaines, cette idée conduit à dépasser l'opposition entre mémoire et avenir. Une communauté peut reconnaître les injustices dont elle a été victime tout en orientant son énergie vers la construction d'institutions plus justes, d'économies plus inclusives et de projets collectifs ambitieux. L'objectif n'est pas d'oublier le passé mais de refuser qu'il constitue l'unique horizon de l'identité.

Cette démarche exige un véritable courage philosophique. Il est souvent plus facile de s'identifier à la souffrance que d'assumer pleinement la responsabilité de l'action. Pourtant, aucune transformation durable ne peut être obtenue sans cette prise de responsabilité. Le stoïcisme rappelle que la liberté ne consiste pas à choisir les circonstances dans

lesquelles nous vivons, mais à choisir la manière dont nous y répondons.

Ainsi, dépasser la victimisation ne signifie pas nier l'histoire. Cela signifie refuser que l'histoire devienne une prison. La philosophie de Marc Aurèle invite à transformer la mémoire de la souffrance en énergie créatrice, capable d'alimenter des projets individuels et collectifs tournés vers l'avenir. Cette transformation constitue l'une des conditions essentielles de toute émancipation authentique.

Conclusion

Au terme de cette étude, il apparaît que le stoïcisme de Marc Aurèle constitue bien davantage qu'une simple doctrine morale héritée de l'Antiquité. Loin d'être une philosophie du retrait ou de la résignation, il se présente comme une véritable éthique de l'émancipation intérieure et de l'action responsable. À travers l'analyse de la discipline du désir, de l'acceptation active du destin et de la puissance d'agir, nous avons mis en évidence la cohérence d'un système de pensée dont l'objectif fondamental est la conquête de la liberté intérieure.

La première conclusion qui s'impose est que le stoïcisme aurélien ne doit pas être interprété comme une philosophie du renoncement. Une lecture superficielle pourrait laisser croire que l'invitation à accepter ce qui dépend du destin conduit à une forme de passivité face aux événements. Or, l'examen attentif des Pensées de Marc Aurèle montre exactement le contraire. La discipline du désir ne vise pas à

diminuer l'engagement humain mais à le rendre plus lucide. L'acceptation du réel n'est pas un abandon de la volonté ; elle constitue la condition même d'une action efficace. De même, la maîtrise des représentations ne conduit pas à l'indifférence mais à une plus grande capacité d'intervenir dans le monde avec discernement. La liberté stoïcienne n'est donc pas une liberté de domination sur les choses ; elle est une liberté de gouvernement de soi. Cette conquête quotidienne de l'autonomie intérieure représente le véritable fondement de la sagesse stoïcienne.

La deuxième conclusion concerne l'actualité de cette philosophie. Bien que formulés dans le contexte de l'Empire romain, les principes développés par Marc Aurèle possèdent une portée universelle qui dépasse largement leur cadre historique d'origine. Les problématiques abordées par le stoïcisme l'incertitude, l'adversité, la responsabilité, la maîtrise de soi et le rapport aux autres demeurent au cœur des préoccupations contemporaines. Cette pertinence apparaît avec une acuité particulière dans les sociétés confrontées à des défis complexes de développement, de gouvernance et d'émancipation collective. En proposant une manière de dépasser les logiques de victimisation sans nier les blessures du passé, le stoïcisme offre un cadre intellectuel capable d'articuler mémoire historique et responsabilité présente. Il invite les individus comme les communautés à ne pas définir leur identité exclusivement à partir des épreuves subies, mais à partir de leur capacité à construire un avenir commun.

Cette réflexion est particulièrement féconde dans le contexte africain contemporain. Les héritages de la colonisation, les inégalités économiques, les fragilités institutionnelles ou encore les défis liés à la mondialisation exigent à la fois une lucidité historique et une capacité d'action tournée vers l'avenir. À cet égard, la philosophie de Marc Aurèle rappelle que les transformations durables ne reposent pas uniquement sur les changements institutionnels ou économiques. Elles exigent également la formation de sujets capables d'assumer leur responsabilité personnelle, de développer leur autonomie intellectuelle et de participer activement à la construction du bien commun. La liberté politique ne peut pleinement s'épanouir sans une culture de la liberté intérieure.

Enfin, la troisième conclusion porte sur l'utilité sociale du stoïcisme. Son intérêt ne réside pas uniquement dans sa valeur théorique mais dans sa capacité à former des individus aptes à affronter les difficultés de l'existence avec courage et intégrité. Dans un monde marqué par l'incertitude, les crises et les transformations rapides, les principes stoïciens apparaissent comme des ressources particulièrement précieuses. Ils permettent de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe, d'agir sans être paralysé par la peur de l'échec et de maintenir une orientation éthique même dans des contextes défavorables. Cette capacité à demeurer fidèle à ses principes malgré l'adversité constitue sans doute l'une des contributions les plus durables du stoïcisme à la réflexion sur la condition humaine.

Cette perspective est admirablement résumée par Holiday Ryan lorsqu'il affirme que « la vie heureuse est celle qui s'accorde avec sa propre nature » (HOLIDAY Ryan, 2017, *L'Obstacle est le chemin*, trad. S. Roques, Flammarion, Paris, p. 34). Cette formule exprime l'essence même du projet stoïcien. Vivre conformément à sa nature rationnelle et sociale signifie reconnaître sa place dans l'ordre du monde, exercer pleinement sa faculté de jugement et orienter son action vers le bien commun. C'est précisément cette articulation entre autonomie personnelle et responsabilité collective qui confère au stoïcisme aurélien sa profonde actualité.

Les perspectives de recherche ouvertes par cette étude demeurent nombreuses. Une investigation plus approfondie pourrait notamment porter sur les convergences entre le stoïcisme et les traditions éthiques africaines précoloniales, sur l'application des principes stoïciens à la gouvernance publique et au leadership institutionnel, ou encore sur la construction d'un stoïcisme pragmatique adapté aux réalités économiques et sociales des pays en développement. Ces pistes montrent que le stoïcisme n'appartient pas seulement à l'histoire de la philosophie : il demeure une ressource intellectuelle vivante pour penser les défis du présent et contribuer à la construction d'un avenir plus libre, plus juste et plus responsable.

Bibliographie

-ÉPICTÈTE, 1999. *Manuel*, trad. E. Cattin, Gallimard, Paris.

- ÉPICTÈTE**, 2004. *Entretiens*, trad. J. Souilhé, 4 vol., Les Belles Lettres, Paris.
- HADOT Pierre**, 1992. *La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle*, Fayard, Paris.
- HADOT Pierre**, 1995. *Qu'est-ce que la philosophie antique ?*, Gallimard, Paris.
- HADOT Pierre**, 2002. *Exercices spirituels et philosophie antique*, Albin Michel, Paris.
- HOLIDAY Ryan**, 2017. *L'Obstacle est le chemin*, trad. S. Roques, Flammarion, Paris.
- LENOIR Frédéric**, 2024. *Le Rêve de Marc Aurèle*, Flammarion, Paris.
- LOMBARD Jean**, 2024. *L'Éducation de soi dans la philosophie de Marc Aurèle*, L'Harmattan, Paris.
- MARC AURÈLE**, 1992. *Pensées pour moi-même*, trad. M. Meunier, Garnier-Flammarion, Paris.
- MARC AURÈLE**, 2024. *Écrits pour moi-même*, suivi des Lettres à Fronton, introduction et notes par A. Giavatto et R. Muller, J. Vrin, Paris.
- PRADEAU Jean-François**, 2010. *Philosophie antique*, PUF, Paris.

LES CONFLITS FRONTALIERS DANS LES LAMIDATS PEULS DU NORD CAMEROUN : LE CAS DU CONFLIT FRONTALIER ENTRE LES LAMIDATS DE NGAOUNDERE ET REY-BOUBA AUTOUR DE LA ZONE DE « MBERE »

Pascal GRENG

Enseignant-Chercheur

Département d'Histoire/FALSH

Université de Ngaoundéré (Cameroun)

(+237)695537079/677746369

pascalgreng@gmail.com

Résumé :

Les entités politiques traditionnelles peules appelées lamidats, sont des véritables Etats à des tailles réduites propres à l'Afrique. Tout comme les Etats modernes, ces entités traditionnelles se trouvent parfois dans des multiples conflits, notamment les conflits frontaliers. C'est le cas du conflit frontalier qui opposa les lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba dans la Zone de MBERE. Ce travail pose le problème de la question des frontières et des frontières en question dans les lamidats peuls de Cameroun septentrional. Dès lors, l'on se pose la question de savoir : comment a été géré ce litige frontalier entre les lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba autour de la Zone de Mbéré ? L'objectif étant de booster le vivre ensemble harmonieux entre les lamidats peuls du Nord Cameroun. Pour la réalisation de ce travail, nous avons eu recours aux sources écrites et orales dans une méthodologie combinant les enquêtes de terrain et recherches documentaires. Il ressort que le dialogue permanent entre les souverains des deux lamidats sous la bannière de l'Administration Coloniale de l'époque et surtout la démarcation des frontières par l'Administration coloniale ont permis de résoudre ce différend frontalier et créer un climat d'entente mutuelle et durable entre les deux lamidats, condamnés par la géographie et l'histoire de vivre ensemble.

Mots clés : Conflit, Frontière, Lamidats, peul, Nord Cameroun, Mbéré.

Introduction générale

L'espace dans lequel se déroule ce travail qui porte sur les conflits frontaliers dans les lamidats peuls, est le Nord-Cameroun. C'est bien l'espace qui couvre toute la partie septentrionale du Cameroun. L'expression Nord-Cameroun utilisée dans ce travail renvoie aux territoires qui s'étendent du plateau de l'Adamaoua, encore appelé *lesdihossereau* Sud, jusqu'au lac Tchad au Nord (12 N°) (M. Z. Njeuma (éd), 1989, p.18) dans la zone des savanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au début de la fondation des différents lamidats, cet espace était alors appelé *Fombinaou Fumbina* ou encore « Émirat de l'Adamawa », qui est en réalité la province méridionale du califat de Sokoto. Cet Émirat dont la capitale est Yola, est fondé au début du XIXe siècle par Modibbo Adama (1770-1848) (Hamadou Adama, 2016, p.46) lieutenant du Cheikh Ousman dan Fodio (1754-1817) à la suite d'une action militaire plus connue sous le nom de Jihad. Cet espace désignait donc le Sud par rapport au Centre qui était Sokoto (Sa'adAbubakar, 1970, pp. 42-44). C'est dans cet Emirats de l'Adamawa que les peuls, après avoir conquis des vastes territoires vont l'ériger en des entités politiques traditionnelles appelées lamidats (D. Abwa, 1980, p. 145) au nombre desquels ceux de Ngaoundéré et Rey-Bouba. Ces lamidats sont des véritables Etats à des tailles réduites, propres à l'Afrique. Le qualificatif de traditionnel, jusqu'alors attribué à ces structures politiques africaines, est loin de reproduire véritablement l'univers et la nature de la réalité

propre au pouvoir politique africain précolonial. Tout comme dans les Etats modernes, ces entités politiques traditionnelles se trouvent parfois dans des multiples conflits, notamment les conflits frontaliers. C'est le cas du conflit frontalier qui a opposé les lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba autour de la zone de Mbéré située à l'Est du lamidat de Ngaoundéré et au Sud-Ouest du lamidat de Rey-Bouba. Le travail pose le problème de la question des frontières et les frontières en question dans les lamidats peuls du Nord Cameroun. L'objectif de cette étude est de booster le vivre ensemble harmonieux, gage du développement dans le Cameroun septentrional en particulier et au Cameroun en général. Dès lors, l'on se pose la question de savoir : comment a été géré ce litige frontalier entre les lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba autour de la zone de Mbéré? Pour la réalisation de ce travail, nous avons eu recours aux sources orales et écrites dans une méthodologie combinant les enquêtes de terrain pour des témoignages oraux et recherches documentaires. L'origine des foubé fondateurs des lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba, l'avènement des lamidats, le Dialogue permanent entre les souverains des lamidats sous la houlette de l'Administration coloniale française et surtout la démarcation des frontières de ces entités politiques traditionnelles par l'Administration Coloniale sont entre autres les aspects à mettre en exergue dans ce travail qui porte sur les conflits frontaliers dans les lamidats peuls du Cameroun septentrional.

I- Aux Origine des Foulbé fondateurs des lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba

Il est aujourd'hui une réalité que les principaux clans des Foulbé qui se sont installés dans la partie septentrionale du Cameroun au XVIII^e siècle en provenance de l'Ouest africain étaient des nomades superficiellement islamisés. La thèse selon laquelle, c'est sous pression de la guerre qu'ils ont été obligés de déserrer les régions d'accueil ne semble pas tout à fait fondée. Plutôt, ils furent contraints par l'action conjuguée de la dégradation de l'environnement et de la perte de leur bétail (Hamadou Adama, 2002, p. 174). La recherche des pâturages pour leurs nombreux troupeaux de zébus était, semble-t-il la principale raison de toutes les migrations peules avant l'annonce du *Jihad* d'Ousman dan Fodio en 1806 dans l'Adamawa.¹

En réalité, les Foulbé des différents lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba, sont de la famille des Wollarbé et Yllaga(P. Greng, 2018, p. 47) Leur histoire est alors étroitement liée à celle de l'ensemble des Foulbé de l'Adamawa. En effet, les Foulbé de l'Adamawa sont présentés comme un peuple qui se réclame dans le lointain passé d'un ancêtre commun. Dans cette perspective, le capitaine Kurt Vont Strumpell rapporte une légende qui retrace l'origine commune de ce peuple. Il ressort de cette légende que des

¹ Le terme Adamawa désigne ici l'unité géopolitique correspondant à l'ancien émirat peul, contrairement à Adamaoua qui a une acception orographique désignant le haut-plateau qui correspond en gros à l'actuelle Région (ancienne Province) du même nom. Modibbo Adama, selon l'opinion la plus répandue, aurait donné son nom à Adamawa, territoire qu'il a conquis.

Foulbé, en l'occurrence Vaja et Rendi, descendants directs d'Oukba, ancêtre des Foulbé, auraient quitté Mallé et se seraient dirigés vers l'Est avec leurs familles. Après de nombreuses pérégrinations, Vaja et Rendi se seraient installés dans la région de l'Adamawa. Vaja et Rendi seraient respectivement les ancêtres des familles Wollarbé qui fondèrent Ngaoundéré et Yllaga fondateurs de Rey-Bouba(K. Strumpell,1912, p. 25). Cette légende rapportée par Strumpell sur les Wollarbé et les Yllaga est confirmée tout au moins en ce qui concerne les migrations des Foulbé de l'Ouest africain vers l'Est, par beaucoup d'autres auteurs tel que Delafosse. Ce dernier reconnaît dans ses écrits que des Foulbé partirent du Fouta-Tôro pour émigrer vers l'Est(M. Delafosse, 1912 p. 33).

Abondant dans le même ordre d'idées, Eldridge Mohammadou, qui a recueilli la tradition orale chez les Yllaga de Rey-Bouba, rapporte que ces derniers réclament pour ancêtre Oukba et rattachent leur origine au Fouta-Tôro dans l'ancien empire du Mallé(E. Mohammadou, 1979, p. 13-15). Les Yllaga durent quitter Fouta-Tôro suite à une dispute entre deux frères. Ils migrèrent alors vers l'Est jusqu'à traverser le pays Haoussa avant de gagner le Bornou, d'où ils continuèrent la migration vers le Sud afin de s'installer définitivement dans l'Adamawa.

Retraçant par ailleurs leur processus migratoire, certains chercheurs vont plus loin, situant le foyer de la civilisation peule dans la zone égypto-nubienne. Hamadou Adama et Thierno Mouctar Bah partagent ce point de vue(Hamadou Adama &T. M. Bah, 2001, p. 14). Selon eux, les Peuls

partagent quelques liens de convergences avec les Ethiopiens, les Tutsi y compris certains peuples occupant le Bassin du Nil. Ils auraient séjourné au Sud de l'Egypte jusqu'au Vème millénaire avant de débiter une longue migration vers l'Ouest. La région de l'Est n'a pas été en réalité l'objet de leur convoitise. Cependant, l'Ouest était leur zone cible et surtout qu'à cette période le Sahara était encore verdoyant.

Le Sahara verdoyant va malheureusement se dessécher à la fin de la période dite néolithique. C'est ce qui va sans doute contraindre les pasteurs nomades à changer de foyer pour se diriger vers la zone soudano-sahélienne. Entre autres facteurs qui ont favorisé leurs migrations, figurent en bonne place la recherche des pâturages, la croissance démographique, mais aussi et surtout l'instauration d'une politique rude dans leur lieu d'accueil. Fort de ce constat, Hamadou Adama et Thierno Mouctar Bah affirment :

Qu'à cela, il faut ajouter une conjoncture politique difficile, avec l'émergence d'Etats centralisés que sont le Tékrou, le Ghana, le Mali et le Songhay. Dans ce contexte, les Foulbé furent soumis à des diverses vexations. Dès lors, ils préfèrent se dérober du pouvoir central et conduisent vers l'Est leur bétail (Hamadou Adama & T. M. Bah, 2001, p. 14).

Les Wollarbé et les Yllaga reconnaissent et confirment qu'ils viennent de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Fouta-

Tôro². Cependant, les avis divergent sur le premier à précéder l'autre sur le chemin en partant de l'Ouest. Les Wollarbé rapportent qu'ils sont les premiers à franchir la route avec les Bâ'en appelés autrement les feroobé, c'est-à-dire avant les Yllaga³ ; alors que les Yllaga réclament la prééminence de leur famille sur la famille Wollarbé. Aussi, affirment-ils que, c'est dans leur famille que fut transmis par succession un des tambours de guerre de Oukba qui avait été rapporté de la Mecque à Mallé par celui-ci.⁴

À la lumière de ce qui précède, nous sommes en face de deux affirmations qui, toutes reconnaissent qu'en général les différents groupes Foulbé qui s'établirent dans l'Adamawa au nombre desquels les Wollarbé et les Yllaga qui fondèrent respectivement les lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba, viennent de l'Afrique de l'Ouest et réclament presque tous pour ancêtre Oukba. Cependant, les affirmations divergent sur le lieu. Pour certains, c'est Mallé alors que pour d'autres, c'est Fouta-Tôro. Quoi qu'il en soit, il est permis de retenir que les différents groupes Foulbé au nombre desquels les Wollarbé, les Yllaga et les Feroobé qui ont fondé l'Émirat de l'Adamawa sont venus de l'Afrique de l'Ouest et qu'ils auraient pour ancêtre commun Oukba. Leur installation dans l'Adamawa se fit par migration en vagues successives de familles appartenant à un même clan sous la conduite d'un leader appelé généralement Ardo. Les Wollarbé qui fondèrent le lamidat de Ngaoundéré, étaient sous la conduite de ArdoNdjobdi, alors que les Yllaga fondateurs du

² Entretien avec Sadjo, 10 avril 2022 à Rey-Bouba et OusmanouBobbo 20 avril 2022 à Ngaoundéré

³ Entretien avec OusmanouBobbo et Issa Adamou, 22 avril 2022 à Ngaoundéré.

⁴ Entretien avec Sadjo et Maazou, 10 avril 2022 à Rey-Bouba

lamidat de Rey-Bouba étaient sous la houlette d'ArdoBoubaNdjidda.

II-Du Jihad à la fondation des lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba

De coutume, la tradition peule attribue les changements majeurs intervenus dans les sociétés du Nord-Cameroun du début du XIX^{eme} siècle au Jihad. Il faut d'ores et déjà relever que cet appel lancé par Ousman dan Fodio, chérif de Sokoto, le 11 février 1804(Hamadou Adama, 2002, p. 175) ne fit pas l'unanimité des Peuls Car, comme le remarque André Gondolo « certains Peuls du Cameroun refusèrent de participer à cette révolte. Vivant en bons termes avec la population locale, certains Peuls avaient contracté de nombreuses alliances et ne souhaitaient pas du tout affronter les rois locaux » (A. Gondolo, 1978, p. 34). Malgré le refus de certains d'entre eux à s'aligner au côté d'Ousman dan Fodio, la plupart des Foulbé qui étaient jusque-là pacifiques se transformèrent néanmoins en des « guerriers fanatiques » et propagateurs de la foi musulmane. Ce point de vue concernant les changements majeurs intervenus dans le Nord-Cameroun peut être discutable. Toutefois, ce qui ne peut être difficilement nié, c'est le fait que la plupart des attitudes actuelles vis-à-vis de l'Islam et de la politique dans le Nord-Cameroun, date à n'en point douter, de la période du Jihad (M. Z. Njeuma,1989, p. 30-33). Surtout, l'un des changements incontesté et incontestable réside dans les innovations des entités politiques traditionnelles.

En réalité, c'est au début du XIX^{eme} siècle que la conquête peule bouleversa les multiples structures sociopolitiques des

populations dites païennes du Nord-Cameroun. Dès le lancement du Jihad en 1806 (M. Z. Njeuma, 1989, p. 33) dans le *Fombina* par Ousman dan Fodio, chérif de Sokoto, les divers groupuscules peuls jusqu'alors isolés se mobilisèrent dans un vaste ensemble de mouvement militaire. C'est ainsi que les Foulbé de la Bénoué supérieure (Garoua, Rey-Bouba Binder et Tchamba), rassemblés autour de leurs différents *Ardo'en*, répondirent favorablement à cet appel du Jihad lancé par Ousman dan Fodio pour extérioriser les vexations accumulées pendant des années de domination et d'humiliations de la part des groupes ethniques trouvés en place. Les Peuls se levèrent et prirent les armes contre leurs dominateurs d'hier. Hamadou Adama abondant dans ce sens rapporte :

C'est de l'Ouest que vint la détonation, sous l'impulsion de Chéhou Ousman dan Fodio qui déclara le Djihad en 1804. En brandissant l'étendard islamique (*tuutawal*) en signe de ralliement à sa cause, il appela les Peuls à déclarer la guerre aussi bien à ceux d'entre les musulmans coupables d'apostasie, qu'à l'opresseur « païen ». La « fuyante passivité » des groupuscules peuls se transforma en volonté de puissance et leur réponse au devoir religieux allait bientôt retourner leur condition sociale et les rendre maîtres du pays. Il s'agit incontestablement d'une dynamique nouvelle de grande portée historique qui allait conduire l'élément peul, inséré au sein

des groupes paléo-nigritiques, à jouer un rôle politique, culturel, idéologique et religieux sans précédent dans cette région (Hamadou Adama, 2002, p. 174).

Sous la houlette de Modibo Adama qui reçut la mission de répandre l'Islam, une « guerre sainte » allait embraser la sous-région. De multiples campagnes militaires furent organisées au terme desquelles les Peuls ont conquis le *Fombina*. Soudainement, les Foulbé passèrent ainsi du statut de simples bergers à un statut des dominants. L'espace géographique conquis est érigé en Émirat, subdivisé en de nombreuses entités politiques traditionnelles appelées lamidats, au nombre desquels Ngaoundéré et Rey-Bouba (M. Z. Njeuma, 1978, p.19-20).

Il est important de relever toutefois que, si la quasi-totalité des lamidats dans cette partie du Cameroun septentrional s'inscrivent indubitablement dans cette logique de « guerre sainte », celui de Rey-Bouba a été relativement créé peu avant (E. Mohammadou, 1979, pp.20-22). Néanmoins, il faut reconnaître que, respectivement d'origine Wollarbé, Yllaga et Feroobe, certains lamidats notamment Ngaoundéré, Rey-Bouba, Garoua Maroua, Binder, sont parmi la cinquantaine des lamidats de l'Adamawa les plus importants (M.Z. Njeuma, 1978, p. 25-40). Ils étaient tous placés sous la dépendance de Yola, la métropole du *Fombina*.

Au demeurant, le lamidat de Rey-Bouba a été fondé en 1798 par Ardo Bouba Ndjidda (E. Mohammadou, 1979, p. 25). Non seulement Rey-Bouba se distingue par son immensité spatiale (36000km²) (G. L. Taguem Fah, p.167-188), mais aussi et

surtout la particularité de sa structure architecturale et de son organisation politique le distinguent des autres lamidats du Nord-Cameroun. L'organisation politique du lamidat de Rey-Bouba est centrée autour d'une autorité incontestable appelée affectueusement *Baaba* (papa en Fulfulde), qui était au début chef militaire pendant le Jihad, mais qui est devenu chef temporel et spirituel. Le *Baabade* Rey-Bouba est un chef tout- puissant qui règne sur son peuple et le commande.

Par ailleurs, contrairement à Rey-Bouba qui est un régime d'inspiration guerrière et de fondation militaire, le lamidat de Ngaoundéré, fondé en 1830 par ArdoNjobdi(HamouaDalailou, 1997, p. 47),présente certes une organisation politique centralisée, mais beaucoup plus civile. Ils sont respectivement fondés par ArdoNjobdi en 1830(D. Abwa, 1980,p.18-22)et par BoubaNdjidda en 1798(E. Mohammadou, 1979, p. 26).Ardo'enaudepart, ces différents leaders des groupusculesfoulbés deviennent par la suite des véritables souverains appelés *laamiibé*, qui trônent à la tête de chaque lamidat détenant ainsi le pouvoir politique et spirituel.

Tel qu'on peut le constater, le Jihad ou « guerre sainte » qui a embrasé le *Fombina*à partir de 1806 (E. Mohammadou, 1977,p.17) est véritablement le facteur qui a permis la création des multiples États peuls dans l'Émirat de l'Adamawa, dont ceux de Ngaoundéré, Rey-Bouba, entre autres. Même si certains d'entre la cinquantaine des États ont été constitués peu avant le lancement du Jihad dans le *Fombina*, à l'instar de Rey-Bouba fondé en 1798(E. Mohammadou, 1979, p. 25), c'est incontestablement dans le

contexte de ce mouvement insurrectionnel en vue de propager la foi musulmane qu'ils doivent leur véritable consolidation. Car, comme le fait remarquer Daniel Abwa, lorsque la nouvelle du soulèvement de l'Amir al Mouminin (commandeur des croyants) atteignit la Bénoué supérieure où certains Étatsfoulbé s'étaient déjà formés(D. Abwa, 1980, p. 18-22), tous ces chefs se rendirent à Sokoto auprès d'Ousman dan Fodio afin d'obtenir chacun pour soi le pouvoir de rassembler les Foulbé dispersés et de les conduire à la victoire. Parmi ceux qui se rendirent à Sokoto, Adama fut choisi pour organiser et conduire le Jihad dans le *Fombina*, région qui lui fut octroyée. À propos des recommandations reçues par Adama de l'Amir al Mouminin, l'instituant comme leader du Jihad dans le *Fombina*, Martin Zachary Njeuma écrit:

Je t'ordonne de leur annoncer que c'est à toi que j'ai remis ce drapeau du Jihad ; que quiconque t'obéit, sache que c'est à moi qu'il obéit. Tu iras vers tes chefs peuls et tu parviendras à un accord avec eux. Ils ont tous été chefs sous des gouvernements d'infidèles. Nous voulons à présent qu'ils répandent la religion de Dieu. Tu leur assigneras des districts, à chacun selon son rang. Ils devront continuer la « Guerre Sainte », pour la gloire de Dieu (M. Z. Njeuma, 1989, p. 23).

Toutefois, le mot Jihad, couramment traduit par « guerre-sainte », mérite d'être clarifié. Au demeurant, le Jihad est

lié à l'expansion de l'Islam. Cependant, il est diversement interprété, lesquelles interprétations passent à côté du sens originel. Hamadou Adama apporte des explications édifiantes à propos de ce mot. Selon l'auteur, la traduction du Jihad par « guerre- sainte » est une notion étrangère au sens réel même du mot qui signifie littéralement « efforts à fournir au mieux de ses capacités »(Hamadou Adama, 1999, pp. 286-287). Ce qui illustre mieux le vrai sens du Jihad, explique l'auteur, est cette parole du Prophète qu'il déclara lors de son retour d'une expédition contre une tribu arabe appelée *Qabila*⁵fortement attachée à la religion traditionnelle : « nous revenons du petit Jihad pour accomplir le grand Jihad » c'est-à-dire pour tenter d'atteindre la perfection intérieure. Le Jihad en tant qu'activité guerrière, il y eut une tendance dans le temps à en faire le sixième « pilier » de l'islam, notamment les *khéridjites*. Toutefois, cela ne fut pas accepté de tous. Certaines écoles juridiques de l'orthodoxie *sunnite* tel que le *hanbalisme* ne le considérait comme obligation que si certaines conditions étaient réunies. Par exemple, il fallait que les « infidèles » déclenchent les hostilités d'abord et surtout qu'il y ait des chances raisonnables de succès. De même, le Jihad était considéré comme un devoir individuel dans certaines situations, notamment lorsque l'ennemi attaque un territoire musulman (*dar-el-islam*). Dans ce cas, celui qui n'accomplit pas ce devoir est considéré au regard de la juridiction islamique comme un hypocrite. Quelque soit le sens attribué au Jihad dans le *Fombina*, il demeure fort bien à l'origine de l'implantation des multiples lamidats peuls

⁵ Pour le terme « Qabila », le lecteur voudra bien consulter Hamadou Adama, 1999, pp. 286-287.

dans l'Adamawa au nombre desquels ceux de Ngaoundéré et Rey-Bouba dont le conflit frontalier autour de la zone de « Mbéré » située au Sud-Ouest de Rey-Bouba et à l'Est de Ngaoundéré fait l'objet de ce travail.

III -Le Dialogue des souverains et l'action de l'Administration Coloniale française

La question des limites territoriales ou frontalières traitée dans cet article, est récurrente et perdure dans les lamidats peuls du Nord-Cameroun, mettant aux prises non seulement les souverains, mais également les groupes ethniques de leur territoire de commandement. L'intervention du colonisateur dans l'arbitrage des différends frontaliers ou territoriaux est indispensable, même si quelque fois, c'est le Colonisateur lui-même dans le but de la délimitation des limites territoriales, est à l'origine de ces conflits frontaliers.

III-1 - Bref aperçu sur la notion de frontière

Le concept de frontière est une notion polysémique et par conséquent, il n'est pas facile ou aisé d'en apporter une définition unique. Cette notion se révèle ainsi essentiellement relationnelle dans la mesure où son utilisation dépend du contexte historique et du cadre géographique (Abdouraman Halirou, 2007, p. 5). Dans ce sens, à la question de savoir ce que c'est une frontière, Michel Foucher apporte une définition opératoire qui stipule que « la frontière est une discontinuité géopolitique, à fonctions de marquage réel, symbolique et imaginaire » (M. Foucher, 2004, p.38)

La fonction de discontinuité est effective aussi bien entre les éléments et les groupes humains que sépare la limite. Celle du réel renvoie à la limite spatiale de l'exercice d'une souveraineté dans ses propres modalités. Quant à la fonction symbolique, elle se rapporte à l'appartenance à une communauté politique dépendant d'un territoire, à la perception de l'espace développée par un quelconque groupe humain dont l'objectif est de se faire une certaine identité. Quant à la fonction de l'imaginaire qui est d'ailleurs intimement liée à la précédente, elle se réfère au rapport avec l'autre, ce dernier pouvant être considéré comme ami ou ennemi(M. Foucher, 2004, p.38)

Comme tel, l'on se rend compte qu'il y a une relation affective que développent les populations d'avec la frontière, raison pour laquelle certains spécialistes de la science des frontières (encore appelée limnologie) à l'instar de Paul Guichonnet et Claude Raffestin pour ne citer que ceux-là, pensent qu'il est important de défonctionnariser le concept de frontière. Dans cette perspective, ils laissent lire que :

(...) Avec la défonctionnalisation, les problèmes frontaliers se nivellent, les conflits s'évanouissent, les échanges se multiplient et les régions frontalières deviennent de véritables zones d'articulation là où, autrefois, les ensembles nationaux se sont soudés de manière rigide(P.Guichonnet et C.Raffestin, 1974, p. 49)

Au regard de ce qui précède, l'on s'aperçoit que la défonctionnalisation de concept de frontière que prônent Paul Guichonnet et Claude Raffestin, permet d'atténuer à n'en point douter le caractère conflictuel ou disjoncteur des frontières observées, autant dans les Etats modernes que dans les entités politiques traditionnelles à l'instar des lamidatspeuls de la partie septentrionale du Cameroun.

Par ailleurs, le terme frontière utilisé en Français dérive de l'ancien adjectif « frontier » qui vient lui-même du mot « front » dont la signification littérale est « faire face » et « être voisin de » (*Dictionnaire Encyclopédia Universalis*, 2001, p. 200) Ce vocable dont l'emploi fut d'abord militaire, fait son apparition dans la langue française vraisemblablement entre le XIIIème et le XIVème (M. Foucher, 2004, p. 38). Il s'agit alors d'aller « en frontière » pour faire front. Dans ce contexte, l'apparition de terme frontière dans les langues française, germanique ou anglaise, coïncide sans doute avec l'élaboration de la notion de l'Etat moderne (P. Guichonnet et C. Raffestin, 1974, pp. 12-13). Bien que vulgarisé entre le XIIIème et le XIVème siècles européens, le vocable de frontière se révèle bel et bien une donnée ancienne qui serait d'ailleurs liée à l'évolution de l'humanité. Comme le rapporte Abdouramane Halirou : « Dans l'Antiquité, la frontière semble avoir eu un caractère sacré. Et avant d'être un instrument technique, elle aurait été l'expression d'un besoin dérivé, combinant l'organisation religieuse et éventuellement celle socio-économique. » (Abdouraman Halirou, 2007, p. 8).

Visiblement, l'on comprend que depuis l'époque ancienne, la notion de frontière ne se limite pas seulement à une simple notion religieuse. Bien plus, celle-ci intègre des enjeux territoriaux, politiques, géostratégiques et économiques. Les lamidatspeuls dont le conflit frontalier fait l'objet de cette étude, sont des véritables États à des tailles réduites propres à l'Afrique et qui sont souvent en proie aux différends frontaliers ou territoriaux dont la pomme de discorde peut être l'un des enjeux suscités. En Afrique subsaharienne où existent des entités politiques traditionnelles, les conceptions de frontière sont présentes. Elles n'échappent ni aux pesanteurs temporelles, ni à celles contextuelles. Malgré l'avènement des limites artificielles avec le colonisateur, les frontières en Afrique restent parfois des frontières mentales et par conséquent invisibles et du coup, elles deviennent fluctuantes. Parlant des frontières des entités politiques traditionnelles tels que les lamidats et sultanats, Colette Dubois et Marc Michel soulignent à propos que :

Beaucoup de sociétés africaines précoloniales étaient des sociétés lignagères, émiettées, fluctuantes. Malgré tout, certains États territoriaux (empires et royaumes) existaient, mais bien peu possédaient des espaces délimités, mesurés, fermés, pouvant donner des repères aux colonisateurs (C. Dubois & Marc Michel, 2000, p. 9).

Au regard de ce qui précède, on s'aperçoit que contrairement à la conception linéaire (*border*: qui renvoie surtout à la frontière internationale) introduite en Afrique par les colonisateurs européens, les frontières en Afrique subsaharienne à l'époque ancienne se présentaient sous forme zonale (Ch. de la Roncière, 2000, pp. 15-16). Celle-ci s'apparente alors à la notion de *borderland* dont parle Saibou Issa quand il écrit que : « Très souvent, *border* (frontière internationale) et *boundary* (limite) sont différemment employés pour désigner la limite entre deux entités. La notion de *borderland* quant à elle s'apparente à celle de zone de frontière » (Saibou Issa, 2001, p. 81).

Dans cette perspective, la zone frontalière comme la « zone de Mbéré », objet de cet article, est quasi imprécise. Elle joue non seulement le rôle de zones de contacts, mais à la fois d'interactions économiques et même de rivalités. Il y a alors un flou dans la gestion de ces genres de frontière entraînant par conséquent des conflits. Ce flou découlerait plus ou moins de l'exercice du pouvoir politique des souverains des lamidats, entités politiques traditionnelles précoloniales. Car parmi ces entités traditionnelles, l'on trouve des états guerriers, ayant des structures militaires bien fortes et du coup la frontière prend alors le sens de « zone d'expansion ou de régression culturelle » (C. Coquery Vidrovitch, 2005, pp. 39-54). Aussi convient-il de mentionner que, dans ce mouvement historique vécu dans les lamidats et sultanats du Nord-Cameroun, le territoire que domine un souverain ne se réfère pas seulement à un espace donné tangible, mais plutôt, il se définit par l'emprise que le souverain a sur ses dépendants. C'est dans ce contexte si

bien complexe que le colonisateur va intervenir en imposant les frontières-lignes, qui sont certes des véritables limites de séparation des lamidats et sultanats, cependant elles sont loin de sonner la fin des différends frontaliers dans lesdites entités politiques traditionnelles.

III-2-Les différends frontaliers entre les lamidats de Rey-Bouba et Ngaoundéré

Les lamidats de Rey-Bouba et de Ngaoundéré sont deux grandes entités politiques traditionnelles importantes qui ont en commun une longue frontière et qui, somme toute, vivaient en bonne intelligence. L'on remonte l'histoire des relations harmonieuses de ces deux entités traditionnelles au début même de la fondation des lamidats du *Fombinaau* XIXème siècle. En guise d'un bref rappel, il faut relever que la quasi-totalité des lamidats du Nord-Cameroun furent mis en place dans la mouvance de ce qui fut appelé *Jihad*(M. Z.Njeuma, 1978,pp.68-71).Toutefois,il est à relever que celui de Rey-Bouba a été fondé par ArdoBouba- Ndjidda en 1798, peu avant cette « guerre sainte »(G. L. TaguemFah, 2003, p. 269). Au moment de la fondation du lamidat de Ngaoundéré dans les années 1830(D. Abwa,1980 p.28), ArdoNdjobdi, son fondateur, sollicita et obtint l'intervention de Bouba-Ndjidda, lamido de Rey, dans la guerre qu'il fit contre les Mboum, alors premiers occupants de l'espace. A propos de cette main tendue de Ndjobdi de Ngaoundéré au lamidoBouba-Ndjidda de Rey, Eldridge. Mohammdou écrit :

ArdoNdjobdi envoya demander au chef de Ray son aide pour venir à bout du chef Mboum appelé BelakaKoya. Conduisant lui-

même une importante armée, BoubaNdjidda quitta Ray, traversa tout le territoire encore entre les mains des animistes et porta secours à Ndjobdi et ensemble avec Haman Sambo de Tibati, ils écrasèrent les Mboum(E. Mohammadou, 1980, pp.165-166).

Ces propos d'EldridgeMohammadou laissent lire entre les lignes une certaine solidarité, une cohabitation pacifique entre les différents lamibé qui fondèrent les entités politiques traditionnelles en général dans cette partie du pays et en particulier entre Rey-Bouba et Ngaoundéré, jusqu'à la mort de ArdoNdjobdi, souverain de Ngaoundéré en 1838(Mamoudou, 2005, p. 392).Tous les souverains qui régnèrent à Ngaoundéré à la suite de Ndjobdi allaient d'ailleurs maintenir ces bonnes relations avec Rey-Bouba.Toutefois, cette cohabitation pacifique commencée avec Rey-Bouba dès la fondation de Ngaoundéré allait être mise à mal avec l'arrivée des colonisateurs européens en quête de positionnement et de légitimation de leur pouvoir et surtout suite aux délimitations successives engagées entre les deux lamidatsYllaga et Wollarbé par les Français. Dans cette logique, les propos d'EldridgeMohammadou sont édifiants à plus d'un titre quand il relève « qu'après la guerre, les Français se mirent à tailler des morceaux de territoires dans le lamidat de Rey-Bouba... »(E.Mohammadou, 1980, p. 241).En réalité, la délimitation ou la redéfinition des différents lamidats du Nord-Cameroun en général selon le colonisateur et en particulier le démembrement de Rey-Bouba au profit des lamidats voisins commencé par les Allemands allaient continuer sous la période française. La

preuve est qu'en 1913, le Duc de Maklenbourg en voyage dans la région Nord-Cameroun, décida de rattacher la « terre de Mbéré », zone que nous pouvons observer sur la carte ci-dessous, qui faisait alors partie intégrante du lamidat de Rey-Bouba à celui de Ngaoundéré (D. Abwa, 1980, p. 146).

Carte : Mbéré, zone de litige entre les lamidats de Rey-Bouba et de Ngaoundéré

Sources : Base de données spatiales du Camerou (2016) et Encyclopédie de la RUC,

Concepteur et adaptateur : Greng Pascal,

Réalisateur : BemeyenguiéBoloko Octave (novembre 2017).

Vaincus de la première guerre mondiale, les Allemands cèdent leur territoire aux Français. Avec l'arrivée de ces derniers, Bouba Djama'a, lamido au trône à Rey, va entreprendre des démarches dont l'objectif avoué n'est autre que celui de rentrer en possession du territoire de « Mbéré » amputé de son lamidat sous la période allemande et qu'il estime être injustement rattaché au lamidat de Ngaoundéré (Mamoudou, 2005, p. 392). Cependant, c'est sans compter avec la complicité tacite entretenue entre le capitaine Ovigneur et le lamido Issa Maigari (1904-1922) alors au trône de Ngaoundéré. A en croire les propos de Daniel Abwa, Issa Maigari avait une forte autorité auprès du capitaine français Ovigneur et, dès lors, le souverain de Ngaoundéré refusa la restitution de Mbéré au lamidat de Rey-Bouba (D. Abwa, 1980, p. 146).

Abondant dans le même sens,

Eldridge Mohammadou confirme cette complicité tacite entre le capitaine français Ovigneur et le souverain de Ngaoundéré Issa Maigari lorsqu'il mentionne que : « Le lamido Issa Maigari de Ngaoundéré s'engagea avec le capitaine (Ovigneur) à travers des manigances dans le but de conserver le territoire de Mbéré » (E. Mohammadou, 1980, p. 142). Cette volonté manifeste du lamido de Ngaoundéré appuyée par le représentant français de s'approprier d'une

parcelle qui appartient au lamidat de Rey-Bouba ne peut qu'envenimer les bonnes relations qui existaient depuis des lustres entre les deux lamidats voisins. C'est ainsi que Bouba Djama'a, souverain du lamidat de Rey-Bouba, cherchant à éviter toute confrontation, va entreprendre des démarches administratives en soumettant ce qu'il convient par ailleurs d'appeler « la question Mbéré » à l'arbitrage de l'administrateur de la Région Nord(E. Mohammadou, 1980, p. 142). En fin de compte, cette « question Mbéré » connut une issue satisfaisante grâce au dialogue pacifique engagé surtout par le souverain de Rey-Bouba sous la Houlette de l'Administration coloniale. C'est ce qui ressort d'ailleurs de l'analyse faite par Mamoudou à propos de ce climat d'extrême tension entre les deux lamidats voisins : « Après avoir fait la connaissance topographique de la région disputée et après avoir écouté les deux parties, le commandant de la région Nord-Cameroun prit la décision de restituer le Mbéré au lamidat de Rey-Bouba. Ce qui fut confirmé par le gouverneur Fourneau en 1918 »(Mamoudou, 2005, p. 393).

Visiblement, la volonté du lamidoBouba Djama'a à maintenir les bonnes relations qui existaient entre les deux lamidats voisins et surtout l'arbitrage sans parti pris du Commandant de la région Nord-Cameroun contribuèrent à ramener les forces en présence à renouer des relations de bon voisinage. Désormais, pour éviter les revendications ou des éventuelles contestations, les deux souverains acceptèrent les limites des deux entités politiques précisées sur le terrain dès 1918 avec le maximum d'exactitude. Ces limites sont d'ailleurs reprécisées dans la lettre du gouverneur Fourneau écrite au

lamido de Rey-Bouba en la date du 24 août 1918 dont voici le contenu:

Je t'envoie une lettre écrite en français et munie d'une carte en arabe pour te faire connaître les limites de BoubaNdjida avec les sultanats voisins...Je te répète que les limites entre Ngaoundéré et Rey sont le Mayo Sala, puis du point où la route de Saadgé à Rey coupe le Mayo kari par une ligne allant à karbapetel au hosseréMbang et au Mayo Mandoukoum, karbapetel et Garga Manga étant à Rey, ainsi que les villages situés à l'Est de la ligne Mayo-kari à karbapetel. En revanche, Aladjigalibou et Saadje restent à Ngaoundéré. A partir du Mandoukoum la limite entre Ngaoundéré et BoubaNdjida suit le Mayo Mandougoum jusqu'à la Vina, puis la Vina jusqu'au Mayo Bikaoum jusque près du confluent du gel, puis la Bibarké jusqu'à sa source à Goumrack ; puis la montagne de Goumrak où prend sa source le Djalougou, puis le Djalougou jusqu'au Kedjimi ; puis le Mayo Kedjimi jusqu'au Mayo Diseng ou Ditcheng ; puis le mayo Ditcheng jusqu'au mayo doubanke, puis le mayo Doubanke jusqu'à sa source ; de là, la frontière arrive à la Rina, puis de la Rina jusqu'à l'ancienne limite du temps des Allemands(ANY APA, 12052/D).

Il ressort de ce qui précède que « l'affaire Mbéré » a été l'un des différends frontaliers ou territoriaux qui a mis à mal les relations et le vivre ensemble harmonieux entre les lamidats de Ngaoundéré et de Rey-Bouba. Certes, ce conflit serait dû aux divisions fantaisistes opérées par les Européens dans le Nord-Cameroun, cependant il faut reconnaître le mérite ou les efforts fournis par certains représentants français dont l'arbitrage permit le règlement pacifique des différends, évitant non seulement la confrontation entre les souverains des lamidats en conflit par-delà l'opposition entre deux régions administratives, en l'occurrence la région de la Bénoué et celle de l'Adamaoua.

Conclusion générale

Au terme de cette étude portant sur « Les conflits frontaliers dans les lamidats peuls du Nord Cameroun : le cas du conflit frontalier entre les lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba autour de la Zone de Mbéré », ce qu'il convient de retenir, c'est qu'en réalité, les limites frontalières ou territoriales internes des lamidats et sultanats du Nord-Cameroun, héritées ou influencées par les colonisateurs européens devraient plutôt être capitalisées au lieu d'être considérées comme une entorse à la consolidation des dites entités politiques traditionnelles. Dans cette logique, nous pensons qu'il est important pour les différents souverains traditionnels d'avoir une perception positive des frontières entre lamidats, susceptible de garantir de bons rapports entre ces entités, que de considérer celles-ci comme des pommes de discorde, mettant en péril non seulement les échanges économiques, les rapports de bon voisinage, mais

aussi et surtout le vivre ensemble harmonieux entre les entités politiques traditionnelles, gages du développement du Nord Cameroun en particulier et du Cameroun en général.

Références bibliographiques

Liste des Informateurs

AbboAssoura, 72 ans, notable, 20 septembre 2011 à Ngaoundéré

ArdoNdjobdiTafida, 70 ans, Prince, 20 août 2013 à Ngaoundéré

Issa Adamou, 57ans, Notable, 22 avril 2022 à Ngaoundéré

Mazou, 70ans, Notable, 10 avril 2022 à Rey-Bouba

Sadjo, 74as, Notable, 10 avril 2022 à Rey-Bouba

OusmanouBobbo, 67ans, Notable, 20 août 2022 0 Ngaoundéré

Ousmanou Kila, 74ans, Notable,20 septembre 2011 à Rey-Bouba

B-Référence Bibliographique

ABWA Daniel, 1980, « Le lamidat de Ngaoundéré de 1915 à 1945 », Thèse de Master Degree d'Histoire, Université de Yaoundé 1

ABDOUL Kadiri, 2002, « La dynamique des institutions militaires dans les lamidats du Nord-Cameroun (XIX^e-XX^esiècles) : cas de Rey-Bouba et Ngaoundéré », Mémoire de Maîtrise d'Histoire, Université de Ngaoundéré

ABDOURAMANHalirou, 2007, « Frontières et découpages territoriaux dans l'Extrême-Nord du Cameroun : enjeux et

implications (XIV^e-XX^e siècles) », Thèse de Doctorat/ Ph D. d'Histoire, Université de Ngaoundéré.

ANONYME, 2003, « Les griots dans le Mali des talents », ANY APA, 12052/D, Lettre du Gouverneur du Cameroun à l'Ardo de Rei en la date du 24 août 1918.

COQUERY VIDROVITCH Catherine, 2005, « Histoire et perception des frontières en Afrique du XII^e au XX^e siècle », in *UNESCO*.

DEVAUTOUR Paul, 1980, *Encyclopédie Universalis Vol4*, PUF, Paris

BAH Thierno Mouctar, 1985, « Guerre, pouvoir et société dans l'Afrique pré-coloniale (entre le lac Tchad et la côte du Cameroun) », Thèse de Doctorat d'Etat d'Histoire, Sorbonne, Paris

BAH Thierno Mouctar, 1982, « Les Armées peul de l'Adamaoua au XIX^e siècle », in BRUNSCHIWIW Martine (éd), *Etudes africaines offertes à Henri Brunshwig*, EHESS, Paris

BAH Thierno Mouctar, 1993, « Le facteur peul et les relations interethniques dans l'Adamaoua au XIX^e siècle », in BOUTRAIS Jean., *Peuples et cultures de l'Adamaoua (Nord-Cameroun)*, Ngaoundéré-Anthropos, Paris

BABA KAKE Ibrahima., 1982, *Combat pour l'histoire africaine*, Présence Africaine, Paris.

DELAFOSSÉ Michel, 1912, *Haut Sénégal-Niger, 1^{ère} série*, Paris.

CISSOKO SEKENE Mody, 1975, *Tombouctou et l'empire songhay*, NEA, Dakar-Abidjan».

De la RONCIERE Charles, 2000, « La Notion et la Pratique de la frontière en Afrique occidentale, XIII^e - XVI^e siècles. Esquisse d'une description d'après les auteurs

arabes, les tarikhs et la tradition orale », in DUBOIS Colette, Marc Michel & SOUMILLE Paul (éds), *Frontières plurielles, Frontières conflictuelles en Afrique subsaharienne*.

Dictionnaire Encyclopédia Universalis, 2001.

DUBOIS Colette & Marc Michel, 2000, « Introduction », in DUBOIS Colette Marc Michel & SOUMILLE Paul (éds), *Frontières plurielles, Frontières conflictuelles en Afrique subsaharienne*, L'Harmattan, Paris.

FOUCHER Michel, 2004, *Fronts et Frontières : un tour du Monde géographique*, Fayard, Paris.

FROELICH Jean Claude, 1954, « Vie économique d'une cité peule », in *Etudes Camerounaises* N°43-44, mars-juin.

GONDOLO André, 1978, « Ngaoundéré : évolution d'une Cité peule », Thèse de Doctorat de 3^e cycle de Géographie, Université de Rouen.

GRENG Pascal, 2018, « Les Lamidats et Sultanats du Nord-Cameroun : étude comparative des entités politiques traditionnelles peules et kotoko (XIX^e-XX^e siècles), Thèse de Doctorat/PhD d'Histoire, Université de Ngaoundéré.

GUICHONET Paul et RAFFESTIN Claude, 1974, *Géographie des Frontières*, PUF, Vedome, Paris.

HAMADOU Adama, 2002, « La Faada et l'apprentissage démocratique dans les lamidats du Nord-Cameroun », in *Islam d'Afrique : entre le local et le global, l'Afrique politique*, Karthala, Paris.

HAMADOU Adama, 1999, « L'islam et les relations interethniques dans le Diamaré (Nord-Cameroun) », in *Histoire et Anthropologie* N°S 18-19.

HAMADOU Adama et BAH Thierno Mouctar, 2001, « Un Manuscrit Arabe sur l'histoire du royaume de Kontcha (XIX^e-XX^e siècles) », *Institut d'Etudes Africaines*, Rabat.

HAMADOU Adama, 2016, « Les Manuscrits arabes relatifs aux renseignements stratégiques au Nord-Cameroun colonial : 1916-1960 », in HAMADOU Adama (sous la dir de), *Patrimoine et sources de l'histoire du Nord-Cameroun*, L'Harmattan, Paris.

HAMOUA Dalailou, 1997, « Ardo Issa : bâtisseur du lamidat de Ngaoundéré 1954-1978 », *Mémoire de Maîtrise d'Histoire*, Université de Ngaoundéré

HAMID, 2017, « Le griot au Nord-Cameroun : XX^e début XXI^e siècle », Thèse de Doctorat/PhD d'Histoire, Université de Ngaoundéré.

MAMOUDOU, 2005, « Les relations interlamidales de la fondation de l'Emirat de l'Adamawa (1809-2000) », Thèse de Doctorat/Ph D d'Histoire, Université de Ngaoundéré.

MOHAMMADOU Eldridge, 1979, *Ray ou Rey-Bouba. Traditions historiques des Foulbé de l'Adamaoua*, Musée dynamique du Nord-Cameroun, CNRS, Paris.

MOHAMMADOU Eldridge, 1964, « L'histoire des lamidats foulbé de Tchamba », *ABBIA, Revue culturelle Camerounaise*, N°6.

NJEUMA Martin Zachary, 1989 (sous la dir de), *Histoire du Cameroun (XIX^e-début XX^e siècle)*, L'Harmattan, Paris.

NJEUMA Martin Zachary, 1978, *FulanyHegemony in Yola (Old Adamawa)1809-1902*, CEPER, Yaoundé.

SA'AD Abubakar, 1970, « The Emirateof Fombina 1809-1903 : the attempts of politicallysegmented people establish and mantain a centralizedform of government », Thesis of

the Degree Doctor of Philosophy, Ahmadou Bello University, Zaria.

SAIBOU Issa, 2001, « Conflits et problèmes de sécurité aux abords sud du Lac Tchad : dimension historique (XIV-XX^e siècles) », Thèse de Doctorat/Ph D. d'Histoire, Université de Yaoundé I.

STRUMPELL Kurt, 1912, *Geschichte aus Adamaus*, Hambourg

STRUMPELL Kurt, 1972, *Histoire des Foulbé de l'Adamaoua*, Hambourg.

TAGUEM FAH Gilbert Lanblin, 2003, « Crise d'autorité, regain d'influence et problématique de la pérennité des lamidats peuls du Nord-Cameroun : étude comparative de Rey-Bouba et Ngaoundéré » in PERROT Claude Hélène et FAUVELLE AYMART François Xavier, (éds), *Le retour des Rois, les autorités traditionnelles et l'État en Afrique contemporaine*, L'Harmattan, Paris